

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك عبدالعزيز
قسم علم المعلومات

المستودعات الرقمية المؤسسية في الجامعات السعودية:

نحو رؤية لمشروع وطني لدعم مبادرات إنشائها وإدارتها

Institutional digital repositories in Saudi Universities:

**Towards a National Project Vision to support the initiatives of its
establishment and its management**

إعداد

فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الضويحي

إشراف

أ. د. حسن بن عواد السريحي

رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في علم المعلومات

جدة

رمضان ١٤٣٥هـ - يوليو ٢٠١٤ م

المستودعات الرقمية المؤسسية في الجامعات السعودية:
نحو رؤية لمشروع وطني لدعم مبادرات إنشائها وإدارتها

**Institutional digital repositories in Saudi Universities:
Towards a National Project Vision to support the initiatives
of its establishment and its management**

إعداد

فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الضويحي

إشراف

أ. د. حسن بن عواد السريحي

رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في علم المعلومات

جدة

رمضان ١٤٣٥ هـ - يوليو ٢٠١٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

سورة هود الآية (٨٨)

المستودعات الرقمية المؤسسية في الجامعات السعودية:
نحو رؤية لمشروع وطني لدعم مبادرات إنشائها وإدارتها

**Institutional digital repositories in Saudi Universities:
Towards a National Project Vision to support the initiatives
of its establishment and its management**

إعداد

فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الضويحي

تمت الموافقة على قبول هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه في علم المعلومات

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

الأعضاء	الاسم	المرتبة العلمية	التخصص	التوقيع
عضو داخلي	أ.د. محمد أمين عبدالصمد مرغلاني	أستاذ	علم المعلومات	
عضو خارجي	د. محمد مبارك اللهيبي	أستاذ مشارك	علم المعلومات	
مشرف رئيس	أ.د. حسن عواد السريحي	أستاذ	علم المعلومات	

جامعة الملك عبدالعزيز

رمضان ١٤٣٥هـ - يوليو ٢٠١٤ م

إهداء

... إلى أعلى وأعز من في الوجود، إلى من ربياني صغيراً وشملائي بعطفهما كبيراً، إلى أبي وأمي الكريمين، حباً وبراً واعتزافاً بالتقصير والعجز عن رد الجميل، أمد الله في عمرهما، ورزقهم الصحة والسعادة، وجزاها عني خير الجزاء...

... إلى زوجتي، وفلذات كبدي ومن سكنوا في سويداء قلبي، نورة، ونهى، وأريام، الذين صبروا وتحملوا معي ولأجلي الشيء الكثير، وطالما استنفذت هذه الدراسة وقتاً كان من حقهم، أسأل المولى أن يوفقني لإسعادهم، وأن يحفظهم ويقر عيني بصلاحهم وتوفيقهم جميعاً...

... إلى عزوتي، في ضعفي وقوتي، أخي الغالي أبا عبدالله وأختي العزيزة أم مشاري، وأبنائهم الغالين على قلبي، الذين كانوا دائماً إلى جانبي، وخير عوناً لي بعد الله، وكانوا مدداً لا ينقطع من الدعم والتشجيع، حفظهم الله وراعاهم...

... إلى جميع أقاربي، وأصدقائي، وأحبتي في الله، القريب منهم والبعيد، ممن وقف بجانبني بعون أو مساندة، قولاً أو عملاً، أو رفع يده إلى الله لي بدعوة صادقة سمعها الحي القيوم ولم أسمعها...

إليهم أهدي ثمرة جهدي المتواضع

الباحث

نشكر و نقدير

الحمد لله وحده والشكر له عز وجل، حمداً وشكراً يليقان بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فله الحمد في الأولى والآخرة وإليه المرجع والمصير، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله، المبعوث رحمة للعالمين معلماً ومبشراً ونذيراً، وبعد ..
فأحمد الله وأشكره على توفيقه وفضله الذي منّ عليّ بإتمام هذه الدراسة وأسأله تعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها الأمة لما فيه الخير والتمكين.

يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير إلى قذوتي العلمية، أستاذي ومعلمي ومرشدي ومشرفي الفاضل، الأستاذ الدكتور حسن بن عواد السريحي، الذي أخذ بيدي طوال سنوات دراساتي العليا للماجستير والدكتوراه، وكلما وهنت وجدت من تشجيعه ووقفاته ما يدفعني للعمل بإخلاص وإتقان، فقد أعطاني من وقته الكثير، وأضاف إلى معلوماتي ومعرفتي الكثير والكثير، وتعلمت منه كيف تكون أخلاق العلماء الأجلاء، فجزاه الله عني خير الجزاء، وبارك له فيما وهبه.

ويشرفني في هذا السياق أن أتقدم بامتناني لقسم علم المعلومات، وجميع أعضاء هيئة التدريس به، الذي احتضنتني وزملائي الأعزاء، ووجدنا به كل معاني التميز والإخلاص، وما أتاحه لنا من فرص مهدت السبيل لتحقيق أهدافنا وأمانينا. والشكر موصول لسعادة رئيس القسم أ.د. محمد جعفر عارف، الذي فتح لنا قلبه قبل مكتبه، وذلك أمامنا الصعاب، وأخذ بأيدينا لإتمام الدراسة. كما أتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة أ.د. محمد أمين مرغلاني على ما قدمه لنا من نصح وتوجيه أبوي طوال سنوات الدراسة، وتشجيعه ودعمه المستمر لطلابه، ولا يفوتني أن أسجل امتناني لسعادة د.نبيل قمصاني، عميد شؤون المكتبات بالجامعة، على دعمه ومساندته الأخوية، فجزاهم الله خير الجزاء.

كما أشكر الأساتذة المناقشين الأفاضل، أ.د. محمد مرغلاني، ود. محمد اللهيبي، عميد التعليم الإلكتروني بجامعة أم القرى، على تكرمهم بالموافقة على إثراء الدراسة بأرائهم وتوجيهاتهم السديدة.

ولن أغفل عن تقديم وافر الشكر والعرفان لمقام مكتبة الملك فهد الوطنية، ذاكرة الوطن المشرقة، على منحها لي فرصة إكمال دراساتي العليا، وعلى رأسها سعادة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الراشد، أمين عام المكتبة، وما تلقّيته من سعادته من دعم ومساندة وتشجيع.

كما لن أنس ما حييت، أن أخط أسمى آيات الاعتراف بالفضل والجميل، لمعلمي الأول، العالم الأستاذ الدكتور يحيى بن محمود بن جنيد "الساعاتي"، الذي لا زالت كلماته الأبوية يتردد صداها في مسامعي، باعثاً في تلميذه روح العزيمة والإصرار نحو الارتقاء في منازل العلم، فأسأل الله أن يجزيه عني وافر الجزاء، وأن يمد في عمره، ويرزقه خير الدارين.

وخالص دعائي وشكري لكل من وقف بجانبني، وساندني وسدّني، ووفق الله الجميع.

الباحث

المستخلص

تتناول هذه الدراسة موضوع المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، حيث كانت قلة المستودعات الرقمية المؤسسية وتباطؤ إنشائها في الجامعات السعودية هما الدافع وراء قيام هذه الدراسة. وقد هدفت الدراسة في المقام الأول إلى الخروج برؤية لمشروع وطني لدعم إنشاء وإدارة وتطوير المستودعات الرقمية المؤسسية في الجامعات السعودية، وذلك من خلال التعرف على واقع تجارب الجامعات السعودية في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية، وتوجهات الجامعات السعودية نحو إنشاء المستودعات المؤسسية، وتوجهات أعضاء هيئة التدريس نحو إنشائها في جامعاتهم والمساهمة بإنتاجهم العلمي فيها، إضافة إلى التعرف على الأدوار التي يمكن لعمادات شؤون المكتبات القيام بها والعوامل المؤثرة في إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية. واعتمد الباحث على كل من أسلوب "دراسة الحالات المتعددة Multi-case studies" للتعرف على واقع تجارب الجامعات السعودية في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية من خلال إجراء عدد من المقابلات مع مسؤولي تلك المستودعات المؤسسية، والمنهج الوصفي بأسلوبه المسحي للتعرف على توجهات الجامعات السعودية نحو إنشاء المستودعات المؤسسية من خلال استبانة تم توزيعها على عمداء شؤون المكتبات بها، واستخدم الباحث كذلك المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي في التعرف على توجهات أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات من خلال استبانة أخرى صممت لذلك. وكشفت الدراسة عن بعض النتائج من أبرزها قصور، وغياب أحيانا، لدور المكتبات وأخصائييها في تولي مهام المستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات السعودية، وكشفت الدراسة كذلك بأن هناك حراك إيجابي في الجامعات السعودية نحو تبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية وقيامها بالتخطيط الفعلي لذلك. وكان هناك تأييد بالأغلبية العظمى لدى أعضاء هيئة التدريس لإنشاء المستودعات المؤسسية في جامعاتهم وأبدوا اهتماما كبيرا بالمساهمة في إيداع إنتاجهم العلمي فيها حال إنشائها. ومن أبرز توصيات الدراسة ضرورة تطوير المستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات السعودية. وضرورة قيام عمادات شؤون المكتبات بتطوير قدراتها وكفاءات موظفيها الفنية والتقنية لتولي مسؤولية تنفيذ مبادرة إنشاء المستودع المؤسسي. والتأكيد على ضرورة توافر سياسات وطنية أو مؤسسية خاصة بالوصول الحر للمعلومات، تسهم في التعريف به وبأهدافه ومزاياه وتحفز على تطبيقه.

Abstract

This study tackles the institutional repository (IR) subject within the Saudi Universities. The lack of the digital institutional repositories and lack of its spread are the motive behind conducting this study in the first place. This study aims to visualize a vision to come up with a national project for supporting establishing, managing and developing digital institutional repositories within the Saudi Universities, this aim will be achieved through recognizing the fact and reality of existing institutional repositories, the Saudi Universities tendency considering establishing institutional repositories and the faculty members tendency for establishing these repositories in their Universities besides their contribution regarding their scientific productions in this repositories. Furthermore this study aims to recognize the roles that the deanship library affairs may perform and the effecting factors regarding establishing institutional repositories in Saudi Universities. The researcher used the multi case studies method in order to recognize the previous experiments dealing with establishing and managing institutional repositories by conducting a number of interviews with those who are responsible for these institutional repositories, Moreover, the researcher used the descriptive survey method in order to recognize the Saudi Universities tendencies on establishing IR through a questionnaire that has been distributed to deanship library affairs. Likewise the researcher used the descriptive survey method to recognize faculty member's tendency through a questionnaire that was designed for that purpose. The study revealed some results such as existence of defects and sometimes absence of the libraries role along with its specialties regarding being in charge of the existing IRs in Saudi Universities, also the study reveals that there are a positive moves towards adopting initials for establishing IR besides making an actual planning for that purpose. Most of the faculty members support establishing IRs in the Universities and they are interested in contributing by depositing their scientific productions in IRs if they were established. One of the most recommendations of this study is the necessity for developing the existing IRs in the Saudi Universities along with the necessity regarding library affairs deanships for developing their efficiencies and capacities whether technically or technologically in order to be responsible for implementing institutional repository Initiatives. Finally these recommendations call for assuring on the necessity of providing national or institutional policies regarding open access (OA), for supporting its ideas besides motivate to implement and achieve its objectives.

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	نموذج إجازة الرسالة
ب	الإهداء
ج	شكر وتقدير
د	المستخلص
هـ	Abstract
و	قائمة المحتويات
ط	قائمة الجداول
ي	قائمة الأشكال
١	الفصل الأول: مقدمة للدراسة
١	١-١ مقدمة
٢	١-٢ مشكلة الدراسة
٣	١-٣ أهداف الدراسة
٤	١-٤ أسئلة الدراسة
٤	١-٥ أهمية الدراسة
٥	١-٦ مصطلحات الدراسة
٦	الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة
٦	٢-١ أولاً: الاتصال العلمي Scholarly Communication
٦	٢-١-١ مقدمة
٦	٢-١-٢ نظام الاتصال العلمي Scholarly Communication System
٨	٢-١-٣ أزمة الاتصال العلمي Scholarly Communication Crisis
١١	٢-١-٤ نحو نظام جديد للاتصال العلمي
١٣	٢-١-٥ خاتمة
١٤	٢-٢ ثانياً: حركة الوصول الحر للمعلومات (OA) Open Access Movement
١٤	٢-٢-١ مقدمة
١٤	٢-٢-٢ تعريف الوصول الحر للمعلومات
١٥	٢-٢-٣ مبادرات الوصول الحر للمعلومات
١٥	٢-٢-٣-١ المبادرات العالمية
١٧	٢-٢-٣-٢ المبادرات العربية
١٩	٢-٢-٤ خصائص الوصول الحر للمعلومات
٢٠	٢-٢-٥ مزايا وفوائد الوصول الحر للمعلومات
٢٣	٢-٢-٦ اعتراضات وآراء خاطئة حول حركة الوصول الحر للمعلومات

٢٦	٧-٢-٢ طرق وآليات تطبيق الوصول الحر للمعلومات:
٢٧	١-٧-٢-٢ دوريات الوصول الحر
٣١	٢-٧-٢-٢ الأرشفة الذاتية
٣٢	٨-٢-٢ خاتمة
٣٣	٣-٢ ثالثاً: المستودعات الرقمية الموسسية
٣٣	١-٣-٢ مقدمة
٣٣	٢-٣-٢ المستودعات الموسسية : نبذة تعريفية
٣٣	١-٢-٣-٢ تعريف ومفهوم المستودعات الموسسية
٣٤	٢-٢-٣-٢ نشأة المستودعات الموسسية
٣٧	٣-٢-٣-٢ أغراض وأهداف المستودعات الموسسية
٣٧	٤-٢-٣-٢ مزايا وفوائد المستودعات الموسسية
٣٩	٥-٢-٣-٢ المستودعات الرقمية وإدارة المعرفة
٤١	٦-٢-٣-٢ مشروعات دعم المستودعات الموسسية
٤٥	٧-٢-٣-٢ أدلة حصر المستودعات الموسسية
٤٧	٨-٢-٣-٢ المستودعات الموسسية في العالم العربي
٤٩	٣-٣-٢ المكتبات الجامعية والمستودعات الموسسية
٤٩	١-٣-٣-٢ مقدمة
٥٠	٢-٣-٣-٢ مسؤولية المكتبات الجامعية عن إنشاء المستودعات الموسسية
٥١	٣-٣-٣-٢ دوافع المكتبات الجامعية نحو إنشاء المستودعات الموسسية
٥٣	٤-٣-٣-٢ أدوار المكتبات الجامعية في إنشاء وإدارة المستودعات الموسسية
٥٥	٥-٣-٣-٢ تحديات إنشاء وإدارة المستودعات الموسسية في المكتبات الجامعية
٥٦	٤-٣-٢ السياسات وإدارة الحقوق في المستودعات الموسسية
٥٦	١-٤-٣-٢ مقدمة
٥٦	٢-٤-٣-٢ سياسات إدارة المستودعات الموسسية
٥٧	٣-٤-٣-٢ سياسات الإيداع الإلزامي في المستودعات الموسسية
٦٤	٤-٤-٣-٢ حقوق المؤلف والملكية الفكرية في المستودعات الموسسية
٧٠	٥-٣-٢ إدارة وتنظيم المحتوى في المستودعات الموسسية:
٧٠	١-٥-٣-٢ مقدمة
٧١	٢-٥-٣-٢ ماهية المواد المودعة في المستودع الموسسي
٧٣	٣-٥-٣-٢ البيانات الوصفية والمستودعات الموسسية
٧٦	٤-٥-٣-٢ البحث وإيجاد المحتوى في المستودعات الموسسية
٧٨	٥-٥-٣-٢ تقنيات ونظم إدارة المحتوى للمستودعات الرقمية
٨٠	٦-٣-٢ الحفظ الرقمي والمستودعات الموسسية
٨٠	١-٦-٣-٢ مقدمة
٨١	٢-٦-٣-٢ مفهوم وتعريف الحفظ الرقمي
٨٢	٣-٦-٣-٢ سياسات الحفظ الرقمي
٨٣	٤-٦-٣-٢ استراتيجيات الحفظ الرقمي
٨٦	٧-٣-٢ خدمات المستودعات الموسسية
٨٨	٨-٣-٢ تسويق المستودعات الموسسية
٩١	٩-٣-٢ تقييم المستودعات
٩٤	١٠-٣-٢ الخاتمة

٩٦	٤-٢ الدراسات السابقة
٩٦	١-٤-٢ مقدمة
٩٦	٢-٤-٢ أولاً: الدراسات العربية
١٠٠	٣-٤-٢ ثانياً: الدراسات الأجنبية
١٢١	٤-٤-٢ مناقشة الدراسات السابقة واتجاهاتها البحثية
١٢٤	الفصل الثالث: الإطار المنهجي للدراسة
١٢٤	١-٣ مقدمة
١٢٥	٢-٣ منهج الدراسة
١٢٦	٣-٣ حدود الدراسة
١٢٧	٤-٣ مجتمع الدراسة
١٢٧	٥-٣ عينة الدراسة
١٣٠	٦-٣ أدوات جمع البيانات
١٣٢	٧-٣ صدق أدوات الدراسة وتحكيمها
١٣٢	٨-٣ أساليب المعالجة الإحصائية
١٣٣	الفصل الرابع : الإطار التطبيقي للدراسة
١٣٣	١-٤ : أولاً : عرض وتحليل مقابلات مسؤولي المستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات السعودية
١٣٣	١-٤-١ مقدمة
١٣٤	٢-١-٤ دراسة الحالة الأولى (المستودع المؤسسي لجامعة الملك سعود)
١٣٤	١-٤-٢-١ تمهيد
١٣٤	١-٤-٢-٢ عرض وتحليل بيانات مقابلة
١٤٤	٣-١-٤ دراسة الحالة الثانية (المستودع المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن)
١٤٤	١-٤-٣-١ تمهيد
١٤٤	١-٤-٣-٢ عرض وتحليل بيانات المقابلة
١٥١	١-٤-٤ مناقشة وتحليل نتائج دراستي الحالة
١٦٤	٢-٤ : ثانياً: عرض وتحليل استبانة عمداء شؤون المكتبات في الجامعات السعودية
١٦٤	١-٢-٤ مقدمة
١٦٤	٢-٢-٤ عرض وتحليل البيانات
١٧٦	٣-٤ : ثالثاً: عرض وتحليل استبانة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية
١٧٦	١-٣-٤ مقدمة
١٧٦	٢-٣-٤ عرض وتحليل البيانات
٢٠٢	الفصل الخامس : النتائج والتوصيات
٢٠٢	١-٥ نتائج الدراسة
٢٠٧	٢-٥ توصيات الدراسة
٢٠٨	٣-٥ الدراسات المستقبلية المقترحة
٢٠٩	الفصل السادس : رؤية لمشروع وطني لدعم إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية
٢١٩	قائمة المراجع
٢٤٠	الملاحق
٢٤٠	ملحق رقم (١) مقابلة مسؤولي المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية
٢٤٥	ملحق رقم (٢) استبانة عمداء شؤون المكتبات

قائمة الجداول

رقم الجدول	عنوان الجدول	الصفحة
١-٢	عدد الدوريات والمقالات في دليل (DOAJ)	٢٩
٢-٢	المستودعات المؤسسية العربية (النشطة)	٤٨
٣-٢	الدول العشر الأولى الأكثر حيازة لسياسات الإيداع الإلزامي	٦٣
٤-٢	شروط تراخيص المشاعات الإبداعية CC ورموزها التعبيرية	٦٩
٥-٢	أنواع تراخيص المشاعات الإبداعية CC	٧٠
١-٣	عينة الجامعات السعودية	١٢٩
٢-٣	عينة أعضاء هيئة التدريس	١٣٠
١-٤	المهام الإدارية والفنية اللازمة لدى موظفي عمادات شؤون المكتبات لإدارة ومتابعة المستودعات المؤسسية	١٦٧
٢-٤	مهام ومهارات موظفي وحدات تقنية المعلومات بعمادات شؤون المكتبات اللازمة لإدارة ومتابعة المستودعات المؤسسية	١٦٩
٣-٤	مهام وأدوار عمادات تقنية المعلومات في دعم أنشطة عمادات شؤون المكتبات	١٧١
٤-٤	محفزات نجاح مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية	١٧٢
٥-٤	معوقات تبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية	١٧٤
٦-٤	مدى إتاحة أعضاء هيئة التدريس لإنتاجهم العلمي على الإنترنت	١٨١
٧-٤	الوسائل المستخدمة لإتاحة الإنتاج العلمي على الإنترنت	١٨٤
٨-٤	أنواع مواد الإنتاج العلمي المتاحة على الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس	١٨٦
٩-٤	مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بمفهوم الوصول الحر للمعلومات	١٨٩
١٠-٤	مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بمفهوم المستودعات الرقمية المؤسسية	١٩٠
١١-٤	خبرات أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع المستودعات الرقمية	١٩١
١٢-٤	آراء أعضاء هيئة التدريس تجاه إنشاء مستودعا مؤسسيا في جامعاتهم	١٩٣
١٣-٤	آراء أعضاء هيئة التدريس تجاه توافر سياسة إلزامية للإيداع	١٩٣
١٤-٤	توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو المساهمة بإنتاجهم الفكري في المستودعات المؤسسية حال إنشائها	١٩٤
١٥-٤	أنواع مواد الإنتاج العلمي المهتم أعضاء هيئة التدريس بإيداعها في المستودعات المؤسسية حال إنشائها	١٩٥
١٦-٤	دوافع أعضاء هيئة التدريس تجاه المساهمة في المستودعات المؤسسية	١٩٨
١٧-٤	مخاوف أعضاء هيئة التدريس تجاه المساهمة في المستودعات	٢٠٠

قائمة الأشكال

الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
١٠	تكاليف الدوريات في مكاتب ARL	١-٢
٢٨	تزايد نمو دوريات الوصول الحر	٢-٢
٢٩	نمو أعداد المقالات في (DOAJ) من عام ٢٠٠٤م - ٢٠١٣م	٣-٢
٤٥	معدل نمو المستودعات الرقمية تاريخيا (DOAR)	٤-٢
٤٥	نموذج لأحد المخططات الإحصائية التي يوفرها (DOAR)	٥-٢
٤٦	نموذج من موقع ترتيب مستودعات العالم (Ranking Web)	٦-٢
٤٧	واجهة خريطة المستودعات Repository 66	٧-٢
٥٩	معدلات مخرجات البحوث في عدد من الجامعات الاسترالية	٨-٢
٦٢	أعداد سياسات الإيداع الإلزامية على مستوى العالم	٩-٢
٦٤	سياسات الداعمين تجاه الأرشفة الذاتية (JULIET)	١٠-٢
٦٨	الطبقات الثلاث لتراخيص المشاعيات الإبداعية CC	١١-٢
٧٢	نسبة أشكال مصادر المعلومات في المستودعات الرقمية (DOAR)	١٢-٢
٧٩	معدلات استخدام برامج المستودعات الرقمية (DOAR)	١٣-٢
١٧٧	توزيع أفراد العينة وفقا لجنسية عضو هيئة التدريس	١-٤
١٧٧	توزيع أفراد العينة وفقا لجنس عضو هيئة التدريس	٢-٤
١٧٨	توزيع أفراد العينة وفقا للدرجة الوظيفية لعضو هيئة التدريس	٣-٤
١٧٩	توزيع أفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة	٤-٤
١٨٠	توزيع أفراد العينة وفقا لعدد الدراسات المعدة سنويا	٥-٤
٢١٢	مراحل المشروع الوطني	١-٦
٢١٧	نموذج لمحرك البحث الموحد للمستودعات المؤسسية بالجامعات السعودية	٢-٦

الفصل الأول

مقدمة الدراسة

١-١ مقدمة

مر نظام الاتصال العلمي، وسوق النشر العلمي، خلال العقود الثلاثة الأخيرة الماضية بعدد من التقلبات والتغييرات، كارتفاع اسعار اشتراكات الدوريات، وسيطرة كبار الناشرين التجاريين على حقوق التأليف، وفرض قيود وقوانين صارمة حدت من قدرة الباحثين والمكتبات والمراكز البحثية من الوصول والاطلاع على مخرجات الأبحاث العلمية والاستفادة منها.

هذه الإرهاصات أدت إلى المناداة بنظام جديد للاتصال العلمي يسمح للجميع بالوصول إلى الإنتاج الفكري العلمي واستخدامه وإعادة استخدامه، دون فرض أي قيود مالية أو تقنية أو قانونية، ومن هنا برزت فكرة ما يعرف الآن بحركة الوصول الحر للمعلومات Open Access Movement ، والتي تحققت بجهود حثيثة ومبادرات عالمية أسست ودعمت هذا التوجه، كحل لمجابهة تلك القيود والمعوقات. وسعت الحركة إلى تقديم وطرح عدد من الحلول لدعم مبدأ الوصول الحر للمعلومات واقتراح السبل المناسبة لتطبيقه، وفي هذا الجانب تأتي المستودعات المؤسسية في الجامعات Institutional Repositories كأحد أهم السبل التي نادى بها الداعمون لحركة الوصول الحر للمعلومات لإتاحة المخرجات العلمية للجامعات والمجتمعات الأكاديمية. فالمستودع المؤسسي للجامعة عبارة عن قاعدة معلومات متاحة عبر الإنترنت وفقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات، تنشأ لجمع وإدارة وحفظ وإتاحة ونشر المخرجات العلمية للجامعة ومجتمعها الأكاديمي، وتحوي المستودعات المؤسسية على الأبحاث

والدراسات من مقالات الدوريات والرسائل العلمية الجامعية والكتب وغيرها من مصادر الانتاج العلمي.

وتعد المستودعات المؤسسية من الظواهر الحديثة والمتنامية عالميا، حيث تقدم رؤية جديدة نحو تغيير نظام الاتصال العلمي وفقا لمعطيات الوصول الحر للمعلومات. فمنذ بدايات العقد الماضي إلى يومنا هذا كان هناك اهتمام متزايد تجاه إنشاء المستودعات المؤسسية في البيئات الأكاديمية في معظم دول العالم. وتسعى هذه الدراسة إلى تناول المستودعات المؤسسية في بيئة الجامعات السعودية ومجتمعاتها الأكاديمية.

٢-١ مشكلة الدراسة

الجامعات وهيئات التدريس هي مضان للمعرفة، ومصدر منتج لها، ولديها كم كبير من المواد والمصنفات المعرفية ينبغي الإفراج عنها وإتاحتها للجميع، والسماح بمشاركتها واستخدامها وإعادة استخدامها، الشيء الذي يسهم في تعزيز التواصل العلمي ودعم تطور المعرفة البشرية. وكان الحل الأمثل والناجع لتحقيق ذلك يكمن فيما دعا إليه المهتمون بالوصول الحر للمعلومات حول ضرورة إنشاء المستودعات الرقمية المؤسسية في الجامعات لتحقيق تلك الآمال النبيلة. ومنذ بدايات العقد الماضي سرعان ما نال هذا التوجه استحسان الجامعات وأعضائها في العديد من دول العالم وخاصة المتقدمة منها، وانتشرت آلاف المستودعات الرقمية الجامعية عبر شبكة الإنترنت. ومع زيادة هذا الاهتمام بالمستودعات المؤسسية، عمدت عدد من الدول إلى إعداد وتنفيذ مشاريع وطنية داعمة لإنشائها وتطويرها وتقييمها والترويج لها، ومن أهم تلك المشروعات: مشروع البريطاني SHERPA، (Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access)، وكذلك المشروع الوطني الأمريكي MIRACLE، (Making Institutional Repositories in A Collaborative Learning Environment)، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي تم إعداد مشروع DRIVER، (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research). إلا أن

هذا التوجه العالمي نحو إنشاء المستودعات المؤسسية لم يكن بالصورة ذاتها في العالم العربي، فبالرغم من بيانات ونداءات عربية أعلنت، وما تم عقده من مؤتمرات لدعم حركة الوصول الحر في العالم العربي، والتوصيات التي أكدت على ضرورة تبني سبله وقنواته، إلا أن المراقب للوضع العربي يلاحظ شح تلك المستودعات المؤسسية في الجامعات، في وقت تتزايد فيه الجهود المبذولة عالمياً نحو تحقيق حرية تداول المعلومات. ولم تكن المملكة العربية السعودية بأفضل حال، وهي التي تضم بين جنباتها ٣٥ جامعة، ما بين حكومية وأهلية، الشيء الذي يثير التساؤل عن أسباب قلة تلك المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، والبطء في اللحاق بالركب والاهتمام العالمي نحو إنشائها. من هنا جاءت الحاجة الملحة لدراسة الوضع الراهن للجامعات السعودية فيما يتعلق بتوجهاتها نحو إنشاء المستودعات المؤسسية، والتعرف إلى الأسباب والمعوقات التي حالت دون ذلك، إضافة إلى الحاجة للتعرف على واقع تجارب الجامعات السعودية في تبني المستودعات الرقمية المؤسسية، وتناول جميع جوانب تلك التجارب والعوامل المؤثرة فيها، وذلك من أجل صياغة رؤية لمشروع وطني لدعم مبادرات إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية وتشجيع وتحفيز الجامعات على البدء في تبني تلك المبادرات. ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي :

ما هي توجهات الجامعات السعودية نحو تبني مبادرات إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية، وكيف يمكن صياغة رؤية لمشروع وطني لدعم تلك المبادرات؟

٣-١ أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- ١- التعرف على مفهوم المستودعات الرقمية المؤسسية.
- ٢- التعرف على واقع تجارب الجامعات السعودية في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية.
- ٣- التعرف على توجهات الجامعات السعودية نحو إنشاء المستودعات المؤسسية.
- ٤- التعرف على توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية والمساهمة فيها.
- ٥- التعرف على الأدوار التي يمكن لعمادات شؤون المكتبات القيام بها في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية.

٦- التعرف على العوامل المؤثرة في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية.

٧- صياغة رؤية لمشروع وطني لدعم إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية.

٤-١ أسئلة الدراسة

تسعى الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة الآتية:

- ١- ما مفهوم المستودعات المؤسسية الرقمية المؤسسية؟
- ٢- ما واقع تجارب الجامعات السعودية في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية؟
- ٣- ما توجهات الجامعات السعودية نحو إنشاء المستودعات المؤسسية؟
- ٤- ما توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية والمساهمة فيها؟
- ٥- ما الأدوار التي يمكن لعمادات شؤون المكتبات القيام بها في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية؟
- ٦- ما العوامل المؤثرة في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية؟
- ٧- كيف يمكن صياغة رؤية لمشروع وطني لدعم إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية؟

٥-١ أهمية الدراسة

هذه الدراسة هي إحدى الجهود الرامية إلى دراسة ما يتعلق بالمعرفة العلمية وإدارة المعرفة والممارسات في مشاركتها واستخدامها وإعادة استخدامها في الأوساط الأكاديمية، وذلك من خلال التعرف على قناة جديدة للاتصال العلمي، والمساهمة في دعم مبادرات المحتوى العربي عبر الإنترنت. ويتميز موضوع الدراسة بالحدثة والجدة، حيث المستودعات المؤسسية تعامل عالمياً من الظواهر الجديدة والآخذة في التنامي. ووفقاً لما قام به الباحث من مسح في الأدب العلمي المتاح، فإن موضوع الدراسة يتصف كذلك بالندرة عربياً ومحلياً. وتسعى الدراسة إلى توضيح دور المكتبة الجامعية وأخصائيي المكتبات والمعلومات والفرص التي يمكنهم تبنيها لتوسيع نطاق أدوارهم في إدارة وتنظيم وحفظ المحتوى الرقمي.

كما أن التعرف على العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وإيجابا في تبني قرارات إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية يساعد في صياغة رؤية لمشروع وطني داعم لإنشاء وإدارة وتطوير تلك المستودعات، وذلك للقيام بأدوار تشمل مساعدة الجامعات السعودية في إنشاء المستودعات المؤسسية، ودعم جهود صياغة وإعداد السياسات الوطنية ذات الصلة بالمستودعات المؤسسية، وتقييم المستودعات وتحديد أفضل الممارسات، والتخطيط لبوابة وطنية للمستودعات الرقمية يتاح من خلالها البحث الموحد، وغير ذلك من المهام والمقترحات. ومن المرجو كذلك أن تفيد هذه الدراسة الجامعات السعودية التي ترغب مستقبلا في إنشاء مستودعا مؤسسيا، وذلك من خلال ما يرد من نتائجها، ورصدها للدروس المستفادة للتجارب السابقة في هذا الجانب.

٦-١ مصطلحات الدراسة

يمكن تعريف أهم مصطلحات ومفاهيم الدراسة إجرائيا كالتالي:

- المستودع الرقمي المؤسسي (IR) Institutional Repository: قاعدة معلومات متاحة عبر الإنترنت وفقا لمبدأ الوصول الحر للمعلومات، تنشأ من قبل جامعة ما، لجمع وإدارة وحفظ وإتاحة ونشر المخرجات العلمية للجامعة ومجتمعها الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة. ويرد المصطلح في ثنايا الدراسة كذلك بصيغة "المستودع المؤسسي" للدلالة على نفس المعنى.
- الوصول الحر للمعلومات (OA) Open access : إتاحة المعلومات العلمية ونتائج الأبحاث والدراسات للاستخدام وإعادة الاستخدام دون عوائق تقنية أو مالية أو قانونية مع الاحتفاظ بحقوق أصحابها الفكرية.
- الأرشفة الذاتية Self-Archiving: قيام صاحب الحق الفكري بإتاحة أياً من إنتاجه العلمي عبر الإنترنت بحيث يستطيع الجميع الوصول له واستخدامه، سواء كان ذلك إنتاج علمي محكم أو غير محكم، مثل الإتاحة على الموقع الإلكتروني الشخصي، أو موقع الكلية أو القسم، أو عبر إيداعه في إحدى المستودعات الرقمية.
- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات: ويقصد بهم في هذه الدراسة أي شخص ينتمي إلى الجامعة ويقوم بأداء مهام التدريس وإنتاج البحوث فيها، على اختلاف درجاتهم العلمية.

الفصل الثاني

الإطار النظري

١-٢ أولًا: الاتصال العلمي Scholarly Communication

١-١-٢ مقدمة

المعرفة البشرية تراكمية، ولا يستطيع احد ادعاء غير ذلك، فالكثير من العلوم والاختراعات بنيت أساساً على جهود معرفية سابقة، وسوف تستخدم هذه العلوم والاختراعات كذلك لبناء معارف جديدة وهكذا. والبحث العلمي بوصفه أحد اصناف النشاط المعرفي ينطبق عليه ما ذكره سالفاً، فالباحثون يسعون حثيثاً للبحث عن أي معلومة سابقة لأبحاثهم ودراساتهم ليبينون عليها مخرجات معرفية جديدة. وهذا يعني أن الباحثون لا يستغنون عن الوسائل التي تتيح لهم الدراية بما يلامس اهتماماتهم من معارف، وكذلك الوسائل التي تتيح لهم امكانية الوصول إلى تلك المعارف واستخدامها والافادة منها لإنتاج معارف ومخرجات جديدة، ومن ثم يتم إتاحة هذه المعارف الجديدة لاحقاً عبر نفس الوسائل أو وسائل أخرى ليعاد استخدامها. كل هذا الأنشطة تجري وفق نظام يطلق عليه نظام الاتصال العلمي، وهذا النظام له تاريخه العريق وله ركائزه الثابتة.

٢-١-٢ نظام الاتصال العلمي Scholarly Communication System

تعرف جمعية المكتبات الاكاديمية والبحثية (ACRL, Association of College and Research Libraries) نظام الاتصال العلمي بأنه "نظام يتم من خلاله إنشاء الأبحاث والكتابات العلمية، وتقييم جودتها، وبتها إلى المجتمع العلمي، وحفظها للاستخدام في المستقبل. ويشمل نظام الاتصال الرسمي، مثل النشر في الدوريات العلمية المحكمة، وقنوات الاتصال غير الرسمي، مثل القوائم البريدية الالكترونية". (ACRL 2003)

ويمكننا أن نلاحظ من خلال هذا التعريف بأن هناك اطرف ذات صلة بنظام الاتصال العلمي، أولا الباحثون والعلماء وهم من يقوم بإنشاء وإنتاج المعرفة والأبحاث وهم في نفس الوقت يبحثون ويستفيدون من المعرفة التي أنتجها من سبقهم من العلماء ، وثانياً الناشر وهم من يقوم بمراقبة الجودة والتحكيم وبت الأبحاث للأوساط العلمية، واخيراً المكتبات ومراكز المعلومات التي تتولى تنظيم وخرن وإتاحة تلك المعارف والدراسات.

وفي هذا الصدد أورد (قدورة ٢٠٠٦، ٢٤-٢٥) تعريفاً للاتصال العلمي نقلاً عن كابلان وستور (Kaplan and storer 1968,112) مفاده ان الاتصال العلمي هو "تبادل المعلومات بين العلماء في عملهم العلمي"، ويشير كذلك إلى أن الباحث لا يعمل في عزلة عن زملائه من ذوي التخصص ، ولا يتجاهل الأبحاث والنتائج التي توصل اليها الآخرون، بل يقضي وقته في اتصال بهؤلاء للنقاش والنقد والتعاون. وتتمثل مهام الاتصال العلمي في تقديم اجابات عن اسئلة محدودة وإحاطة الباحث علماً بأخر التطورات في مجاله، وبفضل الاتصال العلمي يحصل الباحث على معارف جديدة في مجال جديد، والتثبت من مصداقية المعلومات باللجوء إلى المتخصصين، وجمع الملاحظات والآراء حول الأبحاث التي انجزها.

وهناك ما يعرف بالاتصال العلمي الرسمي أو النظامي، ونمط آخر يعرف بالاتصال غير الرسمي أو غير النظامي. فالإتصال الرسمي هو بطبيعة الحال ما يطلق عليه نظام النشر العلمي (Scholarly Publishing System)، والأطراف الأساسية في هذا النظام الرسمي هم كل من الباحثين الأكاديميين، والناشرين بما فيهم الجمعيات العلمية، والمكتبات. حيث يقوم الباحثون بالبناء على أعمال غيرهم السابقة لإنشاء أبحاثهم ثم إعطائها إلى الناشرين، فيقوم الناشر بتحكيم وتنقيح وتحرير الأبحاث، وبتها على نطاق واسع، وهنا تحصل المكتبات عليها وتنظمها، وتتيح الوصول إلى المصادر الأولية والمواد الجديدة وتحفظها للأجيال من الباحثين في المستقبل. (Iowa State University 2003)

واستنتج (العريشي ٢٠٠٧، ٢١) تعريفاً للنشر العلمي بعد تحليله لعدد من التعريفات بأنه "ذلك الإنتاج الفكري الذي كتب ونشر من قبل الباحثين لزملائهم وقرانهم في التخصص العلمي نفسه من أجل الوصول للمزيد من المعرفة في تخصص معين".

وعن الاتصال العلمي غير الرسمي فيتمثل في قنوات الاتصال التي يتواصل من خلالها العلماء للحصول على المعلومات التي لم أو لا تنتشر عادة في الدوريات والكتب وفقاً لنظام النشر العلمي. ومن أمثلة تلك القنوات اللقاء المباشر بين العلماء في المحافل العلمية، كالمؤتمرات وتبادل الأحاديث والمشافهة، والمراسلات البريدية، والبريد الإلكتروني، أو الاتصالات عبر الهواتف أو البرامج الحاسوبية أو الشبكات الاجتماعية.

وتمثل المجامع الخفية Invisible College (أو كما تسمى بالكلية الخفية، أو الجامعة الاعتبارية أو الجامعة غير المنظورة) شكلاً من أشكال الاتصال غير الرسمي بين العلماء والباحثين. ويختلف هذا التجمع عن الجمعيات العلمية بأنه لا يضم إلا نخبة من العلماء الذين يوجدون في قمة العطاء والإبداع في مجالاتهم العلمية، ويعملون في الخطوط الأمامية لجهة البحث حول مسائل محددة. (قدورة ٢٠٠٦، ٣٢)

وتعني المجامع الخفية "مجموعة من الباحثين في مجال معين يرتبطون ببعضهم تحت قيادات علمية في ذلك المجال، ويتبادلون نتائج أبحاثهم وبطريقة غير رسمية قبل نشر تلك الأبحاث، والهدف من ذلك هو الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد أبحاثهم العلمية. وقد يفوق ما تقدمه الكلية الخفية ما تقدمه أي مكتبة من حيث دقة الموضوعات وتخصصها والحصول على مواد لم يسبق نشرها". (بوكرزاة ٢٠٠٦، ٤٠)

٣-١-٢ أزمة الاتصال العلمي Scholarly Communication Crisis

خلال التسعينيات من القرن الماضي بدأت ارهاصات ما يطلق عليه أزمة الاتصال العلمي Scholarly Communication Crisis، ويطلق عليها البعض (أزمة أسعار الدوريات Serial Pricing Crisis)، حيث تشير هذه المشكلة أو الأزمة إلى عدم قدرة المكتبات على تحمل تكاليف أسعار اشتراكات الدوريات والتي ارتفعت بصورة متزايدة خلال العقود القليلة الماضية، الشيء الذي حدى بالكثير من المكتبات إلى إلغاء الاشتراكات أو الدخول في تحالفات لتحمل تلك التكاليف التي فرضها ناشري تلك الدوريات.

يشير كلا من Chakravarty و Mahajan إلى أن المكتبات ومؤسساتها في كل العالم لم تعد تستطيع مواجهة ارتفاع أعداد وتكاليف المصادر العلمية. أسعار الدوريات زادت خلال

الخمسة عشر سنة الماضية أكثر من ٢١٥% مما حدى بالمكتبات ليس فقط إلغاء اشتراكاتها في تلك الدوريات، بل في التقليل كذلك من شراء المواد العلمية الأخرى كالكاتب. والدول في العالم الثالث والتي تعاني من الضعف الاقتصادي باتت أكثر من يواجه ويعاني من هذه الأزمة. (Chakravarty and Mahajan 2006, 42)

ويحاول (قدورة ٢٠٠٦، ٥٥-٥٦) تحليل الوضع بصورة أوضح حول وضع الدوريات العلمية بوصفها عنصر أساسي في نموذج الاتصال العلمي، فقد تزايد عددها بفعل ارتفاع عدد المؤلفين من الباحثين وظهور فروع معرفية كثيرة، حيث يتضاعف عدد الدوريات كل ١٠-١٥ سنة. فهذا الوضع المميز للدوريات العلمية في نقل نتائج الأبحاث جلب إليها أنظار الناشرين التجاريين الذين رأوا الاستثمار فيها مصدر ربح وفير، وعمدوا إلى سياسة التجمعات والتكتلات التي سلكوها في السبعينيات من القرن الماضي، حيث تهدف هذه السياسة إلى الاستثمار الواسع في قطاع النشر والتوزيع بهدف الضغط على تكلفة إنتاج الدوريات وكسب الاسواق ومناقسة الناشرين الصغار اللذين اضطروا إلى التخلي عن دورياتهم، حيث أدت هذه الهيمنة إلى اختفاء عدد من دور النشر. أما دور النشر غير التجارية أي التابعة للجامعات ومراكز البحث والجمعيات العلمية فإنها تلاقي صعوبات جمة لمواصلة إصدار دورياتها (صعوبات فنية، والمحافظة على الانتظام والتوزيع)، وما كان لها أن تستمر في نشاطها لولا حصولها على منح ومساعدات من القطاع العام. وقد عمدت دور النشر التجارية العملاقة إلى المزيد من المراقبة والاستحواد لأهم الدوريات العلمية ذات عامل التأثير الكبير والتي لا يمكن للباحثين الاستغناء عنها، وذلك حتى يتسنى لها التحكم في مسالك التوزيع والترويج وفرض الأسعار التي توفر لها الأرباح.

ووفقاً لهذا الوضع لسوق نشر الدوريات العلمية واستحواد فقط عدد قليل من الناشرين الكبار على هذا السوق وعدم وجود منافسين ، يذكر (Dewatripont et al. 2006) أنه وفقاً لما تمت ملاحظته منذ منتصف التسعينيات من ارتفاع أهمية الدوريات العلمية وكثرة أعدادها وارتفاع أسعارها المتزايدة وتوسع نشاط دور النشر الكبرى وما تم بين المكتبات والناشرين من إبرام عقود للاشتراك في مجموعة من الدوريات كباقة واحدة، كل هذه التغيرات جعلت من سوق النشر العلمي بعيدة كل البعد بأن تكون سوقاً تنافسياً بالمعنى المثالي لها، ويعزوها للأسباب الآتية:

١- ان هناك إنفاق من المال العام على الوقت الذي يقضيه الباحثون والمحكمون لإجراء أعمالهم، وفي الوقت ذاته يستخدم المال العالم في شراء تلك الدوريات.

٢- الباحثون، هم منتجي المخرجات العلمية، وهم أيضاً مستهلكي المعلومات العلمية، فالقيم الاجتماعية للنشر قد تختلف عندما يتصرف الباحث الفرد كمؤلف أو قارئ.

٣- المؤلفين والقراء ليسوا في اتصال مباشر، بل السوق يقبع بينهما.

ووفقا لإحصائيات الجمعية الأمريكية للمكتبات البحثية ARL فقد ارتفعت نفقات وتكاليف

توفير الدوريات في المكتبات الأعضاء (١٢٨ مكتبة) منذ عام ١٩٨٦م حتى عام ٢٠١١م بنسبة أكثر من ٤٠٢% منذ عام ١٩٨٦م حتى ٢٠١١م، ويوضح الشكل رقم (٢-١) هذا الارتفاع المطرد (ARL).

شكل رقم (٢-١) تكاليف الدوريات في مكتبات ARL.

وثمة مشكلة أخرى خلاف ما يتعلق بقدرة المكتبات على تحمل تكاليف الاشتراك في الدوريات وارتفاع أسعارها، وهي أن معظم الدوريات باتت تُنشر إلكترونياً وتوزع كمجموعة

معاً ضمن قواعد بيانات، ويتم التحكم بها من قبل ناشرين تجاريين كبار، وهنا تواجه المكتبات والمستخدمين وبدرجة متزايدة شروط صارمة بخصوص التراخيص، من المصرح لهم بالوصول إلى تلك القواعد؟ ومتى يستطيعون ذلك؟، بالإضافة إلى كم عدد المستخدمين الذين يستطيعون مشاركة المادة؟. ولم يعد بإمكان المكتبات الاشتراك في منشورات ملموسة من تلك التي لها في الأصل نسخ مادية، والمكتبات ومستخدميها لديهم الآن إمكانية الوصول إلى تلك القواعد فقط طالما اشتركتهم سارية المفعول. وتوصف هذه المشكلة في أزمة الاتصال العلمي بـ "القدرة على الوصول" إلى المحتوى "Accessibility". (Chan 2004)

هنا يمكن أن نلاحظ أن الناشرين التجاريين باتوا يتحكمون في حقوق التأليف والنشر للأعمال البحثية، التي عادة ما يتنازل عنها الباحثون مقابل تحكيم وطباعة وإخراج الأبحاث ونشرها ضمن مجال واسع، وهذا في حقيقة الأمر كان غاية ما يتمناه الباحثون. وبالتالي استغل الناشر هذا التنازل عن حقوق الملكية لصالحهم وذلك بفرض المزيد من القيود على استخدام تلك الأعمال البحثية والاستفادة منها لأي غرض سواً كان ذلك لأهداف علمية أو في مجالات التدريس والتعليم أو غيرها من المجالات، وهذا بدوره أثر كثيراً على نظام الاتصال العلمي.

والجدير بالذكر أن سوق النشر العلمي، ونظام الاتصال العلمي وما يمر به من أزمة وما كان لذلك من آثار هي كلها ضد ما يأمله الباحثون تجاه أعمالهم ومؤلفاتهم وخاصة التأثير البحثي (research impact) المرجو لتلك الأعمال. فالباحثون يساهمون مجاناً في الدوريات الأكاديمية ولا ينتظرون مردوداً مادياً نظير أعمالهم، ويقومون بمهام تحكيم الأبحاث كجزء من التزامهم المهني ومساهماتهم في مجالهم وتخصصهم العلمي. ومقابل ذلك هم يتمنون أن تنشر أعمالهم على أوسع نطاق، وأن تقرأ، وأن يستشهد بها ويبنى عليها. إلا أن الحد من الوصول إلى تلك الأبحاث يقود إلى التقليل من مشاهدتها وإيجادها (Visibility) واستخدامها، وبالتالي تقليل تأثيرها البحثي وتقليل النتائج المرجوة من استثمار المؤسسات البحثية والجهات الداعمة في تلك الأبحاث. (Chan 2004)

٢-١-٤ نحو نظام جديد للاتصال العلمي

يمكن تلخيص أهم ما يمر به نظام الاتصال العلمي من معوقات ومنعطفات صعبة أثرت في طبيعة الفوائد المرجوة منه في النقاط الآتية:

- ارتفاع أعداد الدوريات العلمية نتيجة لزيادة الفروع التخصصية للعلوم وصعوبة نشر كل هذا الكم الهائل وفقاً لهذا النظام.
 - ارتفاع أسعار الدوريات العلمية وعدم مقدرة المكتبات على تحمل تلك التكاليف خاصة في البلدان النامية التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
 - وفقاً لهذا النظام لم يسهم التقدم التقني والإنترنت في التقليل من أسعار النشر.
 - سوق النشر العلمي لم تكن سوقاً تنافسية، بل أصبحت سوقاً احتكارية واقعة في قبضة كبار الناشرين التجاريين الذين يتحكمون في السوق.
 - فرض المزيد من القيود والمحدودية على الوصول إلى الأعمال البحثية والاستفادة منها وإعادة استخدامها. وهذا بالتالي يحد من مشاركة المعرفة وبناءها.
 - عدم مقدرة الباحثين على التحكم في الحقوق الفكرية لأعمالهم البحثية المنشورة في المجالات العلمية، وذلك لتنازلهم عنها للناشر وفقاً لاتفاقية مبرمة بينهم. وهذا حد من تصرف الباحثين في إعادة نشر هذه الأبحاث أو طباعتها ولو لأغراض التدريس أو أغراض أخرى غير تجارية.
 - يحد هنا النظام من آمال الباحثين وما يرغبونه لأعمالهم البحثية من زيادة في معدلات الاطلاع والمشاهدة ورفع تأثيرها البحثي، وذلك بسبب ما يفرضه هذا النظام من قيود.
 - هدر المال العام، حيث يتم الانفاق من المال العام المتمثل في ما تنفقه الجامعات والحكومات على الباحثين الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس مقابل ما يمضونه من وقت لإنجاز الأبحاث والدراسات العلمية، ومن ثم يتم الانفاق مرة أخرى من المال العام لشراء هذه الأبحاث من الناشرين التجاريين لتوفيرها في المكتبات.
- كل هذه العوامل السابق ذكرها أدت إلى التفكير في إعادة تشكيل نظام الاتصال العلمي الحالي أو البحث عن نظام جديد للاتصال العلمي لمواجهة ما اعتري هذا النظام من سلبيات أثرت في عملية البحث العلمي وقيمه الاجتماعية المرجوة.
- في عام ١٩٩٨م تم إنشاء تحالف النشر العلمي والمصادر الأكاديمية SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)، وذلك بدعم من جمعية المكتبات البحثية ARL (Association for Research Libraries) لمواجهة ارتفاع أسعار الدوريات العلمية وتصحيح اختلالات نظام النشر العلمي. (Joseph 2006)

ومن هنا بدأ التفكير والتحرك نحو مجانية الوصول إلى المعلومات أو ما يعرف بحركة الوصول الحر للمعلومات (Open Access Movement) كحل للتغلب على تعثر النظام التقليدي للاتصال العلمي، وهو الحال الذي رأت فيه المكتبات تجاوز الأزمة والفرصة للوصول إلى المحتوى العلمي المنشور، دون قيود أو عوائق، وسيتم مناقشة ذلك بالتفصيل في القسم التالي.

٥-١-٢ خاتمة

تتاول هذا الجزء من الإطار النظري التعريف بنظام الاتصال العلمي Scholarly Communication System، والتعريف بنمطيه الرسمي أو النظامي، والنمط الآخر المعروف بالاتصال غير الرسمي أو غير النظامي. حيث تم التطرق إلى أهم ما مر ويمر به نظام الاتصال العلمي من معوقات ومنعطفات صعبة أثرت في طبيعة الفوائد المرجوة منه، حيث جاء الفصل على أزمة الاتصال العلمي Scholarly Communication Crisis وتاريخها وأسبابها والتي بدأت أرهاصاتها خلال منتصف التسعينيات من القرن الماضي والتي أدت إلى عدم قدرة المكتبات على تحمل تكاليف أسعار اشتراكات الدوريات التي ارتفعت بصورة متزايدة خلال العقود القليلة الماضية. حيث كان لهذه الأزمة الأثر الكبير في تأثير نظام الاتصال العلمي من خلال ما قام به كبار الناشرين من احتكار للدوريات العلمية ورفع أسعار اشتراكاتها وفرض قيود للوصول إلى محتوياتها وبالتالي عدم قدرة الباحثين على الوصول إلى الإنتاج الفكري والاستفادة منه. كل ذلك دعا إلى التفكير في إعادة تشكيل نظام الاتصال العلمي الحالي أو البحث عن نظام جديد للاتصال العلمي لمواجهة ما اعتري هذا النظام من سلبيات أثرت في عملية البحث العلمي وقيمه الاجتماعية.

٢-٢ ثانياً : حركة الوصول الحر للمعلومات (Open Access Movement (OA

١-٢-٢ مقدمة

جاء معنا في الصفحات السابقة ما طال عملية الاتصال العلمي من أزمة تسببت في عدم قدرة الباحثين على الوصول إلى المعلومات العلمية وخاصة في البلدان الفقيرة، وما طرأ كذلك على المعرفة من تطور وتشعب وتعدد في التخصصات وزيادة مطردة في أعداد المنشورات. هذه الأزمة وهذه العوامل كانت المحرك الرئيس نحو نشوء ما تسمى الآن بحركة الوصول الحر للمعلومات (Open Access Movement (OA ، والرامية إلى إتاحة المعرفة العلمية للجميع دون قيود، وإن كان هذا التوجه معروفاً أصلاً كتقليد قديم بين أهل العلم حيث كانوا يحرصون على تبادل المعرفة العلمية ومشاركتها إلا أن ما أصاب هذا التواصل العلمي - في نموذج الاقتصاد خاصة - من احتكار وارتفاع في أسعار اشتراكات الدوريات كانت إرهاصات لنشوء حركة الوصول الحر للمعلومات، هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى كتطور الإنترنت والنشر الإلكتروني وتنامي قيود الإتاحة والتراخيص التي لازمت هذا النشر الإلكتروني.

٢-٢-٢ تعريف الوصول الحر للمعلومات:

تركز معظم تعريفات الوصول الحر للمعلومات على بعض الخصائص والعناصر التي توضح المراد منه، إلا أن العنصر والخاصية الأساسية تتمثل في كونه وصول بدون مقابل إلى الإنتاج العلمي. ولعل من أهم التعريفات التي تم تداولها على مستوى واسع هو التعريف الذي قدمته مبادرة بودابست عام ٢٠٠٢م، ومفاده ان نظام الوصول الحر إلى المعلومات يعني "إتاحة الإنتاج الفكري عبر الإنترنت للجمهور العام، وبذلك يصبح بإمكان أي مستفيد أن يقرأ النصوص الكاملة للمقالات وينزلها وينسخها ويوزعها ويطبعاها ويبحث بها ويضع روابط مباشرة لها في مواقع أخرى وان تسمح لبرمجيات البحث والتنقيب الألي بالوصول إلى تلك النصوص وتكثيفها وأن تستخدم لأي غرض قانوني آخر دون أي عوائق مالية أو قانونية أو تقنية باستثناء تلك المرتبطة باستخدام الإنترنت ذاتها، والشرط الوحيد في كل ذلك هو وجوب الاعتراف بأحقية المؤلف لملكية العمل ونسبته له عند الاستشهاد بالعمل. (Budapest open access

(initiative 2002

ويعرف Suber – أحد أبرز الداعين والمدافعين عن حركة الوصول الحر - بأن الإنتاج العلمي ذو الوصول الحر هو ذلك الإنتاج الرقمي المتاح عبر الإنترنت دون مقابل مادي، والخالي من معظم قيود وتراخيص التأليف والنشر (4 : Suber 2012)

وتشير swan – وهي كذلك أحد مؤيدي الحركة البارزين - وبعد مراجعتها لتعريفات المبادرات العالمية لحركة الوصول الحر للمعلومات بأن الوصول الحر يعني "توفير وصول مجاني، فوري (فور نشره)، دائم، إلى نتائج الأبحاث لأي شخص من أجل استخدامها، وتحميلها download ، ونسخها، وتوزيعها". (Swan 2006)

وجدير بالذكر أن مفهوم الوصول الحر للمعلومات تناوله عدد من الباحثين، وهناك تعريفات عديدة للوصول الحر للمعلومات، ولا زال المفهوم يتطور، والعديد من التعريفات بنيت تراكمياً على بعضها البعض.

٢-٢-٣ مبادرات الوصول الحر للمعلومات

كانت هناك عدد من النداءات والمبادرات العالمية التي تبنتها مؤسسات بحثية وجمعيات ومؤسسات علمية نحو دعم حركة الوصول الحر للمعلومات. جاءت هذه المبادرات في صيغة بيانات وإعلانات دولية وقع عليها وتعهد بها آلاف المهتمين من أفراد وجامعات ومؤسسات وناشرين ضمن مؤتمرات دولية عقدت من أجل دعم الحركة والتعريف بها والتأسيس لمفهومها وأهدافها.

٢-٢-٣-١ المبادرات العالمية

انطلقت منذ عام ٢٠٠٢م عدد من المبادرات الدولية الداعمة والمنادية بالوصول الحر للمعلومات ولعل من أهمها:

▪ مبادرة بودابست للوصول الحر للمعلومات (2002) Budapest Open Access Initiative :

تعد مبادرة بودابست (Budapest Open Access Initiative) أولى المبادرات العالمية للوصول الحر، وصدرت كنتيجة للاجتماع الذي عقد بتاريخ ١-٢ ديسمبر ٢٠٠١م من قبل معهد

المجتمع المفتوح OSI في بودابست. هذه المبادرة هي التي أسست لآليات الوصول الحر من خلال تحديدها وسيلتين لتبني النشر عبر نظام الوصول الحر للمعلومات، هما:

- أ- الدوريات ذات الوصول الحر Open Access Journal .
- ب- الأرشفة الذاتية Self-Archiving.

▪ بيان بيتسدا للنشر ذو الوصول الحر (2003) Bethesda Statement on Open Access Publishing :

صدر بيان بيتسدا (Bethesda Statement on Open Access Publishing) بتاريخ ٢٠ ابريل ٢٠٠٣م عن الاجتماع الذي عقد من قبل معهد هوارد هيوز الطبي Howard Hughes Medical Institute في ميريلاند. وتناول هذا البيان وبشكل مباشر قضايا حقوق المؤلف في حركة الوصول الحر، وجاء البيان على عدد من الأساسيات المتعلقة بالوصول الحر موجهة لكل أطراف العلاقة من باحثين ومكاتب وناشرين ومؤسسات الدعم والتمويل.

▪ إعلان برلين للوصول الحر للمعرفة في العلوم والانسانيات (2003) Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities :

جاء إعلان برلين (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) على خلفية مبادرة بودابست وبيان بيتسدا بعنوان إعلان برلين للوصول الحر للمعرفة في العلوم والانسانيات، وصدر عن مؤتمر الوصول الحر الذي استضيف في جمعية ماكس بلانك Max Planck Society في برلين عام ٢٠٠٣م. وهدف إلى تشجيع الباحثين والمؤسسات على نشر أعمالهم وفقاً لمبدأ الوصول الحر، وتشجيع نشر التراث الثقافي عبر الإنترنت، وتطوير وسائل وطرق تقييم المساهمات العلمية والدوريات المنشورة عبر الإنترنت، لضمان تحقيق معايير الجودة لتلك المساهمات العلمية.

▪ بيان الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات IFLA (2003) IFLA Statement on open Access to Scholarly Literature and Research Documentation

تبنى الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات IFLA هذا البيان (IFLA Statement) في اجتماعه المنعقد في الخامس من ديسمبر عام ٢٠٠٣. وأكد البيان على مجموعة من المبادئ والالتزامات لإتاحة الإنتاج الفكري العلمي وفقاً لمبدأ الوصول الحر مؤكداً على حق نسبة الأعمال إلى أصحابها والتأكيد كذلك على ضرورة تبني معايير لضبط جودة الإنتاج الفكري العلمي ذو الوصول الحر.

وبعد ذلك توالى عدد من المبادرات والبيانات الداعمة لحركة الوصول الحر ولا زالت تتوالى حتى يومنا هذا من قبل الجمعيات العلمية والمؤسسات المهنية والبحثية. وأولت العديد من حكومات العالم اهتماماً كبيراً نحو إتاحة المعرفة للجميع واستصدرت السياسات والقوانين الداعمة لذلك. ولعل أحدث السياسة الوطنية هي السياسة التي أعلنها مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتقنية OSTP في فبراير ٢٠١٣م والرامية إلى جعل جميع الأوراق والأبحاث العلمية المدعومة من قبل التمويل الفدرالي متاحة للجميع خلال عام من نشرها، ويتم تطبيق هذه السياسة على جميع الوكالات التي لديها ميزانيات للبحث أكثر من ١٠٠ مليون دولار. (Stebbins 2013)

ويوفر دليل الوصول الحر (The Open Access Directory (OAD) قائمة يتم تحديثها وتضمينها بشكل دوري بجميع الإعلانات والبيانات الدولية الداعمة لحركة الوصول الحر للمعلومات، ويمكن زيارتها على الرابط الآتي :

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Declarations_in_support_of_OA

٢-٢-٣ المبادرات العربية

وعلى المستوى العربي كانت هناك بعض التحركات والتوجهات صوب الوصول الحر للمعلومات، وقد احتضنت المملكة العربية السعودية عدد من المبادرات العربية الداعمة والمنادية بالوصول الحر ولعل من أهمها:

▪ نداء الرياض ٢٠٠٦م:

صدر نداء الرياض عن المؤتمر الخليجي المغربي الثاني الذي عقد في الرياض ٢٥-٢٦ فبراير ٢٠٠٦م. أكد النداء على ضرورة إنشاء مكتبة افتراضية علمية متاحة عبر الإنترنت لتزويد الباحثين العرب بالمحتوى الكامل لنتائج الأبحاث العلمية، وذلك سيمكّن من تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني، وتقوية الإنتاجية العلمية، ودعم التواصل بين الباحثين في مختلف التوجهات والتواصل بين الشعوب من خلال مشاركة المعرفة. ويركز النداء على أن تكون الإتاحة دون أية شروط أو حواجز مالية أو قانونية أو تقنية. كما أوصى النداء بتبني موقفين متكاملين لبلوغ هدف الوصول الحر للمعلومات وهي:

أولاً: الأخذ بالأرشفة الشخصية (الذاتية): وذلك من خلال إيداع العلماء لأبحاثهم الشخصية في أرشيفات إلكترونية متاحة للجميع، وهو ما يتطلب مساعدة تقنية.

ثانياً: استحداث دوريات علمية بديلة عن الدوريات التجارية: وذلك من خلال إحداث عناوين جديدة تنافس الموجودة من حيث المضمون وبأقل التكاليف، أو عناوين تتحمل تكاليف نشرها الهيئات التي يتبعها المؤلفون، كل ذلك مع تشجيع الدوريات المتواجدة على التوجه إلى الإتاحة الحرة لمحتوياتها. (نداء الرياض ٢٠٠٨م، ٣١-٣٢)

▪ مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم) حول قضايا الوصول الحر للمعلومات ٢٠٠٧م:

عقد الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات مؤتمره الثامن عشر في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة لعام ٢٠٠٧م، وكان بعنوان "مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية" حيث ناقش المؤتمر ضمن جلساته العلمية العديد من الأوراق والأبحاث ذات العلاقة بالوصول الحر ومدى وعي المجتمع الأكاديمي العربي بألياته وتطبيقاته وتوجهاتهم نحوه، وكانت من أهم توصياته:

- يدعو المؤتمر لتفعيل "نداء الرياض للنفذ الحر للمعلومات العلمية والتقنية".
- يحث المؤتمر الجهات الأكاديمية والبحثية الحكومية والأهلية، إضافة للأفراد المساهمين في مجالات نشر الفكر والإبداع، على إتاحة ما ينشرونه للجميع دون عوائق، تأكيداً لمفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.

- يدعو المؤتمر لإنشاء مستودعات عربية مفتوحة للمحتوى الرقمي ولتشجيع المبدعين العرب على إبداع إبداعاتهم فضلاً عن إصدار المزيد من الدوريات والمصادر العربية الرقمية المتاحة مجاناً عبر الإنترنت.
- ورشة عمل المحتوى العربي المفتوح:

في سياق "مبادرة الملك عبدالله للمحتوى الرقمي" أقام معهد أبحاث الحاسب بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورشة عمل حول المحتوى العربي المفتوح بتاريخ ١٧-١٨ يناير ٢٠٠٩م. وضمت الورشة مجموعة من الباحثين في تخصصات علمية مختلفة من داخل المملكة ومن خارجها كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وصدر عن الورشة توصيات عدة لعل من أهمها:

- التأكيد على دعم المحتوى الحر على جميع الأصعدة السياسية و التشريعية والاجتماعية.
- ضرورة الوصول إلى سياسة خاصة بالأمور القانونية ذات الصلة بالمحتوى الحر.
- إنشاء بوابة للترويج لحركة الوصول الحر ودعمها في المملكة على كافة المستويات.
- حث المؤسسات العلمية والتعليمية التي تتمتع بثراء المحتوى على إتاحتها عبر الإنترنت.
- تحفيز إصدار الدوريات العلمية وفقاً لأسلوب الوصول الحر.
- تحفيز إنشاء مستودعات مؤسسية بجميع الجامعات السعودية. (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ٢٠٠٩م)

٢-٢-٤ خصائص الوصول الحر للمعلومات

امتداداً لتعريفات الوصول الحر للمعلومات حاولت بعض الدراسات وبعض الباحثين المهتمين تعيين بعض الخصائص التي تميز نموذج الوصول الحر وتحدد سماته، في هذا الصدد يشير Bailey إلى عدد من النقاط الأساسية عن الإنتاج الفكري المتاح وفقاً لمبدأ الوصول الحر والتي استقاها من تعريف مبادرة بودابست كما يأتي:

- أنه إنتاج متاح مجاناً.
- أنه إنتاج رقمي متاح عبر الإنترنت.
- أنه إنتاج علمي، أي لا يدخل في ذلك مثلاً الروايات والدوريات العامة.
- مؤلفي ذلك الإنتاج لا يتقاضون مقابل مادي نظير جهودهم.
- تمثل المقالات العلمية المحكمة الجزء الأكبر من ذلك الإنتاج الحر.

- الإنتاج الحر خاضع للعديد من الاستخدامات المسموحة، دون قيود كالنسخ والتوزيع، هذا إلى ضرورة الالتزام بنسبة العمل إلى مؤلفه وعدم المساس بالعمل كوحدة متكاملة.
- هناك استراتيجيين للوصول الحر للمعلومات وهما: الأرشفة الذاتية، والدوريات الحرة. (Bailey 2006C)

وحاول كرثيو ولمحنط وبعد مراجعة عدد من التعريفات تميز ثلاث خصائص أساسية للوصول الحر وهي:

- سهولة الوصول: أي تيسير الوصول لأكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق العلمية لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، وهذا لا يأتي إلا من خلال شبكة الإنترنت.
- ديمومة الوصول: أي أن الوصول إلى المعلومات يكون دائم ومستمر وهذا يمكن إرجاعه إلى السياسات المنتهجة في الأرشفة والحفظ على المدى الطويل للمصادر.
- مجانية الوصول: حيث أن الوصول إلى مصادر المعلومات يكون خالي من عوائق الوصول، أي أن الوصول يكون غير وسم (من دون مقابل) ها بالإضافة إلى قضية قيود الاستخدام المتعلقة بجانب التراخيص. (كرثيو و لمحنط ٢٠١١م ، ١٧٠٤-١٧٠٥)

٢-٥-٢ مزايا وفوائد الوصول الحر للمعلومات

جاء مبدأ الوصول الحر للمعلومات لتحقيق مزايا وفوائد نبيلة بعيدة عن الكسب المادي واحتكار المعلومات والتي طغت على النظام التقليدي للنشر. وقد ناقشت العديد من الدراسات هذا الجانب المضيء لمبدأ الوصول الحر للمعلومات، وفيما يأتي عدد من أهم تلك المزايا والفوائد (Pinfield 2007, 4-7) (Pappalardo et al. 2008, 7-8) :

- ١- بث وإتاحة الإنتاج الفكري على نطاق واسع وبوتيرة أسرع من النشر التقليدي، مما يسمح بالوصول إلى ذلك الإنتاج والاستفادة منه والبناء عليه وفقاً للتراكم المعرفي.
- ٢- الحد من تكرار إجراء الدراسات والأبحاث من خلال سهولة وإمكانية التعرف والوصول إلى كل ما يتم تنفيذه من دراسات وإنتاج فكري.
- ٣- الترشيد في ميزانيات دعم البحث العلمي وتوجيهها نحو موضوعات معرفية جديدة والحد من تكرار دعم نفس الموضوعات والمحاوير.

٤- الحد من التكاليف غير المنطقية والأعباء المالية التي تتكبدها المؤسسات الداعمة للبحث العلمي، كالجامعات، فمن غير المعقول أن تقوم تلك المؤسسات بالصرف على دعم وإتمام الأبحاث العلمية ثم تقوم بالدفع مرة ثانية للوصول إلى نتائج تلك الأبحاث من خلال الاشتراك في قواعد المعلومات والدوريات العلمية .

٥- إتاحة الإنتاج الفكري وفقاً لمبدأ الوصول الحر عبر أداة عالمية كالإنترنت أمر مهم ومفيد للباحثين والأكاديميين في الدول النامية والمؤسسات العلمية الفقيرة التي لا تستطيع تحمل التكاليف الباهظة للاشتراكات في الدوريات العلمية، وهذا بالطبع يقود إلى تساوي فرص التعليم ودعم حركة البحث العلمي.

٦- إتاحة الإنتاج الفكري وفقاً لمبدأ الوصول الحر يزيد من عامل التأثير البحثي research Impact للباحثين من خلال كثرة الاستشهاد بذلك الإنتاج الفكري، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات التي أجريت في هذا العدد ولاشك أن ارتفاع عامل التأثير البحثي يمثل الهاجس الأهم والهدف الاسمي لدى الباحثين.

٧- الحد من اختلال سوق النشر، واحتكار بعض الناشرين لتلك السوق المتمثل في السيطرة على الدوريات العلمية الأساسية والمهمة ورفع أسعار الاشتراكات بها مما تسبب في عدم قدرة الباحثين والمكتبات على تحمل تلك النفقات، إلا أنه ومع مبدأ الوصول الحر للمعلومات يتلاشى ذلك الاحتكار والتحكم في الأسعار.

٨- تطبيق مبدأ الوصول الحر للمعلومات يجعل حقوق التأليف والنشر تعود إلى ملاكها الأصليين وهم مؤلفي ومعدّي الأبحاث والدراسات، وليس كما في نظام النشر التقليدي حيث في الغالب يشترط الناشر الحصول على حقوق التأليف والنشر مقابل قبول نشر العمل.

وبالإضافة لذلك، فلعل الأطباء والمرضى هم من أهم الفئات التي تحتاج إلى الوصول الحر للمعلومات. ومما يشير إلى أهمية الأمر، ففي خطاب للرئيس الأمريكي أوباما ألقاه في الجمعية الطبية الأميركية عام ٢٠٠٩م، أشار فيه بقوله "الكثير من الأطباء والمرضى يتخذون قراراتهم دون الاستفادة من أحدث الأبحاث" (The Right to Research Coalition, Access date, Dec 19, 2013) ، وذلك في إشارة منه إلى صعوبة وصولهم لتلك الأبحاث الحديثة

والحث على إتاحتها قدر المستطاع. الأطباء يحتاجون الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات

الطبية الحديثة ذات الجودة العالية لاتخاذ أفضل القرارات والتشخيصات لمرضاهم. تفعيل الوصول الحر إلى الأبحاث يتيح للأطباء الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على أحدث ما وصل إليه تاريخ المعرفة الطبية، مما يؤدي إلى مزيد من الطب والعلاج الفعال وتحقيق نتائج أفضل. ويواجه الأطباء في البلدان النامية تحديات بالغة في الوصول إلى أحدث المعلومات والأبحاث الطبية، وغالبا ما يجبرهم ذلك على الاعتماد على الممارسات الطبية التي عفا عليها الزمن، والتي قد ينتج عنها فقد الكثير من أرواحهم.

والبلدان النامية لديها فئات عدة تتطلب الوصول إلى الأبحاث من أجل التنمية والتطوير (طلاب وباحثين وأطباء، ... الخ)، لكنها غالبا ما تواجه حواجز أصعب للوصول إلى تلك الأبحاث. فبينما يمكن للعديد من المؤسسات في الدول المتقدمة أن تتحمل ميزانيات الاشتراك في الدوريات العلمية والتي تصل لملايين الدولارات، فالأمر اصعب في الدول النامية وميزانياتها المتدنية. فطلاب الكليات والجامعات في البلدان النامية يواجهون تحديات أكثر صعوبة في محاولة الحصول على الأبحاث العلمية الحديثة، وغالبا ما تعاني المكتبات الأكاديمية في تلك البلدان من فقر الميزانيات. الوصول الحر سيزيد بدرجة كبيرة من إتاحة المعلومات لهؤلاء الطلاب وسيعمل على تحسين جودة التعليم الموجه للملايين من الناس هناك. أما الباحثون في الدول النامية فعدم القدرة على الوصول إلى الدوريات الهامة في مجال تخصصهم يقف حجر عثرة دون مساهمتهم في تقدم العلوم والإنسانيات. ومن هنا يبدو جليا أن الوصول الحر للمعلومات سيساهم في رفع المعاناة التي يقاسيها الناس في الدول النامية حول فقر المعلومات المتاحة وصعوبة الوصول إلى المعارف والمخرجات العلمية الحديثة. (The Right to

Research Coalition, Access date, Dec 19, 2013)

٢-٢-٦ اعتراضات وآراء خاطئة حول حركة الوصول الحر للمعلومات

استعرض suber (2012, 20,27) مجموعة من الاعتراضات والآراء الخاطئة حول

حركة الوصول الحر للمعلومات محاولاً توضيح ما يعترضها من ضبابية وسوء فهم من خلال تنفيذها وأنها ليست من مفهوم الوصول الحر للمعلومات في شيء، وذلك كما في النقاط الآتية:

١- الوصول الحر ليس محاولة لتجاوز إجراءات التحكيم وضبط الجودة، فالوصول الحر متوافق مع جميع اصناف التحكيم، وجميع البيانات والمبادرات الرئيسية المعلنة عن الوصول الحر أصرت على أهمية التحكيم. وبالرغم من الفائدة الكبيرة لمسودات الأبحاث غير المحكمة، إلا أن حركة الوصول لا تقتصر على هذا الصنف، بل تركز وبشكل رئيسي على المقالات المحكمة.

٢- حركة الوصول الحر ليست محاولة لإعادة صياغة أو انتهاك أو إبطال حقوق التأليف والنشر، فهي متوافقة مع قوانين حقوق التأليف كما هي عليه. فقط الحركة تتعامل مع المصنفات القديمة التي سقطت ملكيتها والتي تعد ملكاً عاماً أو المصنفات والأعمال الجديدة التي وافق حاملي حقوقها بجعلها متاحة تحت مظلة الوصول الحر للمعلومات.

٣- حركة الوصول الحر ليست محاولة لحرمان المؤلفين من الكسب المالي، الحركة تركز وبدقة على المقالات والدراسات البحثية والتي لا يتقاضى أصحابها المال عند نشرها. وعلى كل حال فإن الوصول الحر يعتمد على موافقة صاحب حق التأليف، لذا ليس هناك ما يبعث على الخوف لدى الكتاب والمؤلفون الذين يتقاضون المال نظير بيع مؤلفاتهم، إلا أن الأهم أن فوائد الوصول الحر لمصنفاتهم قد تفوق تنازلهم عن تلك العوائد.

٤- حركة الوصول الحر ليست محاولة لإنكار أو تجاهل واقع التكاليف. ولم يشر مطلقاً أحد من دعاة الوصول الحر الجادين إلى أن الأدب ذو الوصول الحر غير مكلف في الإنتاج، هذا بالرغم من أن هناك الكثير ممن ناقش أن كلفة إنتاج الأدب الحر أقل كلفة عنه بالنسبة للأدب المشور تقليدياً، وكذلك أقل تكلفة من الأدب ذو الرسوم والمنتج رقمياً في أصله born-digital toll-access literature. مريبط الفرس في حركة الوصول الحر للمعلومات ليست كيف يمكن إنتاج الدارسات والأبحاث دون تكلفة، بل ما هي أفضل الطرق لدفع وتحمل تلك المصاريف عن القراء وكيف يمكن إتاحة مخرجات تلك الدارسات والأبحاث دون عوائق.

٥- حركة الوصول الحر ليست محاولة للتقليل أو الحد من حقوق المؤلفين على عملهم. على العكس من ذلك، الوصول الحر يبنى ويعتمد على قرارات المؤلفين والباحثين ويقتضي منهم القيام بالمزيد من الحقوق والسيطرة على أعمالهم أكثر من تلك التي يقومون عليها بموجب عقود النشر التقليدية. إحدى استراتيجيات حركة الوصول الحر هي للباحثين كي يستردوا بعض حقوقهم التي أعطوها سابقاً للناشرين، بما في ذلك حقهم في إتاحة أعمالهم وفقاً للوصول الحر. استراتيجية أخرى للوصول الحر هي للناشرين كي يسمحوا بالمزيد من الاستخدامات للأبحاث أكثر مما سبق، بما في ذلك السماح للمؤلفين والباحثين لجعل نسخ من أعمالهم متاحة وفقاً لمبدأ الوصول الحر. وعلى النقيض من ذلك، فإن عقود النشر للدوريات التقليدية تقتضي بأن يقوم المؤلف بنقل جميع حقوق النشر والتأليف للناشرين، وهنا باتت حقوق المؤلف في وضع لا يحسد عليه.

٦- حركة الوصول ليست محاولة للحد من الحرية الأكاديمية. الباحثون والمؤلفون الأكاديميون تضل لديهم حرية التقدم بأعمالهم للنشر لدى أي ناشر أو دورية يختارون. السياسات التي تلزم بالوصول الحر تفعل ذلك بشروط مسبقة، ومن ذلك الباحثون الذين اختاروا الحصول على نوع معين من منح الأبحاث. ومع ذلك فهذه السياسات لديها استثناءات وإعفاءات عن بعض الحالات. ومنذ عام ٢٠٠٨م معظم السياسات الجامعية للوصول الحر تم تبنيها من قبل أعضاء هيئة التدريس ذاتهم وباهتمام بالغ لحفظ وتعزيز مكانتهم.

٧- حركة الوصول الحر ليست محاولة للتخفيف من القوانين المعمول بها ضد السرقات الأدبية. حيث جميع التعريفات المشاعة للوصول الحر تنص على ضرورة إسناد ونسبة العمل الفكري إلى صاحبه، حتى وإن فسر ذلك على أنه قيود "restriction" على المستخدمين. وجميع التراخيص الرئيسية المفتوحة تتطلب إسناد العمل إلى مؤلفه. وحتى لو لم يشترط الإسناد قانونياً، فالسرقات الأدبية تبقى جريمة يعاقب عليها القانون وليس هناك أي سياسة للوصول الحر تتعارض مع تلك العقوبات. وعلى كل حال، إذا كان جعل العمل العلمي بصيغة رقمية ونشرة عبر الإنترنت يجعله لقمة سائغة للسرقة والانتحال، فإن الوصول الحر يساعد على كشف هذه السرقة. ليس كل المنتحلين أذكياء، لكن الأذكياء لا يسرقون من مصادر الوصول الحر والتي هي مؤرشفة في كل محركات البحث.

٨- حركة الوصول الحر للمعلومات ليست محاولة لمعاقبة أو إضعاف أو تقويض الناشرين التقليديين. الوصول الحر هو محاولة لخدمة وتعزيز مصالح البحث، والباحثين والمؤسسات البحثية. الهدف هو البناء وليس التدمير. وإذا كان الوصول الحر أضر بالناشرين التجاريين

الذين يطلبون رسوم للوصول إلى منشوراتهم toll-access publishers، فإن ذلك سيكون على النحو الذي أضرت به الحواسيب الشخصية مصنعي الآلات الكتابة، حيث لم يكن الضرر هو الهدف، ولكنها الآثار الجانبية لتطوير شيء ما إلى الأفضل. وعلاوة على ذلك، فإن الوصول الحر لا يعترض الناشرين أو النشر في حد ذاته، المقصود فقط إحدى النماذج التجارية للنشر، وأنه من الأسهل بكثير للناشرين التقليديين التكيف مع الوصول الحر منه بالنسبة لمصنعي الآلات الكتابة عندما تكيفوا مع أجهزة الكمبيوتر. وفي الواقع، فإن معظم الناشرين الذين يطلبون رسوما للوصول إلى منشوراتهم قد تكيفوا بالفعل، وذلك من خلال السماح للمؤلف بممارسة الوصول الحر، أو توفير بعض الوصول الحر من قبلهم، أو تجربته.

٩- الوصول الحر لا يتطلب مقاطعة أي صنف من الإنتاج العلمي أو أيا من الناشرين. الوصول الحر لا يتطلب منا الإضراب أو البعد عن استخدام الأدب المدفوع في مجالاتنا المفضلة للقراءة أو خطط المناهج التدريسية، أو المكتبات. بعض العلماء والباحثون من أولئك الذين يدعمون الوصول الحر قرروا تقديم أعمالهم ودراساتهم الجديدة إلى دوريات الوصول الحر فقط، أو التبرع بوقتهم للقيام بإجراءات التحرير والتحكيم في دوريات الوصول الحر فقط، أي أنه في الواقع تمت مقاطعتهم للدوريات ذات الرسوم بصفقتهم مؤلفين ومحررين ومحكمين. وهذا الخيار للعلماء والباحثين لم يفرض من قبل تعريفات الوصول الحر أو أيا من سياسات الوصول الحر، وكثير من أولئك العلماء والباحثين من أولئك الذين يدعمون الوصول الحر لا زالوا مستمرين كذلك في التعامل مع الدوريات ذات الرسوم. وعلى أي حال، فحتى أولئك العلماء والباحثين الذين قاطعوا الدوريات ذات الرسوم كمؤلفين وكتاب، أو كمحررين، أو كمحكمين، فإنهم لم يقاطعوها كقراء. (ولا نريد هنا أن ندخل في جدال بأن الدوريات ذات الرسوم هي من خلقت القطيعة لنفسها بفرضها رسوم باهظة أمام القراء للوصول إلى محتواها).

١٠- حركة الوصول الحر OA ليست في المقام الأول لتحقيق الوصول للقراء العاديين. وإن كان لا بد، فحركة الوصول الحر تركز على تحقيق الوصول والإتاحة للباحثين المتخصصين الذين تعتمد مهنتهم على الوصول إلى المعلومات. ولكن ليس هناك حاجة لتحديد أي المستخدمين الذين لهم الأولوية ومن يأتي بعدهم. القوى المؤثرة والضاغطة في مجال النشر تجادل أحيانا بأن المستفيدين الرئيسيين من الوصول الحر هم القراء العاديون، ربما يكون ذلك لتجنب الإقرار

بأن العديد من الباحثين المتخصصين يفتقرون إلى الوصول إلى المعلومات، أو ربما يكون السبب تقديم حجة مضادة بأن الناس العاديين لا يهتمون بقراءة الأبحاث العلمية ولن يفهموا محتواها وإن هم حاولوا ذلك. حركة الوصول الحر للمعلومات OA تتطوي على توفير الوصول والإتاحة لأي شخص يريد ذلك ولديه اتصال بالإنترنت، بغض النظر عن مهنتهم وأهدافهم. وليس هناك أدنى شك في أنه لو وضعنا "الباحثين المهنيين" و"الآخرين" في فئات منفصلة، فستكون النسبة الأعلى من الباحثين يريدون الوصول إلى الأبحاث والأدب العلمي، هذا بالرغم من أن العديد منهم لديهم وصول وإتاحة مدفوعة من قبل مؤسساتهم. ولعله من الواضح بأنه عند توفير الوصول لجميع مستخدمي الإنترنت سيكون ذلك أرخص وأسهل من توفير الوصول الحر لمجموعة فرعية فقط جديرة من مستخدمي الإنترنت.

١١- الوصول الحر ليس وصولاً شاملاً. حتى عندما ننجح في إزالة عوائق الأسعار والأذونات، فهناك أربعة أنواع من عوائق الوصول قد تبقى قائمة، وهي:

- عوائق التصفية والرقابة، فالعديد من الجامعات، وجهات العمل، ومقدمي خدمات الإنترنت، والحكومات يريدون تحديد وتقييد ما يمكن للمستخدمين رؤيته.
- العوائق اللغوية، معظم أدب الإنترنت هو باللغة الإنجليزية، أو لغة واحدة أخرى، والترجمة الآلية لا تزال ضعيفة جداً.
- عوائق وصول المعاقين، معظم المواقع على شبكة الإنترنت ليست معدة كما ينبغي للمستخدمين من المعوقين.
- عوائق الربط والاتصال بالإنترنت، فالفجوة الرقمية أبقت المليارات من الناس حالياً غير متصلين، بما فيهم الملايين من العلماء والباحثين، وأعاقت ملايين آخرين ممن يعانون من اتصالات الإنترنت البطيئة، وغير المستقرة، أو منخفضة عرض النطاق الترددي bandwidth. (Suber 2012, 20,27)

٢-٧ طرق وآليات تطبيق الوصول الحر للمعلومات:

عند بداية التفكير والمناذاة بتطبيق مبدأ الوصول الحر للمعلومات لم تكن أساليب تطبيق هذا المبدأ واضحة ومحددة، ولكن مع صدور البيانات والمبادرات الدولية للوصول الحر للمعلومات المنبثقة عن عقد عدد من المؤتمرات في هذا الصدد تم تحديد قنوات وطرق لتطبيق مبدأ

الوصول الحر للمعلومات، وذلك كي يكون الأمر واضحاً وجلياً أمام المؤلفين والباحثين الراغبين في إتاحة إنتاجهم الفكري وفقاً لهذا المبدأ. وعملت هذه المبادرات والبيانات على الحث على تهيئة وإيجاد هذه الوسائل والطرق أمام الباحثين كي يتمكنوا من نشر إنتاجهم الفكري عبرها، وتتمثل آليات تطبيق مبدأ الوصول الحر للمعلومات في طريقتين أساسيتين هما الدوريات ذات الوصول الحر والأرشفة الذاتية.

٢-٧-١ دوريات الوصول الحر Open Access Journals

عادة ما يشار إليها بالطريق الذهبي (Gold Road) لتطبيق الوصول الحر للمعلومات، وهي "دوريات رقمية تتيح الوصول إلى محتوياتها مجاناً حال صدورها مباشرة" (Pappalardo et al. 2008, 13) ، ويتم ذلك من خلال إتاحتها عبر الإنترنت، وتتمتع دوريات الوصول الحر بنفس مميزات الدوريات التجارية ذات الاشتراكات المدفوعة، فهي تخضع لإجراءات التحكم وضبط الجودة، وتتمتع كذلك بمعاملات تأثير بحثي مشابهة كما أثبتت ذلك عدد من الدراسات.

ففي دراسة نشرت عام ٢٠١٢م من دراسات مقارنات التأثير البحثي وتحليل الاستشهادات والتي عمدت إلى مقارنة الدوريات ذات الوصول الحر في مجال الطب والصحة المنشأة خلال العشر سنوات الماضية مع الدوريات ذات الاشتراكات المدفوعة المنشأة خلال نفس الفترة، أظهرت النتائج أن مقالات الدوريات ذات الوصول الحر OA المنشورة من قبل الناشرين في الدول الأربع الأكبر في مجال النشر (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا) اجتذبت عدد مساو من الاستشهادات مقارنة مع الدوريات ذات الاشتراكات المدفوعة في ذلك التخصص. (Björk, B. and Solomon, D. 2012)

والمتتبع تاريخياً لدوريات الوصول الحر يلاحظ التزايد المستمر في العناوين الجديدة سواء تلك الدوريات التجارية التي تحولت إلى هذا النهج، أو الدوريات التي ولدت أصلاً وفقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات. و حول نمو دوريات الوصول الحر من بداياتها في أوائل التسعينيات حتى عام ٢٠٠٩م. أظهرت نتائج إحدى الدراسات التي أجريت عام ٢٠١١م نمواً سريعاً جداً في النشر ذي الوصول الحر خلال الفترة ١٩٩٣-٢٠٠٩م. وخلال عام ٢٠٠٩م تم نشر ما يقارب ١٩١٠٠٠ مقالة في ٤٧٦٩ دورية. ومنذ عام ٢٠٠٠م كان متوسط معدل النمو السنوي ١٨%

لعدد الدوريات و ٣٠% لعدد المقالات. ويمكن مقارنة ذلك مع النسبة ٣,٥% المسجلة لحجم الزيادة السنوية لنشر الدوريات بشكل عام. وفي عام ٢٠٠٩م بلغت حصة من المقالات في الدوريات ذات الوصول الحر من كل مقالات الدوريات المحكمة ٧,٧%. وعموماً، فإن النتائج سجلت نمواً سريعاً في نشر دوريات الوصول الحر على مدى السنوات الخمس عشرة السابقة للدراسة. ويشير الشكل رقم (٢-٢) أدناه إلى ذلك (Laakso et al. 2011):

شكل رقم (٢-٢) تزايد نمو دوريات الوصول الحر.

ولعل أكبر دليل على ذلك النمو المتزايد الإحصائيات التي يوفرها دليل الدوريات ذات الوصول الحر (DOAJ) Directory of Open Access Journals، وهو دليل عالمي لضبط هذا الصنف من الدوريات وتنظيمها، حيث يعمل على جمع الدوريات ذات الوصول الحر في موقع موحد وينظمها وفقاً لمعايير عدة، كالتخصص واللغة وغيرها من الفئات، ويتيح كذلك البحث خلالها. وفي هذا الصدد تقوم Morrison على توفير بيانات سنوية عن معدلات نمو مقالات الوصول الحر المتاحة عبر دليل DOAJ، منذ انطلاقتها عام ٢٠٠٤م، ويوضح الشكل رقم (٣-٢) نمو أعداد المقالات من أقل من ٢٠٠,٠٠٠ مقال في عام ٢٠٠٤م إلى حوالي ١,٦ مليون مقال بنهاية عام ٢٠١٣م (Morrison 2014).

شكل رقم (٢-٣) نمو أعداد المقالات في (DOAJ) من عام ٢٠٠٤ - ٢٠١٣م

ووفقاً لآخر إحصائية لدليل (DOAJ) بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٤م، فقد بلغ عدد الدوريات ذات الوصول الحر ٩٨٤٥ دورية، ويبين الجدول (٢-١) بيانات أكثر مستفاداً من الدليل.

جدول رقم (٢-١) عدد الدوريات والمقالات في دليل (DOAJ)

العدد	الإحصائية
٩٨٤٥	عدد الدوريات
١٦٦٢٧٨١	عدد المقالات
١٣٤	عدد الدول التي تنتمي لها الدوريات

وتختلف مصادر تمويل نفقات إصدار تلك الدوريات من دورية لأخرى، فمنها من تعتمد على الإعلانات، وبعضها يمول من قبل الجهات المصدرة لها كالجامعات والجمعيات العلمية أو بعض الداعمين لها، ومنها ما تعتمد على أخذ مقابل مادي من المؤلف نظير تحكيم وتحرير ونشر عمله أي الدفع مقابل النشر.

يُتيح بعض الناشرين خياراً أمام الكتاب والمؤلفين الراغبين في نشر أعمالهم وفقاً لمبدأ الوصول الحر، بأن يقوم الكتاب والمؤلفين أو داعميهم بدفع رسوم مقابل نشر أعمالهم وجعلها متاحة للجميع *paid open access*، وبالطبع في هذه الحالة فإن الحقوق تعود للمؤلف الذي بدوره يستطيع التصرف في عمله فور نشره كإتاحته على موقعه الشخصي أو إيداعه في مستودع رقمي. هذا الخيار انتهجه عدد من كبار الناشرين مثل Springer (BioMed Central), Elsevier و Wiley و Sage .

هذا النوع من دوريات الوصول الحر والذي يتطلب الدفع من المؤلف يدعى بالدوريات الهجينة *Hybrid Journals* ، لأنها لا زالت تعتمد على الرسوم، أي أنها دوريات ذات وصول حر تتيح مقالاتها – أو بعضها - للاستخدام للجميع، ولكنها تعتمد في إتاحة مقالاتها على ما يدفعه المؤلف والاشتراكات التي تدفعها الجامعات. بعض ناشري تلك الدوريات يوافقون على تخفيض رسوم الاشتراكات في حال تم نشر نسبة معينة من المقالات وفقاً للنموذج الذي يتحمل فيه المؤلف دفع رسوم. (SPARC Europe ,Access date, Jul 11, 2013)

ولعل من الأسباب التي دعت إلى ظهور هذا النوع من دوريات الوصول، والذي يتطلب الدفع مقابل الوصول الحر هي سياسات الوصول الحر *open access mandates* التي تلزم الباحثين بإتاحة أعمالهم المدعومة من قبل جامعاتهم أو جهات الدعم الأخرى، فتحت مضلة هذت النوع من الدوريات يمكن القول بأن الباحث استطاع أن ينشر دراسته في دورية مرموقة في مجال تخصصه ووفقاً لمبدأ الوصول الحر، وفي نفس الوقت يمتلك المؤلف حقوق التأليف التي تخوله للوفاء بالسياسة الإلزامية للوصول الحر المفروضة من الجهة الداعمة للبحث.

ويطلق الناشر على الرسوم التي يتم تقاضيها من المؤلف مقابل السماح لمقالته بأن تكون متاحة مجاناً وحررة الوصول "أجور تجهيز المقالة *article-processing charges*" (APC). وتتفاوت هذه الرسوم من ناشر إلى ناشر ومن دورية إلى دورية عند نفس الناشر

والتي تصل إلى أكثر من ٥٠٠٠ دولار للمقالة الواحدة كما هو الحال لدى الناشر Elsevier. (Elsevier, Access date, Nov 11, 2013).

الناشر سبرنجر Springer بدأ عام ٢٠١٠م في تبني الوصول الحر (المدفوع من قبل المؤلف) تحت العلامة "SpringerOpen" والتي تشتمل على أكثر من ١٣٠ دورية متاحة بالكامل مجاناً وفقاً لمبدأ الوصول الحر. ويبرر سبرنجر Springer تقاضى الرسوم - من المؤلف مقابل النشر - بأنها تدفع لأجل الآتي :

- الوصول الحر الفوري وعلى مستوى العالم للنص الكامل للمقالة.
- تطوير وصيانة الأدوات الإلكترونية المستخدمة في إجراءات التحكيم والنشر.
- إعداد صيغ وأشكال مختلفة للمقالات لنشرها عبر الإنترنت.
- تأمين إدراجها في خدمات الفهرسة والتكشيف ذات الصلة في أقرب وقت ممكن بعد النشر.
- تأمين إدراجها في خدمة CrossRef، والتي تمكن من ربط المقالة إلكترونياً عند الاستشهاد بها مع الدوريات الأخرى المتوفرة إلكترونياً. (SpringerOpen, Access date, Dec 22, 2013)

٢-٧-٢-٢ الأرشفة الذاتية: Self-Archiving

وهذه الطريق أو الوسيلة هي ما يهتما في هذه الدراسة، حيث تدرج المستودعات المؤسسية الرقمية - محور الدراسة - تحت مظلتها، وتوصف في أدب الموضوع بالطريق الأخضر (Green Road) لإتاحة الإنتاج الفكري وفقاً لمبدأ الوصول الحر. وهي ذلك النشاط الذي يتمثل في قيام صاحب الحق الفكري بإتاحة أياً من أبحاثه أو دراساته العلمية عبر الإنترنت بحيث يستطيع الجميع الوصول إليه أو الاستفادة منها.

وفي هذا الصدد يشير (Bailey 2006C) إلى أن الأرشفة الذاتية هي أول استراتيجية للوصول الحر تم تحديدها من طرف مبادرة بودابست BOAI. ويعرفها من خلال حديثه بأنها: جعل المؤلف مقالاته متاحة مجاناً في صيغة رقمية عبر الإنترنت، وقد تكون هذه المقالات أما مقالات سبق نشرها Postprints أو مسودات الأبحاث Preprints وكلا الصنفين يطلق عليها

e-print، أي منشورات في صيغة الكترونية أو رقمية. ويتطرق Bailey كذلك إلى ان هناك عدد من الاساليب الشائعة والاستراتيجيات التي تنفذ بها الأرشفة الذاتية:

- الإتاحة على الصفحة أو الموقع الشخصي personal website للمؤلف.
- الإتاحة على الارشيفات الرقمية المتخصصة disciplinary archives.
- الإتاحة على الارشيفات أو المستودعات الوحدات المؤسسية Institutional-Unit archives.
- الإتاحة على المستودعات المؤسسية Institutional Repository.

ويمكن الإشارة إلى أن هناك استراتيجيات أخرى للأرشفة الذاتية وذلك تماشياً مع تعريف الأرشفة الذاتية الواسع ومن تلك الاستراتيجيات إتاحة الاعمال الفكرية على مواقع الشبكات الاجتماعية مثل اليوتيوب YOUTUBE من خلال وضع قناة خاصة للباحث أو لموضوع معين، والمنتديات العلمية المتخصصة، والمدونات الشخصية وغيرها من المواقع التي باتت تحوي الكثير من المواد العلمية، وفي نفس الوقت تحرص تلك المواقع على حفظ المحتوى المخزن لديها.

٢-٢-٨ خاتمة

تناول الجزء من الإطار النظري حركة الوصول الحر للمعلومات وتعريفها وخصائص الوصول الحر للمعلومات، وكيف أن النشر ذو الوصول الحر بات الخيار والحل الأمثل للتغلب على أزمة الاتصال العلمي من خلال تنفيذ المزايا والفوائد التي يقدمها هذا المبدأ للوصول للمعلومات. وجاء الحديث عن المبادرات والبيانات العالمية التي أسست لحركة الوصول الحر للمعلومات ودعمت مبادئه وأهدافه مع الإشارة إلى المبادرات العربية في هذا الجانب. كما تركز الحديث على توضيح بعض المفاهيم الخاطئة والاعتراضات التي واجهت تطبيق مبدأ الوصول الحر. وبحصوص طرق وآليات الوصول الحر للمعلومات فقد تمت الإشارة إلى الدوريات ذات الوصول الحر بوصفها أحد آليات تطبيق هذا المبدأ مع اعطاء لمحة عن انتشارها الكبير والمستمر خلال الخمسة عشر سنة الماضية والحلول التي طرحت لتمويل هذا النوع من الدوريات. بعد ذلك جاء الفصل على تقديم نبذة بسيطة عن الأرشفة الذاتية بوصفها الطريقة الثانية لتطبيق مبدأ الوصول الحر للمعلومات وهي المضلة التي تندرج تحتها المستودعات المؤسسية – محور الدراسة – كما ستبين ذلك في الصفحات القادمة من الدراسة.

٣-٢ ثالثاً: المستودعات الرقمية المؤسسية Institutional Repositories

١-٣-٢ مقدمة

الجامعات هي مضان للمعرفة، ومصدر منتج لها، ولديها كم كبير من المواد والمصنفات المعرفية ينبغي الإفراج عنها وإتاحتها للجميع، والسماح بمشاركتها واستخدامها وإعادة الاستخدام، وكذلك حث الباحثين وأعضاء هيئات التدريس على إتاحة ونشر معارفهم ومصنفاتهم عبر أنشطة وممارسات الأرشفة الذاتية. من هنا تعالت أصوات تنادي بهذا التوجه في جميع أنحاء العالم، وخاصة أولئك المهتمين بالوصول الحر للمعلومات وإتاحتها للجميع، وكان الحل الأمثل والناجح يكمن في إنشاء المستودعات الرقمية المؤسسية في الجامعات لتحقيق تلك الآمال النبيلة، وسرعان ما نال هذا التوجه استحسان الجامعات وأعضائها في العديد من الدول المتقدمة، وانتشرت آلاف المستودعات الرقمية الجامعية عبر شبكة الإنترنت.

المستودعات المؤسسية الجامعية عبارة عن قواعد معلومات لجمع وإدارة وحفظ وإتاحة المخرجات الفكرية للجامعة والمنتسبين لها (أعضاء هيئة تدريس، باحثين، طلاب، موظفين)، بحيث يُمكن صاحب الحق من أرشفة وإيداع أعماله الفكرية ذاتياً في تلك القاعدة. وتعد المستودعات المؤسسية من الظواهر الحديثة والمتنامية عالمياً، حيث تقدم رؤية جديدة نحو تغيير نظام الاتصال العلمي وفقاً لمعطيات الوصول الحر للمعلومات. فمنذ بدايات العقد الماضي إلى يومنا هذا كان هناك اهتمام متزايد تجاه إنشاء المستودعات المؤسسية خاصة في البيئات الأكاديمية في معظم دول العالم.

٢-٣-٢ المستودعات المؤسسية : نبذة تعريفية

١-٢-٣-٢ تعريف ومفهوم المستودعات المؤسسية

هناك عدد من التعاريف الأساسية التي تم تداولها واقتباسها على نطاق واسع ضمن أدب الموضوع، ومنها على وجه الخصوص تعريف (Lynch 2003, 2) والذي يرى أن المستودعات المؤسسية "مجموعة من الخدمات التي تقدمها جامعة ما لأعضاء مجتمعها من أجل إدارة ونشر المواد الرقمية المنشأة من قبل الجامعة أو أفراد مجتمعها. ومن الضروري أن يكون هناك التزام منظمي نحو إدارة هذه المواد الرقمية والإشراف عليها، ويشمل ذلك الحفظ طويل

المدى كلما كان ذلك ممكناً، بالإضافة إلى التنظيم وإتاحة الوصول والتوزيع". وهو التعريف ذاته التي عرف به قاموس (ODLIS) المستودعات المؤسسية.

وعرفها (Crow 2002) كبير مستشاري تحالف النشر الإلكتروني والمصادر الأكاديمية SPARC بأنها " أي مجموعة من المواد الرقمية تستضاف أو تملك أو تُدار أو تُبث من قبل جامعة ما، بغض النظر عن الغرض أو المصدر".

وقام (Jones 2006, 115) بمراجعة عدد من تعاريف المستودعات المؤسسية بهدف تحديد النقاط الأساسية في تعاريف المستودعات المؤسسية الواردة في أدب الموضوع حيث توصل إلى المحددات الآتية للمستودعات المؤسسية:

- معينة ومحددة مؤسسياً (ضمن نطاق مؤسسي وليس موضوعي أو غير ذلك)
- علمية.
- تراكمية ودائمة.
- حرة الوصول، وقابلة للتشغيل البيني interoperable.
- الاستحواذ على وقائع ونتائج الحياة الجامعية والحفاظ عليها.
- قابلة للبحث ضمن القيود المفروضة.

٢-٣-٢ نشأة المستودعات المؤسسية

أشار (Jones 2006, 111) إلى أنه يمكن تتبع الجذور الأولى للمستودعات المؤسسية من خلال المقالات التي كتبها William Gardner و Stevan Harnad عام ١٩٩٠م، في بدايات استخدام شبكات الاتصالات الإلكترونية كأداة صالحة لبث ونشر الإنتاج الفكري العلمي. ذكر Harnad في مقالته " Scholarly Skywriting and the prepublications continuum of scientific enquiry" ما نصه : "عملية الاتصال العلمي بكاملها تخضع حالياً لثورة يمكن مقارنتها بثورة الطباعة".

اعتمدت بدايات التحركات نحو المستودعات الرقمية وبشكل رئيسي على ظهور الارشيفات الموضوعية disciplinary archives قبل عشر سنوات من ظهور المستودعات المؤسسية، ويؤكد ذلك تأسيس أرشيف arXiv عام ١٩٩١م لفيزياء الطاقة العالية. وكان أول اقتراح علمي مسجل لأرشيف مؤسسي جاء لاحقاً في ١٩٩٤م واستجابة لمقرح Harnad الذي أشار فيه إلى ارهاصات قرون مضت كانت فيها أسعار المنشورات العلمية كالحاجز بين تلك المنشورات وانتشارها والاطلاع عليها من قبل أكبر عدد ممكن، وأن الطريق والخيار الوحيد للتخلص من ذلك هو أن يجعل المؤلفين والباحثين أعمالهم متاحة للعمامة طوال فترة إعدادها ونشرها. بعد ذلك توالت مناقشات لاحقة جرت عبر قوائم بريدية مختلفة بين العلماء والباحثين المهتمين بما في ذلك Paul Ginsparg مؤسس مستودع arXiv، وشملت تلك النقاشات العديد من الاعتبارات كالمتطلبات الفنية والتقنية في ذلك الوقت، والخزن المركزي مقابل الخزن اللامركزي، وصياغة لقضايا حقوق التأليف و الجدل حول الأرشفة الذاتية. عندها تقدم الحائز على جائزة نوبل Joshua Lederberg لمناقشة الفكرة من الأرشيف المؤسسي بدلا من الموضوعي (التخصصي). (Jones 2006, 111)

ومن المهم أن نعرف هنا أن تلك المناقشات كانت تركز على إنشاء أرشيفات باستخدام بروتوكول نقل الملفات FTP. أما المستودع المؤسسي في شكله الحالي هو خدمة مركزية، وغالبا ما يشغل من قبل مكتبة المؤسسة، ويتطلب تقنية الإنترنت ليعمل كما ينبغي، لذلك فإن المفهوم لم يكن كما هو عليه اليوم بعد نضوج الأساسات التقنية. كما أن تلك المناقشات والتحركات كانت مدفوعة من قبل العلماء والباحثين ذاتهم، وليست من قبل المكتبيين، وهذا ليس مستغرباً، لأن ممارسات تعميم مسودات الأبحاث preprints بين الأكاديميين كانت أمراً شائعاً منذ فترة طويلة. وبين عامي ٢٠٠١م و ٢٠٠٣م كان هناك انفجار من الدراسات والمقالات التي تغطي البنية الأساسية للمستودعات المؤسسية وأبرزها دراسة Crow عام ٢٠٠٢م بعنوان "The Case for Institutional Repositories". (Jones 2006, 112)

ويؤكد (Wells 2009) أن المناقشات المبكرة للمسائل التي تؤثر على الاتصال العلمي كانت وبشكل رئيسي بين الأكاديميون، والتوجه نحو مستودع مؤسسي أتى لاحقاً، وتأثر بشكل كبير بالمكتبيين وجمعياتهم. حيث كان أول مقترح لمستودع ذو تركيز مؤسسي من قبل Okerson and O'Donnell عام ١٩٩٥م والذي كتبه لجمعية المكتبات البحثية ARL.

إضافة إلى ذلك فإن البرمجيات الداعمة لإنشاء أرشيفات المواد الالكترونية أصبحت متاحة في عام ٢٠٠١م عندما تم إطلاق برنامج Eprnit، ومن بعده برنامج Dspace عام ٢٠٠٢م. وتجدر الإشارة هنا إلى أن فكرة الأرشفة المؤسسية للنسخ الالكترونية للأطروحات العلمية كانت قائمة ومعمول بها قبل ذلك الوقت، وكان برنامج ETDdb هو البرنامج الرئيسي لأرشفة الاطروحات، والذي تم إطلاقه عام ١٩٩٩م من قبل جامعة فرجينيا للتكنولوجيا وشبكة المكتبات الرقمية للرسائل والاطروحات (NDLTD)، ومن هنا لا يمكن الاستهانة بالأدوار والجهود التي تمت ضمن أرشفة الاطروحات الالكترونية في نشأة وتطور المستودعات المؤسسية وتوفر البنية التحتية لذلك. (Jones 2006,112)

ويمكن تحديد العوامل التي أسهمت في نشوء المستودعات المؤسسية كالآتي:

- ١- الوجود المسبق والتطور المتعلق بأرشيفات الرسائل والاطروحات الالكترونية ETD.
- ٢- الوجود المسبق لأرشيفات المطبوعات الالكترونية (e-print) الخاصة بالوحدات أو الأقسام.
- ٣- الممارسات السابقة لأعضاء هيئة التدريس في نشر أعمالهم بصيغة الكترونية على صفحات مواقعهم الشخصية.
- ٤- ظهور المستودعات الموضوعية مثل arxiv.
- ٥- رغبة وحاجة المؤسسات في حفظ وعرض مخرجاتها الفكرية.
- ٦- دعم فلسفة الوصول الحر.
- ٧- الوجود المسبق لخوادم توزيع الوثائق.
- ٨- استجابة وحل لمسألة ارتفاع أسعار الدوريات العلمية. (jones 2006, 112-113)

٣-٢-٣-٢ أغراض وأهداف المستودعات المؤسسية

تتبنى المستودعات المؤسسية وتستخدم من قبل الجامعات والمكتبات البحثية لأغراض وأهداف عدة، وقد أشار (Barton and Waters 2005, 11) لعدد منها كالآتي:

- الاتصال العلمي.
- تخزين المواد التعليمية والمناهج التعليمية.
- النشر إلكتروني.
- إدارة مجموعات الأبحاث العلمية.
- حفظ المواد الرقمية على المدى الطويل.
- الرفع من مكانة وسمعة الجامعة من خلال عرض أبحاثها الأكاديمية والتعريف بها.
- الدور القيادي للمكتبة على مستوى المؤسسة.
- إدارة المعرفة.
- تقييم الأبحاث.
- تشجيع الوصول الحر للمعلومات والأبحاث العلمية.
- استضافة المجموعات المحولة رقمياً (المرقمنة).

٣-٢-٤ مزايا وفوائد المستودعات المؤسسية

تمتلك المستودعات المؤسسية الرقمية مزايا وإمكانيات وخدمات كثيرة ذات قيمة مضافة لكل من الباحثين والمؤسسات البحثية والتعليمية والمجتمع العلمي بصفة عامة، ومن أهم تلك الفوائد والمزايا:

أولاً: مزايا للباحثين وأعضاء هيئة التدريس :

- زيادة معدلات الاطلاع والمشاهدة للأعمال الفكرية للباحثين.
- زيادة عامل التأثير والاستشهاد المرجعي للأبحاث. وهو ما تم اثباته في عدد من دراسات تحليل الاستشهادات المرجعية.
- تمكين الباحث من إتاحة مسودات الأبحاث preprints عبر المستودع المؤسسي لإثبات الأسبقية والحصول على تعليقات الزملاء والمطلعين وتحكيم ومراجعة الأبحاث.
- تساعد الباحث على إدارة وتخزين المحتوى الرقمي لأبحاثه والبيانات المتعلقة بها.

- تساعد الباحث في الوفاء بمتطلبات ممولي الأبحاث والتي تلزم الباحث بإتاحة نتائج الأبحاث وفقاً لمبدأ الوصول الحر.
- تمكن من توحيد السجلات المؤسسية للباحثين بشكل معياري، مثل السير الأكاديمية والأعمال المنشورة.
- تسمح بإنشاء قوائم شخصية بمنشورات الباحثين.
- توفر احصاءات وقياسات للاستخدام، وهنا يستطيع الباحث التعرف على معدل مرات الاطلاع أو التحميل التي تمت على كل ورقة من أوراقه العلمية المودعة في المستودع.
- القدرة على إجراء تحليل الاقتباس والاستشهاد من خلال تتبع الروابط المرتبطة بأعمال أو أبحاث في مستودعات رقمية أخرى.

ثانياً: مزايا للجامعات والمؤسسات:

- الارتقاء بسمعة وهيبة الجامعة و ابراز مكانتها (اعتمادا على محتوى المستودع).
- يتمتع المستودع بسهولة وقابلية البحث داخل محتواه سواء محليا أو عالميا.
- يمكن للمستودع المؤسسي التفاعل مع أنظمة الجامعة الأخرى وتعظيم الكفاءة والفاعلية بينها من خلال تبادل ومشاركة المعلومات.
- يسمح للمؤسسة بإدارة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها من خلال رفع الوعي بقضايا حقوق النشر وتسهيل تسجيل معلومات الحقوق ذات الصلة.
- يمكن استخدام المستودع الذي يتضمن محتوى عالي الجودة كـ "نافذة عرض" أو أداة تسويقية لجذب الموظفين والطلاب ومنح التمويل.
- يمكن للمستودع تخزين أنواع مختلفة من المحتوى كالأعمال التي لا يتم نشرها عادة والتي تعرف بـ "الأدب الرمادي".
- مواد التعلم والتعليم المخزنة مسبقا في أماكن متعددة والتي تستخدم كمقررات أو مواد تعليمية للفصول الافتراضية ضمن نظام الجامعة للتعليم الإلكتروني VLE يمكن أن يتم تخزينها مركزيا في المستودع المؤسسي للرفع من إمكانيات إعادة استخدام تلك المواد بشكل فعال والاستفادة منها ومشاركتها.
- يمكن أن يستخدم المستودع المؤسسي كأداة هامة في ما يتعلق بأنشطة تقييم أبحاث الجامعات RAE على المستوى الوطني أو العالمي.

- تسهم المستودعات المؤسسية في تقليل المصروفات والتكاليف على المدى الطويل خاصة عندما يتم إيداع كمية كبيرة من المحتوى فيها.
- توفر المستودعات المؤسسية عبر مواقعها عبر الإنترنت مرونة كبيرة وتأمين وحفظ أفضل لأنواع متعددة من المواد الرقمية من خلال استخدام مجموعة من البيانات الوصفية المعيارية (metadata) عن كل مادة مودعة.

ثالثاً: مزايا للمجتمع عامة

- تساعد المستودعات المؤسسية على التعاون البحثي من خلال تسهيل التبادل الحر والمجاني للمعلومات العلمية.
- تساعد المستودعات المؤسسية على إدراك الجمهور وتعرفهم على المساعي والأنشطة البحثية. (The Repositories Support Project)

ولعل المهمة الأبرز للمستودعات المؤسسية هي توفير أداة أو وسيلة مرنة ونظامية لتطبيق مبدأ الوصول الحر ودعم أهدافه، وباختصار فإن تواجد المستودع المؤسسي ضمن منظومة الجامعة واعتباره جزء لا يتجزأ من تلك المنظومة فتح آفاقاً جديدة أمام مساعي البحث على الوصول الحر للمعلومات من خلال البيئة والبنية المناسبة لتطبيق ذلك ومن ثم تحقيق جميع الوعود والمزايا التي تبشر بها حركة الوصول الحر للمعلومات وتعزيز مبادئها.

٢-٣-٥ المستودعات الرقمية وإدارة المعرفة

للمستودعات المؤسسية الرقمية دور حيوي في دعم مبادرات وتطبيقات إدارة المعرفة في الجامعات، وذلك من خلال توافق أهداف وعمليات مبادرات إدارة المعرفة مع أهداف وأغراض المستودعات المؤسسية، وسيتم في الأسطر الآتية مناقشة أدور المستودعات الرقمية في دعم عمليات إدارة المعرفة المتمثلة في خلق وتوليد المعرفة، وخزن وتنظيم المعرفة، ونقل ومشاركة المعرفة، وتطبيق المعرفة والاستفادة منها، وذلك كالآتي:

أولاً: دور المستودعات الرقمية في خلق وتوليد المعرفة:

تسعى المستودعات الرقمية إلى الحصول على المعرفة المنتجة من قبل الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها، وذلك بإتاحة امكانيات الأرشفة الذاتية والتشجيع على ايداع

الدراسات والأبحاث وجعلها متاحة للجميع وفقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات. ومن هنا يمكن النظر إلى المستودعات الرقمية على أنها قاعدة للمعرفة والخبرات، حيث يمكن لأعضاء هيئة التدريس أن يودعوا بها أي مادة، سواء محكمة أو غير محكمة، مقالة أو دراسة علمية، نص أو صورة أو ملف فيديو. الميزة الأفضل هنا أنه باستطاعة الأعضاء وضع معارفهم دون أي عقبات أو تأخير في الوقت مثل ذلك التأخير الذي يصاحب عادة النشر في الدوريات وهو ما يعطي لتلك المصنفات ميزة مضافة وكذلك يمكن أن ينظر إلى محتويات المستودعات على أنها مزيج من بين المعرفة الصريحة والضمنية لتكوين معان جديدة من هذا المزيج.

ثانياً: دور المستودعات الرقمية في خزن وتنظيم المعرفة:

تعمل المستودعات الرقمية على الاحتفاظ بالمعرفة والمحافظة عليها وإدامتها وتنظيمها وتسهيل البحث والوصول إليها وتيسير سبل استرجاعها، وفي هذه العملية يبرز دور استخدام تقنية المعلومات في العديد من مراحل هذه العملية. حيث تتيح برمجيات إدارة المحتوى المخصصة للمستودعات الرقمية كتطبيق eprint و Dspace امكانيات هائلة للبحث والاسترجاع. حيث تتيح امكانيات البحث البسيط والبحث المتقدم بالإضافة إلى امكانية التصفح بالعنوان أو المؤلف أو الموضوع أو الكلية. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن المستودعات وكعامل أساسي تهدف إلى الحفظ طويل المدى للملفات المودعة، وفي سبيل ذلك تسعى إلى إجراء النسخ الاحتياطي واستخدام امتدادات الملفات المناسبة. وتجدر الإشارة كذلك إلى الدور الذي تلعبه الميئات في تنظيم المحتوى المعرفي داخل تلك المستودعات وتسهيل الوصول إليه.

ثالثاً: دور المستودعات الرقمية في نقل ومشاركة المعرفة:

تعمل المستودعات الرقمية على نشر ومشاركة المعرفة بين أفراد المؤسسة أو خارجها. إن فكرة الوصول الحر للمعلومات تهدف إلى تفعيل جميع السبل الممكنة لتشارك المعرفة دون أي قيود، وينطبق هذا المفهوم على المستودعات الرقمية والتي تسمح للجميع بالولوج إليها والاستفادة من محتواها، سواء كانوا من داخل المؤسسة (الجامعة) أو من خارجها. وكذلك فإن وجود المستودعات الرقمية عبر الإنترنت والبيئة الشبكية فإن ذلك يعطي امكانيات مثمرة في نقل وبحث تلك المعارف إلى أقصى حد ممكن.

رابعاً: دور المستودعات الرقمية في تطبيق المعرفة:

لا شك أن تطبيق المعرفة هي الغاية من إدارة المعرفة، ويتضح ذلك في مجال المستودعات المؤسسية من خلال استخدام وإعادة استخدام المصنفات والوثائق الموجودة في المستودعات المؤسسية. فالباحثون مثلاً يستفيدون من تلك الوثائق المودعة في المستودعات عند القيام بإجراء وتجهيز أبحاثهم، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الاستشهادات المرجعية التي تشير إلى استخدام وثيقة ما أو عدة وثائق مودعة في المستودع المؤسسي. وكذلك فإن الطلاب يستفيدون من المواد المودعة في المستودعات المؤسسية ويستخدمونها، إما في أبحاثهم أو محاضراتهم أو امتحاناتهم أو غير ذلك. كما تستفيد المنظمات التعليمية أو الجامعات على وجه الخصوص من ما هو مودع فيها، لجمع الإحصاءات أو إصدار الكتب السنوية أو غير ذلك.

٢-٣-٢-٦ مشروعات دعم المستودعات المؤسسية

هناك عدد من المشروعات الوطنية والدولية التي ساهمت في دعم إنشاء المستودعات المؤسسية ودعم ما يتعلق بها من قضايا، ومن الأمثلة في هذا الصدد:

▪ مشروع SHERPA:

يأتي مشروع SHERPA البريطاني (Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access) من المشاريع الداعمة للمستودعات المؤسسية الرقمية، والذي بدأ عام ٢٠٠٢م، ثم أصبح يعرف بمشروع SHERPA PIUS حيث تنصب معظم أعماله في الدعوة إلى المستودعات المؤسسية والمساعدة في تأسيسها وتطويرها في مؤسسات التعليم العالي البريطانية. ويشترك في هذا المشروع ٣٤ جهة ومؤسسة تعليم بريطانية ومن ضمنها المكتبة البريطانية. وتشمل أهداف المشروع ما يأتي:

- مساعدة أصحاب المصلحة في أنشطتهم نحو تسويق المستودعات المؤسسية والرفع من استخدامها.
- تقديم النصح والمعلومات اللازمة للمؤسسات الراغبة في إنشاء المستودعات المؤسسية.
- توسيع الشبكة الوطنية الحالية للمستودعات.
- دعم سياسات تنمية وتطوير المستودعات المؤسسية.
- مراجعة وتحليل محتويات المستودعات.

ومن خدمات المشروع SHERPA:

- RoMEO: خدمة توفير قاعدة سياسات الناشرين المتعلقة بالحقوق والأرشفة.
- JULIEI: السياسات الإلزامية للأرشفة من قبل ممولي الأبحاث.
- DOAR: دليل عالمي للمستودعات ذات الوصول الحر.
- SHERPA Search: بحث بسيط في النصوص الكاملة للمستودعات البريطانية. (SHERPA, Access date, Jan 11, 2014)

وتعد خدمة RoMEO إحدى أهم خدمات المشروع، حيث يقدم الموقع الإلكتروني لخدمة RoMEO قاعدة بيانات بأسماء ناشري الدوريات وسياساتهم فيما يتعلق بالأرشفة الذاتية وحقوق التأليف، ويتم تصنيف أولئك الناشرين وفقاً لأربعة ألوان كالآتي:

- الأخضر: الناشرون الذين يسمحون للمؤلفين بأرشفة أعمالهم سواء قبل النشر أو بعده.
- الأزرق: الناشرون الذين يسمحون للمؤلفين بأرشفة أعمالهم فقط بعد نشرها (Post – Print).
- الأصفر: الناشرون الذين يسمحون للمؤلفين بأرشفة أعمالهم كمسودات قبل النشر (Pre – Print).
- الأبيض: الناشرون الذين لا يسمحون للمؤلفين بالأرشفة مطلقاً. (ROMEO, Access date, Jan 12, 2014)

▪ مشروع DRIVER:

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي كان مشروع DRIVER: Digital Repository Infrastructure Vision for European Research، والذي بدأ في يونيو عام ٢٠٠٦ وانتهى في ديسمبر ٢٠٠٩م، وكان ذلك على مرحلتين DRIVER و DRIVER II وهدف المشروع إلى:

- تنظيم وبناء شبكة افتراضية من المستودعات المؤسسية في نطاق الاتحاد الأوروبي وتتكون من هولندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، والعمل على توسيع النطاق الجغرافي.

- تقييم وتطبيق أحدث التقنيات الخاصة بإدارة محتويات المستودعات، من خلال دعم وتطوير نظام D-Net المفتوح المصدر.
 - تقييم وتطبيق عدد من الخدمات الموجهة لمستخدمي المستودعات لدعم الاكتشافات العلمية.
 - تحديد وتطبيق وترويج مجموعة من المعايير ذات الصلة، والعمل على تطوير إمكانيات التشغيل البيئي interoperability لتبادل المعلومات الرقمية على نطاق المجتمع الأوروبي.
 - العمل من أجل التوسع المستقبلي ورفع مستوى البنية التحتية للمستودعات.
 - دعم وتأييد استخدام الإنتاج الفكري ذو الوصول الحر ضمن مجتمع البحث الأوروبي.
- وتجدر الإشارة إلى أن للمشروع موقعا الكترونيا لدعم المشروع لا يزال موجود وتتم صيانتة. (DRIVER, Access date, Dec 12, 2013)

▪ مشروع MIRACLE:

مشروع MIRACLE (Making Institutional Repositories in A Collaborative Learning Environment)، وهو مشروع ممول من قبل معهد خدمات المتاحف والمكتبات (IMLS)، وقد بدأ المشروع عام ٢٠٠٥م ويسعى إلى التحقق من أنشطة تطوير وإنشاء المستودعات المؤسسية في الكليات والجامعات الأمريكية لتحديد النماذج والممارسات الأفضل فيما يتعلق بإدارة المستودعات والبنية التقنية والوصول إلى محتويات تلك المستودعات. الهدف الرئيسي من المشروع هو تحديد العوامل التي تسهم في نجاح المستودعات المؤسسية والوسائل الفاعلة لإتاحة محتويات المستودعات واستخدامها. (MIRACLE, Access date, Dec 16, 2013)

▪ مشروع دعم المستودعات (RSP):

مشروع دعم المستودعات The Repositories Support Project (RSP)، وكان عبارة عن مبادرة استمرت ٧ سنوات، مدعومة من قبل لجنة نظم المعلومات المشتركة JISC للمساهمة في بناء الكفاءات والمعارف والمهارات ذات الصلة بالمستودعات في مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة. وذلك من خلال توفير التوجيه والمشورة في متابعة وتطوير المستودعات المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي. عمل مشروع (RSP) من نوفمبر ٢٠٠٦م

- يوليو ٢٠١٣م، وكان المرجو من هذا المشروع الوصول إلى شبكة من المستودعات القابلة للتشغيل البيئي، للمخرجات الأكاديمية، والمواد التعليمية، والبيانات البحثية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، و الوفاء بمتطلبات مؤسسات التعليم العالي تجاه إدارة وإتاحة أصولها ونتائج أبحاثها.

وكان الهدف الرئيس لمشروع RSP هو زيادة وتيرة وسرعة تبني المؤسسات التعليمية للمستودعات المؤسسية، من خلال توفير المساعدة العملية والمشورة وفقاً للحلول المتاحة، مع التركيز على القضايا التشغيلية، للقيام بتثبيت، وتنفيذ وإتاحة المستودعات المؤسسية. ولا يزال موقع المشروع الإلكتروني متاح على الإنترنت، ويحوي العديد من المعلومات والمصادر التوجيهية والإرشادية بكل ما يتعلق بإنشاء وإدارة وتطوير المستودعات المؤسسية. (RSP,

(Access date, Jun 10, 2014

▪ الاتحاد الدولي لمستودعات الوصول الحر (COAR):

اتحاد مستودعات الوصول الحر Confederation of Open Access Repositories (COAR)، أنطلق هذا الاتحاد في أكتوبر ٢٠٠٩م، عبارة عن منظمة دولية لديها الآن عضوية لأكثر من ١٠٠ مؤسسة في أنحاء العالم من ٣٥ بلداً، تعمل من خلال المشاركة والتعاون وتبادل الأفكار بين المؤسسات الأعضاء. وتهدف إلى معالجة الحواجز والعوائق التي تعوق دون ملء المستودعات بالمحتوى لدى المؤسسات الأعضاء، كتنقص الوعي بالمستودعات والوصول الحر، وسياسات الجامعات والناشرين نحو الأرشفة الذاتية. كذلك توفير منصة للأعضاء لمناقشة ما يتعلق بقضايا التشغيل البيئي للمستودعات الرقمية. إضافة إلى دعم المبادرات الإقليمية والوطنية ذات الصلة بالمستودعات، ودعم وتعزيز مهنة مدراء المستودعات الرقمية.

ومن أهم أنشطة الاتحاد تقديم وعقد ورش عمل عبر الإنترنت للمؤسسات الأعضاء في مجالات عدة، كالجوانب التقنية وما يتعلق باختيار البرامج والبيانات الوصفية والتشغيل البيئي interoperability ، والجوانب الإدارية كالتوظيف ومتطلبات العمل، إضافة إلى حقوق التأليف والنشر، وإدارة الحقوق الرقمية، وتقديم ورش عمل في إدارة المستودعات والسياسات ذات الصلة بما في ذلك تسويق المستودعات والدعوة إليها. (COAR, Access date, Dec

(12, 2013

٢-٣-٧ أدلة حصر المستودعات المؤسسية

مع تزايد عدد المستودعات الرقمية كان من المهم إيجاد أدوات تعنى بتنظيم وضبط تلك المستودعات، ومن تلك الأدوات والأدلة :

▪ دليل OpenDOAR

دليل دولي لحصر المستودعات الرقمية، بدأ في ٢٠٠٨م. وبتاريخ آخر إحصائية ٢٠١٤/٦/٢١م يشمل الدليل ٢٦٧٩ مستودعاً رقمياً، ٨٢,٥ % منها مستودعاً مؤسسياً. ويقدم الدليل العديد من الخدمات والإحصائيات وفقاً لمعايير أنواع المستودع، أو البلد، أو اللغة، أو غير ذلك.

شكل رقم (٢-٤) معدل نمو المستودعات الرقمية تاريخياً (DOAR, Jun 21, 2014)

شكل رقم (٢-٥) نموذج لأحد المخططات الإحصائية التي يوفرها (DOAR, Jun 21, 2014)

■ موقع ترتيب مستودعات العالم Ranking Web of World Repositories

وهو عبارة عن مبادرة من مختبر Cybermetrics، ضمن مجموعة أبحاث (CSIC) التابع لوزارة التعليم، إسبانيا. ويعطي ترتيبا للمستودعات سواء على نطاق عالمي أو على مستوى قارة أو إقليم، ويستند هذا الترتيب على أربعة معايير هي: الحجم، معدل الاطلاع، توافر صيغ متعددة للملفات، ومدى تغطية المحتوى ضمن محرك بحث Google Scholar .

(Ranking Web of World Repositories, Access date, Jan 16, 2014)

The screenshot shows the 'Ranking Web of World Repositories' website. The main heading is 'RANKING WEB OF REPOSITORIES'. Below it, there are navigation tabs for 'Universities', 'Hospitals', 'Business Schools', and 'Research Centers'. A search bar is present. The main content area is titled 'WORLD' and displays a table of top portals. The table has columns for 'RANK', 'Institution', 'Country', 'Site', 'Visibility', 'Epubs', and 'scholar'. The top 11 portals are listed as follows:

RANK	Institution	Country	Site	Visibility	Epubs	scholar
1	Arxiv.org e-Print Archive	USA	38	1	0	1
2	Research Papers in Economics	USA	23	5	411	3
3	Europe PubMed Central	USA	5	30	1	2
4	CiteSpace	USA	12	6	1491	4
5	Social Science Research Network	USA	75	2	9	1000
6	Virginia Tech University Digital Library and Archives	USA	344	7	57	101
7	University of California eScholarship Repository	USA	300	11	28	15
8	UJEGH Document Server	USA	8	54	2	13
9	INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique Archive ouverte	FRANCE	27	28	5	17
10	Utrecht University Digital Archives	USA	404	22	24	9
11	MIT eScholarship Repository	USA	185	35	75	16

شكل رقم (٦-٢) نموذج من موقع ترتيب مستودعات العالم (Ranking Web of World Repositories, Access date, Jan 16, 2014)

■ سجل المستودعات ذات الوصول الحر (ROAR) Registry of Open Access Repositories

وهو دليل للمستودعات الرقمية ذات الوصول الحر عبر العالم، حيث تتم استضافة دليل ROAR في جامعة ساوثمبتون، في المملكة المتحدة، بتمويل من لجنة نظم المعلومات المشتركة JISC، ويعتبر هذا الدليل جزء من شبكة EPrints.org. يعطي ROAR إمكانيات التصنيف بعدة معايير، كالتصنيف وفقا للدولة، أو البرنامج المستخدم، أو نوع المستودع أو اسم المستودع

أو عدد مواد المحتوى. ويقدم احصائيات الاستخدام ورسوم بيانية عن المستودعات وأنواع المواد التي تحتويها. (ROAR, Access date, Jan 12, 2014)

■ خريطة المستودعات Repository 66

موقع يوضح انتشار المستودعات الرقمية عالمياً باستخدام دوائر ملونة فوق أماكن الدول على خرائط جوجل، وتشير الألوان إلى نوع البرامج المستخدمة (EPrints، Dspace، BePress، ... الخ) ضمن كل مستودع. و بالنقر على الدائرة التي تشير إلى موقع المستودع على الخريطة ويحصل المستخدم على معلومات كاملة عن المستودع ورابط له، ويستقي هذا الموقع بياناته عن دليلي OpenDOAR و ROAR.

شكل رقم (٧-٢) واجهة خريطة المستودعات Repository 66 (Access date,) (Apr 22, 2014)

٢-٣-٨ المستودعات المؤسسية في العالم العربي

كانت هناك عدد من المحاولات على مستوى الوطن العربي للترويج لحركة الوصول الحر للمعلومات لعل من أولها نداء الرياض الذي صدر عن المؤتمر العلمي الخليجي المغاربي الثاني المنعقد في الرياض ٢٥-٢٦/٢/٢٠٠٦م. حيث أوصى نداء الرياض (٢٠٠٨) بالأخذ بالأرشفة الذاتية، واستحداث دوريات علمية حرة الوصول. وبعد ذلك توالت عدد من الورش والمؤتمرات والمناسبات التي حاولت التشجيع على تبني الوصول الحر والترويج للمستودعات المؤسسية. والجدير بالذكر أنه كان لجامعة أم القرى تجربة وهي الأولى بين الجامعات السعودية في التعامل مع أنظمة المستودعات الرقمية، ففي عام ٢٠٠٥م قامت الجامعة بتعريب واجهة نظام

Dspace، وأنشأت مستودعاً لجمع وإدارة الرسائل الجامعية، وتحديدًا تم التشغيل الفعلي للنظام في ١٤٢٦/١١/١هـ، إلا أن هذا الجهد والمستودع لم يدم طويلاً (اللهبي ٢٠٠٦م).

ولكن المراقب للمشهد الحالي لما يتعلق بانتشار المستودعات المؤسسية في الوطن العربي يرى أن هناك تأخر وبط شديد في نمو وانتشار تلك المستودعات عربياً. وهناك عدد من المستودعات خاوية، بعضها أنشأت منذ فترة، لكنها ومنذ سنوات لم يودع بها أي مادة، ويوضح الجدول التالي رقم (٢-٢) فقط المستودعات المؤسسية التابعة لجامعات عربية، والتي كانت نشطة من متابعة الباحث خلال الستة أشهر الماضية حتى تاريخ ٢٠١٤/٦/١هـ، والتي يمكن وصفها بالفعل مستودعات مؤسسية وفقاً لتعريف وخصائص المستودعات المؤسسية، وتم استقاء معلوماتها وفقاً للحصر الوارد في دليل المستودعات الرقمية DOAR.

جدول رقم (٢-٢) المستودعات المؤسسية العربية (النشطة)

الدولة	الجامعة	برنامج المستودع	لغة المحتوى	عدد المواد	رابط المستودع
السعودية	جامعة الملك سعود	DSpace	عربي إنجليزي	13938	http://repository.ksu.edu.sa
السعودية	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	EPrints	عربي إنجليزي	4722	http://eprints.kfupm.edu.sa
السعودية	جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية	Open Repository	إنجليزي	693	http://archive.kaust.edu.sa/kaust/
السعودية	جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية	DSpace	عربي إنجليزي	4084	http://repository.nauss.edu.sa/
الجزائر	جامعة محمد بوقرة بومرداس	DSpace	عربي فرنسي	1447	http://dlibrary.umbb.dz
الجزائر	مستودع جامعة بسكرة	DSpace	عربي إنجليزي فرنسي	2225	http://dspace.univ-biskra.dz
مصر	الجامعة الأميركية في القاهرة	DSpace	إنجليزي	3101	http://dar.aucegypt.edu/
السودان	جامعة الخرطوم	DSpace	إنجليزي	355	http://khartoumspace.uofk.edu
لبنان	الجامعة اللبنانية الأمريكية	DSpace	إنجليزي	1226	https://ecommons.lau.edu.lb:8443/xmlui
قطر	جامعة قطر	DSpace	عربي إنجليزي	3105	http://qspace.qu.edu.qa

وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهود عربية في إنشاء مستودعات رقمية على مستوى أقسام علمية بذاتها، ولعل هذه الجهود تكون بذرة نحو إنشاء مستودعا مؤسسيا يهدف لجمع النتائج الفكري للجامعة ككل على مختلف كلياتها وأقسامها ومنتسبيها. ومن أمثلة ذلك ما قام به مؤخرا قسم علم المعلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة من إنشاء مستودعا رقميا للقسم. إلا أن أكثر ما يورق حول مشاريع المستودعات الرقمية التابعة للأقسام العلمية عادة ما يكون الفشل حليفها، بل بعضها بالفعل توارى واندثر، وذلك لأسباب عدة لعل من أهمها عدم توافر الدعم الإداري من الإدارة العليا في الجامعة، وأن القائمين على إدارتها ومتابعتها أفراد من أعضاء هيئة التدريس أو طلاب دراسات عليا عادة ما يتوقف المستودع بانتقالهم لجهات أخرى أو تخرجهم.

٣-٣-٢ المكتبات الجامعية والمستودعات المؤسسية

٣-٣-٢-١ مقدمة

في الآونة الأخيرة ومع تطور الإنترنت والنشر الإلكتروني زاد اهتمام المجتمع العلمي وخاصة الجامعات ومراكز الأبحاث والباحثين بالوثائق الرقمية كبديل وجدوا فيه الكثير من الميزات التي توفر لهم أقصى فاعلية وإفادة من محتوى تلك الوثائق.

وقد بدأت الجامعات والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم إيلاء اهتمام أكثر وأكثر لإنتاج واستخدام الوثائق في شكل رقمي، ويتضمن ذلك النصوص، والرسومات، والصور، ومواد الفيديو والصوتيات ... الخ . وسعت هذه المؤسسات إلى استكشاف السبل والوسائل المناسبة للحصول والاستحواذ على هذه الوثائق والمصنفات من الإنتاج الفكري من مخرجات التدريس والأبحاث وإعادة استخدامها. والكثير من هذه المخرجات العلمية تجاوزت المكتبات والناشرين التقليديين فباتت الإنترنت المكان المفضل لتواجدها، وهنا كانت المستودعات المؤسسية (IR) إحدى تلك السبل المستخدمة في جمع هذا النتاج العلمي والاستفادة منه عبر الإنترنت. (Rao 2007 ,689)

ومن هذا المنطلق تبنت المكتبات الأكاديمية دورا جديدا في التعامل مع الوثائق الرقمية، وبات على عاتقها تنفيذ العديد من الطرق والوسائل الداعمة لهذا الدور، الذي يصب في تحقيق

أهدافها نحو تعزيز الاتصال العلمي. ووفقا لتحالف النشر الإلكتروني والمصادر الأكاديمية (SPARC) فإن المساهمة في إدارة وتطوير عملية الاتصال العلمي يمثل تحديا جديدا للمكتبات، وأن الالتزام بإنشاء وتبني مستودعا مؤسسيا يتطلب من المكتبات النظر بعناية في الآثار المترتبة على ذلك من تجاوز دورها الذي يرمي إلى الاحتفاظ بالوثائق إلى المساهمة بفعالية في تطور الاتصالات العلمية نحو نقلة نوعية من الدور التقليدي إلى المشهد المؤسسي الأكثر إثراء وفعالية (Crow,2002).

٢-٣-٣-٢ مسؤولية المكتبات الجامعية عن إنشاء المستودعات المؤسسية

ناقشت العديد من الدراسات السؤال الذي يفرض على أي وحدة أو جهة تناط بها مسؤولية إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات؟ ويبدو أن هناك توافق على أن المكتبات الجامعية هي التي يمكن أن يكون لها الدور الأهم والفاعل في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية. هذا التوافق ناشئ عن ما تملكه المكتبات من خبرة أولية تجاه جمع وإدارة وتنظيم الوثائق وأدوارها المستمرة والمتنامية خلال السنوات الماضية نحو رقمنة المصادر وإنشاء المكتبات الرقمية، ودعمها لحركة الوصول الحر للمعلومات وتعزيز الاتصال العلمي، والاعتداد بها كجزء من المنظومة التعليمية والبحثية في المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

ويؤكد Buehler و Boateng على أن المكتبات باتت تعمل وبعمق أكثر وفقا للرؤية الشاملة للمؤسسة أو الجامعة، وأصبحت أكثر قربا وارتباطا مع أصحاب الشأن كإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الأقسام والإدارات. فمعظم أعضاء هيئة التدريس ليس لديهم الوقت الكاف لمواكبة التغيرات التي تجري في مجال تقنية المعلومات والتي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في مجال الاتصال العلمي ومجريات التدريس، في حين أن المكتبات أصبحت جزءا متكاملًا وبدرجة أكبر مع المجتمع من خلال خبراتها في تعزيز مجال البحث والتدريس والتعلم. وهذه الأدوار للمكتبة تزداد أهمية ووضوحا للجامعة والأعضاء بقدر ما يقدموه إخصائيو المكتبة من دعم لأعضاء هيئة التدريس في مجال أنشطتهم في النشر الرقمي (Buehler and Boateng 2005,293).

وهناك انسجام رائع بين مجموعة المهارات اللازمة لدعم نجاح المستودعات المؤسسية وتلك المهارات التي تمتلكها المكتبات. فالتجارب السابقة لإنشاء المستودعات المؤسسية تشير إلى أن التحديات التقنية التي واجهتهم هي أقل مشقة بكثير من التحديات الأخرى التي يجيد المكتبيون التعامل معها كتغيير اتجاهات وسلوك المؤلفين والباحثين نحو ايداع أعمالهم في المستودع، وتنظيم المعلومات والبيانات الوصفية، وقضايا الملكية الفكرية، والسياسات والإجراءات، والعلاقات العامة، والتدريب (Bailey,2006B)

ومن خلال مراجعتهم لعدد من الدراسات والتجارب بين Kamraninia و Abrizah أن هناك مسوغات تشير إلى أن المكتبة هي من يمكن أن يتولى مسؤولية إعداد وتنفيذ المستودع المؤسسي للجامعة. أولاً: تقليدياً، يعرف الجميع المكتبة على أنها حافظ للإنتاج العلمي. ثانياً: أخصائيو المكتبات محترفون ومدربون على إنشاء البيانات الوصفية (metadata) وتنظيم المحتوى، فهم على وعي بحفظ المواد الرقمية وأساليب الأرشفة الذاتية. ثالثاً : السمة والصفة المميزة للمكتبة بأنها مركز للتقنية في الجامعات، حيث أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين يتوقعون الدعم التقني من المكتبة، وينظرون إلى المكتبة كجهة رائدة في الاهتمام والتوجه نحو تقنية المعلومات. مدراء ومسؤولي المكتبة يدركون أيضاً أهمية العلاقات مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين في إنشاء وتطوير مستودعا مؤسسيا ناجحاً. وأخصائيو المكتبات أفضل من أي شخص آخر في معرفة كيفية الحد من الميزانيات وزيادة قيمة الموارد عند تشغيل مستودع مؤسسي (Kamraninia and Abrizah 2010, 123).

ويؤكد Bailey (2006B) على الدور الأساس للمكتبة في إنشاء المستودعات المؤسسية بأنه يمكن أن تقوم إحدى وحدات أو أقسام المؤسسة الأخرى مثل إدارة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء المستودع المؤسسي نظرياً دون تدخل المكتبة، ولكن هذا الأمر غير وارد في العديد من المؤسسات وخاصة الأكاديمية، وإن حدث ذلك، فقد لا يكون المستودع ناجحاً بقدر ما سيكون في ظل مساهمة المكتبة.

٢-٣-٣-٢ دوافع المكتبات الجامعية نحو إنشاء المستودعات المؤسسية

إضافة إلى ما تم استعراضه من أن اخصائيو المكتبات هم الأجدر في إنشاء المستودعات المؤسسية وإدارتها، فإن المكتبات وجدت في هذه المستودعات فوائد ومزايا تعود على المكتبة

ومؤسستها بالنفع والفائدة، وكانت تلك المزايا تستحق من أخصائيو المكتبات الأكاديمية الاهتمام وخوض ودعم تجربة تأسس مستودعا مؤسسيا للجامعة. وسياق الحديث في هذه الأسطر يشير إلى الفوائد التي تعود على المكتبات الأكاديمية بعينها، باعتبارها إحدى الدوافع، ناهيك عن المزايا الأخرى المستودعات المؤسسية المتعلقة بالجامعة والباحثون والمجتمع العلمي ككل، والتي تمت الإشارة إليها سابقا تحت محور مزايا وفوائد المستودعات المؤسسية. وبلا شك فإن المكتبات الأكاديمية تسعى لتحقيق أهداف واستراتيجية المؤسسة التي تتدرج تحت مظلتها، حتى وإن كانت تلك الأهداف لا تصب مباشرة في أهداف ورؤية المكتبة. ومن الأمثلة على ذلك فإن المكتبة قد تسعى إلى تأسيس مستودعا مؤسسيا يحمل بالطبع اسم الجامعة وتعمل على تسويقه بين أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم على ايداع مصنفاتهم العلمية للرفع من عدد الوثائق التي يحويها المستودع، الأمر الذي سيعود على الجامعة بالعديد من المزايا كرفع ترتيب تقييم الجامعة ضمن الترتيب العالمي للجامعات، حيث أن كمية المحتوى العلمي الرقمي المتاح على موقع الجامعة هو أحد معايير المعتمدة للتقييم وهكذا. وفي هذا السياق تشير (Swan 2011) إلى أن من أقوى دوافع الجامعات لإنشاء المستودعات المؤسسية أن المستودعات المؤسسية باتت تستخدم كأداة معتمدة في ممارسات وأنشطة تقييم حركة البحث العلمي على مستويات عدة من قبل الجهات الوطنية المشرفة على ذلك.

المكتبات دعمت حركة الوصول الحر للمعلومات منذ ظهورها، والمستودعات المؤسسية هي أحد سبل تنفيذ مبدأ الوصول الحر للمعلومات، لذا فقد أولت المكتبات الأكاديمية المستودعات المؤسسية اهتماما كبيرا، وسعت إلى إنشائها وإدارتها من أجل توفير إمكانية الوصول دون قيود إلى أكبر وأوسع قدر من المواد العلمية الرقمية التي ينتجها الباحثون وأعضاء هيئة التدريس في جامعاتها. ولعل أهم أسباب اهتمام المكتبيين بإنشاء المستودعات المؤسسية الرقمية هو استجابة لما طرأ على أسعار اشتراكات الدوريات من ارتفاعات متزايدة بالتزامن النمو الكبير لحجم النشر العلمي الشيء الذي تسبب في تقلص فرص الوصول إلى هذا الإنتاج الفكري على المستوى العالمي. وأشارت الإحصائيات إلى تزايد أسعار اشتراكات الدوريات بمعدل ٨,٥ % سنويا منذ عام ١٩٨٦م في حين أنه كانت ميزانيات المكتبات لم تكن تستطيع مواجهة هذه الارتفاعات ضمن ميزانياتها المحدودة. (Buehler and Boateng)

(2005,1-2)

وبالرغم من أن الوصول الحر للمعلومات قد لا يكون الدافع الوحيد لتبنى المكتبات سبل الاستحواذ على المصنفات الرقمية وإدارتها وتسهيل الوصول إليها، إلا أن هذه المساعي وخاصة المستودعات المؤسسية هي متطابقة تماما مع المبدأ، وأن إنشاء وتشغيل مستودعات مؤسسية دائمة هي عاملا مهما وحاسما في نجاح حركة الوصول الحر للمعلومات. (Bailey 2006B)

٢-٣-٤ أدوار المكتبات الجامعية في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية

يلعب أخصائيو المكتبات دورا هاما في تخطيط وإنشاء ودعم والمستودعات المؤسسية. وذلك بدءا من البذرة الأولى المتضمنة اقتراح مشروع إنشاء المستودع الرقمي للجامعة والعمل على كسب تأييد تلك المبادرة من قبل الإدارات العليا في المكتبة. وقد حاول (Bailey 2005) جمع عدد من تلك الأدوار التي يقوم بها أخصائيو المكتبات ضمن إدارة وتشغيل المستودعات الرقمية وفقا للقائمة الآتية:

- المساعدة في إعداد سياسات وإجراءات المستودع المؤسسي وتقديم ملاحظات حول كيفية عملها في الواقع العملي.
- المساعدة في تصميم واجهة المستخدم للمستودع المؤسسي بحيث تكون واضحة، وسهلة الاستخدام، وفعالة.
- المساعدة على تحديد أنشطة الأرشيف الذاتية في الجامعة وذلك للمساعدة في جهود استقطاب المحتوى.
- العمل على تغيير في ثقافة أعضاء هيئة التدريس وتشجيعهم على الإيداع في المستودع المؤسسي.
- إعلام أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا حول خيارات التراخيص المشاركة الإبداعية Creative Commons وسياسات الناشرين.
- إيداع المواد الرقمية لأعضاء هيئة التدريس نيابة عنهم في المستودع المؤسسي في حال رغبة الأعضاء في المساعدة.
- المشاركة في إنشاء ومراجعة البيانات الوصفية (metadata) للمواد المودعة في المستودع المؤسسي.

- إعداد وتنفيذ صفحات ويب ومنشورات تشرح وتروج لدور المستودعات المؤسسية والمطالبة بإعادة تشكيل وإصلاح نظام النشر العلمي.
- تدريب المستخدمين على إجراءات الإيداع والبحث في المستودع المؤسسي.
- مساعدة المستخدمين المحليين ومن هم خارج الجامعة عن كيفية استخدام المستودعات المؤسسية، والإجابة على الأسئلة حول سياسات وإجراءات المستودع المؤسسي، وعن طريقة استخدام المستودعات المؤسسية للإجابة على الأسئلة المرجعية.

وفي نفس السياق، ومن خلال ما قام به Kamraninia و Abrizah من تتبع لأدب الموضوع المتطرق إلى أدوار أخصائيو المكتبات في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية، فقد حصرا عدد من الأدوار كالاتي:

- إدارة المحتوى والإشراف عليه: فللمكتبيين دور مهم وحاسم في إدارة وحفظ المجموعات من خلال المستودعات المؤسسية. أمناء المكتبات لديها القدرة على إضافة الكتاب أو إعطاء إذن للمؤلفين إلى مواد الأرشيف الذاتي في مستودع
- شرح التعامل مع البرمجيات وتقديم التدريب لأعضاء هيئة التدريس والباحثين: حيث أن اتخاذ القرار حول البرنامج الآلي لإدارة المستودع يعد الخطوة الأولى في إنشاء مستودع مؤسسي فقد أظهرت الدراسات أن أخصائيو المكتبات لديهم ما يكفي من المعرفة للعمل مع برامج إدارة المستودعات المؤسسية.
- تصميم معايير للبيانات الوصفية (metadata) ونظام فهرسة شامل: وذلك بقيام أخصائيو المكتبات بإنشاء معايير وخطط واضحة للبيانات الوصفية بحيث يمكن استخدامها من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين. يمكن توفير هذه المعايير على هيئة مجموعة من المبادئ التوجيهية وهذا بلا شك سيساعد الباحثين على القيام بالأرشفة الذاتية للمحتوى المتوقع وإضافة البيانات الوصفية المعيارية المناسبة.
- مراجعة وضبط جودة المحتوى: التحقق من جودة المحتوى تعد ضرورة أساسية للقيام بإنشاء وتطوير مستودعا مؤسسيا. ففي حين أن الأرشفة الذاتية – والتي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والباحثين- هي مكون أساس للمستودع المؤسسي، فإنه من الضروري توافر مجموعة من أخصائيو المكتبة لديهم القدرة على مراجعة جودة المحتوى بعد أرشفته ذاتيا والتحقق من جودة البيانات الوصفية لذلك المحتوى.

- حث وإقناع أعضاء هيئة التدريس والباحثين للمساهمة في المستودع من خلال الأرشفة الذاتية لأعمالهم: فقيام أعضاء هيئة التدريس بالتقدم بأعمالهم ذاتيا يحتاج إلى تحمس وحرص اخصائيو المكتبة على تعليمهم عملية الأرشفة الذاتية ورفع مستوى الوعي لديهم حول قضايا حقوق المؤلف.
- تدريب المستخدمين على اساليب وطرق البحث في المستودع المؤسسي: ينبغي على أخصائيو المكتبات تعليم وتدريب المستخدمين على كيفية توظيف أساليب البحث في استخدام المصادر المتاحة وجعلها في متناولهم، وهذا بدوره يعظم فرصة نجاح إقناعهم للانخراط والمساهمة في المستودعات المؤسسية. وحيث أن فهم احتياجات المستخدم هو أساس إعداد البيانات الوصفية وأدوات البحث، فإنه من الواجب على اخصائيو المكتبة بناء واجهة بحث تمكن من البحث والحصول على المواد في المستودعات المؤسسية بطريقة فعالة.
- الترويج والتسويق: يتولى فريق من أخصائيو المكتبة توفير المعلومات الضرورية لترويج المستودع المؤسسي. فمفهوم المستودع المؤسسي يحتاج المزيد من التوضيح والتسويق والاهتمام من قبل أخصائيو المكتبة. ومن الضروري أن يكون أخصائيو المكتبة على دراية بمستودع المكتبة لترويجه بفاعلية. وإلى جانب ذلك فإن توفير أدوات بحث وفهرسة جيدة يسهم في جعل محتوى المستودع المؤسسي أكثر إقبالا واستخداما.

(Kamraninia and Abrizah 2010, 121-123)

٢-٣-٥ تحديات إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في المكتبات الجامعية

تواجه المكتبات وأخصائيوها تحديات عدة للوفاء بمسؤوليات المستودع الرقمي وإدارته على أفضل وجه. التحدي الذي تواجهه المكتبات بحكم أنها صاحبة الدور القيادي في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية هو مدى توافر الدعم الكافي من الموارد البشرية. فالمكتبات ستحتاج إلى توظيف أخصائيو مكتبات لديهم مهارات في إدارة المجموعات الرقمية ونظم الأرشيفات المفتوحة OAIS. وكذلك فإن تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على استخدام المستودعات المؤسسية ومساعدتهم على إعداد المواد الرقمية وإشراكهم في تحديد أهداف وسياسات المستودعات الرقمية سيكون إحدى التحديات والأدوار الجديدة التي ستواجه المكتبات الأكاديمية في إدارة المستودعات المؤسسية. هذا بالإضافة إلى ضرورة أنه يجب على أمناء المكتبات الأكاديمية أن يكافحوا وأن يبذلوا ما في وسعهم من أجل تمويل مشروع المستودع

الرقمي والذي من المفترض أن يقود هذا المشروع إلى فوائد عدة تصب في صالح الجامعة أو المؤسسة. (Rao 2007 ,694)

المكتبات الجامعية لم تعد تمثل المستقبلون والمستهلكون السليبيون للمعلومات، بل باتت تبت وتنتشر وبشكل نشط الإنتاج الفكري للجامعة بأكملها. فوائد المستودعات المؤسسية التي تعود على هذه المكتبات والجامعات هي فوائد كبيرة، فالمكتبات وضعت نفسها في مكانة كناشر رقمي رئيسي في المجال العلمي. أخصائيو المكتبات يدركون الآن أنه للحصول على دعم وتأييد مساعيهم تجاه مستودعاتهم المؤسسية فإنه يتوجب عليهم السير وبحزم نحو تحقيق محتوى جديد وعملاء جدد، وخدمات جديدة باستمرار، وتوفير التقنيات اللازمة لدعم نجاح مستودعاتهم. وهذا ينطوي على الكثير من المهارات الواجب توافرها، بدءاً من القدرة على إنشاء البيانات الوصفية (metadata) ودمج نظم المعلومات وجعلها متكاملة، إلى القدرة على ترويج المستودع المؤسسي كأداة لا غنى عنها لإدارة المعلومات. كما يجب على المكتبات استخدام كل الموارد البشرية والتقنية المتاحة لتولي قيادة تجهيز بنية تحتية تقنية جديدة للاتصالات العلمية الحديثة والأبحاث. عندها فقط سوف تصبح مركزاً للاتصال العلمي في الجامعة وتحقق مكانة رائدة في عالم بث ونشر المعلومات عبر شبكة الإنترنت. (Walters 2007 ,223)

٢-٣-٤ السياسات وإدارة الحقوق في المستودعات المؤسسية

٢-٣-٤-١ مقدمة

تسير إدارة المستودعات المؤسسية وفقاً لسياسات ينبغي توافرها والعمل على صياغتها عند إنشاء المستودعات المؤسسية. هذه السياسات تسعى إلى سن الأنظمة التي تنظم وتضبط مجال سير إدارة المستودعات المؤسسية والتعامل مع كل ما يتعلق بالمستودع ومحتواه والأطراف ذات الصلة كي لا تبقى الأمور سائرة وفق اجتهادات وتخبطات غير مقننة خاصة عند التعامل مع أمور حساسة كقضايا الحقوق والتأليف والنشر وإدارة المحتوى.

٢-٣-٤-٢ سياسات إدارة المستودعات المؤسسية

تتعدد السياسات ذات الصلة بالمستودعات المؤسسية ويختلف عددها من مستودع لآخر، ففي الدراسة التي قام بها Markey وزملائه (Markey et al. 2007, 46-47) تم تعيين

عدد من سياسات المستودعات المؤسسية للتأكد مدى توفرها لدى عينة الدراسة من المستودعات المؤسسية، ومن تلك الدراسة يمكننا استخلاص أهم تلك السياسات والتي تتعلق بالآتي:

- سياسة يتم من خلالها تحديد المخولين والمسموح لهم بإتاحة أعمالهم في المستودع (أعضاء هيئة التدريس ، طلاب، ...).
- سياسة يتم من خلالها تحديد أنواع المحتوى المقبول ايداعه في المستودع (مقالة ، مسودة مقالة، كتاب، ...).
- سياسة يتم من خلالها تحديد الانساق والصيغ المقبولة للملفات التي يتم إيداعها (PDF، DOC، HTML، ...).
- سياسة يتم من خلالها ضبط جودة المحتوى المودع وتحكيمة.
- سياسة الخصوصية لمستخدمي نظام المستودع.
- سياسة تراخيص المحتوى والتي يوافق عليها المودع ويرخص للمستودع توزيع وبث أعماله المودعة واستخدامها.
- سياسة سحب وإلغاء المحتوى من المستودع بعد إيداعه.
- سياسة المياداتا.
- سياسة الحفظ الرقمي لمحتويات المستودع.
- سياسة حقوق الملكية الفكرية.

وقد يكون ليس من الضروري توافر جميع السياسات أعلاه عند مرحلة التخطيط أو مرحلة بداية الإنشاء، كذلك يمكن لمديري المستودعات المؤسسية تجربة وتقييم السياسات فترة من الزمن، والانتظار والتريث بعد صياغتها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول إجراء التعديلات المطلوبة ومن ثم اعتمادها رسمياً.

٢-٣-٤-٣ سياسات الإيداع الإلزامي في المستودعات المؤسسية

إن أكثر ما يقلق المؤسسات الراغبة في إنشاء مستودعاً مؤسسياً هو مدى ضمان أقبال الباحثون وأعضاء هيئة التدريس على إيداع أعمالهم العلمية في المستودع المؤسسي. الغالب من المؤسسات العلمية والأكاديمية يجعلون الإيداع تطوعياً ومتروكاً لرغبة صاحب العمل الفكري، وفي كثير من الأحيان يصعب إقناع أصحاب تلك الأعمال تجاه إيداعها، من هنا شرعت بعض الجامعات والمؤسسات العلمية في تطبيق سياسة تلزم باحثيها وأعضاء هيئة التدريس بإيداع

إنتاجهم العلمي في المستودع المؤسسي التابع لها. وأشار (Pinfield 2005,30) إلى أن أفضل وسيلة لتحقيق تحسينات كبيرة في مجال الاتصال العلمي على المدى القصير والمتوسط هو جعل إيداع الأوراق البحثية في المستودعات المؤسسية عملية إلزامية.

أقدم الأمثلة على السياسات الإلزامية جاء من داخل القطاع الجامعي حيث كانت كلية الالكترونيات وعلوم الكمبيوتر the School of Electronics and Computer Science في جامعة ساوثمبتون هي أول من طبق السياسة الإلزامية للإيداع ، في يناير ٢٠٠٢م، أما أول تجربة تطبق على مستوى مؤسسة ككل كانت على نطاق جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أوائل عام ٢٠٠٤م (Swan 2011).

ووفقا للدراسة التي أعدها (Sale 2006a) للتعرف على مدى تأثير تطبيق سياسة الإيداع الإلزامية على كمية المحتوى المودع في المستودع، وهي من الدراسات النادرة في هذا المجال، فقد أجرى مقارنته على الجامعات الاسترالية السبع التي لديها مستودعا مؤسسيا بين عامي ٢٠٠٤-٢٠٠٥م، وكان من بينها فقط جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا QUT هي من تطبق سياسة إيداع رسمية (Mandatory deposit) تلزم جميع أعضاء الجامعة بإيداع إنتاجهم الفكري في مستودع الجامعة، أما البقية فكان لديها سياسة تطوعية (Voluntary deposit). ولاحظ Sale وفقا للبيانات المحصاة عن المخرجات البحثية للجامعات الاسترالية من قبل وزارة التعليم الاسترالية ، وكما في الشكل رقم (٢-٨)، بأنه لا يوجد جامعة من تلك التي تطبق سياسة تطوعية قد مثلت في أحسن الأحوال أكثر من ١٥% من المحتوى المعتمد لدى الوزارة، في حين أن جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا QUT حققت اربعة أضعاف أقرب الجامعات المنافسة لها في عام ٢٠٠٥م، وأشارت البيانات المجمعّة كذلك إلى أن معدل النسبة مرجحة لتصل ٨٠% في العام التالي.

شكل رقم (٢-٨) معدلات مخرجات الأبحاث في عدد من الجامعات الاسترالية (Sale 2006a)

ويبدو أن مجرد الطلب من الباحثين إيداع أعمالهم دون إلزامهم بذلك لا يؤدي إلى ما يصبو إليه القائمون على المستودعات المؤسسية. ويتضح ذلك في التجربة التي لوحظت في الولايات المتحدة عام ٢٠٠٥، عندما "طلب" من الباحثين الذين تلقوا تمويلاً من قبل المعهد الوطني الصحي (NIH) إيداع نسخ من أعمالهم في قاعدة PubMed Central، ولاقى ذلك إقبالا محدودا للفكرة، فبحلول عام ٢٠٠٧م كان هناك فقط ١٠,٠٠٠ دراسة من أصل ٦٥,٠٠٠ دراسة تم تمويلها. عندها تم تطوير سياسة تمويل المعهد الوطني الصحي (NIH) لتشمل "إلزام" الباحثين المستفيدين من التمويل على إيداع أعمالهم في قاعدة PubMed Central منذ أبريل ٢٠٠٨م. (Kingsley 2010)

وفي فبراير ٢٠٠٨م، اتخذت كلية الآداب والعلوم Faculty of Arts and Sciences (FAS) بجامعة هارفارد خطوة مميزة في تاريخ السياسات الإلزامية للإيداع، حيث صوت أعضاء هيئة التدريس على اعتماد سياسة تتطلب أن يقوم أعضاء هيئة التدريس بإرسال نسخة إلكترونية من مقالاتهم العلمية إلى المستودع المؤسسي للجامعة، وتقتضي السياسة بأن يمنح عضو هيئة التدريس أدنا تلقائياً للجامعة للحصول على حقوق التأليف كي تقوم بأرشفة وتوزيع

تلك المقالات مالم يتم عضو هيئة التدريس بتعيين مقالة محددة خارج هذه السياسة. وفي الأساس، صوت أعضاء هيئة التدريس لجعل الوصول الحر إلى نتائج من مقالاتهم المنشورة في الدوريات هي السياسة الافتراضية لكلية الآداب والعلوم في جامعة هارفارد (Nguyen 2008, 1).

وبالإضافة إلى اعتماد سياسة تلزم أعضاء هيئة التدريس بإيداع أعمالهم الفكرية في المستودع الرقمي للمؤسسة، فإن اعتماد ما يعرف بترخيص الجامعة (University License) يعد من أهم الخطوات المصاحبة للسياسة المؤسسية الإلزامية للإيداع التي تتخذها الجامعة، حيث يُمكن هذا الترخيص الجامعة من أن تضمن انتشارا واسعا ووصولاً حراً لنتائج المخرجات البحثية لأعضائها. ويعرف "ترخيص الجامعة" بأنه إذن يمنحه عضو هيئة التدريس لمؤسسته الأكاديمية لاستخدام دراساته ومقالاته المحكمة لأغراض محددة. ويشمل ذلك عادة السماح للمؤسسة بإيداع البحث أو المقالة في المستودع المؤسسي، وتلبية متطلبات الممول، وجعل هذه المادة متاحة للعامة للتحميل. وقد يختلف النطاق والقيود المفروضة على مثل هذا الترخيص وفقا لأهداف السياسة العامة للمؤسسة. (Nguyen 2008, 4)

في حال عدم قدرة مديري المستودعات المؤسسية على إقناع الإدارة العليا للجامعة نحو اعتماد سياسة إلزامية للإيداع، اقترح sale - وهو أحد المهتمين بقضايا سياسات الإيداع في المستودعات المؤسسية- سياسة مختلطة أطلق عليها "السياسة الإلزامية المختلطة The Patchwork Mandate"، ومفادها أن يقوم كل قسم في الجامعة بالعمل على إعداد واستصدار سياسة إلزامية خاصة به، قسم تلو قسم، مؤكداً أن التفاعل على مستوى القسم يكون أسرع وأكثر فاعلية لقلّة الأشخاص المعنيين، وأن الباحثون عادة ما يتقنون ويتأثرون بزملائهم وقاداتهم، ويشير إلى أن التجارب التاريخية تثبت ذلك. حيث يقوم رئيس القسم بوضع سياسة تلزم أعضاء القسم بإيداع أعمالهم الفكرية في المستودع المؤسسي للجامعة، السياسة ستصبح فعالة ومعظم الأعضاء سيمتثلون دون اعتراض، بحيث يقوم رئيس القسم بمتابعة ومراقبة ومسائلة زملائه من الأعضاء، وسينتهي الأمر بمدير المستودع إلى مجموعة من سياسات الأقسام الإلزامية مع بقية الأقسام التي لازالت تودع تطوعياً. وبالتالي جاء مطلق "السياسة الإلزامية المختلطة" وقد تحقق معها أمران مهمان وهما: (1) اقناع عدد مهم من الأشخاص المؤثرين

الذين سيدعمون لاحقاً تطبيق سياسة الزامية على مستوى الجامعة، (٢) تم اثبات ان السياسة الالزامية يمكن تطبيقها دون صعوبات. (Sale 2007)

وتجدر الإشارة إلى أنه هناك نموذج لسياسة إيداع تدعم السياسات الإلزامية في الجامعات تسمى (IDOA) "Immediate-Deposit & Optional-Access"، هذه السياسة تمت صياغتها وإعدادها لتكون مؤمنة ضد أي شكل من أشكال التأخير أو الحظر من قبل سياسات الناشرين و حقوق التأليف والنشر. حيث يُطلب من المؤلف إيداع دراسته في المستودع المؤسسي فوراً عند قبولها للنشر بدون تأخير أو استثناء. وهنا إما أن تجعل حرة الوصول Open Access مباشرة أو أن تجعل وبصوة مؤقتة محجوبة عن الإتاحة Closed Access مع ضرورة التأكيد وبقوة على جعلها متاحة في أسرع وقت ممكن وبعد أقصى بعد انقضاء المدة التي يحددها الناشر وعادة ما تكون ستة أشهر بعد النشر للسماح للمؤلف بإتاحة وإيداع دراسته في مستودع جامعتة. هذه السياسة هي أكثر فاعلية من تلك السياسات التي تفرض تأخير الإيداع حتى انقضاء مدة الحظر التي تفرضها قيود سياسة الناشر أو حقوق التأليف والنشر، فتلك القيود في حقيقتها تنطبق فقط على وضع الإتاحة من عدمه، وليست على الإيداع بذاته، أي أن هذا لا يتعارض مع سياسة الناشر عندما يتم الإيداع مع حجب المحتوى مؤقتاً Harnad, (2006).

وبالرغم من أنه أصبح من الممكن للباحثين إيداع نسخ من أبحاثهم في مستودعاتهم المؤسسية وذلك مباشرة بعد نشرها في إحدى الدوريات التي يسمح ناشروها بذلك لجعلها متاحة للاستخدام للجميع، إلا أن بعض الناشرين لا يسمح للمؤلفين بذلك، أو أن يسمح للمؤلفين فقط بإيداع نسخ من دراساتهم قبل تحكيمها، أو أن يفرض الناشر حظر بعدم وضعها في مستودع مؤسسي قبل مضي مدة من ٦ أشهر إلى ١٢ شهراً على نشرها، وبعض الناشرين لا يؤيد الأرشفة الذاتية والوصول الحر مطلقاً. هذا بالطبع يعيق تحقيق أهداف حركة الوصول الحر للمعلومات، وهنا ولدت فكرة ما عرف لاحقاً بأيقونة "أطلب نسخة Request-a-copy" أو "طلب نسخة عبر البريد الإلكتروني Email Eprint Request" أو "الاستخدام العادل Fair Use" ... الخ. وتتلخص فكرة هذه الأيقونة في أنه عندما يقوم المستفيد بالنقر عليها يظهر له

نموذج ليكتب طلبه الذي يوجه إلى المؤلف مع ارفاق بريده الإلكتروني، ويحوي النموذج على بيان بشروط الاستخدام العادل وفقا للقانون المتبع في البلد وأن هذه المقالة يجب استخدامها وفقا لتلك الشروط. عندما يستقبل المؤلف الطلب ويوافق عليه يتم تلقائيا إرسال نسخة اليكترونية من المقالة أو البحث عبر البريد الإلكتروني لصاحب الطلب، وفي حال رفض المؤلف الطلب يتم إرسال رسالة تفيد بذلك. وقد تم تطوير هذه الزر في نظام EPrints عام ٢٠٠٦م وبعدها اضيفت لنظام DSpace. وتأتي هذه الميزة كخيار بديل أمام الباحثين لإتاحة أعمالهم لمن يحتاجها، هذا بالإضافة إلى أن هذه الميزة تم ابتكارها لتكون حافزا إضافيا للمؤسسات والجهات الداعمة للأبحاث لتبني سياسات الزامية تتطلب الإيداع في المستودعات المؤسسية لجميع المقالات المدعومة المنشورة في دوريات علمية محكمة (Sale et al. 2010).

ولا يمكن أن ننهي الحديث عن سياسات الإيداع الإلزامية في المستودعات الرقمية دون أن نأتي علي دليل أو سجل ROARMAP ، المنفذ من قبل جامعة ساوثامبتون، والذي بدأ منذ عام ٢٠٠٣م، وهو سجل عالمي يعمل على حصر جميع سياسات الإيداع الإلزامية، سواء كانت تلك السياسات صادرة عن الجهات الممولة للأبحاث، أو سياسات إلزامية على مستوى مؤسسة معينة موجهة لأعضائها أو سياسات فرعية كسياسات كليات أو أقسام في جامعة ما. ويتيح الدليل البحث سوء بالدولة أو بنوع السياسة. ويتضح من الرسم البياني في الشكل رقم (٢-٩) من دليل ROARMAP التزايد المستمر في أعداد سياسات الإيداع الإلزامية في المجتمع العلمي العالمي. (ROARMAP, Access date, Mar 12, 2014).

شكل رقم (٢-٩) أعداد سياسات الإيداع الإلزامية على مستوى العالم

ووفقا لآخر إحصائية بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٠م، فقد بلغ عدد السياسات المضافة في السجل ROARMAP ٤٩٩ سياسة إيداع إلزامية، والملاحظ أن لا يوجد أي سياسة تنتمي لدولة عربية. ومن تلك البيانات ، تم إعداد الجدول الآتي للتعرف بصورة أوضح على الدول العشر الأولى الأكثر حيازة لسياسات الإيداع الإلزامي في المستودعات الرقمية :

جدول رقم (٢-٣) الدول العشر الأولى الأكثر حيازة لسياسات الإيداع الإلزامي

الدولة	عدد سياسات الإيداع الإلزامية
الولايات المتحدة الأمريكية	١٣٧
المملكة المتحدة	٦٦
استراليا	٣٦
ايطاليا	٣٥
كندا	٣٠
فنلندا	٢٨
اسبانيا	١٧
ألمانيا	١٥
البرتغال	١٥
فرنسا	١٥

بقي أن نشير إلى أنه إضافة إلى أهمية هذا الدليل في حصر وضبط السياسات الإلزامية للإيداع على المستوى العالمي، فإن هذا الدليل يعد أداة مهمة ومورد غني لأولئك الذين يخططون في إعداد وصياغة سياسات إلزامية للإيداع ضمن المستودعات المؤسسية التابعة لمؤسساتهم. والجدير بالذكر أنه يتوجب على الجامعات قبل وخلال تطبيق السياسات الإلزامية للإيداع العمل على توعية مجتمع الجامعة ككل بأهمية ومزايا وإجراءات هذه السياسة، وبذل المزيد من سبل تسويق المستودع وحث الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على إيداع أعمالهم فيه وعدم الركون إلى السياسة الإلزامية فقط وهذا لضمان تحقيق أعلى مستوى من النجاح للمستودع المؤسسي.

وعن سياسات الجهات والمنظمات الممولة والداعمة للأبحاث، فهناك عدد كبير منها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من نشر الأبحاث التي تمولها، وتلزم متلقي الدعم بإتاحة نتائج الأبحاث مجاناً للجمهور بشكل كامل وفي أقرب وقت ممكن. وذلك إما من خلال نشرها وفقاً لمبدأ الوصول الحر، أو عن طريق الأرشفة في المستودعات ذات الوصول الحر. وفي هذا الصدد توفر خدمة JULIET المنبثقة عن مشروع SHERPA دليلاً ومحرك بحث بـسياسات الجهات الداعمة للأبحاث على مستوى العالم، وتتفاوت هذه السياسات من سياسات ملزمة للنشر أو الأرشفة وفقاً لمبدأ الوصول الحر، أو التشجيع على ذلك فقط (JULIET, Access date, Jun 29, 2014). ويشير الشكل رقم (٢-١٠) إلى سياسات الداعمين تجاه الأرشفة الذاتية، حيث ٦٤% من ١٣٣ جهة داعمة تتطلب سياساتهم أن يقوم الباحثين بالأرشفة الذاتية لنتائج الأبحاث، و١٣% منهم يشجع على ذلك.

شكل رقم (٢-١٠) سياسات الداعمين تجاه الأرشفة الذاتية (JULIET, Access date, Jun 22, 2014)

٢-٣-٤-٤ حقوق المؤلف والملكية الفكرية في المستودعات المؤسسية

في مجال الوصول الحر للمعلومات تبقى حقوق التأليف والنشر في قبضة المؤلف الرئيس للعمل الفكري، أي أن حركة الوصول الحر للمعلومات جاءت لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وذلك بدلاً من نظام النشر التقليدي الذي يتم من خلاله قيام المؤلف بإعطاء جميع حقوق الملكية الفكرية إلى الناشر الذي بدوره يحتكر تلك الحقوق ويصبح هو المتصرف بها، وحينها لا يستطيع المؤلف التعامل مع تلك الحقوق التي وهبها للناشر وفقاً لما أبرم من عقد بينهما. المثير في الأمر أن الجامعات التي مولت الكثير من تلك الدراسات والأبحاث، في حال رغبتها في

الحصول على تلك الأبحاث لإتاحتها ضمن مجموعات مكنتها فإنها تضطر للدفع للناسر للحصول على نسخ من تلك الدراسات، أي أنه الجامعات تدفع مرتين للحصول على هذه الأبحاث.

جميع مبادرات وإعلانات وتراخيص الوصول الحر للمعلومات ركزت على حق المؤلف في بيئة الوصول الحر للمعلومات، وضرورة اسناد العمل له، أي أنها جعلت من اسناد العمل إلى مؤلفه مبدأ أساسيا وخط أحمر لا يتم التنازل عنه أيا كانت درجة إتاحة العمل وفقا لمبدأ الوصول الحر للمعلومات.

قضية حقوق المؤلف في مجال الوصول الحر هي إحدى القضايا التي تترك المؤلفين والباحثين عند التفكير في إتاحة أعمالهم وجعلها حرة الوصول عبر الإنترنت. القلق من الوقوع كضحية للسرقات الأدبية جعل بعض الباحثين يترددون في إتاحة أعمالهم. ففي هذا ناقش العديد من المهتمين وجهة نظر منطقية بأن الأعمال الفكرية الرقمية المتاحة عبر الإنترنت يصعب سرقتها أو سرقة جزء منها، لأنه وببساطة يمكن اكتشاف ذلك، فالعمل الأصلي متاح عبر الإنترنت، فهو معروف لدى المتخصصين ويمكن ايجاده بسهولة عبر محركات البحث. هذا على عكس الأعمال غير الرقمية أو الرقمية غير المتاحة للجميع فإنه يصعب اكتشاف السرقة منها. وفي هذا السياق يذكر (Suber 2012, 23) أنه إذا كان جعل العمل العلمي بصيغة رقمية ونشره عبر الإنترنت يصنع منه لقمة سائغة للسرقة والانتحال، فإن الوصول الحر يساعد على كشف هذه السرقة، فليس كل المنتحلين أذكياء، وكذلك الأذكياء لا يسرقون من مصادر الوصول الحر والتي هي مؤرشفة في كل محركات البحث.

حقوق المؤلف في بيئة الوصول الحر للمعلومات لم تترك سدى، أو ودون تنظيم إدارة. والقضية أمام المهتمين بالوصول الحر لم تكن سهلة، وتحديدًا إيجاد حل لكيفية جعل الأبحاث والدراسات العلمية متاحة للجميع عبر الإنترنت دون قيود وفي نفس الوقت الحرص كل الحرص على أهمية وضرورة نسبة الأعمال إلى أصحابها وتحديد الهدف والاستخدام المشروع من هذه الإتاحة. وهنا جاء المشروع العالمي Creative Commons (CC) أو ما يعرف بتراخيص المشاعات الإبداعية - أو كما يسميها البعض بالمشاركات الإبداعية أو الإبداعات الخلاقة - التي جعلت من حقوق المؤلف أكثر تنظيمًا وإدارة، ويسرت تداول المصنفات ذات الوصول الحر في البيئة الرقمية، وقدمت الشروط والتراخيص التي تحكم ذلك التداول وتحفظ حقوق أصحابها.

تراخيص المشاعات الإبداعية Creative Commons:

فكرة وصول الجميع للأبحاث، والتعلم، والثقافة باتت أمراً ممكناً عبر الإنترنت، ولكن النظم القانونية والاجتماعية لا تسمح دائماً لهذه الفكرة أن تتحقق. حقوق الطبع والنشر تم إنشاؤها قبل فترة طويلة من ظهور الإنترنت. ولتحقيق الرؤية الرامية إلى وصول الجميع للمعرفة، كان لابد من توافر بنية تحتية مجانية وعامة وموحدة تخلق التوازن بين واقع الإنترنت وواقع قوانين حقوق التأليف والنشر، ومن هنا جاءت تراخيص المشاعات الإبداعية Creative Commons.

المشاعات الإبداعية Creative Commons (CC) هي منظمة غير ربحية تمكن من مشاركة واستخدام الإبداع والمعرفة من خلال أدوات وتراخيص قانونية مجانية. تراخيصها المجانية والسهولة الاستخدام المتعلقة بحقوق المؤلف توفر طريقة بسيطة ومعيارية لإعطاء العامة الإذن لتبادل ومشاركة واستخدام الأعمال الإبداعية الخاصة بمؤلف ما وفقاً لشروط يختارها المؤلف. تراخيص المشاعات الإبداعية CC تسمح للمؤلف وبسهولة تغيير شروط حقوق النشر الخاصة به من العبارة الافتراضية "جميع الحقوق محفوظة" إلى "بعض الحقوق محفوظة".

وتأسست منظمة المشاعات الإبداعية Creative Commons (CC) في عام ٢٠٠١م بدعم سخي من مركز الملكية العامة Center for the Public Domain، وتدار من قبل مجلس إدارة يتألف من قادة الفكر، وخبراء التعليم والتقنيين والباحثين القانونيين والمستثمرين ورجال الأعمال ومحبي الخير. في عام ٢٠٠٣ تم استخدام حوالي مليون ترخيص من تراخيص CC، وفي ٢٠٠٩ بلغت عدد الأعمال المرخصة وفقاً للمشاعات الإبداعية حوالي ٣٥٠ مليون مادة (Creative Commons, , Access date, May 11, 2014).

وقد أتاحت المكتبة الوطنية البريطانية ٦ ملايين من السجلات الببليوجرافية للاستخدام العام عبر تراخيص المشاعات الإبداعية CC، وتضم البيانات المتعلقة بما نشر في المملكة المتحدة وإيرلندا منذ عام ١٩٥٠م، وتمثل ٢٠% من الفهرس الكامل للمكتبة البريطانية. وقامت المكتبة الوطنية الأسترالية بترخيص العديد من الوثائق والسياسات الداخلية تحت تراخيص المشاعات الإبداعية وفقاً لمبادرة الوصول الحر الخاصة بها وعملت على تشجيع الجهات المانحة على

استخدام تلك التراخيص. ومن جانب آخر، ففي ٢٠١١م وقع أمين المكتبة الوطنية السويدية اتفاقاً لإصدار الببليوجرافية الوطنية السويدية والملفات الحكومية تحت تراخيص المشاعات الإبداعية. (كرثيو ولمحظ ٢٠١٣). وكثير من المنظمات الكبيرة الشهيرة تستخدم هذه التراخيص للممتلكاتها الفكرية، بما في ذلك "الجزيرة" Al Jazeera و"جوجل" Google و"فليكر" Flickr و"البيت الأبيض" White House (Wesolowski 2010).

وإذا كان المؤلف يريد أن يعطي الناس الحق في المشاركة، والاستخدام، والبناء على بحثه الذي قام بإعداده، يجب عليه أن يفكر في نشرها تحت ترخيص المشاعات الإبداعية، فهذه التراخيص تمنحه المرونة (على سبيل المثال، يمكنه اختيار السماح باستخدام البحث ما عدا استخدامه تجارياً)، وتحمي هذه التراخيص كذلك الناس الذين يستخدمون العمل الخاص بأي باحث، فلن يكن لديهم ما يدعو للقلق حول التعدي على حق المؤلف، طالما أنهم يلتزمون بالشروط التي حددها المؤلف في الترخيص المرفق مع العمل. (Creative Commons)

وللحصول على أحد تراخيص المشاعات الإبداعية يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للمنظمة (<http://creativecommons.org>) من قبل صاحب حق الملكية واختيار الترخيص المطلوب من خلال الإجابة على بعض الأسئلة مثل: هل تسمح للآخرين بالتعديل على عملك؟، هل تسمح للآخرين بالاستخدام التجاري لعملك؟، أو هل ترغب في التنازل عن جميع الحقوق وجعله ملكية عامة، ومن خلال الإجابات يتم تحديد الترخيص المطلوب والذي يوضح شروط الاستخدام التي منحها صاحب الحق للمستخدمين، وعندها يحصل صاحب الحق على كود برمجي أو رمز يقوم بلصقه داخل العمل المتاح عبر الإنترنت وهذا الرمز يعطي الإطار القانوني المطلوب لضمان حق المؤلف.

هذا الترخيص المنشأ من قبل الأدوات التي تتيحها المشاعات الإبداعية Creative Commons (CC) والتي يتم ارفاقها في الأعمال الإبداعية مصممة بطريقة مبتكرة تأتي في ثلاث طبقات كما الشكل (٢-١١):

شكل رقم (٢-١) الطبقات الثلاث لتراخيص المشاعات الإبداعية (CC). (Creative Commons, Access date, May 11, 2014)

بحيث تمثل الطبقة الأولى بيانات مقروءة من قبل المحامين القانونيين بلغة ومصطلحات قانونية Legal Code layer، وطبقة تقرأ وتفهم من قبل العموم human readable layer، والطبقة الأخيرة عبارة عن بيانات مقروءة من قبل البرمجيات machine readable مكتوبة بصيغة برمجية بحيث يمكن للنظم البرمجية ومحركات البحث أن تفهمها، حيث يمكن البحث من خلال Google عن المحتويات المرخصة وفقا لتراخيص المشاعات الإبداعية كمحتويات وصور موقع Flickr التي تخضع لتراخيص المشاعات الإبداعية. وعند الأخذ في الاعتبار هذه الطبقات الثلاث من التراخيص معا يتأكد لنا بأن فهم الحقوق لا ينطوي فقط على المفهوم القانوني، بل هي ما يمكن فهمه من قبل منشئي الأعمال ومستخدميها وحتى الويب ذاتها. (Creative Commons, Access date, May 11, 2014)

يمكن لماتحي التراخيص – المؤلفين أو الجهات المصدرة للعمل - ان يختاروا منح تصاريح اضافية لتحديد كيفية استخدام أعمالهم الإبداعية من قبل الآخرين، كما يظهر الجدول رقم (٢-٤) :

جدول رقم (٢-٤) شروط تراخيص المشاعيات الإبداعية CC ورموزها التعبيرية

| |
|---|--|--|--|
| Share-Alike
الترخيص بالمثل
SA | Non Derivative
بدون اشتقاق
ND | Non Commercial
غير تجاري
NC | Attribution
النسبة (الإسناد)
BY |
| يسمح هذا الترخيص للآخرين بالاعتباس والتعديل والاضافة على العمل بشرط ان يقوموا بتوزيع الأعمال المقتبسة بموجب نفس الرخصة المنطبقة على العمل الاصلي. | يسمح هذا الترخيص للآخرين بتوزيع وعرض واستخدام العمل كما هو حرفيا، دون تغيير أو تعديل بأي شكل من الأشكال. | يسمح هذا الترخيص للآخرين بنقل وتوزيع وعرض واستخدام الأعمال الإبداعية لأغراض غير تجارية فقط | ينطبق هذا الترخيص على جميع الأعمال التي تتدرج تحت المشاع الإبداعي فكلما تم نقل أو إعادة توزيع عمل ابداعي معين بموجب هذا الترخيص يتم ذكر اسم مانح الترخيص والتعرف به كصاحب العمل الإبداعي |

وتتيح المشاعيات الإبداعية Creative Commons (CC) ستة أنواع من التراخيص

يمكن ارفاقها بالعمل الفكري المشاع عبر الإنترنت، وتتفاوت ما بين إعطاء حرية أكبر للمستخدمين وفرض بعض الشروط، ولكل نوع من التراخيص شعار يحتوي على رموز الشروط المصاحبة لذلك الترخيص ويمكن التعرف على دلالة شعار الترخيص من خلال معرفة رموز ومدلولات الشروط أعلاه، كما أنه عند النقر على شعار الترخيص والذي هو مرفق مع العمل الفكري يتم التحويل إلى صفحة تحوي شروط الترخيص كتابة، ويوضح الجدول رقم (٢-٥) الاصناف الستة للتراخيص :

جدول رقم (٥-٢) أنواع تراخيص المشاعات الإبداعية CC. (Creative Commons,)
(Access date, May 11, 2014)

الشروط	التراخيص
الحرية في استخدام العمل حتى تجارياً، وإمكانية الاقتباس والتعديل، الشرط فقط نسبة العمل لمؤلفه	
وجوب نسبة وإسناد العمل لمؤلفه الأصلي، على أن يتم نشر الوثيقة التي اقتبست من العمل الأصلي تحت الترخيص والشروط نفسها التي نشرت تحتها الوثيقة الأصلية (الترخيص بالمثل)	
وجوب نسبة وإسناد العمل لمؤلفه الأصلي، وعدم التعديل أو الاشتقاق أي استخدام الوثيقة كما هي	
وجوب نسبة وإسناد العمل لمؤلفه الأصلي وعدم استخدامها لأهداف تجارية	
وجوب نسبة وإسناد العمل لمؤلفه الأصلي وعدم استخدامها لأهداف تجارية، على أن يتم نشر الوثيقة التي اقتبست من العمل الأصلي تحت الترخيص والشروط نفسها التي نشرت تحتها الوثيقة الأصلية (الترخيص بالمثل)	
وجوب نسبة وإسناد العمل لمؤلفه الأصلي، وعدم استخدامها لأهداف تجارية، وعدم التعديل أو الاشتقاق أي استخدام الوثيقة كما هي	

٥-٣-٢ إدارة وتنظيم المحتوى في المستودعات المؤسسية:

٥-٣-٢-١ مقدمة

المحتوى في المستودع المؤسسي هو ثمرة مشروع المستودع. هذا المحتوى تختلف موادها في نوعها وشكلها. وكي يكون هذا المحتوى مفيد فلا بد من إدارته وتنظيمه بطريقة فاعلة. وتشمل عملية تنظيم المحتوى اختيار النظام المناسب لإدارة المحتوى، كذلك إضافة البيانات الوصفية ومراجعتها وضبط جودها. ولعل من الأهمية بمكان التأكيد على استخدام معايير البيانات الوصفية (metadata) التي تسمح لمحركات البحث بالوصول إليها ومن ثم جمعها وتكثيفها لتسهيل عملي البحث داخل المستودع. وفي الأسطر الآتية سوف نتناول كذلك ماهية المواد المودعة في المستودع المؤسسي، والبيانات الوصفية وأدوارها في بيئة المستودعات

المؤسسية بشيء من التفصيل. هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بالبحث في المستودع المؤسسي وإيجاد المحتوى مع الإشارة إلى بعض نظم إدارة المحتوى للمستودعات المؤسسية.

٢-٥-٣-٢ ماهية المواد المودعة في المستودع المؤسسي

يتم إيداع المواد في المستودعات المؤسسية وفقاً لسياسات مرسومة ومحددة – أو يفترض ذلك-، أي إن إيداع المواد في المستودع لا يترك دون تحديد وتعيين أي المواد يتم قبولها من عدمه. السياسات لا بد أن تكون واضحة ومفهومة في تحديد : أي أنواع مصادر المعلومات قابل للإيداع؟، وأي نسخة أو إصدار منها؟، وأي صيغة رقمية؟. فترك الباب على مصراعيه يعني الحصول على محتوى غير مرض مليء بالإشكاليات سوء تلك المتعلقة بجودة المحتوى أو ذات العلاقة بحقوق التأليف ناهيك عن المشاكل التقنية والفنية.

وهنا نظرة على مواد المستودع من ثلاث أوجه، وسيتم تسليط الضوء على كل وجه على حدة كالآتي:

أ-المواد وفقاً لحالة النشر:

في مقالات الدوريات خاصة ، هناك نسخ متعدد ومراحل عدة يمر بها المقال، ولا شك أن أفضل نسخة هي نسخة الناشر النهائية المحكمة، وإن كان ذلك محكوم في أحيانا كثيرة بسياسات الناشرين نحو الأرشفة الذاتية، وهنا تختلف سياسات المستودعات المؤسسية في قبول أيا من الأصناف الآتية:

- المسودات الأولية للمقالات Pre-print: وهي نسخة المقالة المعدة من قبل المؤلف قبل تحكيمها.
- المقالات المنشورة Post-print : وهي نسخة محكمة من محتوى المقالة بعد نشرها أو قبولها للنشر.
- نسخة الناشر Publisher's version : وهي نسخة المقالة كما هي في الدورية، أي بنفس إعدادات التجهيز والطباعة التي قام بها الناشر.

ب-المواد وفقاً لأشكالها :

تختلف سياسات المستودعات المؤسسية حول أشكال المواد التي يتم قبولها لإضافتها في المستودع، وعادة ما تركز المستودعات على مقالات الدوريات وأوراق المؤتمرات والرسائل الجامعية، وهنا يوضع في الحسبان أنه عند قبول أي شكل من أشكال مصادر المعلومات فإنه

لابد من وضع ذلك في الحسبان عند اختيار مخطط المياداتا والتأكد من أنه يدعم هذا الشكل من مصادر المعلومات، ومن أشكال مصادر المعلومات في المستودعات المؤسسية ما يأتي:

- مقالات
- أوراق أو أعمال مؤتمرات
- كتب
- فصول كتب
- رسائل علمية (رسائل جامعية)
- عروض تقديمية (power point, ...)
- مواد تعليمية (ملخصات ، محاضرات، وسائل تعليمية)
- تدوينات علمية (منشورة في مدونة)
- براءات اختراع
- خرائط
- برمجيات
- ملفات فيديو
- ملفات صوت
- صور
- وغير ذلك من المواد.

ووفقاً لإحصائيات دليل المستودعات الرقمية DOAR حول اشكال المواد المودعة في المستودعات الرقمية، فقد أظهرت الاحصائية أن مقالات الدوريات هي أكثر المواد قبولاً في المستودعات الرقمية، وجاءت هذه النتيجة على ٦٨% من المستودعات المشمولة في الدليل، وتليها الرسائل العلمية الجامعية بنسبة ٥٤%، كما في الشكل الآتي رقم (٢-١٢):

شكل رقم (٢-١٢) نسبة أشكال مصادر المعلومات في المستودعات الرقمية (DOAR,)

(Access date, Feb 01, 2014)

ج-المواد وفقاً لصيغها وأنساقها:

هذا المحور يتعلق بجوانب فنية وتقنية في المستودع المؤسسي، ولا بد كذلك من تعيينه وتوضيحه في سياسات المستودعات المؤسسية. وتختلف المستودعات المؤسسية من مستودع لآخر في أي صيغ المواد والملفات تقبل للإيداع، كصيغة PDF، أو HTML أو Doc أو غيرها من الصيغ. هناك عوامل كثيرة تتحكم في قرار مديري المستودعات المؤسسية حول الصيغ التي يتم قبولها، ولعل من أهم العوامل ما يتعلق بالحفظ الرقمي Digital Preservation ومتطلباته، وأحياناً أحجام الملفات التي تأتي بصيغ معينة تكون كبيرة للغاية مما يستهلك مساحة أكبر عند التخزين، ومن أهم الصيغ التي تأتي فيها مواد المستودع:

- PDF
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- Plain text
- Rich text
- TIFF
- JPEG
- GIF
- XML
- Postscript
- PNG
- MPEG audio (Markey et al. 2007, 50)

٣-٥-٣-٢ البيانات الوصفية Metadata والمستودعات المؤسسية

البيانات الوصفية Metadata هي بيانات تعمل على وصف طبيعة المواد الرقمية التي يتم تخزينها في المستودع المؤسسي، وتصف أيضاً محتوى وبنية وإتاحة هذه المواد. وتقوم البيانات الوصفية على تمكين خدمات البحث في المحتوى لإيجاد المواد المودعة في المستودع وجمع

البيانات عنها، خاصة عندما تكون البيانات الوصفية متوافقة مع برتوكول PMH-OAI، والذي وجد في الأصل لدعم التشغيل البيئي interoperability ولتسهيل النشر الفعال لمحتويات المستودعات المؤسسية ومشاركة البيانات الوصفية، حيث تم اعتماد برتوكول PMH-OAI من قبل عدد كبير من مستودعات المؤسسية. (Luarte 2006, 11)

وفيما يخص فائدة إضافة وتعيين البيانات الوصفية للمواد والمصادر المودعة في المستودع المؤسسي، فإن هذا الإجراء:

- يساعد المستخدمين على التعرف على المصادر المودعة في المستودع.
- يساعد مديري المستودعات على تنظيم المحتوى.
- يجمع المصادر المتشابهة معا.
- يميز المصادر المتشابهة.
- يعطي معلومات عن موقع المادة.
- أمر ضروري لتسهيل عملية اكتشاف محتوى مستودع من قبل الأنظمة الخارجية (harvesting).
- يدعم أنشطة الأرشفة والحفظ. (JISC 2010, 73)

وتلعب البيانات الوصفية (metadata) الدور الأهم في تسهيل عملية إيجاد واكتشاف محتوى المستودعات المؤسسية، فمن خلال هذه البيانات الوصفية يمكن البحث عبر محركات البحث أو عبر واجهة أيا من برامج ونظم إدارة المستودعات المؤسسية، حيث توفر نظم إدارة المستودعات إمكانيات البحث بطرق وخيارات عدة كالبحث من خلال عنوان المادة المودعة أو المؤلف أو الموضوع وغير ذلك من الخيارات المسجلة ضمن البيانات الوصفية.

وفي سياق المستودع المؤسسي، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من البيانات الوصفية:

- وصفية (Descriptive): تسهل اكتشاف وتحديد المصادر، وتشمل عناصر مثل عناوين المواد المودعة، المؤلفين والكلمات المفتاحية ورؤوس الموضوعات.
- بنائية (هيكلية) (Structural): تصف كيفية ارتباط وعلاقة المواد المودعة مع بعضها البعض؛ كفصول كتاب ما أو مواد حزمة تعليمية مع بعضها البعض.

▪ إدارية (Administrative): تساعد على إدارة المصادر نفسها، وتشمل إدارة الحقوق وتسجيل البيانات التي تصف حفظ الملفات وكيف تم إنشائها والحقوق المرتبطة بها. (JISC 2010, 74)

وتتم عملية اضافة البيانات الوصفية للمواد المودعة في المستودع من خلال تعبأة مجموعة من الحقول يطلق عليها مخطط أو معيار البيانات الوصفية (Metadata schemas). ويمكن تعريف مخططات البيانات الوصفية على أنها مجموعة أو تركيبة من عناصر وحقول البيانات الوصفية، مصممة لأغراض محددة كوصف نوع محدد من مصادر المعلومات. وتحتوي معظم مخططات البيانات الوصفية على جميع انواع البيانات الوصفية (الوصفية، البنائية، الإدارية). هنا لا بد على مديري المستودعات المؤسسية وفي مرحلة مبكرة من تنفيذ المستودع تحديد إحدى مخططات البيانات الوصفية المناسبة لاعتمادها ضمن المستودع المؤسسي، مع مراعاة أن تكون هذه المخططات تناسب جميع أنواع المواد التي سيتم إيداعها، وذلك على اختلافها من مواد تحوي نصوص بسيطة إلى مواد الوسائط المتعددة الأكثر تعقيدا. ويعني ذلك أنه يتوجب عند تحديد المخطط النظر في الاحتياجات المحلية، هذا إلى جانب أن معظم مديرو المستودعات سيحتاجون مع مرور الوقت إلى توسيع نطاق وحقول المخطط المستخدم لتنماشى مع أنواع جديدة من المحتوى المودع. (JISC 2010, 74)

وقد تم تطوير مجموعة من المبادئ والمواصفات لمخططات البيانات الوصفية من قبل مجتمع المستودعات والأرشفيات، هذه المعايير ترشد الراغبين في إنشاء مخطط معتمد للبيانات الوصفية لاستخدامه لوصف المواد المودعة في المستودع المؤسسي. حيث ينبغي أن تكون هذه المخططات (schemas) مفتوحة وتمتثل للمعايير المعترف بها لتسهيل تنفيذ عملية التشغيل البيئي (interoperability). ويعد مخطط دبلن كور DC الذي يتم تطويره الآن من قبل مجتمع Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) المعيار الأكثر شيوعا واستخداما، ويعد أحد المطالب لتحقيق التشغيل البيئي وإمكانية جمع وحصاد البيانات الوصفية عن طريق معيار OAI-PMH. ولبساطة وسهولة معيار دبلن كور وسهولة تبنيه، فقد أصبح مدمج في معظم برامج إدارة المستودعات المؤسسية (JISC 2010, 74-75). إلا أنه وفي الدراسة التي قام بها

(Park and Tosaka 2010, 105) حول مخططات البيانات الوصفية المستخدمة في المستودعات الرقمية، تشير الدراسة إلى أنه وبالرغم من ظهور وانتشار معايير ومخططات حديثة إلا أن مخطط مارك MARC لا يزال الأكثر استخداماً وعلى نطاق واسع لوصف وإتاحة المصادر في المستودعات الرقمية، ويأتي معيار دبلن كور DC في المرتبة الثانية بعد مارك بناءً على ما جاء في الدراسة.

ويمكن إنشاء وتعيين البيانات الوصفية الخاصة بالمواد المودعة في المستودعات المؤسسية بطرق عدة، ويشمل ذلك :

- تضاف من قبل المؤلف (الباحث) أثناء عملية الإيداع (يتم تعبأتها من خلال نموذج تقديم المادة الجديدة المودعة).
- تستخلص ألياً من محتوى المادة المودعة.
- تضاف أو تعدل من قبل مدير المستودع أو المفهرس.
- تضاف من قبل مستخدم المحتوى (المستخدم النهائي). (JISC 2010, 73)

وأياً كانت الطريقة التي يتم من خلالها إنشاء وإدخال البيانات الوصفية في نظام المستودع المؤسسي، فإنه ينبغي على القائمين على المستودع المؤسسي مراجعة تلك البيانات، وضبط جودها بشكل مستمر، فهي مفتاح الوصول إلى مواد المستودع واكتشاف محتواه.

٢-٣-٥-٤ البحث وإيجاد المحتوى في المستودعات المؤسسية

ولكي توفر المستودعات المؤسسية الوصول لأوسع نطاق على مستوى المجتمع البحثي، فإن المستخدمين من خارج الجامعة يجب أن يكونوا قادرين على إيجاد واسترجاع المعلومات من المستودع. لذلك فإن نظم المستودعات المؤسسية يجب أن تدعم قابلية التشغيل البيئي interoperability لتوفير الوصول عبر محركات البحث المتعددة وأدوات البحث الأخرى. ويتحقق ذلك للمستودعات المؤسسية وببساطة من خلال السماح لنظم خارجية بالولوج إلى المحتوى والبيانات الوصفية (metadata) للمواد المودعة في المستودع وجمع تلك البيانات وتكثيفها ومشاركتها. (Crow 2002,19)

بعض الأكاديميون والباحثون لا يقومون بإيداع أعمالهم في المستودعات المؤسسية اعتقاداً منهم أنه من الصعوبة إيجادها عند البحث عنها عبر محركات البحث، وأنه كيف سيتمكن الباحثون من خارج مؤسساتهم من إيجادها في مستودعهم المؤسسي؟! إلا أن الحقيقة أن المستودعات المؤسسية صممت لتكون قابلة للتشغيل البيئي (التبادلي) interoperability، وذلك من خلال استخدام المعايير المعروفة والشائعة للبيانات الوصفية (metadata) والتي وضعتها مبادرة الأرشيف المفتوح (OAI). وبعبارة أخرى، ما دامت المستودعات المؤسسية تحتوي على بيانات وصفية متوافقة مع مبادرة الأرشيف المفتوح (OAI)، فإنه يمكن البحث في محتوى المستودعات المؤسسية عن طريق محركات البحث مثل محرك بحث جوجل Google، والباحث العلمي لجوجل Google Scholar، وياهو Yahoo. Pappalardo et al. (2008, 50)

وتعمل مبادرة الأرشيف المفتوح The Open Archives Initiative (OAI) على تطوير وتعزيز معايير قابلية التشغيل البيئي interoperability، والتي تهدف إلى تسهيل النشر والبحث الفعال للمحتوى الرقمي ومشاركته. وهذه المبادرة لها جذورها في تطور الوصول الحر والمستودعات المؤسسية، حيث مثل الدعم المستمر للوصول الحر والمستودعات المؤسسية حجر الزاوية لبرنامج مبادرة الأرشيف المفتوح (The Open Archives Initiative).

وكنتيجة لدعم مبادرة الأرشيف المفتوح للمستودعات المؤسسية أصدرت بروتوكولا لدعم قابلية التشغيل البيئي يعرف ببروتوكول مبادرة الأرشيف المفتوح لحصاد البيانات الوصفية The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (PMH-OAI)، والذي يجعل من البيانات الوصفية (metadata) للمواد المودعة في المستودع متاحة أمام مقدمي خدمات البحث لجمعها وتكثيفها. حيث تم إطلاق الإصدار الأولى للبروتوكول (OAI-

PMH 1.0) في يونيو ٢٠٠١، أما الإصدار المستخدمة حالياً فهي (OAI-PMH 2.0) وتم إطلاقها في يونيو ٢٠٠٢.

وعند تبني المستودعات المؤسسية لهذا البروتوكول تصبح قابلة للتشغيل البيئي، وتوصف المستودعات من قبل مبادرة الأرشيف المفتوح في هذه العملية على أنها مقدم بيانات (Data Provider) حيث أن استخدام هذا البروتوكول من قبل المستودعات المؤسسية يسمح للبرمجيات والجهات التي تعنى بتقديم خدمات البحث بالولوج وجمع البيانات الوصفية وتكشيف النصوص المودعة في المستودعات من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة للبحث في المستودعات المؤسسية عبر محركات أو أدوات البحث الأخرى، وتوصف هذه البرمجيات والجهات التي تتيح خدمات البحث على أنها مقدم خدمة (service provider).

٢-٣-٥ تقنيات ونظم إدارة المحتوى للمستودعات الرقمية

تحتاج المستودعات المؤسسية إلى نظم آلية لإدارة محتوياتها ودعم انشطتها وخدماتها. حيث تعمل هذه النظم على توفير إمكانيات إيداع وإدارة وحفظ المحتوى في المستودع المؤسسي، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات كالبحث والاسترجاع وغيرها من الخدمات. ويتكون أي نظام لإدارة المستودعات المؤسسية من أربع مكونات أساسية وهي:

- واجهة لإضافة محتوى إلى النظام.
- واجهة للبحث ، والتصفح ، واسترجاع المحتوى .
- قاعدة بيانات لتخزين المحتوى.
- واجهة إدارية لدعم إدارة المحتوى وأنشطة الحفظ. (Barton and Waters 2005,)

(66)

وخلال تاريخ إنشاء المستودعات المؤسسية عمل المهتمون على تصميم وتسويق عدد من البرمجيات والنظم الداعمة لتلك المستودعات الرقمية. الآن هناك عدد من برامج إدارة المحتوى الخاصة بالمستودعات المؤسسية، منها ما هو مفتوح المصدر ومتاح للجميع بالمجان مثل برنامج Eprint وبرنامج Dspace، ومنها ما هو تجاري. ويقوم دليل المستودعات الرقمية

DOAR بعمل إحصاءات مستمرة للتعرف على أكثر البرامج استخداما وعرض ذلك في مخططات بيانية على موقع الدليل، ويوضح الشكل التالي أكثر البرامج استخداما من قبل ٢٦٧٩ مستودعا مسجلا في الدليل، كما في الشكل رقم (٢-١٣):

شكل رقم (٢-١٣) معدلات استخدام برامج المستودعات الرقمية (DOAR, Access)
(date, Jun 22, 2014)

حيث يتضح من الشكل (٢-١٣) أن أكثر البرامج المطبقة بالمستودعات الرقمية المفتوحة هو برنامج Dspace مفتوح المصدر، حيث أتى في المرتبة الأولى وبنسبة كبيرة بلغت ٤٠% من أصل مجموع المستودعات، ويليه برنامج E.print بنسبة ١٥%.

ولعل من أهم أسباب اختيار برنامجي E.print و Dspace ما يأتي:

- سهولة التنصيب Install، والقدرة على الاستخدام Usability.
- مفتوح المصدر ومتاح بالمجان، ويتيح التعديل وسهل التطوير، ويتلقى دعماً جيداً.
- متوافق مع المعايير والبروتوكولات، والقدرة على العمل مع مختلف الأنظمة.

أما عن البنية البرمجية التقنية الأساسية اللازمة لتبني أحد نظم إدارة المستودعات المؤسسية فتتكون من المكونات الآتية :

- خادم ويندوز أو يونيكس/ لينكس Windows or Unix/Linux Servers.

- خادم ويب Web Server ، مثل اباتشي Apache وأدوات تطبيقات الويب ذات الصلة.
- نظام قاعدة بيانات، مثل MySQL ، DB2 ، أوراكل Oracle ، Postgres ، SQL Server .

أحد أنظمة إدارة المستودعات المؤسسية مثل Dspace ، Eprint . (Barton and Waters) (2005, 67) ، (DSpace 2009) ، (EPrints 2011)

وتختلف متطلبات البنية التقنية اللازمة لإعداد وتثبيت أحد نظم إدارة المستودعات المؤسسية من نظام لآخر مع الأخذ في الاعتبار أي تلك المتطلبات متوافر لدى المؤسسة. وعلى سبيل المثال عند الرغبة في إنشاء مستودعا مؤسسياً من خلال استخدام نظام Eprint، فهناك حاجة إلى برامج ومتطلبات إضافية كالاتي:

- نظام تشغيل Linux .
- برنامج خادم الويب أباتشي Apache .
- لغة بيرل للبرمجة perl .
- نظام إدارة قواعد البيانات My SQL .

وجميع هذه البرمجيات في الأصل مفتوحة المصدر open-source ، وعادة ما تكون موجودة بالفعل ضمن أنظمة خوادم العديد من المؤسسات، وكذلك فإن هناك الآن إصدارات من نظام Eprint تعمل على بيئة نظام الويندوز Windows . (Beazley 2010)

٢-٣-٦ الحفظ الرقمي والمستودعات المؤسسية

٢-٣-٦-١ مقدمة

لم يكن الحفاظ على الكتب والمخطوطات قديماً أمراً صعباً للغاية، فقد عاشت هذه المخطوطات مئات السنين، ولازال بعضها موجود إلى عصرنا الحاضر. ولكن مع التطور التقني وتنامي أعداد مصادر المعلومات في صيغ رقمية، فقد أصبحت عملية حفظ هذه المصادر الرقمية من أهم وأصعب المعضلات التي تواجهها المكتبات في هذا العصر الذي يعرف

بالعصر الرقمي. فالتطورات المتسارعة في التقنية وفي صيغ مصادر المعلومات الرقمية وبرمجيات تشغيلها، وما تتصف به هذه المصادر من هشاشة وقابلية للتلف جعلت من عملية الحفاظ على هذه المصادر الرقمية وضمان بقائها واستمرارية وإمكانية الوصول إلى محتواها مهمة صعبة ومعقدة، الأمر الذي دعا إلى ضرورة توافر سياسات واستراتيجيات خاصة للقيام بتلك المهمة، إلى جانب ضرورة توافر الدعم المالي اللازم والكوادر المؤهلة للقيام بمهام الحفظ الرقمي.

٢-٦-٣-٢ مفهوم وتعريف الحفظ الرقمي Digital preservation

تعرف لجنة نظم المعلومات المشتركة JISC الحفظ الرقمي على أنه سلسلة من الإجراءات والتدخلات اللازمة لضمان الوصول المستمر والموثوق للكيانات الرقمية الأصلية طالما هي ذات قيمة. ولا يندرج ذلك فقط على الأنشطة الفنية، بل أيضاً كل الإجراءات الاستراتيجية والتنظيمية المتعلقة ببقاء وإدارة المواد الرقمية (JISC 2010a). ويشير Ball إلى أن الحفظ الرقمي نشاط ضمن الأرشفة حيث يتم الاعتناء بمواد معينة من البيانات وصيانتها مع مرور الزمن والتغيرات التقنية كي تبقى قابلة للوصول والفهم (Ball 2009, 7).

ولعل أكبر خطر يهدد قابلية الوصول (Accessibility) للكيانات الرقمية هو التطور والتقدم التقني المستمر في البرمجيات والأجهزة، حيث أن العديد من الملفات أو الصيغ الرقمية تعتمد على بيئة تقنية (برمجيات، أجهزة) معينة لعرض محتواها بشكل سليم ودقيق، وأي تغيير في هذه البيئة يمكن أن يؤدي إلى تغيير في طريقة عرض وتمثيل بيانات المصدر أو أن يؤدي إلى عدم القدرة على عرضه على الإطلاق. (JISC 2010a)

ولأهمية هذا الأمر – الحفظ الرقمي - وضرورة مواجهة أي تهديدات تواجه سلامة مصادر المعلومات الرقمية وإمكانية الوصول إلى محتواها، أخذت المكتبات على عاتقها البحث عن أفضل السبل والحلول المناسبة في ذلك. ولعل تبني المكتبات الأكاديمية إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية – والذي يمثل الحفظ الرقمي أحد أهم أهداف إنشائها- هو الطريق والسبيل الأمثل لحفظ الإنتاج العلمي للجامعة والاعتناء به. ولهذا كان من المهم أن ترسم هذه

المكتبات ومؤسساتها السياسات والاستراتيجيات المطلوبة والواجب اتباعها وتطبيقها لتنفيذ الحفظ الرقمي.

وعند رغبة المؤسسة في تطوير سياسة واستراتيجيات للحفظ الرقمي فمن الضروري قبل ذلك إجراء مراجعة وتدقيق للمعلومات الرقمية، حيث ينبغي تحديد ما هي المصادر الرقمية لدى المؤسسة؟، وأيها يحتاج أن تحفظ؟. النتائج من هذه المراجعة وخاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والبيانات المهمة تكون كمدخلات وتصورات مهمة عند إعداد وتطوير سياسة الحفظ الرقمي. وهنا يجب أن تصدر السياسة عن مستوى إداري عال في المؤسسة وان يوضح في السياسة لماذا الحفظ الرقمي مهم، وتحدد النقاط التي يكون هناك حاجة أكثر للاهتمام بها. وهذه الإجراءات ستكون الأساس لتشكيل استراتيجيات أكثر تفصيلاً. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السياسات والاستراتيجيات ينبغي مراجعتها وتقييمها باستمرار، وبشكل منتظم، لضمان تغطيتها لأي تغييرات تنظيمية أو تشريعية أو تقنية. (Banach and Li 2011)

٢-٣-٦-٣ سياسات الحفظ الرقمي

إعداد وتطوير سياسة للحفظ الرقمي يجب أن تكون هي الخطوة الأولى نحو التأكيد على القيام بإجراءات الحفظ الرقمي. فسياسات الحفظ الرقمي هي التي يبنى عليها استراتيجيات الحفظ لمحتوى المستودعات المؤسسية والقرارات حول أي مواد ذلك المحتوى تتطلب حفظ قصير أو متوسط أو طويل المدى. مع النمو السريع والمترد لمحتوى المستودع المؤسسي فمن الأهمية بمكان النظر في الكيفية التي تم وفقها إعداد السياسات وكيفية اسهامها في إدارة وتنفيذ الحفظ الرقمي لمحتوى المستودع المؤسسي. سياسات الحفظ الرقمي تكون أكثر فاعلية عندما تدمج في إطار السياسة التنظيمية العامة للمؤسسة وتعكس كلا من الالتزام التنظيمي بالحفظ الرقمي وكذلك الأهمية الممنوحة لهذا النشاط. فهذا يساعد على تعزيز مفاهيم وأهمية الحفظ الرقمي في أوساط الموظفين والمستخدمين للمستودعات الرقمية المؤسسية. وهناك عدد من المحاور التي تغطيها سياسات الحفظ الرقمي لعل من أهمها:

- مبررات تطبيق الحفظ الرقمي.
- الالتزامات التنظيمية والمالية.
- حفظ المصادر الجديرة ومراقبة الجودة.
- إنشاء البيانات الوصفية.

- تحديد الأدوار والمسؤوليات من قبل الإدارة العليا.
- التعليم والتدريب على الحفظ الرقمي. (Banach and Li 2011)

٢-٣-٤ استراتيجيات الحفظ الرقمي

تتمثل إجراءات الحفظ الرقمي في القيام بتنفيذ عدد من الأنشطة وفقا لاستراتيجيات مرسومة ومحددة سلفا . ولا بد عند اختيار أيا من استراتيجيات الحفظ الرقمي التأكد من أنها تعمل على حفظ المصادر بطريقة موثوقة طبقا للأصل، دون فقدان أو تغيير لمحتواها. ومن الطرق الأكثر موثوقية لاختيار الاستراتيجية هو القيام باختبار وتقييم أولي لجدوى أسلوب أو استراتيجية الحفظ المختارة على مجموعة من المصادر والتأكد من فاعلية هذا الأسلوب أو الاستراتيجية. وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد اختيار استراتيجية أو استراتيجيات الحفظ الرقمي المثلى فإن الأمر يتطلب مراجعة وبشكل متكرر لفاعلية هذه الاستراتيجيات لضمان توافق الإجراءات والموصفات الفنية والتقنية للاستراتيجيات المستخدمة مع التقنيات الحديثة. (JISC 2010a)

ومن خلال مراجعة أدب الموضوع اتضح أن هناك عدد من الاستراتيجيات يتم تطبيق بعضها أو جميعها عند تنفيذ الحفظ الرقمي لمحتويات المستودعات المؤسسية، ومنها:

▪ النسخ الاحتياطي Backup:

استراتيجية النسخ الاحتياطي من أكثر استراتيجيات الحفظ الرقمي استخداما، وذلك من خلال عمل نسخة مطابقة من المواد الرقمية المودعة في المستودع المؤسسي بصفة دورية وعلى فترات منتظمة. وتقوم بهذه المهمة أنظمة مبرمجة لهذا الهدف. وتأتي هذه الاستراتيجية لضمان عدم فقدان محتوى المستودع المؤسسي في حال تعرض لأي مشكلة أو فقدان للبيانات.

وحول النسخ الاحتياطي بوصفه أحد استراتيجيات الحفظ الرقمي تؤكد لجنة نظم المعلومات المشتركة (JISC) على أن استخدام هذه الأنظمة للنسخ الاحتياطي لوحدها غير كاف لضمان بقاء المصادر بصفاتها الأصلية وضمان إمكانية الوصول إليها مع مرور الزمن. فالنسخ الاحتياطي هو حل لاستعادة البيانات على المدى القصير في حال فقدانها أو تلفها. (JISC

2010a)

▪ التحويل (الترحيل) Migration:

يعتمد هذا الأسلوب على تحويل صيغة البيانات المحفوظة إلى التنسيق أو الصيغة format المستخدمة حالياً أو الصيغة الأكثر سهولة للوصول لهذه البيانات واستخدامها. ويمكن تنفيذ هذا الأسلوب بطرق عدة، ويشمل ذلك إجراء وضبط التوافقية (compatibility)، والتحويل إلى الصيغ المعيارية. ميزة أسلوب أو استراتيجية التحويل هذه أنه من خلالها يتم المحافظة على البيانات في شكل يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي مهما كانت قديمة. العيب الرئيس لهذا الأسلوب، هو احتمالية فقدان بعض البيانات من المصدر بسبب إجراء عمليات التحويل والترحيل المتكررة عبر مرور الزمن. وكحل لذلك، يلجأ البعض إلى إجراء التحويل والتعديل على البرمجيات المشغلة دون المساس بالكائنات الرقمية ذاتها لتلافي هذه المشكلة. (JISC 2010a)

▪ المحاكاة Emulation:

أسلوب المحاكاة هو استخدام الأجهزة والبرامج الحديثة لإعادة وإيجاد بيئة تقنية قديمة لتشغيل ملفات البيانات القديمة، أي محاكاة البيئة القديمة التي كانت تعمل وفقها الملفات القديمة. لهذا الأسلوب يجب تخزين الملف المصدر بشكل آمن مع البرنامج الصحيح لتشغيله أو عرضه كي يتم محاكاة البيئة التقنية القديمة للسماح للبرنامج بالعمل ومن ثم الوصول إلى محتوى الملف. ما يميز هذا الأسلوب هو تجنب إي خطأ في عرض محتوى البيانات كتلك التي تحدث أثناء التحويل، إلا أن ما يعاب على هذا الأسلوب هي التقنية المعقدة المطلوبة. (JISC 2010a)

▪ المعارف (المحددات) Identifiers:

المحتوى في المستودعات المؤسسية وجد ليكون متاحاً لأي شخص لديه الوصول إلى الإنترنت، ومن أجل تعزيز فرص الوصول على المدى الطويل، معظم المستودعات المؤسسية توفر روابط (URI) دائمة لا تتغير لمحتويات ومواد المستودع من خلال استخدام نظم وخدمات

مثل نظام Handles، أو Archival Resource Keys (ARK)، أو غيرها من الخدمات (Shreeves and Cragin 2008, 91).

هذه الروابط الدائمة هي ما يعرف بالمعرفات (المحددات) Identifiers، وهي روابط لا تتغير في حال تم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على صفحات المستودع المؤسسي، مما يسهم في ضمان الوصول إلى المادة أو الكائن الرقمي عبر البحث خلال خدمات ومحركات البحث هذا يعني أن استخدام هذه الاستراتيجية ضمن إجراءات الحفظ الرقمي يعطي إمكانية دائمة للوصول إلى محتويات المستودع دون القلق عند إجراء تعديل أو إضافة أو تحديث يطال محتوى المستودع.

توفر نظم إدارة المستودعات المؤسسية البيئة التي تتعامل مع تقنيات محدثات المصادر، وعلى سبيل المثال فإن Dspace – وهو أحد نظم إدارة المستودعات المؤسسية - يستخدم نظام Handle للمحددات، ونظام Fedora لإدارة المستودعات المؤسسية يسمح باستخدام أي محدد Identifier يتوافق مع روابط Uniform Resource Name (URN) دون فرض أي نظام محدد (Luarte 2006).

▪ البيانات الوصفية الإدارية (Administrative Metadata):

تلعب البيانات الوصفية Metadata دوراً مهماً في دعم أنشطة الحفظ الرقمي. ففي معظم مخططات أو سجلات البيانات الوصفية توجد حقول خاصة يتم ملؤها ببيانات ذات علاقة بحفظ المادة المودعة في المستودع، ويشمل ذلك أي تغييرات أو إجراءات تمت على المادة الرقمية. وفي هذا السياق عملت نظم إدارة المستودعات المؤسسية على دعم أنشطة الحفظ الرقمي من خلال استخدام البيانات الوصفية لهذا الهدف. وعلى سبيل المثال يوفر نظام Eprint سجل (log) لكل مادة مودعة في المستودع يحوي بيانات تاريخية لتتبع أي تعديل أو تغيير في المادة كتغيير صيغتها مثلاً. (Ball 2009,10)

وهناك استراتيجيات عديدة أخرى للحفاظ الرقمي، غير ما تم ذكره سابقاً، كاستخدام برمجيات وخوارزميات للكشف عن الأخطاء في المادة المودعة، وكذلك استخدام أسلوب التحديث Refreshing للمواد المودعة، وغير ذلك من الاستراتيجيات.

٢-٣-٧ خدمات المستودعات المؤسسية

المستودعات المؤسسية هي بذاتها خدمة تقدمها الجامعات والمؤسسات التعليمية لإتاحة المخرجات العلمية للاستخدام وإعادة الاستخدام، وإدارتها وتنظيمها وحفظها. وهذا يعني بأن المستودعات المؤسسية ليست مجرد مخزن للإنتاج العلمي، الشيء الذي أشار إليه Lynch منذ بدايات المستودعات المؤسسية بأنها "مجموعة من الخدمات التي تقدمها جامعة ما لأعضاء مجتمعها من أجل إدارة ونشر المواد الرقمية المنشأة من قبل الجامعة أو أفراد مجتمعها" (Lynch 2003, 2).

وتعد الخدمات التي توفرها المستودعات المؤسسية أو القائمين عليها قيم مضافة للمستودعات المؤسسية، وتعد كذلك من الوسائل المهمة في جذب المستخدمين للمستودعات المؤسسية، سواء أولئك الذين يعملون في الجامعة من باحثين وأعضاء هيئة التدريس لتحفيزهم على إبداع أعمالهم في المستودع المؤسسي، أو الذين يستخدمون المستودع للبحث في محتواه من داخل أو خارج المؤسسة أي ما يطلق عليهم "المستخدمون النهائيون End users".

فعند توفير الخدمات المناسبة عبر المستودعات المؤسسية، فإن ذلك سيكون بمثابة إجابة لتساؤلات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات حول ماذا يمكن أن يقدم لهم المستودع المؤسسي في جامعاتهم، كي يكون ذلك دافع لهم نحو المساهمة بأعمالهم وإبداعها في المستودع. وعلى سبيل المثال، يشير Kingsley في معرض حديثه عن تسويق المستودعات المؤسسية والدعوة إليها، بأن من الوسائل التسويقية توفير صفحة شخصية لكل باحث تحوي معلومات عنه وعن المواد العلمية المتوفرة له ضمن المستودع، بحيث يمكن له استخدام رابط الصفحة ضمن توقيعه في بريده الإلكتروني مثلاً. (Kingsley 2010)

وتختلف تلك الخدمات ويختلف تصنيفها، فمنها ما يقوم به المسؤولون عن المستودع المؤسسي تجاه المساهمين في إيداع أعمالهم في المستودع، كالدعم والمساعدة، خاصة عند إيداع المواد في المستودع المؤسسي، ومنها تلك الخدمات التي يتم تقديمها عبر النظام الآلي للمستودع المؤسسي أو موقعه على الويب، كخدمات البحث داخل محتويات المستودعات المؤسسية وتوفير الإحصائيات المتعلقة باستخدام تلك المحتويات وغيرها من الخدمات.

تطوير خدمات المستودعات الرقمية ذات القيمة العالية يتطلب فهم احتياجات المستخدم وقدرات وإمكانيات المؤسسة، وموازنة الاحتياجات والفوائد والموارد أمر ضروري لنجاح واستدامة الخدمة، كما أنه ينبغي أن يبنى تطوير وتوفير الخدمات على أساس تقييم موضوعي لاحتياجات المجتمع المحلي وليس فقط تكرار وتقليد أعمى للمؤسسات أخرى (ARL,2009) .

وأشارت عدد من الدراسات إلى أن توفير الخدمات ذات القيمة المضافة يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه القائمين على المستودعات المؤسسية، وأن أغلب الخدمات التي يتم توفيرها عبر المستودعات المؤسسية هي خدمات إحصاء الاستخدام والاطلاع لمحتويات المستودعات (Palmer, Tefteau and Newton 2008)،(Melero et al. 2009).

وإضافة إلى الخدمات الأساسية التي توفرها المستودعات المؤسسية والقائمون عليها والمتمثلة في توفير خدمات إيداع المواد العلمية في المستودع، وإدارتها وتوفير الحفظ الرقمي طويل المدى لها، فهناك خدمات أخرى تم حصر بعضها من خلال مراجعة أدب الموضوع وعدد من مواقع المستودعات المؤسسية، وهي النحو الآتي:

- خدمات محركات البحث داخل محتويات المستودعات المؤسسية، بنوعي البحث البسيط والمتقدم، وتوفير خيارات التصفح المتعددة، كالتصفح وفقاً لتاريخ الإضافة، تاريخ الإعداد، أسم المعد أو المؤلف، الموضوع أو التخصص، الكلية، ... الخ.
- إحاطة المستخدمين، عبر خدمة المستخلص الوافي RSS، أو عبر البريد الإلكتروني بالمحتوى الجديد وفقاً لمحددات معينة يحددها المستخدم.
- إحاطة المودعين عبر رسائل البريد الإلكتروني بمعلومات وإحصائيات عن الاستخدام والتحميل التي جرت على موادهم المودعة.

- إتاحة إمكانية التعليق للمستخدمين وإبداء الملاحظات على المواد المودعة، لتقييمها أو تحكيمها.
- إتاحة خيارات مشاركة المحتوى عبر الشبكات والمواقع الاجتماعية .
- إحصائيات عدد مرات الاطلاع على المواد المودعة.
- إحصائيات عدد مرات تحميل المواد المودعة.
- إحصائيات عدد مرات الاستشهاد المرجعي بالمواد المودعة.
- إتاحة صفحة شخصية مع رابط url لكل باحث تحوي معلومات شخصية عنه بمثابة سيرة ذاتية، وتحوي قائمة ببحوثه المودعة.
- مساعدة الباحثين والمؤلفين في إيداع موادهم العلمية في المستودع المؤسسي.
- مساعدة الباحثين والمؤلفين في فحص حقوق التأليف والنشر لموادهم العلمية، والتأكد من مناسبتها للإيداع.
- الخدمات الاستشارية، كالتعريف والدعوة إلى الوصول الحر للمعلومات، والتعريف بقضايا حقوق الملكية الفكرية.
- توفير إمكانية طباعة نصوص المحتوى.
- التحويل الرقمي للمواد المراد إيداعها في المستودع المؤسسي.

٢-٣-٨ تسويق المستودعات المؤسسية

تمثل عملية الدعوة للمستودعات المؤسسية والتعريف بها وبأدوارها ومزاياها أحد أكبر التحديات التي تواجه مديري المستودعات المؤسسية. عملية إنشاء المستودع المؤسسي في جامعة ما دون احتوائه على مواد علمية أو دون استخدامه والاستفادة من محتواه، هي مجرد مضيعة للوقت والجهد والمال. من هنا تبرز الحاجة الملحة لاتخاذ بعض الخطوات الهامة نحو التعريف بالمستودع المؤسسي داخل مجتمع الجامعة ودعوة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس إلى إيداع إنتاجهم الفكري وتعريفهم بالمزايا والأهداف التي من أجلها تم إنشاء المستودع المؤسسي، وتحفيزهم على المساهمة والاستخدام. ولا نبالغ إذا قلنا أن من أهم عوامل فشل بعض مشروعات المستودعات المؤسسية هي فشل القائمين عليها في الترويج لأهدافها وأغراضها وتوعية أصحاب الشأن بأهميتها والتعريف بها. كما تجدر الإشارة إلى أن عملية الدعوة للمستودع الرقمي وتسويقه هي عملية تبدأ قبل إنشاء المستودع وتستمر طول حياة المستودع المؤسسي.

تعد المستودعات المؤسسية حديثة نسبياً على المجتمعات الأكاديمية، خاصة في الدول النامية. هذا يجعل المسؤولين عن المستودعات المؤسسية أمام تحدي كبير يتمثل في التعريف بالمستودعات المؤسسية وفوائدها وأهميتها وإيضاح جميع الجوانب ذات الصلة بتخوف بعض الباحثين والأكاديميين من إبداع أعمالهم في المستودعات، وأن الاستمرار في القيام بأنشطة الترويج والتسويق أمر مهم وحاسم لتنفيذ مستودعا مؤسسياً ناجحاً. أي أن التحدي الحقيقي ليس بالتنفيذ التقني للمستودع، بل أن تغيير ثقافة مجتمع الجامعة هو الأمر الضروري والصعب كي يصبح التفاعل مع المستودع المؤسسي جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة والأنماط السلوكية الطبيعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس (Jain 2011, 132).

ولا تنحصر الحاجة للتعريف والترويج للمستودعات فقط في أوساط الأكاديميين، فهناك حاجة للوصول إلى أصحاب القرار والإدارات العليا في الجامعة وتعريفهم بأهمية وادوار المستودع المؤسسي لكسب تأييدهم ودعمهم لأنشطة المستودع الرقمي. وهذا ما يؤكد Kingsley بأنه يتعين على مديري المستودعات النظر في الحاجة إلى إعداد وتنفيذ برامج توعوية تستهدف إدارة المؤسسة وأصحاب القرار لضمان الدعم المستمر للمستودع المؤسسي. (Kingsley 2010, 6,10)

والحقيقة أن عملية الترويج للمستودع يجب أن يتشارك فيها الجميع، ويلعب موظفي المكتبة الدور الأكبر والأهم في القيام بأنشطة التعريف بالمستودع المؤسسي ودعوة أعضاء هيئة التدريس والباحثين لإبداع إنتاجهم. هنا ينبغي أن يكون موظفي المكتبة أو فريق منهم على دراية بمهارات الاتصال والتسويق وهو أمر يعد من أساسيات مهنة المكتبات منذ الأزل، ولأهل مهنة المكتبات صولات وجولات في هذا الصدد، وهذا لا يمنع من إلحاق عدد من موظفي المكتبة بدورات تأهيلية في مجال مهارات الاتصال وأساليب الإقناع والتسويق.

وتختلف أساليب الترويج للمستودعات المؤسسية من جامعة لأخرى، فهناك أساليب عدة تمت تجربتها وتفاوتت فاعلية بعضها عن البعض الآخر. وفي هذا الصدد أشار (Pinfield, Gardner, and MacColl 2002) إلى عدد من أساليب الدعوة والترويج للمستودعات المؤسسية والتي تم استخدامها في جامعة أدنبره ونوتجها، وهي:

- إعداد موقع الكتروني بمثابة منصة للتعريف بالمستودع المؤسسي والتطورات والأخبار المصاحبة، وهذا الموقع مرتبط مع المستودع المؤسسي.
- إصدار منشور تعريفي عن المستودع المؤسسي على وجهي ورقة بحجم A4.
- نشر وتوزيع بعض الأدب المكتوب عن المستودعات المؤسسية.
- استخدام دورية الجامعة بما في ذلك نشرة المكتبة.
- العرض والتقديم عن المستودعات المؤسسية خلال إقامة اجتماعات في الأقسام العلمية للكليات واللجان الجامعية.
- تنظيم فعاليات خاصة لموظفي الجامعة لدعوتهم وتعريفهم بالمستودعات المؤسسية.

هذا بالإضافة إلى العديد من الأساليب والأفكار الأخرى التي وردت في أدب الموضوع كتصميم ورش عمل ودورات تدريبية على استخدام المستودعات المؤسسية وطريقة إيداع الأعمال الفكرية فيها، وكذلك الاستفادة من البريد الإلكتروني الداخلي لموظفي الجامعة لبث بعض المعلومات عن المستودعات المؤسسية وأهميتها والتعريف بها وبمزاياها.

وبالمقارنة مع الوسائل التسويقية الواردة أعلاه أظهرت بعض الدراسات أن استخدام بعض الأساليب غير الرسمية في عملية الترويج للمستودعات المؤسسية كانت أكثر فاعلية وآتت ثمارها بدرجة أكبر من الأساليب الرسمية الواردة سابقاً. ومن الأساليب غير الرسمية اختيار بعض أعضاء هيئة التدريس المؤثرين والمميزين في أقسامهم والاستفادة منهم كقدوة لزملائهم من خلال إيداع أعمالهم في المستودع المؤسسي وقدرتهم على التحدث إلى زملائهم وإقناعهم بالمشاركة في المستودع المؤسسي (Pinfield, Gardner, and MacColl 2002)، (Newman, Blecic and Armstrong 2007,13).

وأياً كانت الأساليب المستخدمة في دعم أنشطة الدعوة إلى المستودع والتعريف به فإنه يجب أن تكون هذه الأنشطة مستمرة دون كلل أو ملل، ويجب أن يشارك فيها الجميع من موظفي المكتبة والأكاديميين وموظفي الجامعة، ويجب على الإدارات العليا كذلك تأييد هذه الأنشطة ودعمها وسن الأنظمة والسياسات اللازمة في ذلك.

تأتي مرحلة التقييم كأحد أهم مراحل إنشاء وتطوير المشاريع. هذه المرحلة هي بمثابة الحكم على جميع خطوات الإنشاء - والتي تشمل التخطيط والتأسيس والتشغيل لأي مشروع -، ومعرفة مدى إتقان ونجاح الجهود المبذولة في ذلك، ومعرفة ما إذا كان العمل في المشروع يسير وفقا للأهداف المرسومة والمخطط لها. وفي سياق المستودعات المؤسسية تأتي عملية التقييم كمرحلة حاسمة بعد فترة معينة من تشغيل المستودع المؤسسي تختلف هذه الفترة من مستودع لآخر. نتائج هذا التقييم تعطي مديري المستودعات المؤسسية مؤشرات مهمة حول مدى نجاح المستودع من عدمه، حيث تشير هذه المؤشرات والنتائج إلى مكامن القوة ونقاط الضعف الشيء الذي يبني عليه مديرو المستودعات بعض الإجراءات اللازمة نحو تعزيز مكامن القوة والعمل على حل وتلافي نقاط الضعف. ولا ينبغي أن تتوقف عملية تقييم المستودع المؤسسي بعد تقييمه للمرة الأولى، بل يجب أن يكون التقييم عملية مستمرة طول حياة المستودع المؤسسي وعلى فترات زمنية منتظمة.

وإلى جانب ما يقوم به مديري المستودعات المؤسسية من تقييم خاص ومباشر لمستودعاتهم، فقد تخلل أدب الموضوع دراسات وأبحاث عدة جعلت من تقييم أحد المستودعات أو عدة مستودعات محورا لها. أما الدراسات التي تناولت أكثر من مستودع فهي عادة ما تجري عملية التقييم من أجل المقارنة - بالدرجة الأولى - بين تلك المستودعات، وعادة ما تكون تلك المقارنة وفقا لمعايير كمية.

والحقيقة أن خطوات وإجراءات التقييم هي عملية مجهددة وتحتاج المزيد من الموارد، وفي هذا الصدد يؤكد Markey وزملائه بأن مجريات ومهام التقييم هي إجراءات مركزة وتتطلب توفر فريق عمل من أجل تصميم أدوات جمع البيانات أو متابعة المسوح والمقابلات والاستجابات، ومن ثم جمع البيانات وتحليلها، وبعد ذلك ربط النتائج مع بعضها البعض وتفسيرها للخروج بمعطيات التقييم. (Markey et al. 2007, 65)

وتختلف المعايير والأساليب المستخدمة في تقييم المستودعات المؤسسية من جهة لأخرى ومن دراسة لدراسة أخرى. فالبعض يستخدم المعايير الكمية، والبعض الآخر يستخدم معايير نوعية، وفي بعض الحالات يتم استخدام خليط من تلك المعايير. إلا أن الملاحظ هو أن تقييم المستودعات المؤسسية الآن لا يخضع لأساليب أو أدوات معيارية ويمكن وصف أغلب الأنشطة

في مجال تقييم المستودعات المؤسسية بأنها في عمومها مجرد معايير مقارنات بين المستودعات. (Wells 2009, 21)

وكذلك فإن أساليب ومعايير تقييم المستودعات المؤسسية تختلف وفقا لأغراض التقييم، وتتنوع تلك المعايير ما بين معايير كمية وأخرى نوعية، ويتخلل ذلك استخدام عدد من الأساليب الببليومترية أو ما يعرف بالويبوميترس Webometrics، أو تحليل الروابط Link analysis أو غيرها، وفيما يأتي عدد من المعايير والأساليب المستخدمة في تقييم المستودعات المؤسسية:

▪ عدد المواد المودعة في المستودع، وذلك بالنظر إلى عدد الوثائق التي يحويها المستودع، ولا شك أنه كلما زادت هذه الكمية كان ذلك معياراً مهماً للحكم بنجاح المسؤولين عن المستودع في استقطاب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لإيداع أبحاثهم ودراساتهم. ويشمل هذا الأسلوب التعرف كذلك على أشكال المواد المودعة وموضوعاتها وغير ذلك من المحاور. ويستخدم دليل OpenDOAR في حالات كثيرة للتعرف على أعداد المواد المودعة في المستودعات المشمولة في هذا الدليل الذي يوفر بيانات احصائية في هذا الصدد عن كل مستودع. ويعد هذا الأسلوب الأكثر شيوعاً والأسهل تحقيقاً، ويستخدم كأحد عوامل تقييم نجاح المستودعات المؤسسية والأرشفة الذاتية. ومن المنطق فإن حجم المحتوى له تأثير مهم في استخدام وسمعة المستودع المؤسسي، فالحجم الأكبر لمحتوى المستودع يعني حجم أكبر في عدد المستخدمين والمستفيدين لإيجاد ما يحتاجونه من مصادر. (Xia and sun 2007,76)

▪ عدد المستخدمين، أي كم من الباحثين استخدام المستودع خلال فترة معينة، وذلك لمعرفة متوسط الاستخدام ومعرفة مدى استقطاب المستودع للجمهور والزائرين وقيامهم بعمليات البحث والاستفادة من ذلك المحتوى.

▪ عدد عمليات البحث، وذلك لمعرفة عدد عمليات البحث التي تم إجراؤها من خلال محرك بحث نظام إدارة محتوى المستودع المؤسسي. وهذا للحكم على مدى شيوع المستودع ومعرفته من قبل الكثير من الباحثين، وفي النهاية يعطى ذلك إشارة غير مباشرة إلى قيمة وجودة ما يحوي المستودع من دراسات ووثائق ومدى تأثير ذلك في جذب الباحثين لها.

- إجراء المسوح والمقابلات مع المساهمين بأعمالهم في المستودع، للتعرف على وجهة نظرهم حول المستودع وإجراءات الإيداع وحل أي عوائق تحول دون اكتساب المزيد من هؤلاء المساهمين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
- إجراء المسوح والمقابلات مع المستخدمين: المقصود بالمستخدمين هنا أولئك الذين يستخدمون المستودع المؤسسي للحصول على مصادر ووثائق من محتوى المستودع. هنا يمكن الاستفسار منهم عن العديد من المحاور كسهولة استخدام المستودع ومدى وضوح طريقة البحث ومدى دقة نتائج البحث، ومدى جودة المحتوى الذي يحصلون عليه وغير ذلك من المحاور المهمة في التعرف على أوجه القصور.
- تقييم الاستخدام، لا شك أن من أهم معايير تقييم المستودعات هي مدى استخدام محتواها، ومدى سهولة الوصول إلى ذلك المحتوى ومدى استرجاع مواد المستودع والإفادة منها. ويتمثل تقييم الاستخدام للمستودعات المؤسسية في عدة أساليب منها:

أ- تحليل الاستشهادات Citation Analysis:

وذلك من خلال استخدام الأساليب البليومتريّة في بيئة الويب، ويتم تنفيذ تحليل الاستشهادات للتعرف على مدى استخدام الوثائق المودعة في المستودع المؤسسي والاستشهاد بها في وثائق وأبحاث أخرى.

وقد أظهرت الدراسات بأن جعل البحث أو الدراسة متاحة مجاناً عبر الإنترنت يزيد من فرص قراءتها والاستشهاد بها، ولا شك أن هذه النتائج تعطي لأعضاء هيئة التدريس القناعة والحافز كي يساهموا بأعمالهم ودراساتهم من خلال إيداعها في المستودع المؤسسي لجامعتهم. (Xia and sun 2007,78)

ب- تحليل سجلات الزوار والمستخدمين Log analysis:

وذلك من خلال تحليل الملفات والسجلات التي تستخدمها خوادم النظام لتخزين وتسجيل تفاصيل حول تفاعل المستخدمين مع النظام، ويعرف هذا الإجراء بـ"تحليل سجلات التفاعل Transaction Log Analysis" (TLA) وذلك لمعرفة وقياس مدى استخدام المصادر الرقمية على الويب. (Russell 2009, 64)

ج- معدل وضوح وإمكانية إيجاد محتوياته المستودع Visibility:

في أحيان كثيرة لا يمكن لمحركات البحث الوصول إلى بعض المصادر المخزنة عبر الإنترنت، كذلك المصادر التي تكون محمية بكلمات سر أو تلك المصادر المتوفرة على قواعد معلومات والتي تحتاج تخويل وصلاحيات محددة للولوج إليها وهي ما يعرف بالويب العميق أو غير المرئي deep or invisible web ، وهذا يعني كلما صعب إيجاد مادة معينة مخزنة عبر الإنترنت فإن احتمالية استخدامها تقل (Russell 2009, 67). وفيما يخص المستودعات المؤسسية فقد كانت هناك العديد والمزيد من الجهود لتحسين إمكانيات إيجاد محتويات المستودعات المؤسسية أمام محركات البحث، خاصة من خلال استخدام معيار OAI-PMH.

٢-٣-١٠ الخاتمة

تناول هذا الجزء من الإطار النظر للدراسة المستودعات المؤسسية من زوايا عدة، حيث جاء على تعريف ومفهوم المستودع المؤسسي، وأغراضه وفائدته للباحثين والجامعات والمجتمع العلمي بصفة عامة، ولعل من أبرز تلك الفوائد توفير أداة وسيلة مرنة ونظامية لتطبيق مبدأ الوصول الحر ودعم أهداف وانشطة البحث والتعلم.

هناك توافق على أن المكتبة وخصائص المكتبات هم الأجد بتنفيذ مشاريع المستودعات المؤسسية، وإلى جانب ذلك فقد وجدت المكتبات الأكاديمية عدد من المزايا في المستودعات المؤسسية سواء تلك المزايا التي تصب مباشرة في مصلحة المكتبة أو تلك التي تعود على المؤسسة ككل. وهنا وجدت المكتبات الأكاديمية نفسها أمام تحد كبير يتمثل في تبني أدوار جديدة في مجال إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية.

ومن خلال الاسطر السابقة تم تخصيص جزء لتناول سياسات المستودعات المؤسسية والتعرف على أنواعها، مع تسليط الضوء بشكل أعمق على سياسات الإيداع الإلزامي والتي من خلالها يتوجب على الباحثين الذين تنطبق عليهم تلك السياسة أيداع إنتاجهم الفكري في المستودع المؤسسي لمؤسستهم. حقوق التأليف والنشر في بيئة المستودعات المؤسسية تحظى باهتمام كبير من المهتمين بحركة الوصول الحر للمعلومات، وفي هذا الصدد تم إيجاد إطار

قانوني لحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية تحت ما يعرف بتراخيص المشاركات الإبداعية Creative Common CC والتي تم تناولها بشيء من التفصيل.

وتتميز نظم المستودعات المؤسسية بتقنيات تساعد على زيادة فرص استكشاف واسترجاع المحتوى عبر محركات البحث، أي أن محتوى المستودع المؤسسي مؤرشف في محركات البحث وذلك من خلال الاستخدام معيار (PMH-OAI) الذي يتيح لمحركات البحث الولوج إلى المحتوى وجمع البيانات الوصفية الخاصة بالمواد المودعة.

كما تم التطرق إلى سياسات واستراتيجيات الحفظ الرقمي المطبقة في التجارب السابقة للمستودعات المؤسسية وكيف أن التقنية وتطورها المطرد باتت أمرا يورق القائمين على تنفيذ الحفظ الرقمي طويل المدى. ولا شك أن الدعوة إلى المستودع المؤسسي وترويجه بين الباحثين من أهم محفزات نجاح مبادرات المستودعات المؤسسية، ولتحقيق ذلك يمكن أن يقوم مديرو المستودعات المؤسسية أكثر من وسيلة في ذلك سواء كانت تلك الوسيلة رسمية أو غير رسمية. ولا يمكن الحكم على نجاح أو تعثر المستودعات المؤسسية دون تنفيذ تقييم مناسب وفقا لمعايير محددة، مع الأخذ في الاعتبار أن تستمر هذه العملية بشكل دوري متكرر سعيا للتطوير ومعرفة أوجه القصور.

٢-٤ الدراسات السابقة

٢-٤-١ مقدمة

من خلال زيارة عدد من المكتبات وقواعد المعلومات المتخصصة، والبحث عبر محركات البحث تبين أن أدب المكتبات والمعلومات باللغة الإنجليزية حظي ولا زال يحظى بكم كبير من الدراسات حول المستودعات الرقمية عامة وحول المستودعات المؤسسية بصفة خاصة. وتناول ذلك الأدب المستودعات المؤسسية من محاور وزوايا عدة، كالدراسات التي تناولت أساسيات المستودعات المؤسسية، والمسوح الدولية والإقليمية، وتجارب وحالات من مستودعات معينة، وقضايا البيانات الوصفية (Metadata)، وتسويق المستودعات المؤسسية والترويج لها، وقضايا الأرشفة الذاتية والوصول الحر، ودور المكتبات في المستودعات المؤسسية، وقضايا الحفظ الرقمي، والبرمجيات، وغيرها من المحاور. أما عربياً، فقد ركزت معظم الدراسات على ممارسات الأرشفة الذاتية والوصول الحر ودارسات قليلة حول المستودعات الرقمية المؤسسية. وفيما استعراض للدراسات السابقة في أدب الموضوع، منذ بدايات ظهور المستودعات المؤسسية عام ٢٠٠٢م حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة. وتأتي الدراسات العربية ثم الإنجليزية مرتبة وفقاً لتاريخ نشرها، بحيث يأتي الأقدم أولاً.

٢-٤-٢ أولاً: الدراسات العربية

منذ عام ٢٠٠٦ ركزت عدد من الدراسات على مفهوم الوصول الحر للمعلومات، ومدى إدراك الباحثين العرب لهذا المفهوم وممارسات الأرشفة الذاتية، فمن أوائل الدراسات في هذا الجانب تأتي دراسة قدورة (٢٠٠٦ب) التي أجراها على الباحثين في تونس، وذلك للتعرف على مدى وعيهم بمفهوم الوصول الحر ومدى مساهمتهم بنشر أعمالهم في دوريات الوصول الحر والأرشفات المفتوحة، وقد شملت الدراسة ٧٧ باحثاً من خمس كليات علمية. ومن نتائج دراسة أن أغلب الباحثين كانوا مطلعون على مفهوم الوصول الحر للمنشورات العلمية بنسبة ٦٣%. وكان الباحثون في مجال العلوم الطب والأحياء هم أكثر الباحثين وعياً بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، يليهم المتخصصون في علوم الحاسب. وعن مساهمة الباحثون في نشر أعمالهم عبر الأرشفة الذاتية وإقبالهم عليها فقد جاءت الدلائل بنسبة ضعيفة جداً حتى لدى المتخصصين في الحاسب الآلي.

وفي نفس السياق تأتي دراسة بو عزة (٢٠٠٦) التي تناولت موضوع اتجاهات الباحثين نحو نموذج الاتصال العلمي المبني على الوصول الحر إلى المعلومات، وذلك للتحقق من

اتجاهات الباحث العربي بجامعة السلطان قابوس نحو الأرشفة الإلكترونية الحرة لأعماله البحثية قبل النشر و بعده، والتعرف على مدى استعداده للانخراط في المبادرات الدولية للوصول الحر. وتألقت عينة الدراسة من ٦٠ باحثاً ينتمون إلى تخصصات متنوعة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الباحث العربي بجامعة السلطان قابوس لم يتبلور إدراكه بعد لمفهوم الوصول الحر إلى المعلومات العلمية، وأن تقبل الباحثين لنموذج الوصول الحر ما يزال ضعيفاً، وأن ٧٨,٨% من أفراد الدراسة لم ينشروا أبحاثاً في الدوريات المتاحة مجاناً، وأن ٧٧,٨% منهم غير مطلعين على المبادرات الدولية حول الوصول الحر، وبيّن الباحثين أسباب رفضهم النشر في الدوريات الإلكترونية المتاحة مجاناً في أن هيئات التحرير بالدوريات غير معروفة بالنسبة إليهم، وأن ٧٥% منهم يعتقدون أن المقالات المنشورة في هذه الدوريات غير معترف بها من قبل اللجان الأكاديمية، كما أفاد ٥٠% منهم أن النشر في الدوريات المتاحة مجاناً لا يوفر سوى حظوظ ضئيلة للحصول على منح في مجال البحث.

وكذلك أجرى الشوابكة وبوعزة (٢٠٠٧) دراسة قدماها في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، تناولوا فيها اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات نحو نظام الوصول الحر، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن نسبة ٦٢,٩% من المشاركين على دراية بمفهوم الوصول الحر، وأن نسبة ٦٨,٦% لم يسبق لهم أن نشروا أبحاثاً في دوريات ذات وصول حر، في حين أشار ٣١,٤% إلى أنهم نشروا بالفعل أبحاثاً في مثل هذه الدوريات. كما كشفت الدراسة عن أن ٨٢,٩% من المشاركين لم يسبق لهم أن نشروا أبحاثاً في أرشيفات رقمية، في حين أفاد ١٧,١% أنهم قاموا فعلاً بإيداع دراسات لهم بتلك الأرشيفات.

وتمثل دراسة كريمة علال (٢٠٠٧) أول رسالة علمية على الصعيد العربي تتناول المستودعات المؤسسية الرقمية. حيث سعت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الأرشيف المفتوح، وماذا يعني؟، وكيف يشغل؟، وذلك في محاولة للخروج بتصميم مقترح لنظام أرشيف مفتوح متعدد التخصصات للسياق الجزائري لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل أربعة مستودعات رقمية هي : مستودع ArXiv ومستودع Archive Sic والمستودع الفرنسي HAL ومستودع E-prints Soton.

وأعدت أماني السيد (٢٠٠٨) دراسة في محاولة منها للتعرف على اتجاهات أعضاء هيئات التدريس بمجال المكتبات والمعلومات في الوطن العربي نحو الأرشفة الذاتية لإنتاجهم العلمي بمواقعهم الشخصية الرسمية وغير الرسمية، وبالرغم من أن هذه الدراسة لا تتناول الأرشفة

الذاتية في المستودعات الرقمية وكذلك لا يعني بالضرورة أن الباحث عندما يكون له توجه ايجابي نحو أرشفة أعماله على موقعة الشخصي أن لديه نفس التوجه لو تعلق الأمر بالمستودعات الرقمية، لكن ما يهمننا من الدراسة أنها تناولت في إحدى اسئلتها موضوع مهم للغاية وقضية تتقاطع مع المستودعات الرقمية وهي محاولة الكشف عن اتجاهات خمسة من ناشري الدوريات الإلكترونية العربية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات نحو الأرشفة الذاتية، حيث تبين إن ثلاث دوريات من الخمس التي تناولتها الباحثة بالدراسة أتاحت سياسة النشر من خلال موقع الدورية، وأن جميعها أكدت على عدم جواز نشر أي مواد منشورة في الدورية مرة أخرى دون تصريح مسبق رغم إتاحة النصوص الكاملة لتلك الدوريات مجاناً. وقد أوصت الباحثة بضرورة أن تتولى الجامعات العربية تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة، وتشجيع الباحثين على البدء والاستمرار في الأرشفة الذاتية من خلال الحوافز المادية والمعنوية، وأن يتبنى ناشرو الدوريات العربية سياسة واضحة معلنة تجاه الأرشفة الذاتية.

وحول مستودعات الرسائل الجامعية، أجرت سرفيناز حافظ (٢٠١٠) دراسة تهدف إلى وصف وتحليل وتقييم أبرز مشروعات رقمنة الأطروحات العربية، وذكرت الباحثة في نتائج الدراسة أنه لا يمكن عقد مقارنة بين النماذج الأجنبية والنماذج العربية، ولكنها أشارت إلى الضعف الشديد والقصور الواضح في الموقع الإلكتروني للتجربة العربية الوحيدة – اتحاد مكتبات الجامعات المصرية – حيث لا تتوفر الإرشادات الكاملة لكيفية الإدخال أو الإجراءات المتبعة، أو البرنامج المعتمد، أو ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، أو أي من الوسائل المعينة كما هو الحال في النماذج الأجنبية.

ومن الدراسات العربية المهمة المتعلقة بأدب الموضوع دراسة خميس (٢٠١٠) التي قدمت لنيل درجة الدكتوراه، حيث هدفت إلى القاء الضوء على الكيانات الرقمية من حيث التعرف على بناء هذه الكيانات، وطرق إيداعها وتنظيمها واسترجاعها من المستودعات الرقمية المفتوحة، وكذلك تقديم تصور مقترح لتأسيس مستودع مؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة المنوفية. واستخدم الباحث لدراسته مزيجاً من مناهج البحث حيث كان المنهج الوصفي هو المنهج الرئيس بالإضافة إلى استخدام المنهج المقارن وكذلك التجريبي. وجاءت الدراسة على ثلاث فترات زمنية، الفترة الأولى : تقييم برامج إدارة المستودعات الرقمية المؤسسية المتوافرة عبر شبكة الإنترنت، الفترة الثانية : دراسة بعض المستودعات الرقمية المؤسسية المتوافرة عبر شبكة الإنترنت للاستفادة منها كنماذج إرشادية وقد تم تقييم ٢١

مستودعا من بلدان عربية وأجنبية، الفترة الثالثة : بناء وتجريب مستودع رقمي مؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات في كلية الآداب جامعة المنوفية.

ومن رسائل الدكتوراه كذلك جاءت دراسة فوزي (٢٠١١) التي هدفت إلى معرفة سمات وخصائص المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب ومدى وعى الباحثين والمكتبات البحثية في مصر بالمستودعات الرقمية المفتوحة ومدى إفادتهم منها ومحاولة الوصول إلى متطلبات تأسيس وإدارة وإتاحة المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب. واستخدمت الباحثة المنهج المسحي لإتمام مجريات الدراسة وجمعت بياناتها من خلال قائمة مراجعة لتقييم عينة المستودعات وعددها ٥٦ مستودعا مؤسسيا وموضوعيا من بلدان مختلفة باللغتين الإنجليزية والعربية، وتحليل ٧٧ استبانة صالحة موجهة لأعضاء هيئة التدريس المصريين وتوزيع استبانة أخرى موجهة لسبع مكتبات بحثية. ومن أهم نتائج الدراسة أن إحصائي المكتبة يأتي في المرتبة الأولى بنسبة ٤٤,٦% كمسئول مسئولية عن إنشاء المستودعات وتنظيمها وإدارتها، ومثل برنامج Eprint أكثر البرامج استخداما لإدارة المستودعات وتلاه برنامج Dspace، وأن ما نسبته ٩٤,٤% من المستودعات تدعم معيار OAI-PMH لجمع البيانات الوصفية. وبلغ وعى الباحثين بالوصول الحر نسبة ٥٥,٨% ممن لديهم معرفة بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، ولكن ١٦,٢% فقط هم الذين يودعون بالمستودعات الرقمية المفتوحة.

وتأتي دراسة العربي (٢٠١٢) التي قام خلالها بفحص أفضل خمسين مستودعا وتحليلها وفقا لترتيب مؤسسة Cybermetrics Lab وتوزيع محتوياتها عددياً ونوعياً وزمنياً وموضوعياً وتحديد أساليب البحث والاسترجاع والبرمجيات المستخدمة والسياسات المتبعة بها وذلك لوضع آلية لإنشاء المستودعات الرقمية تسترشد بها الجامعات العربية عند بناء مستودعاتها الرقمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى حرص المستودعات موضوع الدراسة على توفير أساليب كثيرة تمكن مستخدميها من استرجاع مصادر المعلومات المختلفة كالبحث من خلال التصفح أو محرك بحث داخلي أو عبر محركات البحث العامة. وتبين من خلال الدراسة أن ٧٥% من المستودعات المدروسة تستخدم برمجيات مفتوحة المصدر جاء على رأسها استخدام برنامج Eprint بنسبة تقارب ٤٦% من إجمالي المستودعات المدروسة.

ومن دراسات الأرشفة كذلك دراسة (متولي ٢٠١٢) التي هدفت إلى التعرف على اتجاهات وتطبيقات أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة نحو الأرشفة الذاتية والوصول الحر

للمعلومات، حيث أخذت الدراسة المنهج المسحي من خلال تطبيق استبانة على عينة تكونت من ٨١ عضواً من أعضاء هيئة التدريس، وأظهرت الدراسة أن ما نسبته ٢٩% أحجموا عن أرشفة إنتاجهم العلمي بسبب عدم معرفتهم بمفهوم الأرشفة الذاتية، هذا بالإضافة إلى أن ٢٥% لم يمارسوا الأرشفة الذاتية بسبب ضغوط العمل وعدم وجود الوقت الكافي لذلك. وأظهرت النتائج كذلك أن مقالات الدوريات هي أكثر أصناف الإنتاج العلمي أرشفة في مواقع الأعضاء، وكانت الصيغة PDF هي الأغلب في الإنتاج المؤرشف. وكان أهم دافع للأعضاء نحو إتاحة إنتاجهم العلمي عبر الإنترنت هو "زيادة الاطلاع والاستشهاد بإنتاجهم" وذلك بنسبة ٣٥% من الاجابات.

وفي ٢٠١٣ أجرت (الغانم) دراسة للتحقق من اتجاهات الأكاديميين في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نحو المستودعات الرقمية المؤسسية العربية المفتوحة، والتعرف إلى مدى معرفة الأكاديميين في الكلية بالمستودعات الرقمية المفتوحة، ومدى استخدامهم لها والمعوقات التي تحول دون ذلك. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة حيث تم جمع البيانات من خلال تحليل ٤٨ استبانة لأعضاء هيئة التدريس. وقد اشارت نتائج الدراسة إلى أن من أهم اسباب استخدامهم للمستودعات هو الحصول على الإنتاج الفكري بالمجان، والحصول على الإنتاج الفكري الذي يصعب الحصول عليه في الطرق التقليدية. وأن من أهم معوقات إبداع الأبحاث في المستودعات الرقمية عدم معرفتهم بطريقة المساهمة، وذلك بنسبة ٦٠,٢٥%، ويليه الخوف من السطو على الأبحاث بنسبة ٤٣,٧٥%.

٢-٤-٣ ثانياً: الدراسات الأجنبية

ومن أوائل الدراسات المهمة عن المستودعات المؤسسية والتي لا تخل إي دراسة عن المستودعات المؤسسية من العودة إليها أو الاستشهاد بها حتى وقتنا الحالي الدراسة التي أعدها Crow (٢٠٠٢) (كبير مستشاري SPARC)، والتي أكد فيها على أن المستودعات الرقمية المؤسسية جاءت استجابة إلى مسألتين استراتيجيتين تواجه المؤسسات الأكاديمية: الأولى أنها توفر للمؤسسة كيان مركزي لتحسين الاتصال العلمي من خلال تحفيز الإبداع والابتكار في بنية مصنفة للنشر، والأخرى إن المستودعات المؤسسية تمثل مؤشرات ملموسة للتعرف على مدى جودة المؤسسة وبالتالي زيادة حضورها ومكانتها وقيمتها العامة. وأكدت الدراسة على أن المكونات والخصائص الأساسية للمستودعات المؤسسية هي المحتوى العلمي، التراكمية

والإدارية، قابلية التشغيل المتبادل والوصول الحر. وتناولت كذلك الأدوار والتأثيرات المتوقعة للمستودعات الرقمية المؤسسية على المكتبات والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، والناشرين وغيرهم من أصحاب المصلحة في عملية الاتصال العلمي.

وفي (٢٠٠٣) أجرت Shearer مسحا للمستودعات المؤسسية التابعة لمؤسسات الجمعية الكندية للمكتبات البحثية CARL، لتحديد العوامل المؤثرة في نشاط الإدخال والمساهمة في المستودعات المؤسسية واستخدامها. وأشارت إلى أن نجاح المستودعات المؤسسية مرهون بمدى إقبال الباحثين على المستودعات واستخدامها. وقد أكدت على أن النجاح ينبغي أن يقاس بالاستخدام، وأن أحد مقاييس الاستخدام هو المساهمة في المحتوى. وعلى الرغم من أن المساهمين المحتملين يشملون كل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في الجامعات، إلا أن أعضاء هيئة التدريس يعدون أهم المساهمين في المحتوى العلمي.

وتأتي دراسة Van Westrienen و Lynch (٢٠٠٥) لعرض تحليل نتائج أول مسح دولي للمستودعات المؤسسية شمل ١٣ دولة وهي استراليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة و عشر دول أوروبية هي : بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا والمانيا وايطاليا وهولندا. وجاءت فكرة هذا المسح من خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في هولندا ١٠ - ١١/٥/٢٠٠٥ بعنوان "Making the strategic case for Institutional repository"، حيث هدف المؤتمر إلى الحصول على صورة شاملة للوضع الحالي لانتشار المستودعات المؤسسية في القطاع الأكاديمي. وقد طلب من كل دولة الإجابة على استبيان موحد معد لهذا الغرض، ومن خلال تحليل البيانات تبين أن المستودعات المؤسسية أصبحت راسخة ومستقرة جيدا كأحد مكونات البنية التحتية للجامعة، وان معدلات انتشار المستودعات المؤسسية سيستمر في الازدياد، وسيكون هناك ارتفاع في إعدادها بشكل ملفت على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة خلال السنة والسنتين القادمتين. وبالإضافة إلى ذلك كانت مسألة الحصول على المحتوى لملاء المستودعات لا تزال هي القضية المحورية في معظم المستودعات المؤسسية.

ومن الدراسات التي تناولت أدوار أخصائي المكتبات في بناء وتطوير المستودعات تأتي دراسة Jenkins و Breakstone و Hixson (2005) كدراسة حاله لمكتبات جامعة اوريجون Oregon في بناء المستودع المؤسسي التابع للجامعة، والتسويق والترويج له، وبناء علاقات في المكتبة وعبر الجامعة عن طريق الاستفادة من خبرات أخصائي المراجع وأخصائي

الموضوعات. فمن خلال تجربة الجامعة اتضحت فاعلية مشاركة أخصائي المراجع في تصميم وتطوير المستودع المؤسسي منذ البدايات. كما أن خبرة أخصائيو المراجع في عمليات البحث في عدد كبير من قواعد المعلومات تمكنهم من تقديم آراء واقتراحات مفيدة نحو تصميم واجهات بحث فاعلة للمستودعات المؤسسية.

في المؤتمر الذي عقد في هولندا، كان تحالف المعلومات الشبكية (CNI) هو الجهة المسؤولة عن جمع المعلومات المطلوبة عن وضع المستودعات في الولايات المتحدة الأمريكية مع خلال الاستبيان الدولي الموحد لذلك الغرض. عندها قامت (CNI) بتوزيع الاستبيان على مؤسسات التعليم العالي الأمريكية التي تتبع عضويتها، وأضافت إلى الاستبيان عدد من الاسئلة الإضافية لاستغلال الفرصة لجمع معلومات أكثر للاستفادة منها مستقبلاً، وهنا جاءت هذه الدراسة لكل من Lynch و Lippincott (٢٠٠٥) لعرض المعلومات التي جمعت من خلال الاستبانة، حيث استجابت ٩٧ مؤسسة من أصل ١٢٤ مؤسسة تعليم عالي، وهي جميعها من الجامعات التي تحوي برامج لمرحلة الدكتوراه. وكان (٥٥%) منهم يستخدمون برنامج Dspace لإدارة المستودعات المؤسسية. وأظهر المسح كذلك وبنسبة (٨٠%) ان مسؤولية إدارة المستودعات المؤسسية تقع عاتق المكتبة ولوحدها، وقلة من المؤسسات أشارت إلى أن المسؤولية بالمشاركة بين المكتبة ووحدة تقنية المعلومات.

وبخصوص الأرشفة الذاتية، جاءت هذه دراسة Allen (2005) للتعرف على سلوك الأكاديميين نحو إيداع دراساتهم وأعمالهم في المستودعات الرقمية، وذلك من خلال فحص محتوى ٢٥ مستودعا في بريطانيا. وقد استهدفت الدراسة الأكاديميين المتخصصين في الإنسانية وقارنت بين النتائج ونتائج دراسات سابقة أجريت على المتخصصين في المجالات العلمية والتقنية والطبية STM. وأظهرت الدراسة بأن عدد الوثائق المودعة من أكاديمي العلوم الإنسانية أقل بكثير من تلك المودعة من قبل المتخصصون في المجالات العلمية والتقنية والطبية. وأن الوعي بالوصول الحر كان كذلك أقل لدى المتخصصون في الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك تم أخذ تصور ٥٥٠٠ من الأكاديميون الإنسانيون من خلال استبيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني من خلال القوائم البريدية التي توفرها خدمة JISCmail ، وقد أظهر الاستبيان أنهم يرون العديد من المزايا لإيداع أعمالهم في مستودعات المؤسسية، وخاصة بالنسبة للقارئ، وليس لأنفسهم. وأن نحو الثلثين ممن شملهم الاستطلاع أشاروا إلى أنه يمكن أن يودعوا أعمالهم في مستودعات المؤسسية على الرغم من وجود العديد من المخاوف لديهم. أما الذين أشاروا بأنهم لن يودعوا أعمالهم في المستودعات الرقمية يرون المخاوف والعوائق نفسها

والمتمثلة في احتمالات السرقات الأدبية، التداخل مع نشر أعمالهم في مكان آخر، وهشاشة الإنترنت كوسيلة لنشر المعلومات.

وضمن برنامج سلسلة الأبحاث SPEC Kit التي تجريبها وتدعمها جمعية المكتبات البحثية الأمريكية ARL للقضايا التي تهم المكتبات، كان هذا المسح الشامل (Bailey 2006A) حول المستودعات الرقمية في المؤسسات الأعضاء في الجمعية والتي يبلغ عددها ١٢٣ مؤسسة بحثية - في ذلك الوقت - ، وقد جُمعت البيانات عن ٨٧ مؤسسة بحثية وهي التي أجابت على الاستبيان المتكون من ٣٨ سؤالاً. ومن أهم نتائج هذا المسح أن ٤٣% منهم لديهم مستودعات تعمل بالفعل، وأن ٣٥% يخططون لها بحلول ٢٠٠٧م. وقد بلغ متوسط كلفة تنفيذ المستودع المؤسسي ١٨٢٥٥٠ دولار أميركي في حين بلغ متوسط الكلفة التشغيلية السنوية للمستودع ١١٣،٥٤٣ دولاراً أميركياً، وبلغ متوسط الكائنات الرقمية المودعة ٣٨٤٤ مادة. وأظهر المسح أن برنامج Dspace هو الأكثر استخداماً لإدارة المستودع ويليه برنامج Proquest Digital Commons. ومن النتائج كذلك أن ٤١% لا يقومون بمراجعة الوثائق التي يتم إيداعها في المستودع. وكشف المسح عن الأساليب والاستراتيجيات المتبعة للترويج للمستودعات وحث أعضاء هيئة التدريس على الإيداع باستخدام العروض المرئية والمساعدة في الإيداع وعرض خدمات الرقمنة على أعضاء هيئة التدريس واتضح كذلك دور أخصائيو وموظفي المكتبة في ذلك بنسبة ٧٨%.

وفي (٢٠٠٦) أعد McCormick دراسة ناقش خلالها - نظرياً - أنه لكي تنجح مشاريع المستودعات الرقمية في الجامعات فإنه ينبغي أن تتعدى فوائدها وخدماتها المكتبات إلى أصحاب المصلحة الآخرين ممن لهم علاقة بالجامعة، وحاولت الدراسة إلقاء الضوء على الفوائد التي يمكن أن تقدمها المستودعات المؤسسية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأرشفات الجامعة وإدارات تقنية المعلومات ومطبعة الجامعة وكذلك على مستوى إدارة الجامعة.

في دراسة مسحية في الهند قام بها Ghosh و Das (٢٠٠٦) حيث تم جمع بيانات الدراسة من خلال فحص المواقع الإلكترونية لدوريات الوصول الحر في الهند ومواقع ناشرها ومواقع المستودعات المؤسسية في الهند بالإضافة إلى الرجوع إلى القوائم والأدلة المساعدة في ذلك. وحاولت الدراسة إعطاء صورة عن تلك الدوريات وناشرها وكذلك المستودعات المؤسسية وأعداد وأنواع الكيانات الرقمية الموجودة فيها بالإضافة إلى البرمجيات المستخدمة لإدارة تلك محتويات المستودعات. كما ألفت الدراسة الضوء على خدمات جمع البيانات الوصفية في الهند

التي تتعامل مع المواقع التي تدعم برتوكول OAI-PMH. وخلصت الدراسة إلى أن حراك متزايد نحو دعم حركة والوصول الحر على نطاق القطاعين العام والخاص معا من خلال تبني مبادرات دوريات الوصول الحر والمستودعات المؤسسية. كما تعمل شبكات واتحادات وجمعيات المكتبات على تشجيع أعضائها من المؤسسات على إنشاء المستودعات الرقمية. كما أبرزت الدراسة الدور الذي يلعبه أخصائيو المكتبات والمعلومات واهتمامهم بقضايا الوصول الحر للمعلومات في الهند.

قام Sale (2006 b) بإعداد دراسة لفهم سلوك الباحثين في إيداع دراساتهم ذات الوصول الحر في المستودعات المؤسسية في ثلاث جامعات هي : جامعة كوينزلاند للتقنية، أستراليا وجامعة ساوثمبتون، المملكة المتحدة و جامعة تسمانيا، أستراليا. وكان الغرض الرئيسي للدراسة التعرف على دور السياسات التي تطبقها الجامعات لإلزام الباحثين على إيداع دراساتهم في المستودعات المؤسسية وتأثيرها على تنمية المحتوى. ومن خلال التحقق ومتابعة سلوك الأعضاء في إيداع أعمالهم ومدى تغير أعداد الوثائق في كل مستودع أظهرت الدراسة وفي جميع الجامعات الثلاث أن السياسة الإلزامية لإيداع أعمال أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المستودعات المؤسسية تحتاج وقت طويل لتكون فاعلة ومعمول بها بشكل منتظم، وتحتاج السياسة الإلزامية إلى متابعة وترويج من قبل مدير المستودع تصل إلى ثلاث سنوات منذ بدء تطبيقها. وقبل تطبيق السياسة الإلزامية أظهرت الدراسة أن الوثائق تودع في المستودع بعد مضي سنوات على نشرها في حين أنه وبعد تطبيق السياسة الإلزامية تغيرت الأنماط بشكل كبير وأصبحت الدراسات تودع بشكل أسرع وفي وقت قريب بعد نشرها وأحيانا قبل نشرها.

ومن دراسات الحالة المتعلقة بالأساليب المتخذة في ترويج المستودعات المؤسسية وتعزيز المساهمة والاستخدام، تأتي دراسة Mercer و Rosenblum و Emmett (2007) التي تمت على مستودع جامعة كانسس للتعرف على الاستراتيجيات المختلفة المستخدمة للترويج للمستودع وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على إيداع أعمالهم. أظهرت نتائج الدراسة بطء نمو المستودع إلا أن النمو ثابت ومستقر، وإن الجامعة تقوم بعدد من الأساليب خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الحقوق الفكرية، وإن هناك دورا للمكتبيين لا ابد أن يلعبوه بفاعلية اكبر، كما أكدت الدراسة على أنه وبالرغم من أن الإيداع الإلزامي مهم لضمان زيادة محتوى المستودع إلا أن وجود عضو أو أعضاء هيئة تدريس لهم قبول بين زملائهم يمكن أن يؤثر تأثير قوي وناجع في الترويج والتشجيع على تغيير السلوك والمساهمة في إيداع أبحاثهم ودراساتهم. وتؤكد الدراسة على دور مدراء المستودع في الترويج للمستودع الذي يجب أن يقوموا به إلى أقصى

حد ممكن وذلك من خلال توعية أعضاء هيئة التدريس بالحاجة للمستودعات ومدى علاقتها بقضايا الاتصال العلمي.

وللتحقق من مدى وجود فروق في معدلات الأرشفة الذاتية بين المنتمين لتخصصات مختلفة، أجرى Xia (٢٠٠٧) دراسة بين كل من تخصص الكيمياء، وعلم الاقتصاد، والفيزياء، وعلم الاجتماع وممارساتهم تجاه ٧ مستودعات (٣ جامعات استرالية و ٣ بريطانية وسويدية)، وكل تلك المستودعات تستخدم برنامج Eprint وذلك لأنه الوحيد الذي لديه حقل يشير إلى اسم المودع Deposited By وذلك لتحقيق أغراض الدراسة. وقد تبين أن ثقافة التخصص لم تظهر بشكل واضح من خلال الفحص، كما أن تعداد الإيداع لم يشر إلى مدى المساهمة الفعلية من قبل أعضاء هيئة التدريس، حيث أظهرت الدراسة أنه وبالرغم كثرة تعداد الوثائق في تخصص ما إلا أنه يتضح قلة الوثائق التي تم إيداعها من قبل أعضاء هيئة التدريس أنفسهم، حيث أن عدد كبير من الوثائق أودع من قبل آخرون نيابة عنهم، وذلك بأن يتولى موظفو المستودع أو أخصائيو المكتبة القيام بهذه المهمة. وأظهرت الدراسة مدى أهمية هذه الاستراتيجية في رفع عدد الوثائق في المستودعات. كما بينت الدراسة أن للسياسة الإلزامية دور كبير في زيادة محتوى المستودعات الرقمية، فجامعة كوينزلاند للتقنية في استراليا كانت هي الوحيدة ضمن العينة التي لديها سياسة إلزامية للأرشفة الذاتية، وقد اظهر البحث تميزها في عدد الوثائق مقارنة بالجامعات الاسترالية الأخرى.

وفي ٢٠٠٧م وكإحدى نتائج أنشطة مشروع MIRACLE الأمريكي، أعد Markey وزملائه تقريراً عن المسح الإحصائي للمستودعات المؤسسية في الولايات المتحدة الأمريكية الذي جمعت بياناته من خلال توزيع استبيان إلكتروني عبر الإنترنت شمل ٢١٤٧ مدير مكتبة في المؤسسات التعليمية، للتعرف على واقع أنشطة إنشاء المستودعات المؤسسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وما هي فوائد المستودعات المؤسسية، وما العوامل في انتشارها، والتعرف على الممارسات الناجحة للمستودعات المؤسسية. واستجاب للدراسة ٤٤٦ من مدراء مكاتب المؤسسات التعليمية، وأظهرت النتائج أن ٢٣٦ (٥٢،٩%) من المؤسسات لم يخططوا حتى الآن لإنشاء مستودع مؤسسي، وهذه الفئة أظهرت رغبتها في التعرف على تجارب الآخرين حول التخطيط والتنفيذ والصيانة. من النتائج كذلك أن ٩٢ (٢٠،٦%) يخططون لإنشائه، ٧٠ (١٥،٧%) فقط من المؤسسات لديهم بالفعل مستودعات مؤسسية منفذة. ومن نتائج ذلك المسح الإحصائي تقلص أدوار الأرشيفين والتأكيد على أن للمستودعات المؤسسية دور في إقامة

علاقات جديدة للمكتبات وأن هناك حاجة لتحسين إمكانيات وأنشطة الحفظ في المستودعات المؤسسية.

ومن الدراسات المهمة التي تعتمد كذلك على المسح الإحصائي السابق للمستودعات المؤسسية الأمريكية والذي يتم تنفيذه عبر مشروع MIRACLE كانت هذه دراسة Rieh وزملائه (٢٠٠٧م) لمناقشة ومقارنة وجهات النظر حول خمس عناصر أساسية تتعلق بالمستودعات الرقمية المؤسسية وفي مراحل مختلفة من التخطيط والإنشاء:

١- القادة: وذلك للتعرف على الأشخاص الذين تولى لهم مسؤولية التخطيط للمستودعات المؤسسية وتجربتها وتنفيذها، حيث تبين الدور القيادي لأمناء المكتبات في تطوير وتنفيذ المستودعات المؤسسية.

٢- التمويل: ومن أين يأتي؟، وقد اتضح أن النهج السائد للتمويل يأتي من خلال مبادرة تمويل تخصصها المكتبة الإنشاء المستودع المؤسسي، أو ضم تلك التكاليف إلى التكاليف الروتينية لتشغيل المكتبة. وأشارت الدراسة إلى أن عدم توافر مصدر قوي للتمويل من شأنه خلق عوائق عدة في بناء وتطوير المستودعات المؤسسية.

٣- المحتوى: ما أنواع وأعداد المواد في المستودعات المؤسسية، وما هي الأساليب الشائعة للحصول على المحتوى. وتصف الدراسة أعداد المواد في المستودعات المدروسة بأنها قليلة جداً، سواء في المستودعات المؤسسية المنفذة فعلياً والتي بلغ معدل المواد فيها ٣،٢٠٧ وثيقة رقمية، أو تلك المستودعات التجريبية بمعدل ٢،٣١٣ وثيقة لكل مستودع.

٤- المساهمون: من هم المساهمون بإضافة المواد إلى المستودعات المؤسسية، حيث أشارت الدراسة إلى أن هناك صعوبات في الاستحواذ على المحتوى من أعضاء هيئة التدريس ومن الباحثين.

٥- النظم الآلية: وهنا أظهرت النتائج أن وظائف نظم إدارة المستودعات المؤسسية كان مرضية، إلا أن هناك حاجة للتطوير والعمل الجاد فيما يتعلق بواجهات المستخدم، والمفردات المقيدة للبحث، والضبط الاستنادي.

وبعد عامين من الدراسة السابقة التي أعدها Lynch و Lippincott حاول McDowell (٢٠٠٧م) تقييم مدى انتشار وتطور المستودعات المؤسسية في المؤسسات الأكاديمية في الولايات بشكل أعمق منذ بدايات عام ٢٠٠٥م، وهو الوقت الذي أجريت فيه الدراسة السابقة. حيث هدفت دراسة McDowell هذه إلى معرفة الانتشار الحالي للمستودعات المؤسسية في

الولايات المتحدة الأمريكية ومعدلات نموها، ومدى توظيف أساليب وطرق جديدة لجمع المحتوى، ومحاولة معرفة مجموع أعداد الوثائق في كل مستودع ومقارنتها كميًا للنجاح مع دراسات أخرى. وقد أسفرت الدراسة إلى أن معدل عدد المواد في كل مستودع كان ٢٠٦٧ مادة، وأنه كان هناك ارتفاع ملحوظ في المحتوى ما بين عامي ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦، كما أشارت النتائج إلى أن معدل النمو في المستودعات المؤسسية في ستة أسابيع كان ما بين ١٠%- ٢٠%. وقد مثلت أعمال الطلاب النسبة الأكبر في محتويات المستودعات المؤسسية بنسبة ٤١،٥% تقريباً حيث شمل ذلك ٩٣٠٠٠ رسالة ماجستير ودكتوراه (ETD)، في حين مثلت أعمال أعضاء هيئة التدريس ما نسبته ٣٧% من المحتوى. وبلغت أعداد الصور الرقمية أكثر من ٣٣٠٠٠ صورة ممثلة ١٣% من المحتوى الكلي للمستودعات المؤسسية.

وانقسمت دراسة Davis و Connolly (2007) التقييمية إلى ثلاثة أجزاء وهي تقييم محتوى مستودع جامعة Cornell بالولايات المتحدة وتقييم مدى المساهمة والمشاركة في المستودع وأخيراً مقارنة النتائج مع سبعة مستودعات مؤسسية تستخدم نفس البرنامج الذي يستخدمه مستودع Cornell وهو برنامج Dspace. كما تم القيام بمجموعة من المقابلات المتعمقة مع ١١ عضو هيئة تدريس في تخصصات مختلفة للتعرف على توجهاتهم ودوافعهم وسلوكهم في عدم المساهمة والمشاركة في إيداع أعمالهم الفكرية في المستودعات المؤسسية. وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن مستودع جامعة كورنيل معروف إلى حد كبير ويستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس، كما لاحظت الدراسة أن هناك العديد من فئات (تصنيفات) مجموعات المستودع فارغة ومعظم الفئات لا يحتوي إلا على عدد قليل من الوثائق. وأوضح أعضاء هيئة التدريس أنه ليس هناك دوافع تجعلهم يستخدمون مستودع الجامعة والعديد منهم يستخدم بدائل للمستودعات المؤسسية كصفحات مواقعهم الشخصية والمستودعات المتخصصة. ومن أسباب عزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام مستودع الجامعة: أنه يمثل تكرار مع وسائل أخرى لنشر المعلومات، قضايا حقوق التأليف، والخوف من السرقات الأدبية.

كما حاول Kim (٢٠٠٧م) التعرف على أهم العوامل المحفزة وتلك المعيقة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس في بناء وتنمية المستودعات المؤسسية من خلال إيداع أعمالهم فيها. وقد اقترحت الدراسة نموذج مفاهيمي لتلك العوامل حيث تم الاعتماد على نموذج الشبكة الفنية الاجتماعية the Socio-Technical Network Model و نظرية التبادل الاجتماعي Social Exchange Theory. وتتعلق هذه الدراسة بالمستودع المؤسسي لجامعة ABC والذي كان حينها قد مضى على تأسيسه قرابة الثلاث سنوات وهو لا يزال في مرحلته

التجريبية، وجمعت بيانات الدراسة من خلال توزيع استبيان على ٣١ عضو هيئة تدريس من جامعة ABC من أولئك الذين لهم مواد مودعة في أحد المستودعات المؤسسية الأخرى في الجامعات الرئيسية في الولايات المتحدة. ٩ من الأعضاء فقط كانوا على وعي بالمستودع الرقمي، و١٣ يخططون للمساهمة في المستقبل. وأشارت النتائج في مجملها إلى أن الذين يخططون للإيداع في المستودع المؤسسي مستقبلاً يؤيدون بقوة مفهوم الوصول الحر للوثائق والمعلومات ولديهم قدر كبير من الإيثار لجعل موادهم في متناول الجميع وكذلك تبين أن هناك دور سلبي لهيئات تمويل منح الأبحاث نحو تقليل دافعية العضو نحو المساهمة في المستودع الرقمي.

وفي (٢٠٠٨) أعد Xia دراسة للتحقق من "نظرية ثقافة التخصص" في الأرشفة الذاتية، والتي تشير إلى أن معرفة واعتياد الباحثين في تخصص ما بالأرشفة الذاتية وممارستها في المستودعات التخصصية سيضمن نفس الحماس لإيداع أبحاثهم في المستودعات المؤسسية. حيث عمدت الدراسة إلى مقارنة سلوك الأرشفة الذاتية لدى ٥١ من الأساتذة الفيزيائيين في جامعة Southampton من خلال المستودع المؤسسي للجامعة e-Prints Soton والمستودع الموضوعي arXiv في الجامعة ذاتها. وأظهرت الدراسة بأن النتائج التحليل لا تدعم فكرة "نظرية ثقافة التخصص". حيث أشارت الدلائل إلى أنه عندما يودع باحث مقالا له في مستودع يتردد في تكرار إتاحة مرة أخرى في مستودع آخر. وكذلك فإن الباحثين النشطين في إيداع أبحاثهم في المستودع الموضوعي ليسوا بالضرورة نشطون في إيداعها في المستودعات المؤسسية والعكس صحيح.

وقام Zuber (٢٠٠٨م) بإجراء دراسة وطنية – على الصعيد الأمريكي – للتحقق من مدى وجود اختلافات بين التخصصات في المساهمة في إيداع الأبحاث في المستودعات المؤسسية، والتعرف على أي التخصصات الأكاديمية لديها ميلا أكثر إلى نشر الأبحاث ضمن المستودعات المؤسسية الأكاديمية. وركزت الدراسة على الكليات والجامعات المنتقاة من الولايات الخمسين التي تطابق معايير معينة بقصد توفير المساواة في التمثيل على المستوى الوطني. وكانت عينة الدراسة عبارة عن ٤١ مؤسسة تعليمية أمريكية وذلك وفقا لمحددات منها أن يكون عدد الطلبة أكثر من ١٥٠٠٠ طالبا ونظام الدراسة بها ذو الأربع سنوات. وقد تبين أن ١٨ مؤسسة فقط تحوي مستودعا مؤسسيا. ومن نتائج الدراسة أن المستودعات المؤسسية حتى الآن لم تستقطب الوثائق من عدد كبير من التخصصات، وأن التخصصات التي لها تاريخ في ممارسة نشر مسودات الأبحاث preprint/e-print تعد أكثر التخصصات مساهمة في المستودعات الرقمية

كتخصص الهندسة والتخصص الفيزياء. وأشارت الدراسة إلى أن معظم المستودعات لا توفر حوافز للإبداع ولا تسلط الضوء على الإضافات الحديثة كاستخدام خاصية "الأكثر اطلاعا" "most popular".

وسلط Khan و Das (٢٠٠٨م) الضوء على الوضع الحالي للمستودعات المؤسسية في الهند وفقا لنوع المواد في مجموعتها، والتغطية الموضوعية، والعدد الإجمالي للمجموعات في تلك المستودعات. وقد أجريت الدراسة على جميع المستودعات الهندية الواردة في كل من دليل (OpenDOAR) ودليل (ROAR)، وبلغ عددها ٣٧ مستودعا مؤسسيا. ومن خلال تحليل تلك المستودعات اتضح أن معظم المستودعات المؤسسية في الهند قائمة على الموضوعات العلمية والتقنية في تغطيتها مما يعطي مؤشر لضرورة الاهتمام بالعلوم الإنسانية. واتضح أن مواقع المستودعات المؤسسية لا تعرض جميع مجموعات المستودعات على صفحات الموقع وأن القليل فقط من المستودعات المؤسسية صنفت مجموعاتها ضمن فئات وفقا للنوع (رسائل، كتب، مقالات، مؤتمرات...)، ومن النتائج كذلك أن معظم المستودعات المؤسسية تم إنشائها من قبل معهد الأبحاث والتطوير في حين ٦ جامعات طورت مستودعاتها ذاتيا.

ومن رسائل الدكتوراه، هذه الدراسة لـ Campbell-Meier (٢٠٠٨م) والتي استخدم فيها أسلوب دراسات الحالة لمقارنة لستة مستودعات مؤسسية في جامعات أمريكية من تلك الجامعات التي تمنح درجة الدكتوراه. وقد جُمعت بيانات الدراسة من خلال إجراء العديد من المقابلات في تلك الجامعات، وهدفت الدراسة إلى التعرف على من يقوم بإنشاء المستودعات الرقمية، وما هي العوامل التي تؤثر في إنشائها وتطويرها، إضافة إلى محاولة التعرف على الكيفية التي ينبغي عليها إنشاء المستودعات، والتعرف على أفضل الممارسات في ذلك. حيث قدمت الدراسة مجموعة من العوامل المؤثرة بالإضافة إلى عمل نموذج وإطار عمل لأفضل الممارسات لتنفيذ المستودعات المؤسسية بناء على نتائج تحليل دراسات الحالة.

ومن الرسائل العلمية كذلك دراسة Merwe (٢٠٠٨م) وهي رسالة ماجستير تناولت المستودع المؤسسي لمجلس الأبحاث العلمية والصناعية CSIR في جنوب أفريقيا كدراسة حالة لمراحل التخطيط والتنفيذ. حيث ناقشت الدراسة العديد من القضايا كاختيار البرنامج وتطوير المستودع وتطبيقه وتسويقه والتطرق إلى السياسات اللازمة توفيرها وكذلك قضايا الحفظ الرقمي. وخرجت الدراسة بالعديد من الدروس المستفادة والصعوبات التي واجهت التنفيذ وكيف تم حلها.

وكذلك تأتي رسالة Kim للدكتوراه، عام ٢٠٠٨م، والتي هدفت إلى التعرف على الوسائل التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس لإتاحة أعمالهم للعامّة عبر الإنترنت، وماهي العوامل التي دفعتهم لممارسة الأرشفة الذاتية، وما أسباب ترددهم عن ممارسة الأرشفة الذاتية. وتكونت عينت الدراسة من ١٥٠٠ عضو. وعن الوسائل المستخدمة للأرشفة الذاتية فقد جاء ترتيب استخدامها على النحو الآتي: "الصفحة الشخصية" ٦٦,٧%، مواقع مجموعات الأبحاث ٥١,٥%، صفحة القسم ٤١,٧%. وأظهرت الدراسة أن ٤٠% كان لديهم وعياً بالمستودعات المؤسسية. ومن أهم دوافع المساهمة في المستودعات المؤسسية التي رصدتها الدراسة : القدرة على حفظ أعمالهم، إمكانية الحصول على بيانات عن عدد مرات مشاهدة أعمالهم وتحميلها.

وهذه دراسة قائمة على نتائج مشروع MIRACLE ٢٠٠٦م : "Census of Institutional Repositories in the United States" الذي نشر أول تقرير كامل له عام ٢٠٠٧م، وهي الدراسة الإحصائية الذي تمت من خلال إجراء المقابلات مع مدراء المكتبات الجامعية الأمريكية، وقد استمر إجراء المقابلات بشكل متتابع مع المشاركين في الدراسة، ومن النتائج الأحدث تأتي هذه الدراسة التي أعد Yakei وزملائه (٢٠٠٨) والتي ركزت على مناقشة دور الأرشيفيون في تطوير المستودعات المؤسسية ومدى تزويدهم محتوى المستودعات الرقمية بالمواد الأرشيفية والمخطوطات، ودورهم في الحفاظ الرقمي للمواد في المستودعات المؤسسية. وذلك باعتبار أن هذه القضايا مهمة لتأثيرها على وظائف الأرشيفيون. وأشارت النتائج إلى أن الأرشيفيون عموماً يلعبون دوراً هادئاً ولكن مستمر في المستودعات المؤسسية، وأن المستودعات المؤسسية أصبحت امتداداً للمستودع المؤسسي (أرشفات archives).

وتعد دراسة Al-Jarf (٢٠٠٨م) – على حد علم الباحث- أول دراسة تتناول مستودعاً مؤسسياً سعودياً، حيث تناولت هذه الدراسة مستودع جامعة الملك سعود، وهدفت إلى التعرف إلى الكيفية التي يتم من خلالها جمع الوثائق وتصنيفها، وكيف تتم صيانتها والحفاظ عليها، وكيف يتم الوصول إلى المحتوى الرقمي. وقد جمعت الباحثة بيانات الدراسة من خلال إجراء مقابلة من مدير المستودع بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع ٥٨ من أعضاء هيئة التدريس لمعرفة مدى علمهم بالمستودع الجديد وهل استخدموه وما هي وجهة نظرهم في الإتاحة والاستخدام، وكذلك أجرت الباحثة تحليل محتوى لمستودع الجامعة. ومن أهم النتائج أن جميع المشاركين في الدراسة ليسوا على اطلاع ومعرفة بمستودع الجامعة. وأشارت الباحثة إلى أن استخدام وثائق وأبحاث أعضاء هيئة التدريس المتوافرة في المستودع غير محمي بقانون حقوق المؤلف.

وحول استراتيجيات قيادة أنشطة إنشاء وتطوير المستودعات المؤسسية، أعد Palmer و Tefteau و Newton (2008) دراسات حالة حول الأساليب التي انتهجتها ثلاث مكتبات جامعية في إنشاء وتطوير المستودعات المؤسسية، وقارنت الدراسة بين الخيارات والاستراتيجيات المتخذة والظروف المصاحبة لقيادة أنشطة الإنشاء والتطوير. وتم جمع بيانات الدراسة من خلال زيارة مواقع المستودعات وكذلك اجراء مقابلات مع ٤٧ شخص منهم مطورين للمستودعات ومكتبيين واعضاء هيئة تدريس في مؤسسات المستودعات الثلاثة. وأظهرت نتائج الدراسة أن الاختلاف الأكثر وضوحاً ينبع من كيفية تحقيق التوازن بين حياة المحتوى وتوفير الخدمات. وكانت قضايا وهموم الملكية الفكرية هي السائدة، وكانت أهداف وسياسات المستودعات في الغالب ضمنية. كما أن عمليات التخطيط والإدارة والأعمال الفنية التي يقوم بها مطوري المستودع تعتمد وبشكل متزايد على التنسيق مع المكتبيين وعلاقاتهم القائمة مع أعضاء هيئة التدريس. وفي الحالات الثلاث اشارت العديد من الاستجابات إلى أن هناك تحديات تواجه تطوير المستودعات المؤسسية في المستقبل القريب، ومن أهمها الحاجة إلى تطبيق اساليب منهجية لملاء محتوى المستودعات، ويمكن أن يكون ذلك من خلال إبداع الدراسات من قبل أشخاص غير أصحابها، ومن التحديات كذلك الحاجة إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة.

وحاول Galina Russell (٢٠٠٩م) طرق موضوع علاقة المستودعات المؤسسية بالاتصال والنشر العلمي، حيث كان الغرض من هذه الدراسة الاستطلاعية هو اكتشاف تأثير المستودعات المؤسسية على معدلات الاطلاع والاستخدام للمصادر الرقمية مع تركيز خاص على المصادر التي تقع خارج إطار النشر الرسمي. تم جمع البيانات من خلال استبيان الكتروني ومقابلات مدراء سبعة مستودعات مؤسسية بريطانية، وكذلك استخدام أسلوب تحليل الروابط link analysis للتعرف على أنواع مصادر الويب المرتبطة بمواد المستودعات المؤسسية. وقد أظهرت نتائج الدراسة ان مجموعة واسعة من المصادر الإلكترونية غير الرسمية يتم قبولها في المستودعات وأن هناك اتجاه ايجابي لمدراء المستودعات نحو أهمية تلك المصادر. وكانت المدونات والصفحات الأكاديمية ومنتديات النقاش من مصادر الويب المهمة المرتبطة linking بالمواد المتوفرة في المستودع. ولاحظ الباحث من خلال سير العمل الفعلي عدم وجود اتساق بين أهداف المستودع وسياسات المجموعات. وأن مدراء المستودعات يهتمون بـ "بيانات احصائيات الاستخدام usage data"، ويستفيدون منها عند الترويج للمستودع أو تأمين التمويل اللازم.

ومن الدراسات القليلة عن استخدام المستودعات، قام Wells (٢٠٠٩م) بدراسة هدفت إلى النظر في مجموعات مستخدمي المستودعات المؤسسية. وقد استخدمت الدراسة أسلوب تحليل الروابط link analysis واسلوب تحليل المحتوى وذلك لفحص وصلات الروابط الموجهة إلى المواقع الالكترونية للمستودعات المؤسسية وتحديد أصناف مجموعات المستخدمين اللذين يستخدمون المستودعات محل الدراسة، وتم إجراء تحليل الروابط باستخدام برامج مخصصة لذلك. وتكونت العينة من أربعة مستودعات مؤسسية في المملكة المتحدة، وأسفرت نتائج البحث أنه باستخدام اسلوب تحليل الروابط لوحده لم يكن من الممكن جمع ما يكفي من البيانات التفصيلية لتحديد مجموعات المستخدمين المختلفة، ولكن بعد دمج الاسلوب مع اسلوب تحليل المحتوى أمكن تحديد عدد من مجموعات المستخدمين. والتي شملت كما في غيرها من الدراسات : الكتاب والمؤلفين، الأكاديميون، المسئولين عن المستودعات. وبالإضافة إلى ذلك أشارت النتائج إلى وجود دلائل على مجموعات أخرى وهم مستخدمون لهم علاقة بالبحث والتعليم ومستخدمون فنيون وعامة. وقد اتضح من مجريات الدراسة أن أسلوب تحليل الروابط للمستودعات المؤسسية لم يكن مناسباً لإجراء تحليلاً مقارناً.

وانطلاقاً من أن اخصائيو المكتبة الموضوعيون هم في موقع قوة للعمل كـ "عامل تغيير" لترويج المستودعات الرقمية والتي تمثل مورداً مبتكراً للمعلومات، حاول Dorner و Revell (2009) الحصول على تصورات المكتبيين اخصائيو الموضوعات، ودورهم في ترويج المستودعات المؤسسية كمصدر للمعلومات لعملائهم. استخدم الباحثان السمات الخمس للإبداعات و مفهوم عامل التغيير، وكلاهما مستمدة من نظرية نشر الإبداع Diffusion of Innovations theory لتكون أساساً لإجراء مقابلات شبه منضبطة مع تسعة اخصائيو مكتبات موزعون بالتساوي في تخصص العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، من ثلاث جامعات. وأظهرت الدراسة مستويات متفاوتة من معرفة اخصائيو المكتبة الموضوعيون بالمستودعات المؤسسية كمصدر للمعلومات، وينظرون إلى المستودعات على أنها لا تزال تحت التطوير. كما ينظر اخصائيو المكتبة الموضوعيين إلى أن المستودعات لها قيمة كبيرة للمستخدمين من التخصصات الإنسانية وقيمة أقل للمستخدمين من التخصصات العلمية، كما يعتبرونها مصدراً جيداً للحصول على الرسائل والاطروحات العلمية.

وهذه دراسة قامت بها فرقة مكلفة من قبل جمعية المكتبات البحثية الأمريكية ARL (2009) لفحص ودراسة المستودعات الرقمية لدى أعضائها من المؤسسات البحثية. وتتميز هذه الدراسة بتركيزها على خدمات المستودعات الرقمية، في حين أن أغلب الدراسات ركزت

على المحتوى والتقنيات. وقد شملت خدمات المستودعات: خدمات للمؤلفين والكتاب، وللمساهمين، وللمستخدمين خاصة فيما يتعلق بالمحتوى المنتج من قبل الجامعة. ومن الأمثلة التي رصدتها الدراسة لخدمات المستودعات الرقمية والتي تقدم من خلال المكتبات البحثية: الحفظ والأرشفة طويلة المدى، إدارة البث والإتاحة والوصول للمحتوى، إدارة البيانات الوصفية وصيغ الملفات، أدوات البحث، النشر، التنقيب في البيانات واستخراجها. ومن القضايا التي ركز عليها تقرير الدراسة أن تطوير خدمات المستودعات ذات القيمة العالية يتطلب فهم احتياجات المستخدمين وقدرات وإمكانيات المؤسسة، وأن موازنة الاحتياجات والفوائد والموارد أمر ضروري لنجاح واستدامة الخدمة. وقد حصر التقرير ثلاث استراتيجيات شائعة وناجحة لدعم خدمات المستودعات وهي : ١- تطوير الخدمات ذاتيا، ٢- الأسلوب التعاوني أو الشراكة، ٣- التعاقد التجاري لتطوير وتوفير الخدمات. والعديد من المكتبات تستخدم مزيج من هذه الاستراتيجيات. وأوصى التقرير أن من الإجراءات الهامة التي ينبغي أن تقوم بها المكتبات البحثية بناء أنواع جديدة من الشراكات والتحالفات، سواء داخل المؤسسات أو بين المؤسسات، وأن يبنى تطوير وتوفير الخدمات على أساس تقييم موضوعي لاحتياجات المجتمع المحلي وليس فقط تكرار وتقليد أعمى للمؤسسات أخرى.

وعن المستودعات المؤسسية في إسبانيا، جاءت دراسة Melero وزملائه (2009)، والتي هدفت إلى تحليل الوضع الحالي في ٢٩ مستودعا من المستودعات المؤسسية الإسبانية ووصف خصائصها. وقد تم جمع البيانات من خلال استبيان عبر شبكة الإنترنت Web survey. وشملت الدراسة عدة محاور : التغطية، والبنية التحتية التقنية والمسائل الفنية، والسياسات المؤسسية، وإنشاء وتطوير الخدمات، ومحفزات ومثبطات إنشاء وملء وصيانة المستودعات المؤسسية الرقمية. وأشارت الدراسة بأنها الأولى عن المستودعات المؤسسية الإسبانية. وعن المحتوى، فقد نتج عن الدراسة أن المستودعات الإسبانية تحوي بصفة أساسية نصوص كاملة للمواد (مقالات الدوريات ورسائل الدكتوراه) جنبا إلى جنب مع البيانات الوصفية. وكان برنامج DSpace أكثر البرامج استخداما، يليه EPrints. وكان معيار البيانات الوصفية metadata الأكثر استخداما هو معيار دبلن كور. وأظهرت الدراسة أنه من الأولويات التي يجب مراعاتها للتنمية المستقبلية للمستودعات الحاجة إلى توفير سياسات واضحة للوصول إلى الإنتاج العلمي القائم على تمويل القطاع العام، وضرورة وجود مؤشرات لمراقبة الجودة. ومن المحفزات الأساسية لإنشاء للمستودعات المؤسسية كانت زيادة الاطلاع والمشاهدة والاستشهاد للأبحاث والدراسات المودعة، وكذلك اهتمام ودعم أصحاب القرار لإنشاء المستودعات، بالإضافة إلى

سهولة الاستخدام وخدمات البحث. وعن المثبطات الرئيسية فكانت غياب السياسات وعدم التكامل مع النظم الوطنية والدولية وغياب الأنشطة التوعوية الموجهة للأكاديميين.

وتعد دراسة Kingsley و Kennan (2009) أول دراسة شاملة تصف وضع المستودعات المؤسسية في استراليا، حيث تم مسح ٣٩ جامعة استرالية وتبين أن ٣٢ منها هي من لديها مستودع نشط. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن خمس جامعات لديها سياسة الزامية للإيداع في المستودع المؤسسي التابع لها، في حين أن ثمان جامعات تخطط لتطبيق ذلك. وأظهرت الدراسة كذلك أن ٢٠ جامعة لديها تمويل خاص للصرف على الطاقم الذي يتولى مهام المستودع المؤسسي للجامعة. وقد مثل برنامج Fedora البرنامج الأكثر استخداما لإدارة المستودع وكان ذلك بنسبة ٣٤,٢% من الجامعات.

وفي (٢٠١٠م) استخدم Cheng و Chuang تحليل الانحدار الهرمي للتعرف على العلاقة بين جودة خدمات المستودعات المؤسسية وولاء المستخدمين للمكتبات الجامعية في تايوان، وأجري البحث على عينة من طلاب السنة الأخيرة بقسم الهندسة في معهد Hsiuping للتقنية، حيث تم توزيع الاستبيان على ١١٢ طالبا. وقد تبين من خلال تحليل البيانات أن جودة الخدمة لها تأثير إيجابي كبير على ولاء المستخدم. وأنه كذلك كلما زاد رضا المستخدم زاد ولاؤه للمستودع والعكس صحيح. لذا، فإن المكتبة إذا عمدت إلى تعريف المستخدمين بسهولة ومنفعة الخدمات الرقمية للمستودع المؤسسي فإنها ستحصل على ولاء أولئك المستخدمين.

وعن دور المكتبيين كعامل تغيير للمستودعات المؤسسية، جاءت دراسة Kamraninia و Abrizah (2010) حيث نبعت مشكلة الدراسة من ملاحظة أن هناك عدد من المكتبيين المسؤولين عن المستودعات المؤسسية في مكباتهم غير مدركين لأدوارهم، وليس لديهم مهارات القيام بتطبيق وتنفيذ المستودعات المؤسسية. ومن خلال المراجعة الأدبية حصر الباحثان عدد من الأدوار المهمة التي يلعبها المكتبيين ضمن المستودعات المؤسسية، وهي:

- إدارة المجموعات، والإشراف عليها.
- فهم البرمجيات وتدريب المؤلفين والباحثين عليها.
- إنشاء معايير البيانات الوصفية metadata ونظام فهرس شامل.
- مراجعة المواد المودعة لضمان جودة المحتوى
- إقناع الكتاب والباحثين للمساهمة عبر الأرشفة الذاتية.
- تدريب المستخدمين على تقنيات البحث في المستودع المؤسسي.
- ترويج وتسويق المستودع المؤسسي.

وحاولت هذه الورقة وصف وتحديد أدوار المكتبيين في انتشار المستودعات المؤسسية واستقطاب محتوياتها في ٨ جامعات ماليزية. وكانت عينة الدراسة من المكتبيين اللذين شاركوا في إنشاء وتطبيق مستودع رقمي في جامعاتهم تلك. وأظهرت نتائج الدراسة أن جمع المواد لإيداعها في المستودع يقوم به وبشكل أساسي المكتبيين بدلا من المؤلفين الباحثين. ومن الأساليب المهمة التي يقوم بها المكتبيين لترويج المستودعات المؤسسية : توفير دورات تدريبية، وعقد اجتماعات في الأقسام والكليات، وكذلك ربط الموقع الإلكتروني للمستودع المؤسسي بموقع الجامعة ومواقع اعضاء هيئة التدريس.

شاركت وحدات الخدمات الفنية بمكتبة جامعة ولاية اوهايو وبشكل قوي في تشغيل المستودع المؤسسي للجامعة. ويحاول Connell و Cetwinski (٢٠١٠م) معرفة مدى مشاركة وحدات الخدمات الفنية في جامعات أخرى في تشغيل المستودعات الرقمية في محاولة لتحديد ما إذا كانت تجربة مكتبة ولاية أوهايو غير اعتيادية. حيث تم ارسال استبيان إلى ١٢٣ مكتبة ضمن مكتبات جمعية المكتبات البحثية ARL. وذلك للتعرف على كيفية التعامل وإدارة حمل العمل المتعلق بالمستودعات الرقمية من قبل المكتبات، وهل يتم الوفاء بإنجاز مسؤوليات المستودعات المؤسسية من قبل وحدات الخدمات والإجراءات الفنية، أم أن هناك إعادة لتنظيم الخدمات الفنية للتعامل مع مسؤوليات المستودعات الرقمية. معظم الإجابات أشارت إلى أن مهام المستودع المؤسسي موزعة بين وحدات متعددة في المكتبة، وأشارت كذلك معظم الإجابات إلى وجود مشاركة كبيرة من الخدمات الفنية، وإلى أن المهام التي تقوم بها وحدات الخدمات الفنية تجاه المستودعات الرقمية ليست جديدة، وأنه لم يكن هناك إعادة تنظيم للوحدات. وفي العموم كانت هناك أوجه تشابه كثيرة بين ما تم في جامعة اوهايو واجابات الاستبيان.

وفي عام ٢٠١٠م قام (Creaser et al.) بدراسة تناولت مسح ٣١٣٩ من الباحثين الأوروبيين وعدد من مجموعات التركيز في تخصصات عدة، وذلك للتعرف على وعيهم بالوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية ذات الوصول الحر. نتج عن الدراسة أن ثلث العينة كانوا على وعي بالوصول الحر للمعلومات. وكانت أهم دوافع أفراد عينة الدراسة نحو إتاحة أعمالهم وفقا للوصول الحر، هي جعلها متاحة مجانا للجميع، وانت تكون متاحة بشكل واسع، وأن تكون متاحة لأولئك الذين يعانون صعوبات للوصول إلى الإنتاج العلمي. في حين كانت أهم عوائق ممارسة إتاحة إنتاجهم العلمي : مخاوف بشأن التعدي على حقهم الفكري، عدم تأكدهم من انقضاء الفترة التي يحدد الناشر للسماح للمؤلف بإتاحة عمله، عدم الرغبة في أعمالهم مع أعمال أخرى غير محكمة.

في (٢٠١١م) أجرى كل من Li و Banach دراسة مسحية وطنية أمريكية عن الحفظ الرقمي للمواد في المستودعات المؤسسية (IR) في المؤسسات الأعضاء في جمعية المكتبات البحثية (ARL). وقد اقتصرَت الدراسة على مسح ٧٢ مكتبة جامعية وهي المكتبات التي تملك مستودعا مؤسسيا للتعرف على التحديات والفرص المتاحة لتطبيق الحفظ الرقمي. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الممارسات الحالية فيما يتعلق بوجود سياسات للحفظ الرقمي، واستراتيجيات الحفظ الرقمي، وحقوق حفظ المحتوى، وجودة المحتوى، والاستدامة. وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد متزايد من المكتبات البحثية بدأت بالتحرك قدما نحو تفعيل برامج الحفظ الرقمي من خلال تطوير سياسات للحفظ. وأشارت الدراسة إلى أن التأكد من جودة المحتوى وجمع المحتوى في صيغ يمكن حفظها بسهولة هي أمور لا بد من أخذها في الحسبان، حيث يمكن اعتماد قائمة بالصيغ التي يمكن حفظها وإطلاع المساهمين والمودعين على ذلك، إلا أن ذلك قد يتسبب في تضيق نطاق المحتوى في المستودع المؤسسي. وحيث أن العديد من المستودعات المؤسسية لا تزال في مراحل التطوير، فقد لوحظ أن الافتقار إلى التمويل المستدام والعدد الكاف من الموظفين يمكن أن يشكل عقبة في تنفيذ البرامج الناجحة للحفظ الرقمي.

كما أجرى Stanton و Liew (٢٠١١م) دراسة تتعلق بالتعرف على مدى وعي واتجاهات طلاب الدكتوراه في جامعة Massey بنيوزلاندا نحو أشكال الوصول الحر للنشر، ومفهوم المستودعات المؤسسية. حيث تناولت الدراسة استكشاف مستويات الوعي من الوصول الحر ومفهوم المستودعات المؤسسية، وسلوكيات النشر ورؤيتهم حول فوائد ومخاطر النشر الحر، ومدى استعدادهم للامتثال للسياسات الإلزامية لإيداع الرسائل العلمية. تم جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات مع ثمانية من طلاب الدكتوراه في عدد من التخصصات وكذلك إجراء استبيان عبر الويب شمل ٢٥١ طالب. وبالرغم من أن النتائج أظهرت أن الوعي بالوصول الحر والمستودعات المؤسسية كان متدنيا، إلا أن غالبية الطلاب المستجيبين للمقابلة والاستبيان كانوا يدعمون فكرة ومفهوم الوصول الحر. ويرى المستجيبون أن فوائد الوصول الحر والتي تشمل زيادة الاطلاع ومشاركة المعرفة تفوق المخاطر المتوقعة. وكان غالبية المشاركين يدعمون ويؤيدون سياسة الجامعة الإلزامية الموجودة لتقديم الرسائل.

وجاءت دراسة لـ Okoye و Ejikeme (٢٠١١م) للتعرف على اتجاهات المكتبيين في جنوب شرق نيجيريا نحو ثقافة استخدام الوصول الحر والمستودعات المؤسسية، واكتشاف مزايا الوصول الحر في نظام النشر العلمي والعوائق أمام تطبيقه، والأدوار التي تلعبها المكتبات تجاه المستودعات الرقمية. شملت عينة الدراسة ٦٧ من موظفي المكتبات الجامعية من أربع

جامعات في جنوب شرق نيجيريا. وتم جمع البيانات من خلال توزيع استبانة على مجتمع الدراسة. وأظهر التحليل أن ٨٨,٨٩٪ من أفراد العينة كانوا على علم بدوريات الوصول الحر ومزاياها في أنه كان فقط ١٣,٣٣٪ منهم قد نشروا مقالات في تلك الدوريات. وقد عبروا كذلك عن تقديرهم وإيمانهم بالأدوار التي يلعبها المكتبيون في المستودعات المؤسسية. وأشار ١١,١١٪ ممن شملهم الاستبيان بأنهم لا يروا أن المكتبيون على دراية كافية بما يتعلق بتراخيص وقوانين حقوق النشر.

وقد عمدت دراسة Nazim و Mukherjee (٢٠١١م) إلى إعطاء صورة شاملة عن نمو وانتشار المستودعات المؤسسية في البلدان الآسيوية، وعن أعدادها وأنواع موادها وموضوعاتها ولغاتها وبرمجياتها والتعرف على السياسات المتعلقة بذلك. وتم حصر المستودعات المؤسسية الآسيوية من خلال دليل (ROAR) ودليل (OpenDOAR) و OAIster. وجاءت اليابان كأكثر الدول حيازة للمستودعات بعدد ١٢٩ مستودعا، تليها تايوان ٥٠ مستودعا، فالهند ٤٢ مستودعا. في حين جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في عدد الكائنات الرقمية المستودعات حيث بلغ متوسط العدد في مستودع سعودي 39715 مادة وتليها كوريا بمتوسط 13705 مادة. وأظهرت الدراسة أن ٥٥,٩٧٪ من المستودعات هي متعددة التخصصات، وأن برنامج D-Space هو الأكثر استخداما بواقع ٦٧,٥٦٪ من المستودعات المؤسسية في آسيا. ومن النتائج الهامة أن ٩١,٨٩٪ من المستودعات محل الدراسة ليس لديها سياسة محددة عن المواد التي يقبل إيداعها في المستودعات، و ٨٣٪ من المستودعات ليس لديها سياسة واضحة تتعلق بالحفظ الرقمي.

ومن الدراسات المتعلقة بمحتوى المستودعات المؤسسية واستخدامه، تأتي دراسة Connell (٢٠١١م) والتي سعت إلى مقارنة استخدام المواد الرقمية التي تم إيداعها في مستودع بنك المعرفة (Knowledge Bank,KB) في جامعة ولاية أوهايو (OSU). ويحوي KB مجموعات مودعة من قبل المكتبات ومن قبل الارشيفات الجامعية بالإضافة إلى تلك المودعة من قبل مصادر ووحدات أخرى. وجاءت الدراسة للتحقق من ثلاثة أسئلة: هل هناك فروق في تكرار استخدام المواد التي تم تحديدها ضمن أرشيف معين وجميع المواد الأخرى في بنك المعرفة؟، هل هناك فروق في تكرار الاستخدام بين فئات مصادر المحتوى؟ وتشمل فئات المصادر الوحدات الأكاديمية ومراكز الأبحاث ووحدات الدعم، والمجتمعات غير الرسمية، هل هناك فروق في تكرار الاستخدام بين الأنواع المختلفة من المحتوى؟ مثل النصوص والصور المتحركة. أظهرت النتائج أنه يتم استخدام محتويات الارشيفات والمواد تحت مجال معين

كغيرها من المواد الأخرى، وهو ما أعطى مبررا لتكاليف الحفظ التي تخص المواد على اختلاف مصادرها، وأظهرت النتائج كذلك المقالات والأطروحات الجامعية هي الأنواع الأكثر استخداما من المواد وهذا يشير أنه من المهم جمع المحتوى من جميع مستويات العملية التعليمية.

ومن الدراسات المميزة ما قام به St. Jean وزملائه (٢٠١١م) في الدراسة التي تناولت الفئات الفعلية التي تبحث وتسترجع المواد والمعلومات من المستودعات المؤسسية (المستخدمون النهائيون IR end-users)، والتعرف إلى دوافعهم لذلك الاستخدام. وتم جمع بيانات الدراسة من خلال إجراء مقابلات شبه منضبطة عبر الهاتف مع ٢٠ مستخدم نهائي لخمسة مستودعات مؤسسية وتم ذلك خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٨م. وتسعى الدراسة إلى الحصول على اجابات حول ماهي سمات وخصائص المستودعات المؤسسية من وجهة نظر المستخدم النهائيون لها، وماهي أساليب المستخدمين النهائيين للوصول واستخدام المستودعات الرقمية وماهي أغراضهم منها ، وإلى أي مدى يرون المعلومات بداخل المستودعات ذات مصداقية مقارنة مع مصادر أخرى للمعلومات. وقد حددت هذه الدراسة الاستطلاعية بعض المجالات الهامة لتطوير المستودعات المؤسسية في المستقبل كزيادة الإعلان والتسويق للمستودعات المؤسسية وزيادة استقطاب المحتوى، وتحسن المظهر والوظائف. وأشارت تعليقاتهم إلى أهمية وضع معايير لقبول المواد في المستودع لما له علاقة بسمعة الجامعة. وأكدت الدراسة على أهمية السماع من المستخدمين النهائيين، وأخذ ردودهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار، وإدراجها في الخطط المستقبلية لتطوير المستودعات المؤسسية.

وعن الهند، حاول Sawant (٢٠١٢م) وكهدف رئيس للدراسة أن يتحقق من أنشطة ومعرفة وآراء المستخدمين حول ستة عشر مستودعا مؤسسيا هندية محل الدراسة. إضافة إلى ذلك سعت الدراسة إلى التعرف على اتجاهاتهم نحو حقوق التأليف والمساهمة بأعمالهم في المستودعات المؤسسية، والتعرف على رأيهم حول أي الوحدات الإدارية ينبغي أن تدير مشروع المستودع الرقمي. وقد اتضح أن ٨٣,٢٤% كانوا على وعي بخدمات وتسهيلات المستودعات المؤسسية وأن ٤٥,٤١% قد استخدموها وبحثوا ضمنها وأنزلوا مواد منها. حوالي ٢٦% أسهموا بأبحاث لهم في مستودعاتهم المؤسسية. قرابة النصف يرغبون في أن يحتفظوا بالحقوق الفكرية لأعمالهم المودعة في المستودعات المؤسسية، في حين أشار ٤٠,٥٤% أن المؤسسة هي من ينبغي أن تمتلك الحقوق الفكرية. وعن الجهة التي ينبغي أن تتولى إدارة مشروع

المستودع المؤسسي يرى ٤٠% أنها مسؤلية مشتركة بين المكتبة وموظفي خدمات الحاسب الآلي، و٣١,٨٩ يرون أنها مسؤلية المكتبة.

وفي عام ٢٠١٢م كذلك نشر كلا من Cassella و Morando دراستهم التي هدفت إلى رصد المهام والمهارات الأساسية لمدراء المستودعات المؤسسية في إيطاليا، حيث أشارت نتائج البيانات المجمعّة من خلال استجابة ٣٣ مديرا على استبانة تم توزيعها عبر الإنترنت إلى أن دور مدير المستودع هو أهم دور في إدارة المستودعات المؤسسية في إيطاليا، وأنه منصب معقد جدا، لأنه يتطلب قدرات وظيفية متعددة وكفاءات متخصصة. ورتب مدراء المستودعات المؤسسية المهارات والكفاءات المطلوب توافرها لدى المدراء كالتالي :

- مهارات الاتصال، مثل القدرة على ترويج المستودع وإدارة قضايا حقوق النشر والتأليف
- الخبرة في تنمية المجموعات والبيانات الوصفية (metadata).
- المعرفة والإحاطة بأنشطة إدارة المشروع والعمل مع الفريق وأنشطة التخطيط للمستودع.
- المهارات الفنية لاسيما ما يتعلق بمعايير وبرتوكولات التشغيل البيئي والتوافقي (interoperability)

وفي المؤتمر السنوي للمعلومات القانونية المقام في اليونان عام ٢٠١٢م ألقى Giannoulakis و Zervas و Artemi دراستهم حول الترويج لمفهوم الوصول الحر للمعلومات في جامعة قبرص للتقنية، من خلال أخذ آراء ١٠١ من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعة. وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى إحاطة المجتمع الأكاديمي في الجامعة بالوصول الحر والتعرف كذلك على توجهاتهم والصعوبات التي تواجههم في التعامل مع نموذج الوصول الحر وذلك لمساعدة المكتبة فيما تقوم به من ترويج للوصول الحر والمستودع المؤسسي للجامعة المسمى Ktisis - من خلال نتائج الدراسة - . وظهرت الدراسة أن ٦٨,٣٢% كانوا على علم بماذا يعني الوصول الحر للمعلومات، ومن النتائج الملفتة أن ١٥,٨٤% فقط من الاكاديميون الذين اشاروا انهم ينشرون ما معدله ١-٣ دراسات سنويا، والذين مثلوا ٧٧,٢٣%، هم فقط من يودعون أعمالهم في مستودع الجامعة Ktisis.

ومن الدراسات المسحية الحديثة، ما عرضها Bjork و Isaak و Vyhnaneck عام (٢٠١٣م) في المؤتمر السنوي لجمعية المكتبات في واشنطن وأوريجن، والتي تم من خلالها بث استبانة لعدد من مدراء المستودعات المؤسسية حول العالم، مع التركيز على مستودعات ولايتي واشنطن وأوريجن، واستخدم الباحثون استبانة سبق أن أعدتها واستخدمتها جمعية المكتبات البحثية الأمريكية ARL لإجراء مسح للمستودعات الرقمية القائمة في المؤسسات الأعضاء عام ٢٠٠٦م، حيث تم تحليل ٧٧ استبانة تم جمعها إضافة إلى مراجعة تاريخية للمستودعات المؤسسية وما نفذته ARL من مسح، وذلك بهدف فهم كيف استجابت المؤسسات التعليمية للأدوار الجديدة للمستودعات المؤسسية، وماذا تغير في المستودعات المؤسسية خلال الست سنوات الماضية، مع مقارنة نتائج ومعطيات الدراسة تاريخياً مع الأوضاع السابقة للمستودعات المؤسسية. وأظهرت نتائج الدراسة أنه في عام ٢٠٠٦م كانت نسبة المستودعات التي يقوم فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب بإيداع أعمالهم بأنفسهم في المستودع ٨٩%، أما في ٢٠١٣م كانت ٤٨%. وأظهرت الدراسة كذلك أن تنفيذ أعمال ومهام المستودع المؤسسي يتم القيام بها منفصلة في أكثر من إدارة من إدارات المؤسسة، وغير متركرة في إدارة واحدة، وأن هذا ما أظهرته عدد من الدراسات السابقة كذلك.

وفي ٢٠١٣م كذلك، تأتي الدراسة التي قام بها كلا من Singeh و Abrizah و Abdul Karim لتقييم توجهات أعضاء هيئة التدريس في خمس جامعات ماليزية نحو قبول الأرشفة الذاتية في المستودعات المؤسسية وأنماط تطبيقها. وتم جمع بيانات الدراسة من خلال توزيع استبانة عبر البريد على عينة عشوائية بلغت 108 عضواً. وكان من أهم نتائج الدراسة أن ٨٥% منهم سبق أن استخدموا مستودعاً رقمياً، ومن هؤلاء ما نسبته ٦٣,٩% سبق أن مارسوا الأرشفة الذاتية.

٢-٤-٤ مناقشة الدراسات السابقة واتجاهاتها البحثية

تقدم الأسطر الآتية لمحة عن الاتجاهات البحثية في أدب الموضوع المتعلق بالمستودعات المؤسسية منذ ظهورها في بدايات العقد الماضي، حيث كانت بدايات الدراسات ذات الصلة بالمستودعات الرقمية في اعقاب المبادرات والبيانات العالمية للوصول الحر عام ٢٠٠٢م.

ركزت أوائل الدراسات على ما يتعلق بأساسيات ومفاهيم المستودعات المؤسسية، وفي هذا الصدد يشير Jones (2006,112) إلى أنه ما بين عامي ٢٠٠١م و ٢٠٠٣م كان هناك انفجار في الدراسات والمقالات التي تناولت أساسيات المستودعات المؤسسية ولعل من أبرز تلك الدراسات الدراسة التي أعدها Crow عام ٢٠٠٢م حول المستودعات المؤسسية.

تلي ذلك التوجه نحو القيام بدراسات مسحية ودراسات حالة للتعرف على سلوك الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات نحو ممارسات الأرشفة الذاتية مع التركيز على تحديد العوامل المحفزة والأخرى المثبطة نحو تلك الممارسات، وتم إجراء معظم هذه الدراسات ما بين عامي ٢٠٠٥م – ٢٠٠٨م، وهي الفترة ذاتها التي ركزت الدراسات العربية فيها على هذا التوجه.

وفي الفترة السابقة كذلك حظي أدب الموضوع بالعديد من المسوح الدولية والوطنية للتعرف على مدى نمو وانتشار المستودعات المؤسسية والمقارنة وفقاً لمحاور عدة كالمحتوى والبرنامج المستخدم لإدارة المستودع، وأساليب الترويج للمستودعات. وفي هذا المجال يشير Van Westrienen و Lynch (2005) إلى أن أول مسح دولي مقارنة للمستودعات المؤسسية ومدى انتشارها تم في عام ٢٠٠٥م، وجاءت فكرة هذا المسح من خلال تنظيم المؤتمر الدولي الذي عقد في هولندا ١٠-١١/٥/٢٠٠٥م بعنوان " Making the strategic case for Institutional repository". وبعد ذلك وخلال الفترة ٢٠٠٦م – ٢٠٠٨م أجريت عدد من المسوح الوطنية في عدد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند واسبانيا وغيرها من الدول.

والمراقب لتلك الفترة ومنذ عام ٢٠٠٦ يلاحظ توجه الدراسات وتغير موضوعاتها من التركيز على كيفية إعداد المستودعات المؤسسية إلى إجراء الأبحاث في كيفية تشغيل وتسويق وملء تلك المستودعات. وكان لمصطلح الأرشفة الذاتية Self- archiving حضوراً و تكرار كبيرين في تلك الفترة، وتناول العديد من القضايا المؤثرة في ممارساتها، كالتسويق، والتحفيز،

وسياسات ناشري الدوريات ومدى سماحهم للمؤلفين بأن يودعوا أعمالهم في المستودعات بعد أو قبل نشرها، وكذلك سياسات الجامعات تجاه الأبحاث المدعومة وسياسات الزام أعضاء هيئة التدريس بإيداع أعمالهم في المستودعات المؤسسية الجامعية. وأبعد من ذلك، وفيما يتعلق بالأرشفة الذاتية، فقد حاولت بعض الدراسات التعرف إلى الفروق بين الباحثين في ممارسات الأرشفة الذاتية وفقاً لتخصصاتهم، والتحقق من نظريات تشير إلى أن لكل تخصص ثقافة معينة تحرك سلوكيات متخصصيه نحو الأرشفة الذاتية.

كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن هناك عدد من المحاور والقضايا المهمة التي تناولتها دراسات المستودعات المؤسسية كقضايا الحقوق الفكرية وقضايا الميناداتا بالإضافة إلى قضايا متعلقة بالمستخدم والخدمات رغم قلتها في تلك الفترة.

ولم يكن دور المكتبة وأخصائيوها غائباً في أدب الموضوع، فبالرغم من تناوله كمحور في العديد من الدراسات فقد خصصت دراسات عدة موضوعها للتعرف إلى تلك الأدوار الواقعية التي لعبها أخصائيو المكتبات ولا زالوا يلعبونها، بالإضافة إلى تناول الفرص التي تنتظرهم في المستقبل.

وانطلاقاً من عام ٢٠٠٩م وحتى وقتنا الحالي يمكن ملاحظة - وبشكل واضح- تركيز عدد من الدراسات على مستخدمي المستودعات المؤسسية والمستخدمين النهائيين، هذا بالرغم من أنه ليس هناك حتى الآن معايير أو مقاييس دقيقة يمكن من خلال التعرف إلى درجات الاستخدام، أو التعرف على المستخدمين الفعليين أو مدى الاستفادة. ومع هذا التركيز على المستخدم كان ارتفاع ملحوظ في الدراسات التي تناولت خدمات المستودعات المؤسسية وكيف يمكن للمستودعات المؤسسية أن تقدم خدمات تفي برغبات المستخدمين.

وجغرافياً يمكننا الإشارة إلى أنه وبالرغم من تميز الهند في الدراسات التي شملت مستودعاتها المؤسسية إلا أنه لا يزال هناك قصور في الدراسات المسحية التي تناولت دول آسيا عامة، مقارنة بحال الدراسات المسيحية التي شملت أمريكا وأوروبا، هذا بالرغم من وجود دول كبرى في آسيا كالصين واليابان.

وبالنظر إلى المناهج البحثية التي استخدمت في ادب الموضوع وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان فقد كان المنهج المسحي هو الأسلوب السائد ثم أسلوب دراسة الحالة ثم المنهج المقارن في حين استخدام المنهج التجريبي في قليل من الدراسات.

وعربياً لم يحظ أدب المستودعات المؤسسية بدراسات كافية، حيث كان المشهد مختلف عن الوضع في الدراسات الأجنبية. فقد بدأت الدراسات العربية المتعلقة بالمستودعات الرقمية منذ عام ٢٠٠٦م، ومن ذلك التاريخ وحتى الآن ركزت الدراسات على التحقق من مدى وعي الباحثين العرب بمفهوم الوصول الحر للمعلومات والتعرف على توجهاتهم نحو الأرشفة الذاتية في المستودعات الرقمية وغيرها من القنوات الأخرى، إلا أن معظم تلك الدراسات تمحورت ما بين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨م.

وعربياً كذلك يمكن ملاحظة أنه في عام ٢٠١٠ كان هناك توجه نحو التعرف إلى متطلبات تأسيس المستودعات المؤسسية ومحاولات الخروج بإرشادات وآليات للمساعدة في ذلك. وكانت هناك دراسات أكثر تخصصاً، أو معالجة من زاوية محددة، حيث ركزت بعض الدراسات على قضايا معينة ذات علاقة بالمستودعات المؤسسية كتناول الكيانات الرقمية في المستودعات أو تناول المستودعات من حيث مدى استفادة الباحثين والمكتبات منها.

ومعظم الدراسات العربية تم إجراؤها وفقاً للمنهج الوصفي، في حين كانت هناك دراسة واحدة استخدمت المنهج التجريبي وأخرى استخدمت الأسلوب البيليومتري. ومن الملفت أنه لم يكن هناك أي دراسة حالة عربية لأي مستودع مؤسسي عربي.

ومن المؤكد أنه لا تزال هناك حاجة للمزيد من الدراسات العربية وفي اتجاهين متوازيين: الأول التعرف على التجارب القائمة للمستودعات المؤسسية العربية وإجراء المزيد من دراسات الحالة والدراسات المسحية، والثاني محاولة التعرف إلى أسباب تأخر الدول العربية في إنشاء وتبني المستودعات المؤسسية وخاصة في الجامعات العربية والترويج لذلك التوجه.

ولم يتوفر لدى الباحث أي دراسة عربية تتناول واقع إنشاء وإدارة أياً من المستودعات المؤسسية الرقمية في الجامعات العربية، حيث كانت جميع الدراسات السابقة – وبالرغم من قلتها – تستقي معلوماتها من صفحات المواقع الإلكترونية للمستودعات فقط. ومن هنا تتميز هذه الدراسة باستقاء بياناتها ومعلوماتها من القائمين والمسؤولين عن تلك المستودعات مباشرة، للوصول إلى الحقائق الواقعية باستخدام الأدوات المناسبة في ذلك. وعلى حد علم الباحث، ووفقاً لما قام به من بحث وتمحيص في أدب الموضوع، تأتي هذه الدراسة كذلك كأول دراسة عربية تتناول توجهات وإمكانات الجامعات نحو إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية.

الفصل الثالث

الإطار المنهجي

١-٣ مقدمة

كانت قلة المستودعات الرقمية المؤسسية وتباطؤ إنشائها في الجامعات السعودية هما الدافع والمحرك الرئيس وراء قيام هذه الدراسة، وذلك بهدف بحث وتقصي أسباب تلك الظاهرة، من خلال توظيف مناهج البحث العلمية في محاولة لبلوغ الحلول المناسبة للتغلب على مشكلة الدراسة.

وتحاول هذه الدراسة في المقام الأول الخروج برؤية لمشروع وطني لدعم إنشاء وإدارة وتطوير المستودعات الرقمية المؤسسية في الجامعات السعودية، وكانت أهدافها المرسومة في مجملها موجهة للخروج بتلك الرؤية. وعلى ذلك، جاءت جميع إجراءات الدراسة والجهود المبذولة متركزة في جانبين، كالآتي:

الجانب الأول: الجامعات السعودية التي أنشأت مستودعا مؤسسيا، وذلك في محاولة للتعرف على واقع تجارب الجامعات السعودية في إنشاء وإدارة المستودعات الرقمية المؤسسية.

الجانب الثاني: الجامعات السعودية التي لم تنشأ مستودعا مؤسسيا بعد، وذلك من خلال:

- أ- محاولة التعرف على توجهات وإمكانات تلك الجامعات نحو إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية.
- ب- محاولة التعرف على توجهات أعضاء هيئة التدريس العاملين في تلك الجامعات نحو إنشاء المستودعات المؤسسية والمساهمة فيها حال إنشائها.

٢-٣ منهج الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة أعتمد الباحث على أكثر من منهج، وبداية قام الباحث بمراجعة ومسح أدبيات الموضوع، العربية والاجنبية، وذلك لتكوين قاعدة وخلفية نظرية للموضوع، والتعرف من خلال ذلك على المناهج والأساليب البحثية المستخدمة في تلك الأدبيات السابقة، إضافة إلى الاستفادة من تلك المراجعة في تطوير أدوات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة، ومن ثم استخدم الباحث المناهج البحثية الملائمة لتحقيق أهداف الدراسة على النحو الآتي:

أولاً: أعتمد الباحث على أسلوب " دراسة الحالات المتعددة **Multi-case studies**"

لتحقيق أحد أغراض الدراسة المتمثل في التعرف على واقع تجارب الجامعات السعودية في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية، لذا كان هذا الأسلوب الأنسب والأكثر ملائمة لاستخلاص التجارب والدروس المستفادة. وتم ذلك من خلال إجراء دراسة حالة مستقلة لكل تجربة، ومن ثم الخروج بنتائج أكثر دقة وفقاً لما يتميز به هذا الأسلوب كونه مبني على نظرية التكرار، وهذا يعني أن أسلوب "دراسة الحالات المتعددة" يحقق الموثوقية في النتائج، وأن اختيار أكثر من حالة يوسع تعميم النتائج، حيث يشير Yin أحد المؤلفين المهتمين بالمناهج البحثية وخاصة مناهج دراسة الحالة إلى أنه "من الأفضل القيام بدراسات حالة متعددة، حتى وإن كانت اثنتان، فالاستنتاجات التحليلية الناشئة عن دراسة حالتين، تكون أكثر قوة من تلك الناشئة عن حالة واحدة فقط، و غالباً ما تعتبر نتائج دراسة الحالات المتعددة أكثر إقناعاً" (Yin 2013,60).

وعلى حد علم الباحث أن هذا الأسلوب من الأساليب قليلة الاستخدام في الدراسات العربية، وربما يعود ذلك لصعوبة تطبيقه أحياناً، خاصة عندما يكون عدد الحالات كبير، حيث يشير Yin كذلك بأن "استخدام تصميم دراسة الحالات المتعددة زاد في السنوات الأخيرة، وأن تبني هذا الأسلوب قد يحتاج المزيد من الوقت والموارد التي قد لا يتحملها باحث بمفرده، لذا فإن قرار استخدام هذا الأسلوب لا ينبغي الاستهانة به". (Yin 2013,44)

ثانياً : أعتمد الباحث على المنهج الوصفي باستخدام أسلوبه المسحي، وذلك لتحقيق أهداف الدراسة في كل ما يتعلق بالجانبين الآتيين:

أ- للتعرف على توجهات وإمكانات الجامعات السعودية - التي لا يتوفر لديها مستودعا مؤسسيا - نحو تبني مبادرات لإنشاء المستودعات المؤسسية، فقد أعتمد الباحث في هذا الجانب من الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، والذي يستخدم كما يشير (العساف ٢٠٠٦م، ١٩٣) "لمعرفة بعض الحقائق التفصيلية عن واقع الظاهرة المدروسة، مما يمكن الباحث من تقديم وصف شامل وتوصيف دقيق لذلك الواقع"، وذلك من خلال التعرف على توجهات عمادات شؤون المكتبات نحو تبني المبادرة، وإمكاناتها الإدارية والبشرية والتقنية، والدعم الذي تتلقاه داخل جامعاتها. وذلك بحكم مسؤولية عمادات شؤون المكتبات والمكتبات الجامعية تجاه الأخذ بزمam مبادرة إنشاء المستودعات المؤسسية في جامعاتها، كون المستودعات المؤسسية تأتي ضمن اختصاصها، ويدعم ذلك، ما تقوم به من أدوار في تنفيذ مشاريع إدارة المحتويات الرقمية يؤهلها لذلك.

ب- أعتمد الباحث كذلك على المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، للتعرف على توجهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية - التي لا يتوفر لديها مستودعا مؤسسيا - نحو تبني جامعاتهم مبادرات لإنشاء المستودعات المؤسسية، وتوجهاتهم نحو المساهمة فيها. وتم الاعتماد في هذا الجانب من الدراسة على المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي كونه الأنسب والأكثر ملائمة للحصول على البيانات والنتائج المرجوة.

٣-٣ حدود الدراسة

يمكن إيضاح حدود الدراسة الموضوعية والمكانية والزمانية على النحو الآتي:

أولاً: الحدود الموضوعية

تناولت هذه الدراسة في مجالها الموضوعي: المستودعات الرقمية المؤسسية، إنشاؤها وإدارتها في الجامعات، والعوامل المؤثرة في ذلك. ولم تتناول الدراسة الجانب التقني المتخصص، كإجراءات ومراحل تثبيت وتنصيب البرمجيات وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

ثانياً: الحدود المكانية

تشمل الحدود المكانية وفقاً لأهداف الدراسة، الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وقد تم تطبيق الدراسة على الجامعات التي لديها مستودعاً مؤسسياً والجامعات الكبرى وأعضاء هيئة التدريس فيها.

ثالثاً: الحدود الزمنية

يتمثل النطاق الزمني لهذه الدراسة في الفترة التي أجرى الباحث خلالها جمع البيانات، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٣٤/١٤٣٥هـ، وبهذا تكون جميع المعطيات التي خرجت بها الدراسة تنطبق على الفترة المشار إليها.

٣-٤ مجتمع الدراسة

وفقاً للمرجو من هذه الدراسة والمتمثل في رسم رؤية لمشروع وطني لدعم إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، فإن مجتمع الدراسة يشمل الجامعات السعودية الحكومية والبالغ عددها ٢٥ جامعة، وأعضاء هيئة التدريس فيها، وتم تعيين الحكومية منها، بحكم أنه يتم تمويل مشاريعها وأنشطتها البحثية من ميزانية المال العام للدولة، لذا كان الأحرى بها إنشاء مستودعاتها المؤسسية وإتاحة مخرجاتها العلمية وفقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات، هذا إلى جانب تشابه فرص ثبات واستمرارية تلك الجامعات الحكومية وقدراتها المالية.

٣-٥ عينة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة، ووفقاً لمنهجية الدراسة المتبعة، قام الباحث بتحديد ثلاث عينات كالاتي:

أولاً: عينة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية

للتعرف على تجارب الجامعات السعودية في إنشاء المستودعات المؤسسية، ومن خلال مراجعة أدلة حصر المستودعات الرقمية (دليل RAOR ، ودليل OpenDOAR)، اتضحت قلة المستودعات المؤسسية السعودية المتوافرة - خلال فترة جمع البيانات - ، وعلى هذا رأى

الباحث شمول العينة كل المستودعات المؤسسية المتوافرة في الجامعات السعودية التي مر على إنشائها فترة لا تقل عن عام كامل، وذلك للحصول على بيانات دقيقة وموثوقة تجيب على تساؤلات الدراسة من خلال تجارب ناضجة، خاصة أن بعض البيانات المطلوبة لا يمكن الحصول عليها إلا من واقع مرور فترة كافية من الزمن، وعلى كل كانت جميع المستودعات المتوافرة - خلال فترة جمع البيانات - تجارب ناضجة أنشأت جميعها في عام ٢٠٠٨م، وعليه أصبحت العينة التي أجريت عليها الدراسة:

- المستودع المؤسسي لجامعة الملك سعود
- المستودع المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وللإحاطة، وخلال إتمام إجراءات هذه الدراسة، تم تسجيل مستودع مؤسسي سعودي جديد بديات هذا العام، ولحق به آخر قبيل الانتهاء من هذه الدراسة، وهما مستودع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومستودع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعلى كل حال، لا يتصفا هذان المستودعان بالمواصفات المطلوبة للعينة، كونهما من المستودعات الناشئة التي لم تمض عامها الأول.

ثانياً : عينة الجامعات السعودية التي لا يتوفر لديها مستودعاً مؤسسياً

للتعرف على توجهات الجامعات السعودية نحو إمكانية إنشاء المستودعات المؤسسي وما يتعلق بهذا الجانب من الدراسة، تم تركيز العينة في الجامعات الحكومية الكبرى، والتي بحكم حجمها كان بالأحرى قيامها بإنشاء مستودعها المؤسسي قبل غيرها من الجامعات، وذلك لتوفر دافع مهم لديها، وهو زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا فيها، وبالتالي كثرة الأبحاث والدراسات العلمية المنتجة، والحاجة الملحة لتوافر مستودعاً مؤسسياً، عليه تم اختيار عينة الجامعات السعودية وفقاً للمحددات الآتية:

- حكومية
- تحوي أكثر من ٣٠٠٠ عضو هيئة تدريس.
- ليس لديها مستودعاً مؤسسياً.

ووفقاً لآخر إحصائية متاحة لوزارة التعليم العالي، بتاريخ ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ، (موقع وزارة التعليم العالي السعودية. مركز احصاءات التعليم العالي : إحصاءات الجامعات)،

فقد تكوّنت عينة الدراسة من خمس جامعات سعودية كبرى كما هو موضح في الجدول رقم (١-٣)، وهي التي سيمثل أعضاء هيئة التدريس فيها مجتمع عينة الدراسة المتعلقة بتوجهات أعضاء هيئة التدريس نحو إنشاء المستودعات المؤسسية والمساهمة فيها، كما سيوضح ذلك في الفقرة (ثالثاً).

جدول رقم (١-٣) عينة الجامعات السعودية

إجمالي أعضاء هيئة التدريس	الجامعة
٤٢٩٥	جامعة أم القرى
٣٤٢٦	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
٧٠٧٢	جامعة الملك عبدالعزيز
٣٣٧٧	جامعة الملك خالد
٣٤٤٦	جامعة القصيم

ثالثاً: عينة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

للتعرف على توجهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية نحو إنشاء المستودعات المؤسسية في جامعاتهم، وتوجهاتهم نحو المساهمة بإنتاجهم العلمي فيها، فقد سعت الدراسة إلى تطبيق استبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الخمس السابقة، والذي يبلغ إجمالي تعدادهم ٢١٦١٦ عضواً، ولكبر حجم المجتمع المراد مسحه ومحدودية وقت الدراسة، فقد رأى الباحث اخذ عينة بأسلوب العينة العشوائية البسيطة بمقدار ٥% من إجمالي أعضاء هيئة لتصبح العينة المطلوبة ١٠٨٠ عضواً.

بعد ذلك شرع الباحث في جمع عناوين البريد الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس من خلال صفحات وأدلة الأعضاء في مواقع الجامعات المتوفرة عبر الإنترنت، وتم بث الاستبانة من خلال خدمة جوجل الإلكتروني لإدارة الاستبانات Google docs.

وبعد مضي اسبوع قام الباحث ببعث رسالة تذكيريته لأعضاء هيئة التدريس لتعبية الاستبانة، وخلال هذه المرحلة لم يحصل الباحث الا على عدد قليل من الردود لم يتجاوز ٨٠ استبانة، بعد ذلك قام الباحث بإرسال الاستبانة مره ثالثة ولكن هذه المرة كانت الرسائل بشكل

فردى بحيث تحوي كل رسالة بريدية خطاب موجه لكل عضو هيئة تدريس باسمه الشخصي، لطلب المساهمة في تعبئة الاستبانة، وتم التذكير كذلك بعد مرور أسبوعين. وبعد كل هذه المداولات التي مرت بها عملية توزيع الاستبانة بلغ عدد الاستبانات المستلمة ٤٦١ استبانة، وبعد مراجعتها تم استبعاد ٥ استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل. عليه يصبح عدد الاستبانات المستلمة الصالحة للتحليل ٤٥٦ استبانة، بنسبة استجابة بلغت ٤٢% من العدد المطلوب لعينة الدراسة المحددة. وقد جاءت العينة ممثلة إلى حد ما للمجتمع الكلي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخمس الخاضعة للدراسة، كما يشير الجدول رقم (٣-٢)

جدول رقم (٣-٢) عينة أعضاء هيئة التدريس

الجامعة	إجمالي أعضاء هيئة التدريس	تمثيل أعضاء الجامعة في المجموع الكلي للجامعات الخمس	عدد أفراد العينة المطلوبة (٥%)	عدد الاستبانات المستلمة	عدد الاستبانات المستبعدة	عدد الاستبانات الصالحة	تمثيل أعضاء الجامعة في الاستبانات الصالحة
جامعة أم القرى	٤٢٩٥	١٩,٨%	٢١٤	٨٧	٠	٨٧	١٩%
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	٣٤٢٦	١٥,٩%	١٧١	٦٠	٣	٥٧	١٢,٥%
جامعة الملك عبدالعزيز	٧٠٧٢	٣٢,٧%	٣٥٤	١٢١		١٢١	٢٦,٥%
جامعة الملك خالد	٣٣٧٧	١٥,٧%	١٦٩	٩٢	١	٩١	٢٠%
جامعة القصيم	٣٤٤٦	١٥,٩%	١٧٢	١٠١	١	١٠٠	٢٢%
المجموع الكلي	٢١٦١٦	١٠٠%	١٠٨٠	٤٦١	٥	٤٥٦	١٠٠%

٦-٣ أدوات جمع البيانات

لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بالاستعانة بأدوات جمع البيانات الآتية:

أولاً : مقابلة مسؤولي المستودعات المؤسسية:

وهي مقابلة شبه منضبطة، تم إجراؤها مع مسؤولي المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، حيث تمت مع كل من مسؤول مستودع جامعة الملك سعود ومسؤول مستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك للتعرف على تجارب تلك الجامعات والأساليب والمناهج التي تم إتباعها في مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية، والمتطلبات والإمكانيات ذات الصلة، إلى جانب السعي لمعرفة العوامل المؤثرة في تلك المبادرات والدروس المستفادة من تلك

التجارب. واشتملت المقابلة على (٥٦) سؤالاً، موزعة على عشرة محاور كالآتي : معلومات عامة، دوافع إنشاء المستودع، التخطيط والتمويل، الإدارة والمسؤولية، البنية والإجراءات التقنية، إجراءات وسياسات إيداع المحتوى، خدمات المستودع المؤسسي، تسويق المستودع المؤسسي، تقييم المستودع المؤسسي، العوامل المؤثرة في نجاح مبادرة المستودع المؤسسي والدروس المستفادة، كما هو مبين بملحق رقم (١). وتم إجراء المقابلة مع مسؤولي المستودعات المؤسسية هاتفياً، للتباعد الجغرافي، مع استخدام مراسلات البريد الإلكتروني عند الحاجة.

ثانياً: استبانة موجهة لعمداء شؤون المكتبات

وهي استبانة موجهة لعمداء شؤون المكتبات للتعرف على توجهات عمادات شؤون المكتبات بالجامعات السعودية نحو تبني إنشاء المستودعات المؤسسية، ومدى توافر الإمكانيات والمتطلبات اللازمة والمحفزات والمعوقات المؤثرة في ذلك. وتضم الاستبانة (١٢) سؤالاً، في خمسة محاور وهي على النحو الآتي: توجهات عمادات شؤون المكتبات نحو إنشاء المستودعات المؤسسية، خبرات عمادات شؤون المكتبات في إدارة المحتويات الرقمية، الإمكانيات والمتطلبات الإدارية والتقنية اللازمة، محفزات نجاح مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية، معوقات تبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية، كما هو مبين بملحق رقم (٢) . وساند ذلك التواصل هاتفياً مع بعض عمداء شؤون المكتبات عند الحاجة إلى استكمال البيانات الناقصة أو سد الفجوات المعلوماتية.

ثالثاً: استبانة موجهة لأعضاء هيئة التدريس

وهي استبانة موجهة لأعضاء هيئة التدريس للتعرف على توجهاتهم نحو إنشاء المستودعات المؤسسية في جامعاتهم، ورغبتهم تجاه المساهمة فيها، والتعرف على آراءهم في تطبيق سياسة إلزامية للإيداع في المستودعات المؤسسية، ومعرفة محفزات ومخاوف أعضاء هيئة التدريس تجاه المساهمة في إيداع إنتاجهم العلمي في المستودعات المؤسسية حال إنشائها. وتضم الاستبانة (١٦) سؤالاً في أربعة محاور رئيسية، وهي على النحو الآتي: بيانات عامة، توجهات وممارسات أعضاء هيئة التدريس نحو إتاحة إنتاجهم العلمي عبر الإنترنت، الوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات والمستودعات المؤسسية، توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو إنشاء المستودعات المؤسسية والمساهمة فيها، كما هو مبين بملحق رقم (٣). وتم تطويرها وبثها بواسطة خدمة جوجل للاستبانات الإلكترونية Google docs.

٧-٣ صدق أدوات الدراسة وتحكيمها

لضمان صدق محتوى أدوات جمع بيانات لهذه الدراسة، تم إتباع الخطوات الآتية:

١- القيام بمراجعة شاملة لأهم الدراسات والأبحاث العلمية المحكمة ذات العلاقة والتي من خلالها تم التوصل إلى المسودات الأولى لأدوات جمع البيانات.

٢- عرض جميع مسودات أدوات جمع المعلومات على مشرف الدراسة لبيان ملاحظاته وتوجيهاته، ومن ثم عرضها مع أهداف وتساؤلات الدراسة على ثلاثة من الأساتذة المتخصصين في علم المعلومات من جامعة الملك عبدالعزيز، لتحكيمها وإبداء ملاحظاتهم حولها، بعد ذلك تم تجربة استبانة أعضاء هيئة التدريس على ثمانية من أعضاء هيئة التدريس للتأكد من مدى وضوح ودقة عباراتها. وفي ضوء ما حصل عليه الباحث من الآراء والتوجيهات تم تعديل ما يلزم كتغيير صياغة بعض العبارات، وإجراء تعديل في ترتيب بعض الأسئلة، وإضافة بعض الأسئلة أو حذفها، ومن ثم تم تجهيز النسخ النهائية لأدوات جمع البيانات.

٣- وللتأكد من فهم المجيبين لمفهوم المستودعات المؤسسية، قام الباحث بإعداد نبذة تعريفية موجزة عن المستودعات المؤسسية وإتاحتها على مدونته الشخصية عبر الإنترنت، وتم إرفاق الرابط لها في خطاب الدعوة للاستبانة، كما في الملحق (٢) والملحق (٣).

٨-٣ أساليب المعالجة الإحصائية

اعتمد الباحث في بعض إجراءات تحليل بيانات الدراسة على أسلوب الإحصاء الوصفي لتفريغ البيانات التي تم الحصول عليها وجدولتها واستخلاص نتائج التكرارات، والنسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام الرسوم البيانية باستخدام برنامج (Microsoft Office Excel) لعرض وزيادة إيضاح البيانات الوصفية.

الفصل الرابع

الإطار التطبيقي

٤-١: أولاً : عرض وتحليل مقابلات مسؤولي المستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات السعودية

٤-١-١ مقدمة

يتناول هذا الجزء من الإطار التطبيقي التعرف على تجارب الجامعات السعودية في تبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية، وذلك من خلال إجراء دراسات الحالة على كل من:

- المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة الملك سعود.
- المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وقد تم جمع البيانات المطلوبة من خلال إجراء عدد من المقابلات مع مسؤولي تلك المستودعات المؤسسية، إضافة إلى بعض المعلومات الكمية تم الحصول عليها من أدلة المستودعات الرقمية والمواقع الإلكترونية للمستودعات المؤسسية الخاضعة للدراسة .

وتهدف دراسات الحالة هذه إلى التعرف على الأساليب والمناهج التي تم إتباعها في مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، والمتطلبات والإمكانيات ذات الصلة، هذا إلى جانب السعي إلى معرفة العوامل المؤثرة في تلك المبادرات والدروس المستفادة من تلك التجارب. في البداية سيتم استعراض بيانات كل دراسة حالة على حدة، لتوضيح ما اتخذته كل حالة من أساليب واستراتيجيات وإجراءات في تخطيط وإنشاء وتشغيل المستودع المؤسسي، بعد ذلك سيتم مناقشة وتحليل تلك البيانات والمعطيات الناتجة عن دراسات الحالة لاستخلاص النتائج المرجوة والتي تصف واقع المستودعات المؤسسية القائمة في المستودعات المؤسسية.

٤-١-٢ دراسة الحالة الأولى (المستودع المؤسسي لجامعة الملك سعود)

٤-١-٢-١ تمهيد

تم إنشاء جامعة الملك سعود - أولى جامعات المملكة العربية السعودية - عام ١٣٧٧هـ الموافق ١٩٥٧م، وقد بدأت الجامعة نشاطها بافتتاح كلية الآداب عام ١٣٧٧هـ، ثم توالي إنشاء الكليات في الجامعة حتى أصبحت تضم (٢١) كلية، في فروعها داخل وخارج الرياض، في تخصصات عدة : الآداب، العلوم، العلوم الإدارية، علوم الأغذية والزراعة، التربية، الهندسة، الطب، طب الاسنان، العلوم الطبية التطبيقية، الصيدلة، علوم الحاسب والمعلومات، وخدمة المجتمع، التمريض، السياحة والآثار، وكليات المجتمع (وزارة التعليم العالي، الجامعات الحكومية). ويبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ٦٣٢٢ عضواً ، ويبلغ عدد طلابها ٦١٤١٢ طالباً وفقاً لآخر إحصائية متاحة لوزارة التعليم العالي، لعام ١٤٣٤هـ (وزارة التعليم العالي. مركز احصاءات التعليم العالي، إحصاءات الجامعات). وفي عام ٢٠٠٨م أنشأت جامعة الملك سعود مستودعاً مؤسسياً للجامعة، وتتناول الأسطر الآتية دراسة حالة لتجربة الجامعة في إنشاء وإدارة المستودع المؤسسي الخاص بها تحت مسمى:

▪ اسم المستودع : الحاوية العلمية

▪ عنوان URL : <http://repository.ksu.edu.sa>

٤-٢-١-٢ عرض وتحليل بيانات المقابلة الشخصية

في ما يأتي عرض للبيانات التي تم جمعها من خلال المقابلة مع مسؤول المستودع، والمخصصة لإجراء دراسة حالة للمستودع المؤسسي لجامعة الملك سعود، وسيتم عرض البيانات وفقاً لتسلسلها ضمن محاور المقابلة كالتالي:

أولاً: دوافع إنشاء المستودع المؤسسي

كان أهم دافع وراء إنشاء مستودع جامعة الملك سعود هو ورود اسم الجامعة في مستوى متدني في الترتيب العالمي للجامعات (Webometrics (Ranking Web of universities). حيث كانت وفرة المعلومات العلمية على مواقع الجامعات أحد أهم معايير تقييمها ورفع مكانتها ضمن الترتيب، من هنا جاءت فكرة إنشاء المستودع المؤسسي لجامعة الملك سعود والعمل على

تعزيز موقعها الإلكتروني بالإنتاج العلمي من خلال إتاحة المستودع عبر الإنترنت. وبالرغم من أهمية "الرفع من سمعة الجامعة ومكانتها" كأحد أغراض إنشاء المستودعات المؤسسية، إلا أن تجنيد جميع الجهود لتحقيق هذا الهدف - كما سيتضح في المحور المتعلق بالمحتوى وغيره من هذه المقابلة- أثر في معظم الأنشطة اللاحقة لإدارة وتسويق المستودع، وأثر في معدلات نمو محتوى المستودع بعد تلك المرحلة. وبعد معرفة هذا الدافع الرئيسي لإنشاء المستودع المؤسسي، جاء سؤال المقابلة التالي للتعرف فيما إذا كان مسؤولي المستودع قد وضعوا في الحسبان بعض الفوائد المرجوة من المستودع عند مرحلة التفكير والتخطيط لإنشائه، حيث تم أخذ إجاباتهم من خلال سرد مجموعة من فوائد ومزايا المستودعات التي من أجلها تقام وتنشأ عادة المستودعات المؤسسية، وأيها كانت بالفعل محل اهتمامهم في تلك المرحلة، وجاءت الإجابة على ذلك وفقاً لتعيين المزايا الآتية:

- جمع المخرجات الفكرية للجامعة في مكان مركزي واحد.
- تعزيز ورفع سمعة وهيبة ومكانة الجامعة.
- عرض الإبداع الفكري للجامعة وزيادة التعرف به عالمياً.
- زيادة معدلات الاطلاع والمشاهدة وعدد الاستشهادات المرجعية للإنتاج الفكري للجامعة.
- تقديم خدمات مميزة لمجتمع الجامعة من أكاديميين وطلاب.
- تحقيق أقصى إتاحة ممكنة لنتائج الأبحاث الممولة من المال العام.
- تعزيز ودعم مبدأ الوصول الحر لمعلومات.
- تعزيز ودعم المحتوى العربي عبر الإنترنت.

هذا بدوره يشير إلى أن هناك إدراك واقتناع لدى القائمين على إنشاء المستودع المؤسسي بفوائد المستودعات المؤسسية، ولكن لم تكن هذه القناعات هي المحرك الرئيس نحو إنشاء المستودع، الشيء الذي أثر في معظم الأنشطة اللاحقة لإدارة وتشغيل المستودع.

ثانياً: التخطيط والتمويل

قامت الجامعة قبل البدء في تنفيذ المستودع المؤسسي بإجراء دراسة جدوى لمدى الحاجة للمستودع ومدى الفائدة المرجوة منه، وعلى ضوء تلك الدراسة شرعت الجامعة في تنفيذ مستودعها المؤسسي. وعن الفترة التي قضتها الجامعة ما بين بداية التخطيط لإنشاء المستودع حتى تشغيله فقد بلغت ستة أشهر، وتلتها مرحلة القيام بعمليات إيداع المحتوى وإتاحة المستودع.

ولم يواجه القائمون على تنفيذ وإنشاء المستودع أي صعوبات فيما يخص الحصول على الدعم المالي للقيام بالمشروع ، حيث تم الاعتماد في هذا الصدد على الميزانيات المرصودة سلفاً لمشروعات عدة للتحويلات الرقمية (الرقمنة) بعمادة شؤون المكتبات ومشروعات أخرى لرقمنه الإنتاج العلمي لبعض الكليات، وهذا يشير إلى أنه لم تكن هناك ميزانية مستقلة مخصصة لتنفيذ مبادرة المستودع المؤسسي للجامعة، بل تم الاعتماد على موارد أخرى كانت متوافرة وقت إنشاء المستودع المؤسسي، وهي موارد غير مستقرة وغير مستمرة. وعلى كل حال، فهذه الأوضاع والموارد التي تزامنت مع إنشاء المستودع قد لا تتوفر في حالات مشابهة لجامعات أخرى تنوي إنشاء مستودعها المؤسسي، مما يعني ضرورة التفكير في موارد تمويلية مناسبة ومستمرة قبل البدء في الإنشاء.

ثالثاً: المسؤولية والإدارة

جاءت مبادرة تبني إنشاء المستودع المؤسسي من قبل عمادة شؤون المكتبات، وساهمت عدد من الإدارات في تنفيذ هذه المبادرة وهي: عمادة شؤون المكتبات، عمادة التعاملات الالكترونية والاتصالات، عمادة البحث العلمي، إدارة النشر العلمي والمطابع. وتتولى إدارة البوابة الالكترونية التابعة لعمادة التعاملات الالكترونية والاتصالات إدارة المستودع الرقمي والإشراف عليه. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك مديراً أو مسؤولاً متفرغاً للإشراف على المستودع وليس هناك كذلك طاقم أو فريق محدد يتولى مهام المستودع المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالمهام غير التقنية، ولعل ذلك مرتبطاً بتأثير الدافع الرئيس الذي أنشأ من أجله المستودع المؤسسي، والذي كان في حقيقته دافعاً مؤقتاً.

ولمعرفة الدور الذي تلعبه تحديداً عمادة شؤون المكتبات وأخصائيو المكتبات نحو القيام بمهام المستودع، أشارت بيانات المقابلة إلى أنه كان هناك عدد من أخصائيو المكتبة ساهموا في بعض المهام المتعلقة بالمستودع، إلا أنهم لم يكونوا متفرغين للقيام بهذه الأعمال ولا يقومون بإنجازها خلال الوقت الرسمي للعمل، وتتمثل المهام التي ساهموا بها أخصائيو المكتبة فيما يتعلق بالمستودع في ما يأتي:

- المساهمة في اقتراح مشروع المستودع.
- المساهمة في التخطيط لمشروع المستودع.
- المساهمة في إدارة المجموعات والوثائق داخل المستودع.
- تزويد المستودع بالإنتاج الفكري.

▪ إدخال البيانات الوصفية (Metadata).

▪ مراجعة وتعديل البيانات الوصفية التي يدخلها المودعين.

▪ رقمنة الإنتاج الفكري لإتاحة في المستودع.

وبالرغم من انخراط ومساهمة موظفي وأخصائيو المكتبات في مهام المستودع المؤسسي، إلا أن ذلك لم يكن على الوجه المأمول، حيث كانت تلك المهام تؤدي خارج أوقات الدوام الرسمي، إي أنها لم تصنف وتدرج ضمن المسؤوليات الرئيسية والمستمرة للمكتبة أو عمادة شؤون المكتبات.

رابعاً: البنية والإجراءات التقنية

تستخدم جامعة الملك سعود نظام Dspace لإدارة مستودعها المؤسسي، حيث قامت عمادة شؤون المكتبات بالتعاون مع مستشار خارجي لتطوير مواقع الجامعة بتقييم عدد من نظم إدارة المستودعات وتم اختيارهم لنظام Dspace لأنه الأكثر استخداماً من قبل المستودعات المؤسسية، بالإضافة إلى دعمه مبدأ التشغيل البيئي ويدعم بروتوكول (OAI-PMH) الذي يعطي لمحركات البحث الخارجية فرصة الوصول إلى محتوى المستودع.

وقد تبين من خلال المقابلة أن القائمون على المستودع المؤسسي للجامعة عملوا على تكامل نظام المستودع مع النظم الأخرى في الجامعة وهي:

- نظام التحقق من الهوية الخاص بالدخول على الحساب الشخصي في نظام موظفي الجامعة، وذلك لتمكين المستخدم من إيداع المحتوى في المستودع.
- النظام المتكامل للمكتبات من خلال ربط التسجيلات الببليوجرافية الموجودة على نظام المكتبات بتسجيلات المواد المتوفرة في المستودع كالرسائل الجامعية.

ولم يواجه القائمون على المستودع أي صعوبة فيما يتعلق بالأمور التقنية عند التخطيط لإنشاء المستودع المؤسسي، فقد كانت البنية التحتية التقنية اللازم توفرها لإنشاء المستودع متوفرة لدى الجامعة، وكان لعمادة التعاملات الالكترونية والاتصالات دور مميز في بداية إنشاء المستودع من خلال توفير كل ما يلزم لإنشاء ودعم نظام Dspace، دون الحاجة للاستعانة بجهات خارجية، هذا مع ملاحظة أنه كان هناك بعض القصور فيما يتعلق بدعم برمجة جافا

Java، وهي إحدى متطلبات نظام Dspace . وبعد مرحلة الإنشاء استمرت عمادة التعاملات الالكترونية والاتصالات في الإشراف وتقديم بعض المهام الأساسية كإدارة نظام Dspace وتنفيذ مهام الحفظ الرقمي.

وفيما يتعلق بالحفظ الرقمي Digital preservation، فقد خصصت المقابلة أحد أسئلتها للتعرف على الجهة المسؤولة عن تنفيذه وعن السياسات والاستراتيجيات المستخدمة في تطبيقه. وجاءت الإجابة بأن المكتبة هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ الحفظ الرقمي وتقوم عمادة التعاملات الالكترونية والاتصالات بمهام تنفيذه. وأوضحت بيانات المقابلة أنه لا يوجد لدى القائمين على المستودع إي خطة أو سياسة مكتوبة للحفظ الرقمي، أما بخصوص الاستراتيجيات المعتمدة لتنفيذ الحفظ الرقمي لمستودع الجامعة فلم يتم رصد إلا استراتيجية واحدة وهي إجراء النسخ الاحتياطي (back up) لمحتوى المستودع يومياً.

خامساً: إجراءات وسياسات إيداع المحتوى

يغطي هذا الجانب من المقابلة التعرف على خصائص المحتوى وآليات إيداعه وضبطه ومراجعتة، إلى جانب التعرف على السياسات المتبعة والمعتمدة في هذا الصدد.

بلغ عدد مواد محتوى المستودع وقت إجراء المقابلة قرابة ١٣٥٠٠ مادة مودعة في المستودع. وبحكم كون المستودع مؤسساً فإنه يغطي جميع فروع التخصصات التي تدرجها الجامعة ضمن كلياتها وأقسامها العديدة ولا يختص بموضوع بعينه. والجدير بالذكر أنه لا توجد قيود على نوع اللغة للمواد المودعة، إلا أنه في الواقع لا يتوافر إلا اللغة العربية والانجليزية فقط. كما أن المستودع ووفقاً للإجراءات المتبعة لدى القائمين عليه يغطي الأنواع الآتية من مصادر المعلومات ويسمح بإيداعها في المستودع:

- مقالات محكمة سبق نشرها (Post-print)
- مسودات أولية من مقالات لم يسبق نشرها (pre-print)
- أوراق وأعمال المؤتمرات.
- رسائل علمية (رسائل جامعية).

- عروض تقديمية (PowerPoint)، فقط عندما تكون جزء من بحث مودع.
- الكتب.

ويمكن أن نلاحظ غياب عدد من أنواع الإنتاج الفكري، والتي يمكن السماح بإبداعها، خاصة عندما تحوي معلومات لا يمكن إيجاده في مصادر أخرى، مثل تسجيلات الفيديو والملفات الصوتية وغيرها من أنواع المواد. وتأتي مواد المستودع في صيغة Doc أو pdf، وكذلك في صيغة عروض تقديمية PowerPoint.

وكما مر سابقاً، وبما أن الدافع الرئيسي لإنشاء المستودع المؤسسي هو إثراء موقع الجامعة الإلكتروني بالمحتوى العلمي كأحد معايير رفع ترتيب الجامعة في الترتيب العالمي للجامعات، فقد كانت الخطوة الأولى ضمن أنشطة إثراء موقع الجامعة بالمحتوى العلمي هي تكوين لجنة لتحقيق ذلك الهدف، حيث سعت اللجنة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس لرفع إنتاجهم الفكري على صفحاتهم الشخصية في موقع الجامعة، وفي هذا الجانب تم تعيين جوائز محفزة للأعضاء المتميزين في إتاحة أعمالهم الفكرية، وإثراء صفحاتهم الشخصية، حيث كانت هناك عدد من الجوائز كجائزة "أفضل على مستوى القسم"، و"أفضل على مستوى الكلية"، و"أفضل على مستوى الجامعة". وكانت هذه المواد المرفوعة على الصفحات الشخصية للأعضاء هي اللبنة الأولى لبناء محتوى المستودع المؤسسي للجامعة، وقد بلغت في البداية أكثر من ١٠٠٠٠٠٠ مادة، بعد ذلك تم تصميم برنامج خاص لجلب جميع ملفات pdf المتاحة على الصفحات الشخصية للأعضاء وإيداعها في المستودع، ولكن بعد مراجعتها وتنقيحها لم يقع الاختيار إلا على حوالي ٣٠٠٠ مادة تصلح أن توصف بمادة علمية.

بعد ذلك ترك الأمر تطوعياً أمام أعضاء هيئة التدريس لإتاحة إنتاجهم العلمي ضمن المستودع، إلا أن هذا الأسلوب التطوعي لم يكن فعالاً كما لاحظ ذلك القائمون على المستودع. ومن أجل ذلك تم القيام بتقديم عدد من العروض التقديمية من قبل المسؤولين عن المستودع في بعض أنشطة واجتماعات الأقسام والكليات وكانت فعالية هذا الأسلوب محدودة. مما دفع القائمون على المستودع للتنسيق والتخطيط مع عمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي لوضع سياسة إلزامية لرفع نسخة الكترونية من الرسائل العلمية على المستودع فور حصول الطالب على درجته العلمية.

ومن هذه التجربة نلاحظ مدى أهمية وتأثير التحفيز في توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو إتاحة إنتاجهم الفكري عبر الإنترنت، وذلك من خلال ما تم رصده من جوائز للأعضاء الأكثر تميزاً في الإتاحة، ومن الملاحظ كذلك أن لدى القائمين على المستودع المؤسسي إدراك بأهمية السياسات الإلزامية للإيداع، الشيء الذي جعلهم يسعون للتخطيط لتطبيقها.

يتوزع محتوى المستودع المؤسسي لجامعة الملك سعود هيكلياً في عدد من الوحدات، حيث تمثل هذه الوحدات الفئات الأساسية لهيكل المستودع، وتحت كل وحدة تأتي وحدات فرعية، وتتمثل الوحدات الأساسية للمستودع في: "المكتبة الرقمية والتي تحوي الرسائل العلمية ومخطوطات وكتب نادرة، "الجامعة" ويندرج تحتها المحتوى الموزع على الفئات: "إدارة النشر العلمي"، و"الكليات والمعاهد" وتحتها جميع الكليات والمعاهد والمحتوى المودع من قبلها وأعضائها، "مراكز الأبحاث"، "الجمعيات العلمية". ومن أجل ضبط جودة محتوى المستودع فهناك شخص مسئول في كل وحدة لمراجعة المحتوى المودع ومن ثم إعطاء موافقة الإتاحة النهائية من عدمه. وهنا نلاحظ تداخل إدارات المستودعات المؤسسية مع غيرها من مشروعات إدارة المحتويات الرقمية، حيث تم استغلال المستودع المؤسسي لإتاحة مواد ليست من مخرجات الجامعة ومنسوبة، كالمخطوطات.

وتتحقق عملية إيداع المحتوى في المستودع المؤسسي للجامع من خلال إحدى الآليتين الآتيتين:

١- إيداعها ورفعها مباشرة على المستودع من قبل صاحب الحق الفكري.

٢- إرسالها عبر البريد الإلكتروني لمن يتولى إيداعها من القائمين على هذه المهمة.

وفيما يتعلق بالبيانات الوصفية للمواد المودعة في المستودع فإنه يتم وضعها من قبل القائم بعملية الإيداع كأعضاء هيئة التدريس، أو أخصائيو المكتبة، أو بعض الشركات التي لديها عقود رقمنة لبعض المواد في الجامعة، وتتم مراجعة هذه البيانات الوصفية المدخلة قبل إعطاء الموافقة النهائية للإتاحة.

وحول السياسات المنظمة لسير إجراءات إيداع المحتوى وصيانة حقوق المودعين، فقد أظهرت بيانات المقابلة أن هناك سياسة لجمع المحتوى والمعايير التي تؤهل للإيداع، إلا أن هذه السياسة عبارة عن مسودة لم يتم كتابتها بصيغتها النهائية، وهذا هو حال جميع السياسات المطبقة في إدارة محتوى مستودع الجامعة، والتي تغطي:

- تحديد المخولين والمسموح لهم بإتاحة أعمالهم في المستودع.
- تحديد المحتوى المقبول إيداعه في المستودع.
- تراخيص المحتوى والتي يوافق عليها المودع ويرخص للقائمين على المستودع إتاحة وبت أعماله المودعة واستخدامها.
- سحب المحتوى من المستودع بعد إيداعه.
- حقوق المكتبة الفكرية.

الجدير بالذكر أن القائمون على المستودع لاحظوا قلق من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا حول حقوق الملكية الفكرية لأعمالهم وأبحاثهم المودعة أو التي يرغبون في إيداعها، وهناك كما سبق ذكره مسودة سياسة تتناول كل ما يتعلق بالحقوق الفكرية للمواد المودعة في المستودع، ويبدو هذا القلق أكبر بالنسبة لوضع الرسائل الجامعية. وعلى كل فإنه يُسمح لصاحب الحق الفكري في الرسالة الجامعية بأن يسحب النص الكامل للرسالة من المستودع والاكتفاء بملف يحوي مستخلص الرسالة والمقدمة وقائمة المحتويات.

سادساً: خدمات المستودع المؤسسي

ولمعرفة الخدمات التي يقدمها المستودع المؤسسي في الجامعة للمستخدمين من داخل وخارج الجامعة، تبين أنه لا يتوفر إلا خدمات قليلة، تمثلت في "محرك بحث متقدم"، وخدمة "المستخلص الوافي RSS"، والإحاطة عبر البريد الإلكتروني بالمحتوى الجديد. وبناء على ذلك يتوجب على المسؤولين زيادة الاهتمام تجاه توفير خدمات ذات قيمة مضافة لتحفيز كلا من المودعين والمستخدمين النهائيين على استخدام المستودع.

سابعاً: تسويق المستودع المؤسسي

لا يتوفر لدى القائمون على المستودع خطة مكتوبة لتسويق المستودع والتعريف به وبمزاياه، ومن الوسائل التي تم استخدامها في حالة المستودع المؤسسي لجامعة الملك سعود عقد بعض المحاضرات التعريفية وعرض بعض المعلومات عن المستودع في صحيفة الجامعة (رسالة الجامعة) وكذلك من خلال النشر على موقع الجامعة الإلكتروني. كما لوحظ أنه لا يوجد جهة محددة تعنى بمهام تسويق المستودع، بل كان جهود متفرقة من قبل القائمون على مشاريع رقمنة بعض المصادر.

ثامناً: تقييم المستودع المؤسسي

يخضع المستودع المؤسسي لجامعة الملك سعود لإجراءات التقييم بصفة دورية. ويعتمد القائمون بالتقييم على عدد من الوسائل الكمية الآلية لإجراء التقييم، وهذه الوسائل كالآتي:

▪ تحليل سجلات ولوج المستخدمين (Logs analysis).

▪ تحليل الروابط (Link analysis).

▪ تحليلات جوجل (Google analysis).

تاسعاً: العوامل المؤثرة في نجاح مبادرة المستودع المؤسسي والدروس المستفادة :

من خلال مجريات المقابلة اتضح أن هناك مجموعة من العوامل يرى القائمون على المستودع المؤسسي أنه كان لها تأثير فعال في نجاح واستدامة المستودع المؤسسي وهي:

١- سهولة استخدام النظام الآلي للمستودع المؤسسي عند قيام أصحاب الحق الفكري بعملية إيداع إنتاجهم العلمي.

٢- مساهمة مكتبة الجامعة وأعضائها في دعم مبادرة المستودع المؤسسي للجامعة.

ومن جانب آخر وحول تجربة القائمين على المستودع في أي العوامل التي يرون لها تأثير فعال في الحد من قدراتهم في إنجاز مبادرة المستودع المؤسسي كما ينبغي، تم تعيين عدد من العوامل كالآتي:

١- ضعف وعي أعضاء هيئة التدريس ومجتمع الجامعة بفوائد المستودع المؤسسي للجامعة.

٢- ضعف إقبال أعضاء هيئة التدريس على إيداع إنتاجهم الفكري في المستودع المؤسسي للجامعة.

٣- غياب سياسة إيداع إلزامية لكل أو لبعض الأعمال الفكرية مثل الرسائل الجامعية والأبحاث المدعومة.

٤- عدم قدرة المودعين على صياغة بيانات وصفية (Metadata) ذات جودة.

- ٥- قلق الباحثين وأعضاء هيئة التدريس حول الحقوق الملكية لإنتاجهم الفكري المودع في المستودع المؤسسي للجامعة.
- ٦- غياب الدعم المالي المستمر للمستودع المؤسسي للجامعة.
- ومن خلال تجربة الجامعة في إنشاء وإدارة مستودعاً مؤسسياً لها. أشار القائمون على المستودع بأنه برزت مع الوقت بعض الدروس المستفادة من هذه التجربة لعل من أهمها:
- ١- أهمية تولي عمادة شؤون المكتبات إدارة المستودع المؤسسي بشكل رئيسي، وليس كما هو عليه الحال.
 - ٢- أهمية وضع سياسة تلزم الباحثين بإتاحة النصوص الكاملة للرسائل الجامعية في المستودع وليس ترك الأمر تطوعياً كما هو عليه الحال.
 - ٣- أهمية تحديد سياسة معتمدة لاختيار المواد المؤهلة للإيداع في المستودع المؤسسي حفاظاً على جودة المحتوى.
 - ٤- أهمية توفير ميزانية مستقرة للمستودع لمؤسسي.
 - ٥- تحديد حجم أقصى للمواد التي ترفع على المستودع، وذلك لترشيد استغلال سعة المستودع التخزينية.

٤-١-٣ دراسة الحالة الثانية (المستودع المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن)

٤-١-٣-١ تمهيد

أنشئت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣م . وقد أطلق عليها آنذاك اسم "كلية البترول والمعادن" ، وفي ١٤٠٧هـ، تم تعديل اسمها إلى "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن". وتضم الجامعة سبع كليات وهي: كلية العلوم الهندسية، وكلية الهندسة التطبيقية، وكلية العلوم، وكلية الإدارة الصناعية، وكلية تصاميم البيئة، وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي (وزارة التعليم العالي، الجامعات الحكومية). ويبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ١٠٢٦ عضواً، وبلغ عدد طلابها ١٠١٢٤ طالب طالباً وفقاً لآخر إحصائية لوزارة التعليم العالي، لعام ١٤٣٤هـ (وزارة التعليم العالي. مركز إحصاءات التعليم العالي، إحصاءات الجامعات). وفي عام ٢٠٠٨م أنشأت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مستودعاً مؤسسياً للجامعة، وتتناول الأسطر الآتية دراسة حالة لتجربة الجامعة في إنشاء وإدارة المستودع المؤسسي الخاص بها تحت مسمى:

▪ اسم المستودع : KFUPM ePrints

▪ عنوان URL : <http://eprints.kfupm.edu.sa>

٤-١-٣-٢ عرض وتحليل بيانات المقابلة الشخصية

في ما يأتي عرض للبيانات التي تم جمعها خلال المقابلة مع مسؤول المستودع، والمخصصة لإجراء دراسة حالة للمستودع المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وسيتم عرض البيانات وفقاً لتسلسلها ضمن محاور المقابلة كالاتي:

أولاً: دوافع إنشاء المستودع

كان الدافع الرئيس لإنشاء المستودع المؤسسي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هو إيجاد قاعدة معلومات تحوي الرسائل العلمية الصادرة عن الجامعة بحيث يتمكن طلاب الدراسات العليا من رفع نسخة من رسائلهم العلمية على نظام المستودع – وهذا الإجراء هو أحد شروط التخرج – كي يتمكن المسؤولون في عمادة الدراسات العليا من مراجعة الرسائل وإبداء أية ملاحظات حولها، كإجراء لمنح الموافقة على قبولها، أي أن الدافع كان تسهيل تداول

تلك الوثائق داخل الجامعة. ولا شك أن هذا الدافع والذي هو أبعد ما يكون عن أهداف ومزايا المستودعات المؤسسية. ولعل غياب دور المكتبة وأخصائيتها في تأسيس وإنشاء المستودع وراء ذلك، كما سيتضح ذلك خلال التعرض لمحاور المقابلة ذات الصلة.

وبعد معرفة هذا الدافع الرئيسي، جاء سؤال المقابلة التالي للتعرف فيما إذا كان مسؤولي المستودع قد وضعوا في الحسبان بعض الفوائد المرجوة من المستودع عند مرحلة التفكير والتخطيط لإنشائه، وذلك لتقييم مدى إدراك القائمون على المستودع المؤسسي واقتناعهم بمزايا المستودعات المؤسسية حيث تم أخذ إجاباتهم من خلال سرد مجموعة من فوائد ومزايا المستودعات التي من أجلها تقام وتنشأ عادة المستودعات المؤسسية، وأيها كانت بالفعل محل اهتمامهم في تلك المرحلة، وجاءت الإجابة على ذلك وفقاً لتعيين المزايا الآتية:

- جمع المخرجات الفكرية للجامعة في مكان واحد ومركزي.
- حل لحفظ المخرجات الفكرية للجامعة.
- تعزيز ورفع سمعة وهيبة ومكانة الجامعة.
- عرض الإنتاج الفكري للجامعة وزيادة التعريف به عالمياً.
- زيادة معدلات الاطلاع والمشاهدة وعدد الاستشهادات المرجعية للإنتاج الفكري للجامعة.
- تقديم خدمات مميزة لمجتمع الجامعة من متعلمين وأكاديميين.
- تقليل الفترة الزمنية ما بين الاكتشافات العلمية ونشر نتائج الأبحاث بالطرق التقليدية.
- تعزيز ودعم مبدأ الوصول الحر للمعلومات.

يعطي تعيين مسؤولي المستودع لجملة هذه المزايا واقتناعهم بها مؤشر على توجههم الإيجابي لها، هذا بالرغم من اختلاف دافع الإنشاء. إلا أن المقلق في هذا الأمر أن دوافع الإنشاء عادة ما تكون مستمرة التأثير في مسيرة المستودع، وكلما كانت الدوافع تتقاطع مع أهداف الوصول الحر كلما كانت فرص نجاح واستمرارية المستودع أكبر.

ثانياً: التخطيط والتمويل

من خلال ما قام به المسؤولون في الجامعة من تقييم لمدى الحاجة لوجود نظام المستودع المؤسسي لتحميل وتداول الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا، كان ذلك كافياً – بالنسبة لهم - لاتخاذ قرار إنشاء مستودع الجامعة. وقد استغرقت الفترة من بداية التخطيط حتى إتاحة

المستودع للإيداع والتشغيل الرسمي قرابة الثلاثة أشهر. ولعل من أهم الصعوبات والتحديات التي واجهت القائمون على إنشاء المستودع هي بروز بعض الصعوبات حول تثبيت وبرمجة نظام "Eprint" وهو النظام المستخدم لإدارة المستودع.

وبخصوص كلفة وتمويل المستودع، فمن خلال تجربة الجامعة لم يكن هناك أي صعوبات تتعلق بتوفير الدعم المالي لإنشاء المستودع خاصة وأن نظام المستودع كذلك كان من النظم مفتوحة المصدر المجانية التي لا تتطلب شراء أو اشتراكاً. وفي نفس السياق اتضح أنه لا يوجد كذلك ميزانية محددة سلفاً لأعمال بعض العمادات والإدارات.

ثالثاً: المسؤولية والإدارة

كانت إدارة نظم تقنية المعلومات في الجامعة هي الجهة التي تولت مبادرة إنشاء المستودع المؤسسي للجامعة إلى جانب مهامها الأخرى، وكان ذلك بمساهمة من إدارة الدراسات العليا بالجامعة، أي أنه لم تكن هناك إدارة أو قسم خاص لإدارة ومتابعة المستودع المؤسسي للجامعة ولم يكن هناك كذلك مدير متفرغ لإدارة المستودع. وعن الطاقم البشري الذي تولى مهام إدارة وتشغيل المستودع فقد تكون من أربعة أفراد كالاتي:

- محلل نظم من إدارة نظم تقنية المعلومات.
- مبرمج من إدارة نظم تقنية المعلومات.
- اثنان من المراجعين والمدققين للمحتوى (الرسائل العلمية) من عمادة الدراسات العليا.

وتعمل إدارة نظم تقنية المعلومات على القيام بالمهام الآتية:

- فحص سجلات النظام (logs) للتأكد من صحتها وعدم وجود مشاكل بها.
- فحص ومراقبة المساحة التخزينية المتبقية من الخادم.
- تنفيذ مهام النسخ الاحتياطي (back up) بصفة دورية.
- التعديل والإضافة على بيانات حقول مخططات الميئات حسب ما يتم طلبه من عمادة الدراسات العليا.

ومعظم هذه المهام هي مهام تقنية تصب في أدوار إدارات تقنية المعلومات كما في حالتنا هذه، عدا ما يتعلق بتعديل وإضافة البيانات الوصفية، والتي تأتي ضمن مهام أخصائيو المكتبات. الجدير بالذكر أنه لم يكن بين المسؤولين عن إنشاء وإدارة ومتابعة المستودع المؤسسي للجامعة أيًا من أخصائيو المكتبة، ولم يكن لعمادة شؤون المكتبات أو الجامعة المركزية أي دور في ذلك.

رابعاً: البنية والإجراءات التقنية

تمت عملية إنشاء وتثبيت نظام إدارة المستودع المؤسسي ذاتياً داخل الجامعة ولم يكن هناك حاجة للاستعانة بأي جهة خارجية، وكانت إدارة نظم تقنية المعلومات بالجامعة هي الجهة التي تولت جميع الجوانب التقنية اللازمة لإنشاء المستودع المؤسسي، وتعمل كذلك على إدارة النظام، والقيام بالمهام التي سبق ذكرها في محور الإدارة والتخطيط، وأشارت بيانات المقابلة إلى أن العاملين في إدارة نظم تقنية المعلومات بالجامعة يتمتعون بمهارات ومؤهلات متقدمة تمكنهم من القيام بتلك المهام.

وفي تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تم اختيار نظام (Eprint) لإدارة المستودع المؤسسي، أحد النظم المفتوحة المصدر open source، حيث رأى فيه القائمون على مبادرة المستودع أنه أفضل النظم المتاحة، ويدعم برتوكول (OAI – PMH) الذي يسهل عملية إيجاد واكتشاف محتويات المستودع من قبل محركات البحث المعروفة، وقد تم تبيث النظام بنفس واجهته الانجليزية دون تعريب، مع جعله متكاملًا مع نظام Active Directory الخاص بالنظام الآلي للجامعة ككل، والذي يعمل على التحقق من اسم المستخدم وكلمة السر لدخول المستخدم على المستودع.

وكانت البنية التحتية التقنية اللازم توافرها لإنشاء المستودع متوفرة عند البدء في عملية التنفيذ، وتمثلت المتطلبات التقنية لتثبيت وتشغيل نظام Eprint في: لغة الويب PHP، لغة البرمجة Perl، ونظام إدارة قاعدة البيانات My SQL، ونظام التشغيل Linux4 وكل ذلك كان متوافر في إدارة نظم تقنية المعلومات في الجامعة قبل البدء في إنشاء المستودع.

وفيما تتعلق بأنشطة الحفظ الرقمي Digital Preservation لمحتوى المستودع، كانت إدارة نظم تقنية المعلومات في الجامعة تتولى كذلك هذه المهمة، ولم يكن هناك سياسة خاصة مكتوبة تخص الحفظ الرقمي. وكإجابة عن السؤال حول أي استراتيجيات الحفظ الرقمي يتم تبنيها وتنفيذها كان النسخ الاحتياطي هو الاستراتيجية المطبقة فقط، ويتم تنفيذ النسخ الاحتياطي بشكل دوري (مرة في الشهر تقريبا)، وهي فترة طويلة جدا، ولا بد أن يعيدوا القائمين على المستودع المؤسسي النظر في ذلك، ليكون النسخ الاحتياطي يوميا على الأقل.

وبعد هذا العرض للبنية والإجراءات التقنية، نلاحظ أن الجامعة كانت تتميز ببنية تقنية مناسبة، وكوادر مؤهلة في ذلك.

خامساً: إجراءات وسياسات إيداع المحتوى

بلغ عدد المواد في المستودع المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - وقت إجراء المقابلة- ٤٥٨٦ مادة، وتغطي جميع التخصصات التي تدرس في الجامعة تقريبا، ومعظم المواد المودعة جاءت باللغة الانجليزية ما عدا نزر يسير باللغة العربية.

وعن أنواع المواد المودعة في المستودع والتي تمثل ما يتم قبول إيداعها فكانت كالآتي:

- مقالات محكمة سبق نشرها (post – print).
- مسودات أولية في مقالات لم يسبق نشرها (pre – print).
- أوراق وأعمال المؤتمرات.
- كتب.
- رسائل جامعية.
- عروض تقديمية.
- مواد تعليمية كالمخلصات والمحاضرات.
- براءات اختراع.

وتدل هذه المعطيات على تعدد أنواع المواد المسموح بإيداعها، إلا أن النصيب الأكبر من أنواع المواد المودعة كان لكل من الرسائل العلمية (الجامعية) بنسبة ٤٤،٤% وتليها المقالات بنسبة ٤٢،٦%، وقد جاءت جميع مواد المستودع في إحدى الصيغتين DOC أو PDF وهي

الصيغ التي يتم قبولها للإيداع ضمن المحتوى، إضافة إلى صيغة العروض التقديمية Power point.

ويسمح المستودع لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا فقط بإيداع وإتاحة إنتاجهم الفكري ضمن محتوى المستودع، ويتم ذلك من خلال السماح لهم بالدخول على نظام المستودع ورفع (إيداع) المادة مباشرة على المستودع، ويقوم هو كذلك بإضافة البيانات الوصفية (Metadata) المناسبة للمادة المودعة.

أما عن الاساليب التي تم تبنيها لجمع محتوى المستودع، فقد كان للسياسة التي تلزم طلاب الدراسات العليا بإيداع نسخة من رسائلهم العلمية في المستودع المؤسسي دور كبير وفعال في بناء محتوى المستودع، أما أعضاء هيئة التدريس فكان الأمر تطوعياً، أي أن لهم الخيار في إيداع إنتاجهم الفكري بجميع أنواعه، كما أنه يمكنهم إيداع المادة بنصها الكامل أو الاكتفاء بملخص لها، وفي حين إيداع عضو هيئة التدريس النص الكامل للمادة (Full Text) فله الخيار في تمكين أي مستخدم من تنزيل ملف المادة (النص الكامل) أو تقييد تنزيل الملف للمستخدمين من داخل الجامعة فقط عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر.

وينتهج القائمون على المستودع سياسة معتمدة ومطبقة لتحكيم وضبط جودة محتوى المستودع - وهي السياسة الوحيدة المكتوبة في سياسات محتوى المستودع-، فجميع المواد المودعة في المستودع لا تظهر مباشرة على موقع المستودع، بل تبقى محجوبة حتى يتم مراجعة محتواها ومراجعة البيانات الوصفية لها، ويتم هذا الإجراء من قبل عمادة الدراسات العليا، وبعد ذلك تتم الموافقة عليها كي تظهر ضمن محتوى المستودع المتاح للاطلاع أو يتم إبلاغ المودع بالملاحظات ويطلب منه تعديلها.

وفيما يخص حقوق الملكية الفكرية، فقد لاحظ القائمون على المستودع قلقاً وخوفاً من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على أبحاثهم ودراساتهم المودعة في المستودع من أن تتعرض للسرقة، إلا أن السياسة الإلزامية لإيداع الرسائل الجامعية كانت هي المحرك الرئيسي لطلاب الدراسات العليا نحو إيداع دراساتهم. ومن جانب آخر، أشارت المقابلة إلى إن القائمون على المستودع (عمادة الدراسات العليا) يولون حقوق الناشر أهمية خاصة، إذ يتم التأكد من أي مادة مودعة بأنها لا تتعارض مع سياسة وحقوق الناشرين، وذلك للمقالات التي تم

نشرها سابقاً. ويستعان في هذا المجال بالمكتبة المركزية للتأكد من حقوق التأليف والنشر للمواد المودعة، وهذا هو الدور الوحيد الذي تم رصدته لأخصائيو المكتبات في أنشطة المستودع المؤسسي.

سادساً: خدمات المستودع المؤسسي

أفاد القائمون على المستودع المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأن فكرة تقديم خدمات مميزة لمجتمع الجامعة كانت أحد الأهداف التي سعى إليها القائمون على المستودع من خلال إنشائه، وفي محاولة للتعرف على تلك الخدمات اشارات بيانات المقابلة إلى الخدمات القليلة الآتية:

- محرك بحث متقدم.
- إتاحة صفحة شخصية لكل باحث تحوي أبحاثه المودعة.

سابعاً: تسويق المستودع المؤسسي

اتضح من خلال المقابلة أنه لا يوجد لدى القائمون على المستودع خطة مرسومة لتسويق المستودع المؤسسي للجامعة والتعريف به وبمميزاته، بل لم يتم رصد أي أنشطة في هذا الصدد. وربما يعود السبب في ذلك إلى غياب دور أخصائيو المكتبات والمعلومات في تولي مهام المستودع.

ثامناً: تقييم المستودع المؤسسي

لا يقوم المسؤولون عن المستودع المؤسسي للجامعة بإجراء تقييم للمستودع للتعرف على مدى نجاحه ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، حيث لم يتم رصد أي نشاط يتم القيام به في هذا المجال.

تاسعاً: العوامل المؤثرة في نجاح مبادرة المستودع المؤسسي والدروس المستفادة

يرى القائمون على المستودع المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن هناك مجموعة من العوامل كان لها تأثير فعال في إنجاح واستدامة المستودع المؤسسي وهي:

- توافر سياسة إيداع إلزامية للرسائل الجامعية.
- سهولة استخدام النظام الآلي للمستودع عند عملية إيداع الإنتاج الفكري.

ومن جانب آخر، لم ير القائمون على المستودع أي عامل كان له تأثير فعال في الحد من قدرتهم في إنجاح المستودع بصفة أفضل، أي أنه من وجهة نظرهم لم يكن لديهم أي عقبات حالت دون نجاح المستودع، كما أن القائمون على المستودع كانوا راضين عن وضع المستودع، وأنه لن يكون هناك أي اختلاف عما هو عليه الآن لو كتب لهم أن يقوموا بإنشاء المستودع مرة أخرى.

٤-١-٤ مناقشة وتحليل نتائج دراستي الحالة

في الأسطر الآتية سيتم تحليل ومناقشة البيانات والنتائج التي تم استعراضها في دراستي الحالة السابقتين، وهو الهدف من استخدام أسلوب دراسات الحالة المتعددة multi-case studies، وذلك للحصول على نتائج أكثر موثوقية من خلال دراسة أكثر من حالة، وذلك في محاولة للوصول إلى فهم أعمق لواقع تجارب الجامعات السعودية في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية الخاضعة للدراسة، فيما يتعلق بالأساليب والاستراتيجيات المستخدمة في إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، ومعرفة الإجراءات والتحديات والظروف التي صاحبت ذلك، والتعرف كذلك على أدوار المكتبات الجامعية في إنشاء وإدارة تلك المستودعات المؤسسية، وذلك وفقاً للمحاور الآتية:

أولاً: دوافع إنشاء المستودعات المؤسسية

من خلال البيانات التي تم جمعها عن الحالتين المدروسة فإن الدوافع الأساسية وراء نشوء تلك المستودعات المؤسسية يمكن حصرها في الآتي:

- ١- تسهيل تداول بعض الوثائق العلمية التي تخضع لإجراءات إدارية داخل الجامعة.
- ٢- تعزيز موقع الجامعة في الترتيب العالمي للجامعات والذي تمثل أحد معاييره توافر محتوى علمي على المواقع الإلكترونية للجامعات عبر الإنترنت.

ويمكن هنا أن نلاحظ بأن تلك الدوافع لم تنبع من الأهداف الأساسية التي تنشأ من أجلها المستودعات المؤسسية، وخاصة ما يتعلق بهدف توفير الوصول الحر للمعلومات ودعم التواصل العلمي.

هذه المعطيات قد تؤثر سلباً على استمرارية بقاء ونجاح تلك المستودعات، إلى جانب أنها قد تكون سبباً في دخول نمو محتوى المستودع في مرحلة خمول مقارنة بمعدلات إضافة المحتوى التي تصاحب بدايات إنشاء المستودعات. ولا شك أن المستودعات المؤسسية وجدت لتحقيق أهداف رئيسية لعل من أهمها دعم الوصول الحر للأبحاث والدراسات العلمية وتيسير إتاحة واستخدام وإعادة استخدام تلك المعلومات العلمية دون أي عائق، إضافة إلى توفير الحفظ الرقمي طويل المدى لتلك الدراسات والأبحاث العلمية.

وتكمن أهمية تحديد الدافع الأساسي لإنشاء المستودع المؤسسي في دعم كل ما يتعلق بمراحل إنشاء المستودع المؤسسي، منذ مراحل التخطيط حتى التشغيل، فكلما كانت الدوافع تتماشى مع الأهداف العامة للمستودعات المؤسسية، داعمة للوصول الحر للمعلومات وأهدافه، كلما كانت نسبة نجاح واستمرارية المستودع المؤسسي أكبر، وأصبح من السهل كذلك على القائمين على المستودعات إقناع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالمساهمة بإنتاجهم الفكري وإيداع أعمالهم العلمية في المستودع، والحصول على الدعم الإداري اللازم من الإدارات العليا وأصحاب القرار.

نتائج المقابلة في هذا الجانب جاءت مغايرة لما أظهرته العديد من الدراسات السابقة حول دوافع إنشاء المستودعات المؤسسية، ففي الدراسة التي أعدها (Bjork and Isaak and Vyhnanek 2103) لعدد من المستودعات المؤسسية الأمريكية والعالمية، جاءت أهم دوافع الإنشاء: زيادة فرص الاطلاع على الإنتاج العلمي للجامعة، وتوفير وصولاً حراً للإنتاج العلمي للجامعة، وحفظ الإنتاج العلمي للجامعة. وفي المسح الذي قام به (Bailey 2006A, 20) للمستودعات الرقمية للمؤسسات الأعضاء في جمعية المكتبات البحثية الأمريكية ARL، جاء على قمة الدوافع التي تم جمعها: تحسين فرص الاطلاع على الإنتاج العلمي، وحفظ الإنتاج العلمي للجامعة، وبصفة عامة فإن نتائج هذه الدراسات تتوافق كذلك مع العديد من الدراسات الأخرى مثل (Giannoulakis and Zervas and Artemi 2012)، (Melero et al. 2009)، (Campbell–Meier 2008, 124).

وبالرغم من عدم توافق دوافع الإنشاء التي تم رصدها في الحالتين المدروسة مع دوافع التجارب الأخرى، فقد كان مسؤولي المستودعات المؤسسية محل الدراسة على وعي وإدراك

بمعظم مزايا وفوائد المستودعات المؤسسية، وأفادوا بأنها كانت موضوعة في الحسبان منذ مراحل تخطيط المستودع المؤسسي.

ثانياً: التخطيط والمسؤولية

تحتاج مرحلة التخطيط لإنشاء مستودعاً مؤسسياً القيام بعدد من الأنشطة قبل البدء في إنشاء المستودع، وتحتاج هذه المرحلة بعض الوقت لإتمامها. و في دراستي الحالة المشمولة، استغرقت فترة مرحلة التخطيط ما بين 3-6 أشهر، والواقع أنه لا يمكن الحكم من خلال هذا المعيار أو هذه المدة على مدى نجاح مرحلة التخطيط، لأن لكل حالة معطياتها الخاصة بها، ولكل حالة موارد تختلف عن غيرها. الأمر الأهم أن عدم إعطاء مراحل التخطيط الوقت الكاف سيؤثر حتماً على مجريات إنشاء ونجاح المستودع المؤسسي. وفي هذا الصدد أظهرت الدراسة التي أجريت على المستودعات المؤسسية التابعة للجامعات الأعضاء في جمعية المكتبة البحثية الأمريكية ARL تفاوت المدة التي استغرقتها مرحلة التخطيط بين المستودعات، حيث أشارت إلى أن 24% من المستودعات المؤسسية استغرقت مرحلة التخطيط لها من شهر إلى ستة أشهر- وهذا يتفق مع معطيات الدراسة الحالية، في حين كان ما نسبته 30% من المستودعات استغرقت من 6 أشهر إلى سنة، وأن 24% كذلك استغرقت مدة أكثر من سنة لإتمام مهام التخطيط للمستودع المؤسسي (Bailey 2006A,14).

وبالرغم من ورود بعض الأنشطة التي تم القيام بها في مرحلة التخطيط لإنشاء المستودعات المؤسسية المشمولة في هذه الدراسة، إلا أنه لم يتم رصد أنشطة منهجية تسهم في رسم صورة واضحة للبدء في إنشاء المستودع المؤسسي، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة احتياجات أعضاء هيئة التدريس. القيام بعمل مسح للتعرف على احتياجات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، والخدمات التي يرغبون في توافرها في المستودع المؤسسي، يعطي القائمين على إنشاء المستودع خارطة طريق لعدد من الإجراءات اللازم تنفيذها خلال مرحلة إنشاء المستودع. يمكن أن يكون السبب وراء عدم القيام بذلك هو أن الدوافع الأساسية لإنشاء المستودعات المؤسسية في كلتا دراستي الحالة لم يكن ضمنها خدمة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس. وعلى كل حال أظهرت بعض الدراسات أن مرحلة التخطيط لإنشاء المستودعات المؤسسية لا تلقى الاهتمام الكاف من القائمين على المستودعات المؤسسية، وهذا ما يؤكد (Campbell-Meier 2008, 128)، بعد قيامه بعدد من دراسات الحالة ومقارنته لسنة

مستودعات مؤسسية في جامعات أمريكية بأن القائمين على مشاريع المستودعات المؤسسية لم يعطوا مزيداً من الاهتمام لمرحلة التخطيط خاصة، وأنه لم يكن هناك تقييم لاحتياجات أعضاء هيئة التدريس في أغلبها.

وبخصوص كلفة وتمويل المستودع المؤسسي في الحالتين المدروسة، أفاد مسؤولي المستودعات المؤسسية بأنه لم يكن هناك أي صعوبات في تحصيل الدعم المالي المطلوب للقيام بمهام إنشاء المستودعات، إلا أنه لم تكن هناك ميزانية محددة ومستقلة تخص مشروعات المستودعات المؤسسية في كلتا الحالتين، وكان الصرف من الميزانيات المخصصة للإدارات المنفذة والقائمة على المستودعات في تلك الجامعات، أو من ميزانيات المشاريع الأخرى التي تتولاها الجهة المنفذة. الجدير بالذكر أن البرامج الآلية المستخدمة لإدارة المستودعات في كلتا الحالتين كانت برامج مجانية ومفتوحة المصدر، ولا تستلزم الدفع للشراء أو الاشتراك، إلا أن الأمر لا يتوقف عند البرنامج المستخدم، ولعل الحفظ الرقمي لمحتويات المستودع المؤسسي وصيانة هذه المحتويات والاعتناء بها وما يتطلبه ذلك من توفير برمجيات وأجهزة ووسائل تخزين ذلك ساعات كبيرة يحتاج وعلى مرور الوقت إلى دعم مادي أكثر مما هي الحاجة له الآن. هذا بالإضافة إلى أنه لن تكون دائماً الإدارة المعنية بإنشاء المستودع الرقمي قادرة على تحمل تلك المصاريف إلى جانب ما لديها من مشاريع أو مبادرات أخرى.

لذا فإن وجود ميزانية محددة ومستقلة لمبادرة مشروع المستودع المؤسسي ستكون من أهم عوامل بقائه واستمراره. وقد أظهرت دراسة (Kennan and Kingsley 2009) من خلال مسح ٣٢ مستودعاً مؤسسياً في الجامعات الاسترالية أن ٢٠ جامعة كان لديها ميزانية خاصة للصرف على الطاقم الذي يتولى مهام المستودع المؤسسي، وفي دراستنا الحالة للمستودعات المشمولة في الدراسة الحالية هذه فإنه يتم الصرف على الطاقم الذي يتولى مهام المستودع من الميزانية العامة للجامعة، باعتبار أولئك موظفون في الجامعة، وهذا هو الإجراء المتوقع في جميع الجامعات السعودية الحكومية. إلا أنه قد تبرز الحاجة إلى الاستعانة بطاقم إضافي للعمل بشكل مؤقت، خاصة في بدايات إنشاء المستودع المؤسسي، سواء كان ذلك وقت الدوام الرسمي أو خارج أوقات الدوام الرسمي، عندها ستكون هناك حاجة لتوفير تمويلًا للصرف على أجور أفراد ذلك الطاقم. وقد ناقشت بعض الدراسات متوسط الكلفة السنوية لتشغيل المستودعات المؤسسية وكان هناك تباين في نتائجها من جامعة لجامعة، ومن دولة لأخرى، وعادة ما تكون تلك المتوسطات تشمل أجور العاملين على مدار السنة الشيء الذي قد لا يعطي لنا في هذه

الدراسة الحالية أرقاماً دقيقة حول الكلفة المتوقعة، خاصة أن العاملين في الجامعات السعودية يتم الصرف عليهم من ميزانية الجامعة. ومن المناسب في وضع الجامعات السعودية، أن تقوم الجامعة الراغبة في إنشاء مستودعاً مؤسسياً بإجراء دراسة تتعلق بتقدير الميزانية المناسبة لكل من (١) إنشاء المستودع، و(٢) التكاليف اللازمة لتشغيله واستمراريته. بعدها ووفقاً للمعطيات الدراسية التقديرية يتم تخصيص ميزانية مستقلة تشمل ما تحتاجه مبادرة مشروع المستودع المؤسسي من نظم آلية، وأجهزة، وتدريب، وما يتعلق بأجور العمل الإضافي خارج أوقات الدوام، أو أجور أولئك الموظفين من خارج الجامعة الذي يمكن الاستعانة بهم في تنفيذ مهام المستودع المؤسسي. وتبرز الحاجة لتلك الميزانيات المخصصة بحكم أن كل ما ذكر من متطلبات هي أمور جديدة على الميزانيات المخصصة سلفاً للإدارة التي تتولى مهام المستودع المؤسسي.

ثالثاً: مسؤولية وإدارة المستودعات المؤسسية

فيما يتعلق بالجهة أو الإدارة التي تولت مبادرة إنشاء المستودع المؤسسي للجامعة فقد جاءت نتائج المقابلة متباينة بين دراستي الحالة. ففي حالة المستودع المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن كان الأمر الملفت أن المكتبة المركزية لم يكن لها أي دور فعال في مبادرة إنشاء المستودع الرقمي، وتولت المبادرة إدارة نظم تقنية المعلومات في الجامعة بمساهمة وتعاون مع إدارة الدراسات العليا. ويمكن أن نلاحظ هنا أن الدافع الأساسي لإنشاء المستودع – والذي يتمثل في حاجة الجامعة لنظام آلي لإدارة عملية التقدم بالرسائل الجامعية لإدارة الدراسات العليا لمراجعتها وإنهاء إجراءات إجازتها- كان وراء تولي إدارة الدراسات العليا مع إدارة نظم تقنية المعلومات هذه المهمة. ومن الجانب الآخر جاءت مبادرة المستودع المؤسسي لجامعة الملك سعود بدعم من أصحاب القرار، في البداية تبنت عمادة شؤون المكتبات المبادرة، وكان لها دور في اقتراح المشروع والتخطيط له، والقيام بمهام قليلة من قبل أخصائيوها خارج وقت الدوام الرسمي، وكان العمل في المشروع إلى جانب عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات، وعمادة البحث العلمي، وإدارة النشر العلمي.

ويمكن أن نلاحظ من خلال ما تم جمعه خلال المقابلات أن مهام وأعمال المستودعات المؤسسية الخاضعة للدراسة كانت متفرقة في عدد من إدارات الجامعة، وأنه لا يوجد إدارة أو قسم مستقل يتولى مهام إدارة المستودع، وهذا الوضع يتفق مع ما توصل إليه مسح عدد من الجامعات الأمريكية والدولية، حيث لاحظت الدراسة أن تنفيذ أعمال ومهام المستودع المؤسسي

يتم القيام بها منفصلة في أكثر من إدارة من إدارات المؤسسة (Bjork and Isaak and Vyhnaneck 2103)، وهذا بالتأكيد يؤثر على نجاح المستودع ويشنت الجهود المركزة تجاهه، خاصة في غياب دور فاعل للمكتبة المركزية وعمادة شؤون المكتبات.

مهنة المكتبات أخذت على عاتقها منذ الأزل مهام جمع وتنظيم المعلومات، ولدى اختصاصيو المكتبات المهارات التي تؤهلهم للقيام بهذه المهام، وللمكتبات وأخصائيوها دور كبير في دعم وتطبيق الوصول الحر للمعلومات، وتولي وتنفيذ المستودعات المؤسسية وإدارتها والقيام بمهامها. ولتحقيق الأهداف التي نادى بها مبادرات الوصول الحر للمعلومات، لا بد من دور أكبر فاعلية للمكتبات الجامعية في إدارة ومتابعة المستودعات المؤسسية. ويندرج ذلك على حالتي مستودع جامعة الملك سعود ومستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وخاصة فيما يتعلق بمهام التسويق للمستودع وإقناع أعضاء هيئة التدريس بإيداع أعمالهم في المستودع المؤسسي للجامعة، والمهام ذات الصلة بتنظيم حقوق التأليف والنشر وغيرها من المهام المتأصلة في مهنة المكتبات. هذا إلى جانب الخبرات التي تملكها المكتبات فيما يتعلق بمهام تنفيذ وإدارة المحتويات الرقمية ودعم الاتصال العلمي. الجدير بالذكر، أن الملاحظ في معظم المستودعات المؤسسية للجامعات - وعلى مستوى العالم - ، ومنذ بدايات إنشاء المستودعات، هو قيام المكتبة الجامعية بمهام المستودع المؤسسي للجامعة، ويؤكد ذلك ما جاء في دراسة (Lynch and Lippincott 2005 بعد مسح 97 مستودعا مؤسسياً أمريكياً تبين أن 80% منها تقع فيها مسؤولية إدارة المستودع المؤسسي على عاتق المكتبة لوحدها، وقلة من الجامعات أشارت إلى أن المسؤولية بالمشاركة بين المكتبة وإدارة تقنية المعلومات في الجامعة، ويؤيد نتائج هذه الدراسة كذلك دراسة (Campbell–Meier 2008, 116) ودراسة (Bailey 2006A,14).

رابعاً: البنية والإجراءات الفنية

بصفة عامة لم يعان القائمون على إنشاء المستودعات المؤسسية في الحالات التي تناولتها الدراسة من عوائق في توفير البنية التقنية اللازمة لإنشاء المستودعات المؤسسية في جامعاتهم. ففي كلتا الحالتين كانت الجهة المسؤولة عن تقنية المعلومات في الجامعات هي من تولت مهام تثبيت النظام الآلي للمستودع المؤسسي وتوفير الأجهزة والدعم اللازم. ومن خلال المقابلات مع

مسؤولي المستودعات لم يتم رصد أي دور لوحدة تقنية المعلومات الموجودة في المكتبات المركزية أو لأخصائيو المكتبات فيما يتعلق بالإجراءات التقنية. ولا يمكن للباحث هنا أن يوصي بضرورة تطوير قدرات موظفي وحدات تقنية المعلومات في المكتبات – رغم أهمية ذلك – لأن دور المكتبات الجامعية في الأساس لم يكن فاعلاً في تبني مبادرة المستودع المؤسسي، خاصة فيما يتعلق بمستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. إلا أنه في الحالات المثالية لمبادرات المستودعات المؤسسية ينبغي أن يكون الدعم التقني من داخل وحدة تقنية المعلومات أو التابعة للمكتبة الجامعية، ويتم اللجوء إلى عمادة تقنية المعلومات في الجامعة عند الحاجة.

ولم يكن مستغرباً أن تستخدم الجامعات الخاضعة للدراسة البرامج الآلية مفتوحة المصدر (open source) لإدارة مستودعاتها، حيث أختار القائمون على المستودع المؤسسي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نظام Eprint، واستخدمت جامعة الملك سعود نظام Dspace، وقد تشابهت أسباب الاختيار لتكون على النحو الآتي:

- كثرة الاستخدام من قبل الآخرين.
- دعمه لبروتوكول (OAI – PMH)

فكلا النظامين لا تستلزم الدفع للشراء أو الاشتراك، ويتربعان في المرتبة الأكثر استخداماً من بين النظم الآلية لإدارة المستودعات المؤسسية، إلا أن نظام Dspace يفوق نظام Eprint في ذلك، وتم التعرض لذلك في الإطار النظري بالتفصيل من خلال مراجعة عدد من أدلة المستودعات المؤسسية، وهذا كذلك ما أظهرته عدد من الدراسات مثل (Bjork and Isaak and Vyhnane 2103) و (Melero at el. 2009) و (Bailey 2006A, 16).

و لأهمية الحفظ الرقمي كأحد أهم أهداف مبادرات المستودعات المؤسسية، عمدت الدارسة من خلال المقابلة إلى التعرف على مدى تطبيق المستودعات المؤسسية لأنشطة حفظ الرقمي وتبني سياسة خاصة لذلك وماهية الاستراتيجيات المعتمدة في تنفيذ الحفظ الرقمي.

واتضح من خلال المقابلات مع مسؤولي المستودعات المؤسسية أن لديهم التزام بتنفيذ الحفظ الرقمي لمحتويات المستودعات – وإن كان محدوداً كما سيرد في الأسطر القادمة، إلا

أنه لا يوجد لدى أي منهم سياسة مكتوبة ومعتمدة لذلك. والحقيقة أن عدم وجود سياسة معتمدة للحفظ الرقمي يؤثر بشكل كبير على مهام وأنشطة الحفظ الرقمي، ويجعل العمل على تلك الأنشطة يتم بطريقة غير منهجية وغير منتظمة، ولا يمكن تحديد أي الأعمال تحتاج للحفظ الرقمي من عدمه، ولا يعرف أي استراتيجيات الحفظ يتم استخدامها لها. ناهيك أن عدم توافر الحفظ الرقمي يفقد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الثقة في المستودع المؤسسي للجامعة، وهنا تغيب أحد أهم محفزات مساهمتهم في إبداع أعمالهم في المستودع، والتي تتمثل في ضمان الحفظ طويل المدى لإنتاجهم وفق سياسة معتمدة يفترض أن تكون مدعومة وبشكل قوى من قبل الإدارة العليا في الجامعة. وفي هذا الصدد لاحظ (Bjork and Isaak and Vyhnaneck) (2103) في دراستهم أن ٢٨,٥٧% فقط من المستودعات المؤسسية لديها التزام بالحفظ الرقمي، في حين أشارا (Banach, and Li, 2011) في دراستهم المسحية لتقييم ممارسات الحفظ الرقمي في ٧٢ مستودعاً مؤسسياً أمريكياً، بأن ٥١,٥% من المستودعات كان لديها سياسة للحفظ الرقمي.

وعن استراتيجيات الحفظ الرقمي المنفذة في المستودعات المؤسسية الخاضعة للدراسة اتضح أن كلا المستودعين لا يستخدمان سواء استراتيجيات النسخ الاحتياطي لمحتوى المستودع (back up)، وهي إجراء مهم لضمان عدم فقدان المعلومات في حال حدوث أي مشكلة، وتعد عملية النسخ الاحتياطي أحد استراتيجيات الحفظ الرقمي الأكثر شيوعاً. وهذا تماماً ما جاء في الدراسة آنفة الذكر (Banach, and Li 2011) أن ٩٣,٣% من المستودعات تنفذ استراتيجيات النسخ الاحتياطي لمحتوى المستودع. وعلى كل حال فقد تم التطرق لعدد من استراتيجيات الحفظ الرقمي في الإطار النظري للدراسة الحالية بما في ذلك النسخ الاحتياطي للمحتوى. الجدير بالذكر أن تنفيذ النسخ الاحتياطي دون غيره من الاستراتيجيات لا يكفي لتقديم الحفظ الرقمي كما ينبغي، إذ لا بد أن تضع الجامعات في الحسبان مدى تأثير تطور الأنظمة والبرمجيات على إمكانيات تشغيل الملفات والصيغ التي تحفظ بها المواد داخل المستودع، مع التأكد من عدم وجود أخطاء عند عمليات تحويل صيغ المواد، وهذا ما دعت له (Jisc) وهي إحدى أهم المنظمات المنادية والداعمة لأنشطة الحفظ الرقمي في المستودعات المؤسسية وغيرها من منصات حفظ المعلومات الرقمية، حيث تشير إلى أن إجراء النسخ الاحتياطي (back up)

لوحده غير كاف لضمان استمرارية إمكانية الوصول إلى المحتويات الرقمية مع مرور الزمن، وأن هذا الإجراء هو حل فقط للحفاظ الرقمي قصير المدى (Jisc 2010).

خامساً: إجراءات وسياسات إيداع المحتوى

يمثل المحتوى المكون الأساسي للمستودعات المؤسسية، ولا يمكن أن يُحكم على مستودع مؤسسي بأنه ناجح دون ملئه بمحتوى جيد يجذب الباحثين لاستخدامه والاستفادة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تبني مجموعة من السياسات والأنشطة في هذا الصدد، وهنا يضل ملء المستودع بالمحتوى وخاصة المحتوى المناسب إحدى أكبر التحديات التي تواجه القائمين على المستودعات المؤسسية. ومن أجل ذلك يسعى القائمون على المستودعات المؤسسية إلى تبني السياسات الإلزامية للإيداع كوسيلة لضمان قيام الباحثين والمؤلفين بإيداع إنتاجهم الفكري في المستودع التابع لمؤسستهم. ففي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كانت هناك سياسة تلزم جميع طلاب الدراسات العليا على إيداع رسائلهم الأكاديمية في المستودع المؤسسي، وقد ساهم ذلك في الرفع من تعداد مواد محتوى المستودع والذي مثلت فيه الرسائل لوحدها ٤٤% من كل المحتوى، وهذا يعطي مؤشر قوى نحو نجاح السياسات الإلزامية للإيداع في جلب المزيد من المحتوى هذا بغض النظر عن مدى قبول ورضاهم عن ذلك، والذي يتفاوت من باحث الآخر.

وفي السياق ذاته فإن القائمين على المستودع المؤسسي في جامعة الملك سعود بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا يسعون إلى استصدار سياسة إلزامية مشابهة لسياسة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في نفس المجال الذي يتعلق بالرسائل الأكاديمية فقط، أما عن باقي المواد الأخرى -غير الرسائل الجامعية- فلا يزال الأمر تطوعياً في كلتا الجامعتين. وهنا تبرز الحاجة إلى التفكير في رسم سياسة إلزامية والتوسع في أنواع المواد التي يلزم أصحابها بإيداعها في المستودعات المؤسسية خاصة تلك الأبحاث والدراسات التي تمت تحت مظلة الدعم المالي من قبل الجامعة وهذا بالتأكيد سيزيد من تعداد مواد المستودع وفي نفس الوقت الحصول على محتوى علمي محكم يثري محتوى المستودع. وبالرغم من أن هناك تزايد عالمي في تبني الجامعات في للسياسات الإلزامية للإيداع إلا أن النسبة لا زالت أقل من المرجو. ففي الدراسة التي شملت ٢٩ مستودعاً مؤسسياً إسبانياً توصلت النتائج إلى أن فقط ٨% منها لديها سياسات إلزامية (٤% لجميع المواد، ٤% للرسائل الأكاديمية فقط) (Melero et al. 2009)، وكذلك أظهرت نتائج دراسة أخرى كانت عن المستودعات المؤسسية في استراليا بأن خمس جامعات

من أصل ٣٢ جامعة لديها سياسة إلزامية للإيداع في مستودعها (Kennan and Kingsley 2009).

سادساً: خدمات المستودعات المؤسسية

تعد الخدمات التي يوفرها المستودع المؤسسي أو القائمين عليه قيم مضافة للمستودعات المؤسسية، وتعد من الوسائل المهمة في جذب المستخدمين للمستودع، وتختلف تلك الخدمات ويختلف تصنيفها، فمنها ما يقوم به المسؤولون عن المستودع المؤسسي تجاه المساهمين في إيداع أعمالهم في المستودع، من دعم ومساعدة، خاصة عند إيداع المادة في المستودع المؤسسي، ومنها تلك الخدمات التي يتم تقديمها عبر النظام الآلي للمستودع المؤسسي أو موقعه على الويب.

وفي الحالتين التي شملتهما الدراسة تم رصد بعض الخدمات – وإن كانت قليلة، وجاء على رأس تلك الخدمات توفير محرك بحث متقدم في كلتا الحالتين، وفي حالة مستودع جامعة الملك سعود كان هناك اهتمام بخدمة الإحاطة الجارية للمستخدم، حيث تم توفير خدمة إحاطة المستخدم بالإضافة الجديدة من المواد والموضوعات التي تأتي ضمن اهتماماته، وذلك عبر البريد الإلكتروني عبر خدمة RSS. وعلى كل فإنه يمكن ملاحظة غياب عدد من الخدمات المهمة والتي توفرها عدد من المستودعات المؤسسية على مستوى العالم، مثل إتاحة إمكانية التعليق وإبداء الملاحظات من قبل المستخدم النهائي حول أي مادة مودعة في المستودع، وإتاحة خيارات المشاركة للمحتوى عبر الشبكات والمواقع الاجتماعية، إحصائيات عدد مرات الاطلاع أو التحميل لمادة ما، وغيرها من الخدمات. ولا شك أن توفير مثل هذه الخدمات يحتاج فهم عميق من قبل القائمين على المستودع لأهداف المستودعات المؤسسية، وما يمثله توفير تلك الخدمات من عامل جذب يسهم في نجاح المستودع، وبالطبع فإن هذا يحتاج المزيد من بذل الجهد والوقت ويمثل ذلك إحدى العقبات التي تواجه القائمون على المستودعات المؤسسية وهذا ما جاء في نتائج دراسة (Palmer and Tefteau and Newton 2008) بأن من التحديات التي تواجه القائمين على مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية هي الحاجة إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة.

سابعاً: تسويق المستودعات المؤسسية

تلعب الأنشطة الموجهة لتسويق المستودعات المؤسسية دور مهم للغاية في التعريف بها وبأهميتها وأدوارها. تبرز أهمية التسويق ليس فقط لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، بل يطال ذلك أصحاب القرار والإدارات العليا للحصول على الدعم الكافي لتشغيل وإدارة المستودع المؤسسي للجامعة. ووفقاً لإجابات مسؤولي المستودعات فإنه لا يوجد لدى أيها منها سياسة أو خطة لتسويق المستودع والتعريف به. بل ولم يتم رصد إلا بعض الأنشطة القليلة، وذلك في حالة مستودع جامعة الملك سعود فقط، والتي تمثلت في عقد بعض المحاضرات التعريفية في بداية إنشاء المستودع وعرض بعض المعلومات عن المستودع في صحيفة الجامعة وموقعها الإلكتروني عبر الإنترنت.

وبالرغم من أهمية هذه الأنشطة إلا أنها غير كافية دون رسم خطة وسياسة خاصة بتسويق المستودع لضمان استمرارية جهود التسويق، وفي نفس الوقت ضمان نمو محتوى المستودع. وكذلك ينبغي تطوير أساليب أكثر فاعلية لتعريف أعضاء هيئة التدريس بفوائد الوصول الحر للمعلومات ومزايا المستودعات المؤسسية لأنه إذا لم يعرف تلك المزايا والفوائد فإنه لن يبادر بالمساهمة بإتاحة إنتاجه الفكري ضمن محتوى المستودع، ولعل من أنجع الأساليب في ذلك هي الجلوس إلى أعضاء هيئة التدريس وجه لوجه، وتعريفهم ودعوتهم إلى المساهمة في إيداع أعمالهم في المستودع، هذا إضافة إلى ضرورة قيام الجامعة بإعداد وإصدار سياسة خاصة بالوصول الحر للمعلومات، تكون داعمة لأنشطة التسويق والتعرف بالمستودع المؤسسي للجامعة. الأمر الذي قد يغيب عن بعض مدراء المستودع، هو أن هناك عدد لا يستهان به من أعضاء هيئة التدريس لا يعلمون أصلاً عن مستودع جامعتهم، وهذا الأمر كاف ليكون سبباً وجيهاً لبذل المزيد من الجهد للتعريف بالمستودع وترويجه. ففي دراسة (Giannoulakis and

Zervas and Artemi 2012) أظهرت النتائج أن ٧٢% من الأعضاء الذين لم يسبق لهم الإيداع في مستودع مؤسستهم كان السبب في ذلك عدم معرفتهم بوجود المستودع، والحال ذاته في دراسة (Kim 2008, 103) حيث كانت نسبة الذين لم يكونوا على اطلاع بمستودع جامعتهم ٥٨%.

ثامناً: تقييم المستودعات المؤسسية

إجراء التقييم المستمر للمستودع المؤسسي يعطي للقائمين عليه مؤشرات مهمة حول كل ما تم القيام تجاه مستودعاتهم المؤسسية. فمن خلال التقييم يمكن التعرف إلى أي مدى تسير مهام وأنشطة إدارة وتشغيل المستودع، هل تسير في اتجاهها الصحيح؟ هل الجهود المبذولة ناجحة؟ هل تحققت الأهداف المرسومة؟ هل هناك خلل ما يحتاج إلى تفويم؟ وبخصوص الحالتين في الدراسة الحالية، كان فقط المستودع المؤسسي لجامعة الملك سعود من يخضع لإجراءات التقييم، حيث أشار القائمون عليه بأنه يتم إجراء تقييم وبصفة دورية متخذين في ذلك الأساليب الآتية:

- تحليل سجلات ولوج المستخدمين (Logs analysis).
- تحليل الروابط (Link analysis).
- تحليلات جوجل (Google analysis).

وبالتأكيد فإن هذه الإجراءات المهمة سوف تسهم في تعريف القائمين على المستودع بمكامن القوة ونقاط الضعف تجاه مستودعهم، وما مدى نجاح الجهود المبذولة في ذلك. وبالرغم من أهمية ما يقوم به المسؤولين عن مستودع جامعة الملك سعود من أساليب للتقييم، إلا أنه يمكن ملاحظة إلى أن هناك تركيز من قبلهم على استخدام الوسائل والأساليب الكمية الآلية فقط. وهنا يجدر التأكيد على أهمية إجراء أساليب تقييم نوعية، مثل المسوح عبر الاستبيانات لمستخدمين المستودع داخل وخارج الجامعة وكذلك إجراء المقابلات مع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للتعرف على آراءهم تجاه المستودع وما الصعوبات التي تواجههم وما الخدمات التي يرغبون في توفرها، وبالتالي أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار. وعموماً فإن عملية تقييم المستودعات المؤسسية تحتاج المزيد من الجهد والطاقت المؤهل لذلك، مع ضرورة توافر أساليب ومعايير للتقييم. وفي نفس الوقت لا بد أن يدرك القائمون على المستودعات أن إجراء التقييم المستمر لمستودعاتهم هو الطريق الأجدى للحصول على الدعم الإداري اللازم والمستمر من أصحاب القرار في الجامعة وذلك اطلاعهم على تقارير النتائج الداعمة لذلك.

تاسعاً: العوامل المؤثرة في نجاح مبادرات المستودعات المؤسسية والدروس المستفادة

يأتي هذا الجزء من المقابلة للتعرف على العوامل المؤثرة سلباً أو إيجاباً في نجاح تجارب إنشاء المستودعات المؤسسية الخاضعة للدراسة، والدروس المستفادة من تجاربهم. كان تطبيق

سياسة الإيداع الإلزامية للرسائل الأكاديمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن العامل الأكبر في نجاح المستودع من وجهة نظر القائمون على المستودع، وهذا بالطبع يؤكد أهمية دور تلك السياسات في ملء محتوى المستودعات المؤسسية، الشيء الذي رأى القائمون على المستودع المؤسسي في جامعة الملك سعود بأنه من العوائق التي وجهتم، ويعملون على استصدار سياسة إلزامية في هذا الصدد. ويرى القائمون على مستودع جامعة الملك سعود كذلك عدد من العوامل ساهمت وكان لها تأثير فعال في الحد من قدرتهم في كل ما من شأنه إنجاز المستودع، تتعلق هذه العوامل بضعف وعي أعضاء هيئة التدريس بفوائد المستودع الشيء الذي أثر على إقبالهم على الإيداع مستودع الجامعة، وهنا تبرز أهمية ما تمت الإشارة إليه سابقاً تجاه ضرورة إجراء المزيد من مناشط التوعية بفوائد الوصول الحر للمعلومات والعمل على تطبيق خطة لتسويق المستودع.

ومن الملاحظ كذلك أن هناك اتفاق على أن مدى سهولة استخدام النظام الآلي للمستودع المؤسسي تمثل عاملاً مهماً في نجاح مبادرات المستودعات المؤسسية. ومن العوامل التي يرى القائمون على المستودعات المدروسة بأنها كانت من العوامل المؤثرة في تجربتهم هي ملاحظة قلق من قبل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس حول حقوقهم الفكرية لإنتاجهم المودع في المستودع المؤسسي والخوف من تعرضه للسرقة، مما يدل على أهمية التعريف بالوصول الحر للمعلومات وكيف أنه لا يتعارض مع ضمان حقوق المؤلف، وتم التعرض لذلك في الإطار النظري من هذه الدراسة الحالية.

ومن أهم ما سعت الدراسة الحالية للتوصل إليه، هو رصد وتوثيق الدروس المستفادة من تجارب الجامعات السعودية في مبادرات المستودعات الرقمية، والتي قد تفيد تلك الجامعات التي تخطط لإنشاء مستودعاتها المؤسسية. كان لجامعة الملك سعود عدد من الدروس المستفادة تم التعرض لها في دراسة الحالة الخاصة بمستودعها المؤسسي. ولعل من أهم تلك الدروس هو ضرورة وأهمية تولي عمادة شؤون المكتبات، وبشكل رئيسي، إدارة المستودع المؤسسي. يأتي هذا الدرس بالرغم من مشاركة عمادة شؤون المكتبات في مهام المستودع، مما يدل على أن مسؤولي المستودع في جامعة الملك سعود لاحظوا عدم كفاءة الإدارات الأخرى لتولي مهمة إدارة المستودع. وعلى كل حال فإن جميع ما تم رصده من عوامل ودروس مستفادة خلال إجراء المقابلات سيتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد وكتابة مخرجات الدراسة.

٢-٤ : ثانياً: عرض وتحليل استبانة عمداء شؤون المكتبات في الجامعات السعودية

١-٢-٤ مقدمة

من خلال بيانات هذه الاستبانة تسعى الدراسة إلى التعرف على توجهات الجامعات السعودية نحو إنشاء المستودعات المؤسسية، وخبرات عمادات شؤون المكتبات في إدارة المحتويات الرقمية، ومدى توافر البنى والمتطلبات اللازمة لإنشاء المستودعات المؤسسية، إضافة إلى التعرف إلى أهم المحفزات لنجاح مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية والمعوقات المؤثرة في تبني تلك المبادرات. وتم جمع البيانات المطلوبة من خلال توزيع استبانة على عمداء شؤون المكتبات الخاضعة للدراسة. وتقدم الأسطر الآتية عرض وتحليل للبيانات التي تم جمعها من خلال الاستبانة، وفقاً لتسلسل محاور وأسئلة الاستبانة.

٢-٢-٤ عرض وتحليل البيانات

أولاً : توجهات عمادات شؤون المكتبات نحو تبني إنشاء المستودعات المؤسسية

١- آراء عمداء شؤون المكتبات نحو إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات

إن التعرف على مدى تأييد رأس الهرم في عمادة شؤون المكتبات - والمتمثل في عميد شؤون المكتبات - تجاه إنشاء المستودع المؤسسي يعكس مدى حجم الدعم الذي سوف تتلقاه الفكرة والمبادرة حال تنفيذها. لذا كان أول سؤال في الاستبانة موجه لعميد شؤون المكتبات في كل جامعة لمعرفة رأيه الشخصي ومدى تأييده لقيام مستودعاً مؤسسياً في الجامعة من عدمه. جميع عمداء شؤون المكتبات في الجامعات الخمس أبدوا تأييدهم لإنشاء المستودع المؤسسي لجامعاتهم، هذا الاقتناع والتأييد سينعكس بالتأكيد بصورة إيجابية خلال جميع مراحل إنشاء المستودع المؤسسي وقت تنبيهه. وهذا سيسهم في ضمان الحصول على الدعم الإداري اللازم، حيث سيكون العميد حينها الداعم والمدافع الأول لمصلحة دعم أنشطة إنشاء وتشغيل المستودع المؤسسي بما في ذلك الحصول الإنفاق المالي المستمر، كون حلقة الوصل مع الإدارات العليا وأصحاب القرار على مستوى الجامعة.

٢- توجهات عمادات شؤون المكتبات نحو إنشاء مستودع مؤسسي:

بعد ذلك ومن خلال سؤال الاستبانة المتمثل في "هل سبق أن فكرت عمادة شؤون المكتبات في إنشاء مستودعاً مؤسسياً لجامعة؟"، تبين أن جميع عمادات شؤون المكتبات الخاضعة

لدراسة سبق أن فكرت في ذلك، بل أن جميعها تخطط لإنشائه. وهذا بحد ذاته يشير إلى أن حراك إيجابي في الجامعات السعودية نحو تبني مبادرات لإنشاء المستودعات المؤسسية.

ثانياً : خبرات عمادات شؤون المكتبات في إدارة المحتويات الرقمية

٣- خبرات عمادات شؤون المكتبات في تنفيذ مشاريع التحويل الرقمي لمصادر المعلومات: أشارت بيانات الاستبانة إلى أن هناك أربع عمادات - من أصل العدد الكلي لعينة الدراسة والبالغ خمس عمادات شؤون مكتبات - كانت لديها خبرات سابقة في تنفيذ أحد مشاريع التحويل الرقمي (رقمنة) لمصادر المعلومات. هذه الخبرات ستكون بالتأكيد مفيدة جداً عند بدايات إنشاء وتشغيل المستودع المؤسسي. ففي بدايات مشروع المستودع المؤسسي ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد في حشد المحتوى اللازم، وسيكون هناك أعداد من النسخ الورقية لدراسات وأبحاث لأعضاء هيئة التدريس بحاجة إلى التحويل إلى صيغ رقمية، لإيادها وإضافتها لمحتوى المستودع المؤسسي، هنا سيكون لتوافر الخبرات السابقة في التحويل الرقمي لمصادر المعلومات دور كبير في هذا الصدد، وسيسهل ذلك في تجاوز وإتمام تلك المهمة بسهولة.

٤- خبرات عمادات شؤون المكتبات في تنفيذ مشاريع إدارة المحتويات الرقمية:

في هذا الصدد كان سؤال الاستبانة "هل سبق أن قامت العمادة بذاتها بتنفيذ مشروعاً لإدارة محتوى رقمي، مثل المكتبات الرقمية؟"، ومن خلال الاستجابات كان هناك أربع عمادات سبق أن قامت العمادة بذاتها بتنفيذ مشروعاً لإدارة محتوى رقمي، في حين كانت هناك عمادة واحدة لم يسبق لها ذلك، هذا يشير إلى أن معظم عمادات شؤون المكتبات لديها خبرة في إنشاء مشاريع إدارة المحتوى الرقمي، الشيء الذي يؤهلها للقيام بمبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية بجدارة، وذلك للتشابه الكبير بين تلك المبادرات، خاصة فيما يتعلق بإدارة البيانات الوصفية (Metadata) والحفظ الرقمي وقضايا التأليف والنشر وغيرها من المهام.

ثالثاً: الإمكانيات والمتطلبات الإدارية والتقنية اللازمة لتبني مبادرات إنشاء المستودعات

يتناول هذا المحور التعرف على مدى توافر القوى البشرية المؤهلة والبنى التقنية اللازمة للقيام بأنشطة إنشاء وإدارة ومتابعة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية الخمس المشاركة في الدراسة. وقد تم تمثيل البيانات التي وردت في ردود الاستبانة في جداول بيانات

يعرض كل منها الأدوار والمتطلبات اللازمة ومدى توافرها في تلك الجامعات، ولم يتم استخدام النسبة المئوية في هذه الجداول لعدم الحاجة لها.

٥- توافر سياسات داعمة للوصول الحر للمعلومات:

إن توافر سياسات داعمة للوصول الحر في الجامعات يساعد على رفع مستوى وعي أعضاء هيئة التدريس بأهمية وأهداف الوصول الحر للمعلومات، كما يساعد في استقطاب وحشد المزيد من المحتوى للمستودع المؤسسي حال إنشائه. جامعة واحدة هي التي كان لديها سياسة تقوم على تشجيع منسوبي الجامعة لإتاحة إنتاجهم العلمي، وهذا بدوره يشير إلى أن أربع جامعات ليس لديها أي سياسة داعمة لمبدأ الوصول الحر للمعلومات. هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة إعداد سياسات خاصة بالوصول الحر للمعلومات سواء على مستوى الجامعة أو سياسة وطنية بحيث تسهم تلك السياسات في التعرف بالوصول الحر للمعلومات والتعريف بأهدافه ومزاياه والتحفيز على تطبيقه، هذا إضافة إلى الحاجة إلى سياسات تلزم الباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بإتاحة وإيداع إنتاجهم العلمي وفقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات، وخاصة ذلك الإنتاج والأبحاث المدعومة من ميزانيات الجامعات وجهات الدعم الحكومية الأخرى، مع التركيز كذلك على أهمية إلزام طلاب الدراسات العليا بإتاحة وإيداع الرسائل الجامعية في المستودع المؤسسي حال إنشائه. هذه السياسات ستضمن احتواء المستودع المؤسسي على محتوى علمي محكم يتميز بالجودة.

٦- مدى توافر الكوادر المؤهلة في عمادة شؤون المكتبات والمكتبات الجامعية للقيام بالمهام الإدارية والفنية لإدارة ومتابعة المستودعات المؤسسية:

يناط بموظفي عمادة شؤون المكتبات وأخصائيو المكتبات الجامعية القيام ببعض الأدوار والمهام ذات الصلة بإدارة ومتابعة المستودعات المؤسسية. هنا تحاول الدراسة التعرف على مدى توافر الكوادر المؤهلة - حالياً - من منسوبي عمادات شؤون المكتبات والمكتبات الجامعية للقيام بتلك المهام. حيث تم تضمين سؤال هذا الجانب قائمة بالمهام والأدوار المطلوبة، وطلب من عمداء شؤون المكتبات تعيين المهام والأدوار التي يمكن أن تقوم بها العمادة والمكتبة الجامعية وفقاً لتوفر موظف أو أكثر مؤهل لذلك.

جدول رقم (٤-١) المهام الإدارية والفنية اللازمة لدى موظفي عمادات شؤون المكتبات لإدارة ومتابعة المستودعات المؤسسية

التكرار/٥	المهام والأدوار
٤	إدارة المستودع المؤسسي
٤	تسويق المستودع المؤسسي
٣	التخطيط لإنشاء مستودع مؤسسي للجامعة
٣	إعداد وصياغة سياسات المستودع
٣	إقناع أعضاء هيئة التدريس والباحثين للقيام بإيداع أبحاثهم في المستودع
٣	التحويل الرقمي لبعض الدراسات والأبحاث لأعضاء هيئة التدريس من أجل إيداعها في المستودع
٣	إضافة وفحص وتعديل البيانات الوصفية (الميتاداتا Metadata) للمواد المودعة في المستودع
٣	فحص ومراقبة حقوق الملكية الفكرية للمواد المودعة
٣	إدارة ومتابعة الحفظ الرقمي للمواد المودعة في المستودع
٢	إيداع الأبحاث والدراسات في المستودع نيابة عن الأعضاء
٢	فحص ومراقبة جودة المحتوى للمواد المراد إيداعها
١	دعم وتدريب ومساعدة أعضاء هيئة التدريس في عمليات الإيداع في المستودع

يشير الجدول رقم (٤-١) إلى أنه جاءت كلا من مهمة "إدارة المستودع" و مهمة "تسويق المستودع" كأكثر المهام تعييناً من حيث قدرة موظفي عمادات شؤون المكتبات والمكتبات الجامعية على توليها، لتصبح هي المهام التي يمكن القيام بها في أغلب عمادات شؤون المكتبات المشاركة في الدراسة. أما المهام والأدوار التي حصلت على التكرار التالي، أي التي تم تعيينها من قبل ثلاث عمادات لشؤون المكتبات كانت: "التخطيط لإنشاء مستودع مؤسسي للجامعة"، "إعداد وصياغة سياسات المستودع" كسياسة لجمع المحتوى وسياسة للحفظ الرقمي، "إقناع أعضاء هيئة التدريس والباحثين للقيام بإيداع أبحاثهم في المستودع"، "رقمته بعض الأبحاث والدراسات لأعضاء هيئة التدريس من أجل إيداعها في المستودع"، "إضافة وتعديل وفحص البيانات الوصفية (Metadata) للمواد المودعة في المستودع"، "فحص ومراقبة حقوق الملكية الفكرية للمواد المودعة"، "إدارة ومتابعة الحفظ الرقمي للمواد المودعة في المستودع"، أما المهام التي تم تحديدها فقط من قبل عمادتين كانت: "إيداع الأبحاث والدراسات في المستودع

نيابة عن الأعضاء"، "فحص ومراقبة جودة المحتوى للمواد المراد إيداعها"، وكانت عمادة واحدة فقط من كان لدى موظفيها القدرة على القيام بمهمة "دعم وتدريب ومساعدة أعضاء هيئة التدريس في عمليات الإيداع في المستودع".

ومن ناحية أخرى، ولمعرفة قدرات موظفي كل عمادة على حدة، تم رصد عمادة واحدة فقط كان لدى موظفيها القدرة على تولي جميع المهام الواردة في القائمة والبالغة ١٢ مهمة، في حين جاءت قدرة باقي العمادات على تولي تلك المهام أقل، تنازليا كالتالي : ١١ مهمة، ٦ مهام، ٣ مهام، مهمتان. وهذا يدل على تفاوت إمكانيات عمادات شؤون المكتبات من ناحية مدى توافر الكوادر المؤهلة للقيام بالمهام الإدارية والفنية للمستودعات المؤسسية.

تشير هذه النتائج كذلك إلى هناك حاجة لزيادة وتطوير الكفاءات من أخصائيو المكتبات وتأهيلهم للقيام بالأدوار اللازمة لإدارة وتشغيل المستودعات المؤسسية، وتأهيلهم فنياً وتقنياً. كما يمكن ملاحظة أن بعض المهام لم تحصل على تكرار مرتفع في ردود الاستبانة بالرغم من عدم صعوبة القيام بها، مثل مهمة "إيداع الأبحاث والدراسات في المستودع نيابة عن أعضاء هيئة التدريس"، وربما يكون السبب في ذلك قلة خبرات العاملين في التعامل مع المستودعات المؤسسية، أو قلة أخصائيو المكتبات العاملين في عمادات شؤون المكتبات والمكتبات الجامعية.

٧- توافر وحدات لتقنية المعلومات بعمادات شؤون المكتبات:

تعمل عادة وحدة تقنية المعلومات في عمادات شؤون المكتبات على تقديم الدعم التقني اللازم لجميع أنشطة العمادة والمكتبة الجامعية، من هنا كان لها دور مميز في دعم وإدارة ومتابعة أنشطة إنشاء وتشغيل المستودعات المؤسسية. جميع عمادات شؤون المكتبات المشاركة في الدراسة اتضح أن لديها وحدة خاصة لتقنية المعلومات. هذا يشير على أن العمادة والمكتبة الجامعية ستحصل على دعم تقني ذاتي في أغلب المتطلبات التقنية عند البدء في تفعيل مبادرة إنشاء وتشغيل المستودع المؤسسي. إلا أن فاعلية هذا الدعم المرجو من وحدة تقنية المعلومات تعتمد على مدى توافر الطاقم الكافي والمؤهل لتقديم الدعم المناسب. وهو ما تم عرضه في بيانات الفقرة الآتية.

٨- كفاءة موظفي وحدات تقنية المعلومات بعمادات شؤون المكتبات:

ولمعرفة مدى تأهيل طاقم وحدات تقنية المعلومات بعمادات شؤون المكتبات للقيام بالمهام والأدوار المطلوبة لدعم أنشطة المستودعات المؤسسية تم تضمين سؤال الاستبانة قائمة بأهم تلك المهام والمهارات، وطلب من عمداء شؤون المكتبات تعيين المهام والأدوار التي يستطيع

طاقم وحدة تقنية المعلومات لديهم القيام بها. ويعرض الجدول رقم (٤-٢) تلك المهام ومدى قدرة طاقم وحدات تقنية المعلومات في عمادات شؤون المكتبات على القيام بها.

جدول رقم (٤-٢) مهام ومهارات موظفي وحدات تقنية المعلومات بعمادات شؤون المكتبات اللازمة لإدارة ومتابعة المستودعات المؤسسية

التكرار/٥	المهام والمهارات
٥	تنفيذ وإدارة النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات (backup and recovery)
٤	إجادة التعامل مع كل أو أحد نظم التشغيل (مثل Windows, Linux, Unix)
٤	التعامل مع خطط الميتاداتا metadata schemas مثل Dublin Core ، والتخصيص والتطوير وفقا للاحتياج
٣	إجادة التعامل مع كل أو إحدى لغات تصميم صفحات الويب وواجهات المواقع (مثل لغات XML, HTM, php)
٣	التعامل مع كل أو أحد نظم إدارة قواعد البيانات (مثل MySQL, PostgreSQL, Oracle)
٢	التعامل مع مهام تطوير الشبكات، وشبكات الويب وخواادم servers الويب
١	إجادة التعامل مع كل أو إحدى لغات البرمجة (لغات Java, Perl)

من خلال بيانات الجدول رقم (٤-٢) يمكن ملاحظة أن "إجادة تنفيذ وإدارة النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات" كانت هي المهمة التي يمكن القيام بها من قبل جميع وحدات تقنية المعلومات، وهذا الدور مهم للغاية في تنفيذ أنشطة الحفظ الرقمي. أما الأدوار التي جاءت بتكرار ٤ من أصل خمس وحدات، فكانت : " إجادة التعامل مع كل أو أحد نظم التشغيل" و" التعامل مع خطط الميتاداتا metadata schemas" وهي نسبة جيدة بالرغم من أن ذلك دل على أن إحدى وحدات تقنية المعلومات في العمادات المشاركة في الدراسة ليس لدى طاقمها خبرة في التعامل مع أحد نظم التشغيل، وهو أمر لم يكن متوقع، كونها من الأساسيات خاصة لدى تقنيي المعلومات. المهام والأدوار التي وردت بعد ذلك في الجدول رقم (٤-٢) والتي حصلت على تكرار من ٢-٣ هي في مجملها إدوار مهمة في تنفيذ مشاريع المستودعات

المؤسسية، وهناك حاجة لتطوير قدرات موظفي تلك الوحدات، للقيام بهذه الأدوار، دون الاعتماد على أي جهة خارج عمادة شؤون المكتبات، لتصبح أعمال المستودع مركزية وغير مشتتة.

وكشفت بيانات الردود كذلك أنه لم يكن هناك إلا وحدة تقنية معلومات واحدة فقط يستطيع طاقمها القيام بجميع المهام المذكورة. وللإشارة، فهذه الوحدة ليست تابعة للعمادة التي ورد في محور سابق بأنه كان لدى موظفيها القدرة على تولي جميع المهام الفنية والإدارية للمستودعات المؤسسية، وهذا يدل كذلك على تفاوت نقاط الضعف والقوة لدى العمادات المشاركة في الدراسة.

الأمر الذي يمكن أن ملاحظته كذلك هو أن هناك ضعف شديد في قدرات موظفي وحدات تقنية المعلومات في التعامل مع لغات البرمجة، وهذه المهمة هي متطلب أساسي في تجهيز وتثبيت وبرمجة نظم إدارة المستودعات المؤسسية كنظام Dspace و Eprint. وعلى كل حال ففي الجزء التطبيقي الأول من هذه الدراسة، والذي تناول إجراء مقابلات مع مسؤولي المستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات السعودية، تم كذلك رصد صعوبات فيما يتعلق بالتعامل مع لغات البرمجة. ولعل الحل الأمثل للرفع من كفاءة وقدرات وحدات تقنية المعلومات هو إجراء دراسات للاحتياجات التدريبية ومن ثم إلحاق العاملين بدورات تدريبية متخصصة، إضافة إلى الحاجة أحيانا زيادة عدد الموظفين المؤهلين في تلك الوحدات.

٩- مساهمة عمادات تقنية المعلومات في دعم أنشطة عمادات شؤون المكتبات:

أكدت عدد من الدراسات أن المكتبات الجامعية أو عمادات شؤون المكتبات تقوم بمهام تنفيذ وتشغيل المستودعات لوحدها، إلا أن أوضاع بعض المكتبات الجامعية وعمادات شؤون المكتبات تكون أحيانا بحاجة إلى المزيد من الدعم التقني من قبل عمادات تقنية المعلومات في الجامعات. ويأتي هذا السؤال لمعرفة مدى وفاء عمادات تقنية المعلومات في الجامعات السعودية بالأدوار المناطة بها، حيث سيتم تسليط الضوء على علاقة عمادة شؤون المكتبات مع عمادة تقنية المعلومات، وما مدى حصول عمادة شؤون المكتبات على الدعم اللازم لتنفيذ أنشطتها من قبل عمادة تقنية المعلومات في الجامعة. مستوى هذه العلاقة سيعطي بدوره تصور حول الدعم التقني الذي ستحصل عليه -عند الحاجة- المكتبة الجامعية وعمادة شؤون المكتبات من طرف عمادة تقنية المعلومات وقت تنفيذ مبادرة المستودع المؤسسي، وذلك بالطبع عند تعذر الحصول على هذا الدعم من وحدة تقنية المعلومات التابعة لعمادة شؤون المكتبات.

يعرض الجدول رقم (٣-٤) قائمة ببعض المهام المناطة بعمادات تقنية المعلومات في الجامعات، وتحديدًا تلك التي تصب بشكل رئيسي في دعم أنشطة عمادات شؤون المكتبات بما في ذلك أنشطة مبادرات المستودعات المؤسسية حال تنفيذها.

جدول رقم (٣-٤) مهام وأدوار عمادات تقنية المعلومات في دعم أنشطة عمادات شؤون المكتبات

التكرار/٥	المهام والأدوار
٥	توفير الربط الشبكي بين جميع وحدات وفروع الجامعة
٤	توفير الدعم الفني والتقني لعمادة شؤون المكتبات كلما دعت الحاجة لذلك
٤	توفير إمكانيات ومتطلبات الحفظ الرقمي والنسخ الاحتياطي للمواد الرقمية المخزنة على الخوادم
٤	توفير النظم والبرامج اللازمة وفقا للمواصفات المطلوبة
٤	إدارة وصيانة النظم والبرامج اللازمة
٤	تشغيل وصيانة الأجهزة اللازمة
٣	المساهمة في التخطيط والتأسيس لأحد المشاريع الرقمية التي تنفذها عمادة شؤون المكتبات
٣	توفير الأجهزة والعتاد (حواسيب، خوادم (سيرفرات)، ماسحات، ...) وفقا للمواصفات المطلوبة من قبل عمادة شؤون المكتبات
٢	تدريب موظفي مكتبات الجامعة لإداء مهمة ذات صلة بتقنية المعلومات

ويشير الجدول رقم (٣-٤) إلى كل مهمة وأمامها عدد الجامعات التي قامت فيها عمادة تقنية المعلومات فعليا بتنفيذ تلك المهام لدعم أنشطة عمادة شؤون المكتبات، ومن خلال بيانات الجدول يمكن أن ملاحظة أن "توفير الربط الشبكي بين جميع وحدات وفروع الجامعة" قامت بتنفيذه عمادات تقنية المعلومات في جميع الجامعات الخاضعة للدراسة. هذا يشير إلى توافر الربط الشبكي بين وحدات وفروع الجامعات، وهو متطلب أساسي للبنية التحتية التقنية اللازمة لإنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات، بحيث يستطيع جميع منسوبي الجامعة في جميع فروعها الوصول إلى منصة نظام إدارة المستودع المؤسسي واستخدامه وإيداع المحتوى مباشرة من خلال حساباتهم الشخصية عبر الشبكات الداخلية أو شبكة الإنترنت.

وتشير كذلك معطيات الجدول السابق أن هناك دور نشط لعمادات تقنية المعلومات في الكثير من المهام والأدوار المهمة الداعمة لأنشطة عمادات شؤون المكتبات، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم التقني ومتطلبات الحفظ الرقمي. إلا أنه كان هناك قصور لدى بعض تلك العمادات فيما يتعلق بدورها في "تدريب موظفي مكتبات الجامعة لأداء المهام ذات الصلة بتقنية المعلومات". قيام عمادة تقنية المعلومات بتدريب موظفي المكتبة وموظفي وحدة تقنية المعلومات يساعد عمادة تقنية المعلومات على تقليل الالتزامات المناطة بها تجاه أنشطة عمادة شؤون المكتبات، فمن خلال هذا التدريب سيكون موظفي عمادة شؤون المكتبات على دراية بتنفيذ المهام التقنية اللازمة دون الاعتماد والاتكال المستمر على عمادة تقنية المعلومات، كما في المثل "علمني الصيد ولا تعطني كل يوم سمكة". وعموماً، ففي حال تعذر الحصول على التدريب من قبل عمادة تقنية المعلومات، فإن عمادات شؤون المكتبات مسؤولة عن البحث عن فرص تدريبية لمنسوبيها داخل أو خارج الجامعة.

رابعاً : محفزات نجاح مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية

١٠- محفزات نجاح مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية :

في هذا المحور طُلب من عمداء شؤون المكتبات إبداء رأيهم في عدد من العوامل لتعيين أيّ منها يمثل توفره - مسبقاً - حافزاً لنجاح جهود مبادرة إنشاء المستودع المؤسسي للجامعة. ويوضح الجدول رقم (٤-٤) تلك العوامل لمرتبة تسلسلياً وفقاً لعدد تكرارها في استجابات العمداء.

جدول رقم (٤-٤) محفزات نجاح مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية

التكرار/٥	محفزات النجاح
٥	الإطلاع والتعرف - قبل الإنشاء - على التجارب الناجحة في جامعات أخرى
٤	وجود مشروع وطني داعم لإنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية
٤	وجود سياسة مؤسسية للجامعة تلزم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بإبداع أعمالهم وأبحاثهم في مستودع مؤسسي للجامعة
٤	وجود سياسات مؤسسية ووطنية لحماية الحقوق الفكرية في البيئة الرقمية
٤	وجود سياسات مؤسسية ووطنية داعمة للوصول الحر

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن عامل "الاطلاع والتعرف على التجارب الناجحة في الجامعات الأخرى" حصل على تأييد جميع عمداء شؤون المكتبات كعامل محفز نحو نجاح مبادرة المستودع المؤسسي. وبالطبع فإن التعرف على تلك التجارب يختصر الكثير من الوقت والجهد أمام الجامعات التي تنوي تنفيذ مشروعاً لإنشاء مستودعاً مؤسسياً، بحيث يمكن التعرف على الدروس المستفادة والصعوبات والعوائق التي واجهت الآخرين وكيف تم التغلب عليها. يمكن التعرف على التجارب الناجحة بعدة وسائل، منها الاطلاع على التقارير والدراسات المنشورة حول الجامعات التي سبق لها خوض تجربة إنشاء مستودعاً مؤسسياً. وهنا يقترح الباحث أن تقوم إحدى الجامعات أو وزارة التعليم العالي بتنظيم مؤتمر أو ملتقى أو - على الأقل - ورشة عمل يدعى لها المهتمين للتعرف على آخر المستجدات والتجارب الناجحة في مجال المستودعات المؤسسية محلياً وعالمياً، وأن يكون هذا النشاط بصفة دورية.

وحظي كل عامل من العوامل المحفزة المتبقية على تأييد أغلبية الردود، حيث جاء "وجود مشروع وطني داعم لإنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية" - وهو المحفز الذي تسعى هذه الدراسة لتقديم رؤية وتصور له وفقاً لنتائج ومخرجات الدراسة-، وكذلك كان هناك تأييد جماعي لأهمية توافر "سياسة إيداع إلزامية" للجامعة تلزم من خلالها أعضاء هيئة التدريس والباحثين بإيداع أعمالهم وأبحاثهم في المستودع المؤسسي للجامعة، والحقيقة أنه لا جدال في مدى أهمية تلك السياسات في نجاح المستودعات المؤسسية ونمو محتواها. الأمر الذي يبدو أكثر أهمية من خلال هذه النقطة تحديداً، هو هذا التوجه الإيجابي لدى عمداء شؤون المكتبات نحو هذه النوع من السياسات، هذا التوجه بالتأكيد سيكون داعماً ومؤثراً تجاه إعدادها وإقناع الإدارات العليا وأصحاب القرار في الجامعات لتبني هذه السياسات مستقبلاً.

وكذلك جاء المحفز "توافر سياسات مؤسسية ووطنية لحماية الحقوق الفكرية في البيئة الرقمية"، وهي أمر مهم للغاية لكسر حاجز القلق الذي ينتاب صاحب الحق الفكري حال التفكير في إيداع عمله في المستودع المؤسسي وهذا سيسهم في جذب المزيد من المحتوى للمستودعات المؤسسية، العامل المحفز الأخير الذي نال التأييد بالأغلبية هو "توافر سياسات مؤسسية ووطنية داعمة للوصول الحر للمعلومات" والتي تعد الأساس الذي يوجه جميع الأنشطة التي تسعى للتعريف بالوصول الحر للمعلومات وتدعم تطبيقه بشكل منهجي.

خامساً: معوقات تبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية

١١ - معوقات تبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية:

يعرض الجدول رقم (٤-٥) قائمة بالعوامل التي كان لها تأثير في تأخير وإعاقة عمادات شؤون المكتبات تجاه إنشاء المستودعات وفقاً لاستجابات عمداء شؤون المكتبات بها.

جدول رقم (٤-٥) معوقات تبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية

المعوقات	التكرار/٥
عدم توافر الوقت الكاف لدى منسوبي العمادة والمكتبة الجامعية للقيام بالمبادرة	٤
عدم توافر القوى البشرية المؤهلة للقيام بالمبادرة	٤
عدم توافر البنية التقنية اللازمة للقيام بالمبادرة	٣
صعوبة التعامل مع قضايا الملكية الفكرية	٣
صعوبة الحصول على الدعم الإداري اللازم من قبل أصحاب القرار (الإدارة العليا) في الجامعة	٢
عدم توافر سياسات للجامعة داعمة للوصول الحر للمعلومات	٢
عدم توافر الدراية والخبرة الكافية للقيام بمبادرة إنشاء وإدارة مستودع رقمي	٢
عدم توافر الموارد المالية الكافية للقيام بالمبادرة	١
عدم توافر دعم تقني كافي من قبل عمادة تقنيات المعلومات في الجامعة	١

من خلال الجدول رقم (٤-٥) يتضح أن العوامل المؤثرة الأكثر اختياراً كانت "عدم توافر الوقت الكاف للقيام بالمبادرة" و"عدم توافر القوى البشرية المؤهلة للقيام بالمبادرة"، ومن المؤكد أن ثمة ترابط بين العاملين، أي أن عدم توافر الوقت الكافي أمام عمادة شؤون المكتبات لتنفيذ مهامها المناطة بها يستوجب توفير المزيد من الموظفين أو تكليف الموظفين بالعمل وقتاً إضافياً، ولعل العمل الإضافي خارج وقت الدوام الرسمي أحد الحلول المطروحة أمام المسؤولين عن المستودعات المؤسسية لإتمام مجريات العمل، خاصة في بدايات إنشاء وتشغيل المستودع. وعلى كل فإن عمادات شؤون المكتبات من العمادات الهامة في الجامعات، وتعمل

على تقديم خدماتها للمجتمع الأكاديمي ككل دون استثناء، ويجب على الإدارات العليا وأصحاب القرار في الجامعة تفهم ذلك وتوفير كل ما يعزز دور العمادة، وفي مقدمة ذلك دعم توظيف المزيد من الموظفين المؤهلين وفقاً لاحتياجات العمادة. كما يجب على العمادة تطوير قدرات ومؤهلات موظفيها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المصادر الرقمية وإدارتها لارتباط ذلك بما فرضه الوقت الحالي من متغيرات تتطلب إعادة النظر في الأدوار المناطة باخصائيي المكتبات.

وكل ما ورد بعد ذلك من عوامل معيقة لإنشاء المستودعات المؤسسية هي جديرة بالاهتمام وسبق مناقشتها في ثنايا هذه الدراسة، خاصة في الجزء الخاص بعرض وتحليل تجارب الجامعات السعودية في إنشاء المستودعات المؤسسية، ويمكن التغلب على معظم تلك العوائق من خلال بذل المزيد من الجهد والتفاوض مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم اللازم.

ويؤكد الباحث هنا، أهمية وضرورة تولي عمادات شؤون المكتبات مهام دعم مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية وإدارتها ومتابعتها، ومحاولة تنفيذ جميع المهام من خلال اخصائيوها، فهم الأجدر لتلك المهمة. وكذلك يتوجب على عمادات شؤون المكتبات تطوير قدراتها لتولي مسؤولية تنفيذ هذه المبادرة دون الاعتماد على أي جهة داخل أو خارج الجامعة كلما أمكن ذلك، مع التأكيد على أهمية استحداث وحدة خاصة لإدارة المستودع المؤسسي تحت مظلة عمادة شؤون المكتبات، وتزويدها بمدير وطاقم مؤهل يتولى إدارة ومتابعة المستودع المؤسسي، لضمان اتقان العمل، وتماسك المشروع، واستمرارية النجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة من المستودعات المؤسسية.

٣-٤ : ثالثاً: عرض وتحليل استبانة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

١-٣-٤ مقدمة

في هذا الجزء الثالث من الإطار التطبيقي للدراسة والذي يتناول اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية نحو المستودعات المؤسسية، سيتم عرض وتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبانة الموزعة على عينة هذا الجزء من الدراسة والبالغة (٤٥٦ فرداً) من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية التي لا يتوفر بها مستودعاً مؤسسياً، - في نفس الجامعات التي تم فيها استجواب عمداء شؤون المكتبات المتعلقة بمعرفة توجهاتهم نحو المستودعات المؤسسية في الجزء السابق من الإطار التطبيقي، وذلك للحصول على نتائج مترابطة، بصورة أدق وأعمق، عن واقع تلك الجامعات - ، وقد سعت محاور وأسئلة الاستبانة من خلال ذلك إلى التعرف على وعى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بحركة الوصول الحر للمعلومات والمستودعات المؤسسية واتجاهاتهم نحوها، إضافة إلى التعرف على تجاربهم في ممارسة الأرشفة الذاتية وإتاحة الانتاج العلمي عبر الإنترنت، ومدى اهتمامهم بالمساهمة بإنتاجهم العلمي في المستودعات المؤسسية حال إنشائه في جامعاتهم، مع محاولة تحديد العوامل المؤثرة في ذلك. وفي الأسطر الآتية عرض وتحليل ما تم جمعه من البيانات وفقاً لمحاور الاستبانة:

٢-٣-٤ عرض وتحليل البيانات

أولاً: خصائص أفراد العينة

اتصفت عينة الدراسة ببعض الخصائص والصفات التي يجدر توضيحها واستعراضها لإعطاء صورة أوضح عن مكونات العينة وخصائصها، والعلاقات التي يمكن رصدها بين تلك الخصائص وبين محاور الاستبانة الأخرى. وفيما يأتي توضيح لخصائص أفراد العينة:

١- توزيع أفراد العينة وفقاً للجنسية:

شكل رقم (١-٤) توزيع أفراد العينة وفقاً لجنسية عضو هيئة التدريس

كان عدد السعوديين ضمن أفراد العينة ٢٨٦ فرداً بنسبة ٦٢,٧%، في حين كان عدد غير السعوديين ١٧٠ فرداً بنسبة ٣٧,٣%، وهذا ما يتضح من خلال الشكل رقم (١-٤)

٢- توزيع أفراد العينة وفقاً للجنس:

شكل رقم (٢-٤) توزيع أفراد العينة وفقاً لجنس عضو هيئة التدريس

يشير الشكل رقم (٤-٢) بأن العينة اشتملت على ٢٨٥ فرداً من الذكور بنسبة ٦٢,٥%، وكان عدد الإناث ١٧١ بنسبة ٣٧,٥% من أفراد العينة.

٣- توزيع أفراد العينة وفقاً للدرجة الوظيفية لعضو هيئة التدريس:

شكل رقم (٤-٣) توزيع أفراد العينة وفقاً للدرجة الوظيفية لعضو هيئة التدريس

اشتملت عينة الدراسة وفقاً للشكل رقم (٤-٣) على ٧٥ فرداً على درجة "أستاذ" وذلك بنسبة ١٦,٤%، وجاءت درجة "أستاذ مشارك" بتكرار ٧٥ فرداً كذلك، وبنسبة مشابهة لدرجة "أستاذ"، في حين كان عدد أفراد العينة الذين يشغلون درجة "أستاذ مساعد" هي الأكثر بتكرار بلغ ١٥٩ فرداً وبنسبة ٣٤,٨% من أفراد العينة، وهي الدرجة الوظيفية التي تقع في منتصف التسلسل الوظيفي لعضو هيئة التدريس وفي نفس الوقت تمثل الدرجة الوظيفية الأولى لحملة الدكتوراه، وعلى كل حال فإن زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون درجة "أستاذ مساعد" في العينة تتماشى مع زيادة أعدادهم في مجتمع الدراسة ككل وفقاً لأحدث إحصاءات متاحة لوزارة التعليم العالي السعودية، بتاريخ ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ، مما يعطي عينة الدراسة تمثيل أدق لخصائص مجتمع للدراسة (وزارة التعليم العالي السعودية. مركز إحصاءات التعليم العالي : إحصاءات الجامعات). ويتضح من الشكل السابق كذلك، أن العينة احتوت على ٧٢ محاضراً بنسبة ١٥,٨% و ٧١ معيداً بنسبة ١٥,٧%، فيما بلغت نسبة الدرجات الوظيفية الأخرى غير المذكورة سابقاً ٠,٩% بتكرار ٤ أفراد من العينة، وهو أولئك الأخصائيون والفنيون الذين يمارسون مهمة تدريس الطلبة في الجامعة إضافة إلى أعمالهم الأساسية.

٤- توزيع أفراد العينة وفقاً لسنوات الخبرة:

شكل رقم (٤-٤) توزيع أفراد العينة وفقاً لسنوات الخبرة

من خلال الشكل رقم (٤-٤) يمكن ملاحظة أن تكرار أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح خبراتهم بين ٥-١ سنوات هم الأكثر في عينة الدراسة، حيث بلغ تعدادهم ١٥٧ فرداً، ممثلين في ذلك ثلث العينة تقريباً بنسبة ٣٤,٥%، وجاء في المرتبة الثانية أولئك الذين لديهم خبرة أكثر من ٢٠ سنة، وذلك بتكرار ١٠٨ فرداً وبنسبة ٢٣,٧%، في حين كان هناك تقارب في إعداد أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم خبرة من ١٠-٦ سنوات وأولئك الذين لديهم خبرة من ٢٠-١١ حيث كانت نسبة كل منهم قرابة ٢١% وبتكرار ٩٥ و٩٦ على التوالي.

٥- توزيع أفراد العينة وفقاً لعدد الدراسات المعدة سنوياً من قبل عضو هيئة التدريس:

شكل رقم (٤-٥) توزيع أفراد العينة وفقاً لعدد الدراسات المعدة سنوياً

جاء هذا الجانب للاستبانة للتعرف على معدلات مخرجات أعضاء هيئة التدريس في الإنتاج الفكري لعينة الدراسة، وفي هذا الصدد يشير الشكل رقم (٤-٥) إلى أن أعضاء هيئة التدريس الذين يعدون دراسة واحدة سنوياً هم الأكثر، حيث بلغ عددهم ١٩٨ فرداً بنسبة ٤٣,٤%، وبنسبة مشابهة تقريباً بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يعدون من ٢-٣ دراسات سنوياً بتكرار ١٨٨ فرداً وبنسبة ٤١,٢%. بعد ذلك انخفضت النسبة عندما زاد عدد الدراسة المعدة سنوياً، حيث بلغ تكرار أعضاء هيئة التدريس الذين يعدون من ٤-٥ دراسات سنوياً ٣٩ فرداً بنسبة ٨,٦% من عينة الدراسة، ويتأكد انخفاض النسبة كذلك لمعدلات المساهمة في إعداد أكثر من ٥ دراسات سنوياً، وذلك عندما نلاحظ أن عدد من يساهم في ٦-٧ دراسات سنوياً بلغ ١٤

فرداً بنسبة ٣,١%، وبعده مقارب كذلك كانت نسبة الذين يساهمون في أكثر من ٧ دراسات سنوياً ٣,٧% بتكرار ١٧ فرداً.

ومن خلال استعراض خصائص أفراد عينة الدراسة نلاحظ تنوع العينة وشمولها وتمثيلها لعدد من خصائص مجتمع الدراسة مما يسهم في فهم الظواهر والاتجاهات المدروسة بدرجة أدق وأعمق، الشيء الذي ينعكس على موضوعية نتائج ومخرجات الدراسة.

ثانياً: ممارسات أعضاء هيئة التدريس في إتاحة إنتاجهم الفكري عبر الإنترنت:

١- إتاحة أعضاء هيئة التدريس إنتاجهم العلمي عبر الإنترنت:

في هذا الجانب كان سؤال الاستبانة يتعلق فيما إذا قد سبق لعضو هيئة التدريس أن وضع أيًا من أبحاثه العلمية متاحاً عبر الإنترنت بحيث يمكن لأي شخص الاطلاع عليها واستخدامها والاستفادة منها، حيث يرمي هذا السؤال إلى معرفة مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس للوصول الحر والأرشفة الذاتية، سواء كان على وعي بذلك أم لا. ويوضح الجدول رقم (٤-٦) الإجابات حول هذا السؤال.

جدول رقم (٤-٦) مدى إتاحة أعضاء هيئة التدريس لإنتاجهم العلمي عبر الإنترنت

الإجابة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	٢٣٢	٥٠,٩%
لا	٢٢٤	٤٩,١%
المجموع	٤٥٦	١٠٠%

حيث بلغ عدد الذين أجابوا بالخيار "نعم" ٢٣٢ فرداً بنسبة النصف تقريباً من أفراد العينة ٥٠,٩%، وبالتالي بلغ عدد الذين أجابوا بالخيار "لا" ٢٢٤ فرداً بنسبة ٤٩,١%. وبالرغم من إجابة نصف أفراد العينة بالإيجاب، إلا أنها تظل نسبة متواضعة في ظل ما نعيشه من تطور تقني عارم في مجال التواصل، وتعدد في وسائل النشر الرقمي، خاصة في مجال التعليم في الجامعات والتوجه نحو التعليم الإلكتروني وإنشاء صفحات خاصة لأعضاء هيئة التدريس على المواقع الإلكترونية للجامعات، كل هذه التقنيات فتحت المجال وطرححت الأعضاء هيئة التدريس الوسائل المختلفة نحو إتاحة ولو جزء من إنتاجهم العلمي أيًا كان ذلك الإنتاج.

وفيما يتعلق بعلاقة معدل إعداد ونشر الأبحاث مع مدى إتاحة أعضاء هيئة التدريس لهذه الدراسات عبر الإنترنت، فإن ٧٧% من أعضاء هيئة التدريس الذين يعدون أكثر من أربع دراسات سنوياً كان لهم تجارب في إتاحة أعمالهم عبر الإنترنت، في حين كان فقط ٤٦% من أعضاء هيئة التدريس الذين يعدون من ١-٣ دراسات سنوياً هم ممن سبق لهم ممارسة إتاحتهم أعمالهم عبر الإنترنت، وهنا نلاحظ أن نسبة الأعضاء (الأكثر إنتاجاً) كانت الأكبر في ممارسة الوصول الحر للمعلومات وهذه النتيجة تسير في اتجاه إيجابي نحو إمكانية الحصول على المزيد من الإنتاج العلمي الحر عبر الإنترنت، وعلى العموم فإن هذه النتائج لا تتفق مع ما توصلت إليه دراسة (Giannoulakis and Zervas and Artemi 2012) والتي جاء فيها أن فقط ١٥,٨٤% من أولئك الذي ينشرون من ١-٣ دراسات سنوياً كانوا هم فقط من يودع أعماله في المستودع الجامعي للمؤسسة.

وللوصول إلى فهم أعمق بخصوص توجهات أفراد العينة نحو إتاحة أعمالهم عبر الإنترنت تمت مضاهاة استجاباتهم مع الخصائص التي تميز عينة الدراسة كما في الأسطر الآتية:

فبخصوص الجنسية كانت هناك نتيجة ملفتة، حيث بلغت نسبة الذين لهم خبرة في إتاحة أعمالهم عبر الإنترنت من بين السعوديين ٤٣% (١٢٣ من ٢٨٦)، في حين بلغت نسبة الذين لهم سابق خبرة في إتاحة أعمالهم عبر الإنترنت من بين غير السعوديين ٩٦% (١٦٣ من ١٧٠)، وهذا يشير إلى ضعف توجه أعضاء هيئة التدريس السعوديين نحو إتاحة أعمالهم عبر الإنترنت مقارنة بزملائهم غير السعوديين.

كما أظهرت بيانات الدراسة أن نسبة من يقوم بإتاحة أعماله عبر الإنترنت من بين الذكور والتي بلغت ٥٨,٥% من مجموع الذكور (١٦٧ من ٢٨٥ ذكر) هي أكبر من نسبة الإناث اللاتي يقمن بإتاحة أعمالهن عبر الإنترنت والتي بلغت ٣٨% من مجموع الإناث (٦٥ من ١٧١ أنثى)، وهذا يعني أن هناك توجه أكبر لدى الذكور نحو إتاحة الأبحاث والدراسات عبر الإنترنت.

وبخصوص الدرجة الوظيفية لعضو هيئة التدريس وعلاقتها بمدى إتاحة الإنتاج العلمي عبر الإنترنت، كانت نسب من سبق أن قاموا بإتاحة شيئاً من إنتاجهم العلمي كالآتي: ٦٩,٣% من المجموع الكلي للأساتذة (٥٢ من ٧٥ أستاذ)، ٦٨% من المجموع الكلي للأساتذة المشاركين (٥١ من ٧٥ أستاذ مشارك)، ٥٨,٥% من المجموع الكلي للأساتذة المساعدين (٩٣ من ١٥٩ أستاذ مساعد)، ٣٦% من المجموع الكلي للمحاضرين (٢٦ من ٧٢ محاضر)، ١١,٢٥% من

المجموع الكلي للمعيدين (٨ من ٧١). يمكن أن نلاحظ أن هذه المعطيات تشير إلى أن هناك علاقة طردية بين الدرجة الوظيفية ومعدل إتاحة الإنتاج الفكري على الإنترنت، أي كلما ارتفع مستوى الدرجة الوظيفية ارتفعت نسبة من يمارس إتاحة الإنتاج العلمي عبر الإنترنت من الأعضاء الذين يشغلون تلك الدرجة. وتتفق هذه النتائج مع دراسة Kim التي أظهرت نتائجها أن نسبة من يقومون بإتاحة أعمالهم عبر الإنترنت بين من يشغلون درجة "أستاذ" هي النسبة الأكبر بين من يشغلون أيًا من الدرجات الأخرى (Kim 2008, 92).

وبالانتقال إلى مقارنة خاصة عدد سنوات الخبرة وعلاقتها بمدى توافر سابق خبرة في إتاحة الإنتاج الفكري عبر الإنترنت، فإن النتائج تشير إلى وجود كذلك علاقة طردية تقريباً بين عدد سنوات الخبرة ونسبة الأفراد الذين مارسوا إتاحة أعمالهم عبر الإنترنت، أي كلما زادت سنوات الخبرة زادت نسبة الأفراد الذين مارسوا الإتاحة بينهم، وذلك وفقاً للتسلسل الآتي: ٣٣,١% من الأفراد الذين لديهم خبرة (١-٥ سنوات) وبتكرار (٥١ من ١٥٧) سبق أن أتاحوا شيئاً من دراساتهم عبر الإنترنت، ٥٣,٦% من الذين لديهم خبرة (٦-١٠ سنوات) وبتكرار (٥١ من ٥٩)، ٦٣,٥% من الذين لديهم خبرة (١١-٢٠ سنة) وبتكرار (٦١ من ٩٦)، ٦٣% من الذين لديهم خبرة (أكثر من ٢٠ سنة) وبتكرار (٦٨ من ١٠٨). وهذه النتائج تشير إلى حضور تأثير الخبرة "كعضو هيئة تدريس" على التوجه نحو إتاحة الإنتاج العلمي عبر الإنترنت، الأمر الأكثر إيجابية فيما يتعلق بعلاقة الدرجة الوظيفية وكذلك علاقة سنوات الخبرة بالتوجه الإيجابي نحو إتاحة الإنتاج الفكري عبر الإنترنت، هو إن الأفراد الذين يملكون إحدى هاتين الخاصتين (أستاذ أو يملك خبرة أكثر من ٢٠ سنة) هم في العادة يمثلون القدوة بين زملائهم، ولا شك أنه سيكون لهم تأثيراً نحو تحفيز زملائهم تجاه ممارسة إتاحة وأرشفة الإنتاج العلمي عبر الإنترنت.

٢- التطبيقات والوسائل المستخدمة في إتاحة الإنتاج العلمي عبر الإنترنت

من خلال الجدول رقم (٤-٧) يمكن التعرف على التطبيقات والوسائل التي استخدمها أعضاء هيئة التدريس لإتاحة إنتاجهم العلمي عبر الإنترنت، حيث أتيح لكل عضو من أفراد العينة الذين سبق لهم إتاحة أعمالهم عبر الإنترنت أن يشير إلى كل الوسائل التي استخدمها للإتاحة، من خلال قائمة مرفقة في سؤال الاستبانة، وذلك للتعرف إلى أي هذه الوسائل والتطبيقات هي الأكثر استخداماً في الأرشفة الذاتية وممارسات إتاحة الإنتاج الفكري عبر الإنترنت بالنسبة لأفراد العينة. ووفقاً للترتيب المعطى في الجدول رقم (٤-٧)، يمكن أن نلاحظ أن "دوريات الوصول الحر" جاءت في الترتيب الأول لتكون الوسيلة الأكثر استخداماً من قبل

الأعضاء لإتاحة إنتاجهم الفكري عبر الإنترنت، حيث تم اختيارها من قبل ١٢٩ عضواً بنسبة ٥٥,٦% من أولئك الأعضاء الذين يمارسون إتاحة أعمالهم عبر الإنترنت. تلى ذلك "الصفحة الشخصية للعضو على موقع الجامعة" بتكرار ٨٧ وبنسبة ٣٧,٥%، بعد ذلك جاء "الموقع الإلكتروني الشخصي" ممثلاً أحد الوسائل المستخدمة من قبل ٧٣ عضو بنسبة ٣١,٥%، ثم "الموقع الإلكتروني للقسم" بتكرار ٤٩ وبنسبة ٢١,١%، وجاء استخدام "منتدى إلكتروني عبر الإنترنت" في الترتيب الخامس بتكرار ٤٤ وبنسبة ١٩%، في حين تلت ذلك "الصفحة الشخصية على الفيس بوك Facebook" بتكرار ٢٦ وبنسبة ١١,٢%، وجاءت "المدونة الإلكترونية الشخصية" في المرتبة قبل الأخيرة بتكرار ٢٠ وبنسبة بلغت ٨,٦%، وأخيراً كان "موقع اليوتيوب YouTube" الوسيلة الأقل استخداماً لإتاحة الإنتاج العلمي عبر الإنترنت بتكرار ١٢ وبنسبة ٥,٢%. هذا وقد تم ترك خانة فارغة للعضو لذكر الوسائل التي يستخدمها غير ما جاء في القائمة من وسائل، وكانت الإجابات في معظمها مواقع وشبكات اجتماعية وأخرى، مثل تويتر Twitter، LinkedIn، ResearchGate، وكان أعلى تكرار بينها لموقع Linked بتكرار ٣ وبنسبة ضئيلة ٠,١٢%.

جدول رقم (٤-٧) الوسائل المستخدمة لإتاحة الإنتاج العلمي عبر الإنترنت

الترتيب	النسبة المئوية	التكرار	الوسيلة
١	٥٥,٦%	١٢٩	دورية ذات وصول حر
٢	٣٧,٥%	٨٧	الصفحة الشخصية على موقع الجامعة
٣	٣١,٥%	٧٣	الموقع الإلكتروني الشخصي
٤	٢١,١%	٤٩	الموقع الإلكتروني للقسم
٥	١٩%	٤٤	منتدى إلكتروني عبر الإنترنت
٦	١١,٢%	٢٦	الصفحة الشخصية على الفيس بوك
٧	٨,٦%	٢٠	المدونة الإلكترونية الشخصية
٨	٥,٢%	١٢	موقع اليوتيوب
	١١,٢%	٢٦	أخرى

ومن خلال تلك البيانات السابقة، يمكن استنتاج أنه ومن خلال كون "دوريات الوصول الحر" كانت الأكثر استخداماً لإتاحة الإنتاج الفكري عبر الإنترنت فإن هناك معرفة لدى نسبة جيدة من الأعضاء بتلك الدوريات في مجال تخصصهم، وبالتالي معرفة في سبل النشر العلمي وفقاً لمبدأ للوصول الحر للمعلومات، كما تشير هذه النتيجة كذلك إلى أن نسبة كبيرة من الإنتاج العلمي الذي يقوم الأعضاء بإتاحة هو إنتاج علمي محكم، وذلك من خلال قبوله للنشر في تلك الدوريات، وهذا مؤشر إيجابي حول مدى جودة المعلومات العلمية المتاحة وفقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات. وربما يكون مجيء "الصفحة الشخصية للعضو على موقع الجامعة" في المرتبة الثانية بين وسائل الإتاحة عائداً إلى الدعم والتحفيز الذي يتلقاه أعضاء هيئة التدريس في الآونة الأخيرة من قبل جامعاتهم والتوجه نحو إثراء تلك الصفحات بالمحتوى، وقد يكون ذلك الدعم بهدف رفع ترتيب الجامعة ضمن الترتيب العالمي للجامعات، حيث يُأخذ في الاعتبار مدى توافر محتوى علمي على موقع الجامعة كأحد معايير التقييم.

وبخصوص نتائج هذا المحور حول أيا من تطبيقات الإنترنت كانت الأكثر استخدامها من قبل أعضاء هيئة التدريس لإتاحة إنتاجهم الفكري فقد جاءت النتائج غير متوافقة مع عدد من الدراسات كدراسة (الغانم ٢٠١٣م، ٢٢٤) والتي جاء فيها "الموقع الشخصي" في الترتيب الأعلى للاستخدام بنسبة ٦٨,٧٥% في حين مثلت "دوريات الوصول الحر" في الدراسة ذاتها نسبة ١٢,٥% فقط. وكذلك كانت النتائج مغايرة لدراسة (Kim 2008, 98) والتي جاء فيها ترتيب التطبيقات والوسائل المستخدمة على النحو الآتي: "الصفحة الشخصية" ٦٦,٧%، مواقع مجموعات الأبحاث ٥١,٥%، صفحة القسم ٤١,٧%.

٣- أنواع مواد الإنتاج العلمي المتاحة عبر الإنترنت:

في هذا الجانب تحاول الدراسة التعرف على أنواع مواد الإنتاج العلمي التي يقوم أعضاء هيئة التدريس بإتاحتها عبر الإنترنت بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليها واستخدامها. من خلال الجدول رقم (٤-٨) نلاحظ أن "المقالات المحكمة التي سبق نشرها (post-print)" جاءت في الترتيب الأول من حيث أكثر أنواع المواد إتاحة عبر الإنترنت، وذلك بتكرار ١٥١ وبنسبة ٦٥,١% من أولئك الأعضاء الذين سبق لهم أن أتاحوا شيئاً من إنتاجهم العلمي عبر الإنترنت.

جدول رقم (٤-٨) أنواع مواد الإنتاج العلمي المتاحة عبر الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس

الترتيب	النسبة المئوية	التكرار	نوع المادة
١	٦٥,١%	١٥١	مقالات محكمة سبق نشرها (post – print)
٢	٤٤,٤%	١٠٣	أوراق وأعمال مؤتمرات
٣	٤٠,١%	٩٣	رسائل علمية (رسائل جامعية)
٤	٣٥,٨%	٨٣	مواد تعليمية (ملخصات ، محاضرات، وسائل تعليمية)
٥	٣٣,٢%	٧٧	عروض تقديمية (power point, ...)
٦	١٦,٨%	٣٩	كتب
٧	١٥,١%	٣٥	صور
٨	١٢,٩%	٣٠	ملفات فيديو
٩	١٠,٨%	٢٥	مسودات أولية من مقالات لم يسبق نشرها أو تنتظر التحكيم (pre – Print)
١٠	٩,٩%	٢٣	تدوينات علمية (منشورة في مدونة)
١١	٩%	٢١	فصول كتب
١٢	٦,٥%	١٥	ملفات صوتية
١٣	٣,٩%	٩	برمجيات
١٤	٠,٤%	١	براءات اختراع
١٥	٠,٤%	١	خرائط

وبعد "المقالات المحكمة" جاءت "أوراق أعمال المؤتمرات" بتكرار ١٠٣ ونسبة ٦٥,١% وبنسبة ٤٤,٤%، ثم "الرسائل العلمية (الرسائل الجامعية)" بتكرار ٩٣ ونسبة ٤٠,١%، بعد ذلك جاءت "المواد التعليمية" كالمحاضرات والوسائل التعليمية بتكرار ٨٣ وبنسبة ٣٥,٨%. وفي

الترتيب الخامس كانت "العروض التقديمية (Power point)" بتكرار ٧٧ وبنسبة ٣٣,٢%، وتلى ذلك "الكتب" الكاملة بتكرار ٣٩ وبنسبة ١٦,٨%، في حين جاءت "الصور" بتكرار ٣٥ وبنسبة ١٥,١%، يليها "ملفات الفيديو" التي وردت بتكرار ٣٠ وبنسبة ١٢,٩%، ثم "المسودات الأولية (Pre- print)" للمقالات التي لم يسبق لعضو هيئة التدريس نشرها أو تلك التي تنتظر التحكيم، وذلك بتكرار ٢٥ وبنسبة ١٠,٨%. ومثلت "التدوينات العلمية" التي نشرها أصحابها في مدونة عبر الإنترنت تكرارا بلغ ٢٣ بنسبة ٩,٩%، وجاءت "قصول الكتب" بتكرار ٢١ وبنسبة ٩%، وفي الترتيب الثاني عشر كانت "الملفات والمقاطع الصوتية" بتكرار ١٥ وبنسبة مئوية بلغت ٦,٥% وتلى ذلك "البرمجيات" بتكرار ٩ وبنسبة ٣,٩%، وجاءت "براءات الاختراع" و"الخرايط" في الترتيب الأخير بتكرار ١ فقط وبنسبة ضئيلة بلغت ٠,٤%.

ومن خلال هذه المعطيات السابقة يمكن أن استنتاج أن إتاحة "المقالات المحكمة" التي سبق نشرها هي الغالب في ممارسات أعضاء هيئة التدريس نحو إتاحة إنتاجهم العلمي عبر الإنترنت، هذه النتيجة تعطي مؤشر إيجابي تجاه المحتوى العلمي المتاح عبر الإنترنت من ناحية الجودة والجاذبية، فالدراسات التي تنشر في شكل مقالات في الدوريات العلمية هي من أكثر المواد العلمية جاذبية من قبل الدارسين والباحثين عن المعلومات لإتمام أبحاثهم، لما تتميز به من جودة المحتوى، لخضوعها قبل النشر لإجراءات التحكيم وتدقيق المحتوى. وهنا يتبادر تساؤل، بخصوص نتيجة إتاحة أعضاء هيئة التدريس للمقالات المحكمة المنشورة، هل يسمح ناشر الدورية للمؤلف بإتاحتها عبر الإنترنت؟ أم أنها نشرت في الأصل ضمن دوريات ذات وصول حراً، لأن العائق الأكبر في سبيل إتاحة هذا النوع من المحتوى العلمي المحكم هو ما يتعلق بحقوق النشر والتأليف، ففي الدوريات ذات الاشتراكات المدفوعة تكون الحقوق عادة لناشر الدورية، وفي أحيان قليلة يسمح الناشر للمؤلف بإتاحة المقالة عبر الإنترنت -أرشفة ذاتية- بعد مضي وقت محدد كسنة أشهر بعد نشرها. وعلى كل حال، كان الحل الأمثل لمواجهة هذه المعضلة هو توجه المؤلفين للنشر في الدوريات ذات الوصول الحر، في هذه الحالة تكون حقوق النشر للمؤلف، ويتصرف بإنتاجه العلمي كيفما شاء، ويضعه متاح للاستخدام دون أي عائق. وعموماً جاءت عدد من الدراسات مؤيدة لكون المقالات التي سبق نشرها هي أكثر أنواع الإنتاج العلمي إتاحة عبر الإنترنت، مثل دراسة (متولي ٢٠١٢م، ١٩٩) و (Kim 2008, 94).

الأمر الذي يجذب الانتباه في معطيات الجدول السابق أن "المسودات الأولية" من المقالات التي لم يسبق نشرها pre-print جاءت من حيث الإتاحة عبر الإنترنت في الترتيب التاسع بنسبة قليلة ١٠,٨%، هذا النوع من المحتوى بالذات لا يخضع لأي عائق من ناحية حقوق النشر والتأليف عند التفكير في إتاحتها عبر الإنترنت، بل إن وضعه عبر الإنترنت قبل نشره في إحدى الدوريات التجارية هو السبيل الأمثل لجعله متاح للجميع لاستخدامه والاستفادة منه، لأنه بعد نشره في تلك الدوريات لن يُسمح للمؤلف بإتاحتها عبر الإنترنت، لأن الحقوق حينها باتت لناشر الدورية. كذلك من مزايا إتاحة هذه النوع من مسودات المقالات أن ذلك يسمح للمؤلف بالحصول على تعليقات الزملاء والباحثين حول تلك المقالات أو الدراسات، وهذه التعليقات والملاحظات تكون أحيانا مهمة للغاية لتقويم وتحكيم المقالة قبل نشرها. وعموما فالملاحظ من استجابات الأعضاء حول إتاحة تلك المسودات، أن هناك عزوف عن إتاحتها، ولعل السبب هو غياب ثقافة المشاركة في اطلاع الزملاء والمهتمين على مسودات الأبحاث، وكذلك عدم ادراكهم بأن إتاحة هذه المسودات الأولية من أبحاثهم تعطيهم حق السبق في مجال وموضوع البحث، لكن يبدو أن خوف أعضاء هيئة التدريس على حقوقهم الفكرية أو على الأقل حق إسناد العمل لهم -المتوفر في المقالات التي سبق نشرها- هو السبب في عدم نشر الأعضاء لمسودات أبحاثهم، رغم أهمية هذه الممارسة في دعم أنشطة وسبل الوصول الحر للمعلومات.

النتائج تشير إلى أن ٤٠,١% من الأعضاء الذين لهم تجارب في إتاحة إنتاجهم العلمي عبر الإنترنت سبق أن أتاحوا رسائلهم العلمية، هنا يبرز سؤال مهم تجاه هذا النوع من المحتوى العلمي المحكم، أين تمت إتاحتها؟، ففي حال عدم وجود مستودع مؤسسي لدى أعضاء الجامعة فسيكون هذا المحتوى متفرق، وربما تمت إتاحتها في أماكن عبر الإنترنت يصعب على محررات البحث إيجادها، الشيء الذي يؤكد ضرورة تبني المستودعات المؤسسية في الجامعات. ومن النتائج المهمة وفقا لمعطيات الجدول رقم (٤-٨)، هي أن هناك اتجاه إيجابي - وإن كان ليس كبيرا- لدى الأعضاء تجاه إتاحة النصوص الكاملة لكتبهم، ٣٩ عضواً من أصل ٢٣٢ أشاروا أنهم سبق أن أتاحوا كتباً عبر الإنترنت.

ثالثاً: الوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات والمستودعات المؤسسية

١- الوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات:

في هذا الجانب من الاستبانة - وبعد تقديم تعريف مختصر للوصول الحر للمعلومات، حتى لا يكون هناك أي لبس حول المفهوم المقصود- تم سؤال أفراد العينة فيما إذا كانوا على وعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات من عدمه قبل اطلاعهم على التعريف.

جدول رقم (٤-٩) مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بمفهوم الوصول الحر للمعلومات

الإجابة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	٢٩٧	٦٥,١٣%
لا	١٥٩	٣٤,٨٧%
المجموع	٤٥٦	١٠٠%

الجدول رقم (٤-٩) يشير إلى أن ٢٩٧ من أفراد العينة بنسبة ٦٥,١٣% كانوا على وعي واطلاع بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، قبل اطلاعهم على التعريف المذكور في الاستبانة، في حين كان هناك ١٥٩ من أفراد العينة المتبقين وبنسبة ٣٤,٨٧% لم يكونوا على دراية بذلك.

بالرغم من أن الذين كانوا على اطلاع بمفهوم الوصول الحر للمعلومات يمثلون حوالي ثلثي العينة وهي نسبة مقبولة إلى حد ما، إلا أن هذه النسبة لم تتغير، وكانت مشابهة إلى حد كبير مع نتائج عدد من الدراسات سواء تلك التي تم إجراؤها قبل أكثر من ثمان سنوات أو تلك الدراسات العربية التي تم إجراؤها حديثاً دون أي تطور في نسبة الوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات. ففي دراسة (قدورة ٢٠٠٦ ب، ٢٠٩) كانت نسبة المطلعين على مفهوم الوصول الحر للمعلومات ٦٣,٦٣%، وفي دراسة (الشوابكة وبوعزة ٢٠٠٧م) كان ٦٢,٩% على دراية بالمفهوم، وكذلك الدراسة التي أعدتها (الغانم ٢٠١٣م، ٢٢٢) كانت نسبة المطلعين على مفهوم الوصول الحر ٦٠,٤٢%، والحال ذاته في أحد الدراسات الأجنبية والتي أشارت إلى أن ٦٦% هم من كانوا على دراية بالوصول الحر للمعلومات (Creaser et al. 2010, 152). وفي المجمل يمكن أن نستنتج أنه ليست هناك تطورات في أنشطة التعريف بمبدأ الوصول الحر للمعلومات، وأن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود الموجهة للتعريف به ومميزاته، لضمان انخراط أفراد المجتمعات العلمية والأكاديمية في ممارساته.

ومن خلال معطيات التحليل التي تشير إلى أن ١٥٩ عضو بنسبة ٣٤,٨٧% من أعضاء هيئة التدريس التي شملتهم الدراسة لم يكونوا على وعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، اتضح أن ٢٧% منهم كانت لهم تجارب سابقة في إتاحة إنتاجهم العلمي عبر الإنترنت، هذا بالرغم من عدم درايتهم واطلاعهم على مفهوم الوصول الحر للمعلومات، وربما لم تكن هذه الإتاحة بهدف تحقيق مبدأ الوصول الحر للمعلومات.

من خلال بيانات التحليل، لم يتم رصد تأثيراً لعامل سنوات الخبرة "كعضو هيئة تدريس" فيما يتعلق بالوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، إذا جاءت النسب متقاربة رغم اختلاف سنوات الخبرة. ومن جانب آخر، أظهرت البيانات أن نسبة الوعي بالوصول الحر للمعلومات بين أعضاء هيئة التدريس السعوديين مثلت ٥٩,٥%، وكان ما نسبته ٧٤,٧% من غير السعوديين لديهم وعي بالوصول الحر للمعلومات، وهذا يشير إلى أن نسبة الوعي بالوصول الحر للمعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس السعوديين هي أقل من نسبة الوعي لدى زملائهم غير السعوديين، وكان الحال ذاته في نسبة ممارسة إتاحة الأعمال عبر الإنترنت.

٢- الوعي بمفهوم المستودعات الرقمية المؤسسية:

تحاول الدراسة من خلال هذا الجانب التعرف على مستوى وعي أفراد عينة الدراسة بمفهوم المستودعات الرقمية المؤسسية، حيث تم إعداد صفحة تعريفية على المدونة الشخصية للباحث لتقديم نبذة مختصرة عن المستودعات المؤسسية ومفهومها، وذلك للتأكد من أدراك أفراد العينة للمقصود من "المستودعات المؤسسية" محور السؤال، حيث تم استجواب أفراد العينة عن مدى وعيهم ودرايتهم بمفهوم المستودعات المؤسسية وذلك بالطبع قبل اطلاعهم على تلك المقدمة.

جدول رقم (٤-١٠) مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بمفهوم المستودعات الرقمية المؤسسية

النسبة المئوية	التكرار	الإجابة
٣٩,٥%	١٨٠	نعم
٦٠,٥%	٢٧٦	لا
١٠٠%	٤٥٦	المجموع

وبالنظر إلى الجدول رقم (٤-١٠) يتضح أن عدد أفراد العينة الذين كان لديهم وعي بمفهوم المستودعات المؤسسية بلغ ١٨٠ فرداً بنسبة ٣٩,٥%، وبلغ عدد أفراد العينة الذين لم يكونوا على اطلاع بمفهوم المستودعات المؤسسية ٢٧٦ بنسبة ٦٠,٥%، من هذه النتيجة نستنتج أن هناك نسبة لا يستهان بها بلغت حوالي ثلثي أفراد العينة ليس لديهم وعي بمفهوم المستودعات المؤسسية، مما يشير إلى أنه سيكون هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود والأنشطة قبل وخلال إنشاء المستودع المؤسسي في الجامعات السعودية للتعريف بالمستودعات المؤسسية ومفهومها وفوائدها ومزاياها، إذا أنه لن يكون هناك مساهمة فعالة من قبل أعضاء هيئة التدريس في المستودعات المؤسسية دون إدراكهم لمفهوم وأهداف ومزايا المستودعات المؤسسية. وتختلف نتيجة هذا المحور إلى حد ما مع دراسة (الغانم ٢٠١٣م، ٢٢٢) والتي كانت فيها نسبة الواعين بمفهوم المستودعات المؤسسية أكبر، حيث بلغت ٥٢%.

ومن خلال مقارنة نتائج الوعي بمفهوم كل من الوصول الحر للمعلومات والمستودعات المؤسسية، نلاحظ أن النتيجة كانت طبيعية، حيث الوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات كانت نسبته الأكثر بين أفراد العينة، وكما هو معلوم فإن المستودعات المؤسسية تأتي تحت مظلة الوصول الحر للمعلومات، إضافة إلى أن مصطلح الوصول الحر يعد أكثر تداولاً في الأوساط العلمية لذا كانوا أفراد العينة أكثر وعياً بمفهوم الوصول الحر للمعلومات عامل مهم جداً للتعريف بالمستودعات المؤسسية وأهدافها.

٣- خبرات التعامل مع المستودعات الرقمية:

كان السؤال في هذا الجانب موجه لجميع أفراد العينة، وذلك بعد اطلاعهم ومن معرفتهم بمفهوم المستودعات المؤسسية من خلال رابط النبذة والتعريف المرفق بالاستبانة. السؤال يسعى إلى التعرف على الخبرات السابقة لدى الأعضاء في التعامل مع المستودعات الرقمية من عدمه.

جدول (٤-١١) خبرات أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع المستودعات الرقمية

الترتيب	النسبة المئوية	التكرار	النشاط
١	٣٥,٥%	١٦٢	التحميل من محتوى مستودع رقمي
٢	٣٥,٣%	١٦١	بحث في محتوى مستودع رقمي
٣	١٧,٧%	٨١	إيداع مادة علمية في مستودع رقمي
٤	٤٩,١%	٢٢٤	لم يسبق لي التعامل مع مستودع رقمي

الجدول رقم (٤-١١) يوضح الأنشطة التي قام بها أفراد العينة عند استخدامهم لمستودعات رقمية، ويشير كذلك إلى الأفراد الذين لم يسبق لهم التعامل مع أي مستودع رقمي. النشاط الذي احتل الترتيب الأول في التعاطي مع المستودعات الرقمية هو "التحميل من مستودع رقمي" بتكرار ١٦٢ وبنسبة بلغت ٣٥,٥%، وجاء في الترتيب الثاني "البحث في محتوى مستودع رقمي" بتكرار ١٦١ وبنسبة بلغت ٣٥,٣%، وجاء النشاط "إيداع مادة علمية في مستودع رقمي" في الترتيب الثالث والأخير بتكرار ٨١ وبنسبة بلغت ١٧,٧%، في حين مثلت نسبة أفراد العينة الذين لم يسبق لهم التعامل مع أي مستودع رقمي ٤٩,١% من عينة الدراسة بتكرار بلغ ٢٢٤ عضواً.

ويمكن هنا أن ملاحظة أن قرابة نصف عينة الدراسة لهم خبرة سابقة في التعاطي مع المستودعات الرقمية ٥٠,٩%، وهي نسبة جيدة ومشجعة، حيث أن الخبرات السابقة في التعامل مع المستودعات الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس تختصر المزيد من الجهود الموجهة في التعريف بالمستودعات المؤسسية وآليات استخدامها في حال تطبيقها في إحدى الجامعات التي ليس لديها مستودع مؤسسي، وهذه الخبرات السابقة هي بمثابة تدريب عملي على المستودعات المؤسسية اكتسبه العضو من خلال تعامله مع تلك المستودعات. وتختلف النتائج في هذا الجانب عن نتائج دراسة (Singeh and Abrizah and Abdul Karim 2013,195) والتي أشارت إلى أن ٨٥,٢% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كان لهم خبرة سابقة في استخدام المستودعات الرقمية.

وكان نشاط "إيداع مادة علمية في مستودع رقمي" هو الأقل تكراراً بين الأنشطة الأخرى، ولعل السبب في هذه النتيجة عدم توافر مستودعات مؤسسية في الجامعات الخاضعة للدراسة لكي يتمكن أعضاء هيئة التدريس من إيداع أعمالهم فيها، إذ أن نسبة من هؤلاء الأعضاء - وإن كانت قليلة - قاموا بإيداع أعمالهم خارج محيط جامعاتهم، وربما اضطروا إلى ذلك .

رابعاً: التوجهات نحو المستودعات المؤسسية والمساهمة فيها

١- آراء أعضاء هيئة التدريس تجاه إنشاء مستودعاً مؤسسياً في جامعاتهم:

عند سؤال أفراد عينة الدراسة عن رأيهم ومدى تأييدهم لإقامة جامعتهم بإنشاء مستودعاً مؤسسياً مستقبلاً، جاءت الإجابة كما في معطيات الجدول رقم (٤-١٢)، حيث بلغ عدد المؤيدين ٤٥١ عضواً بنسبة ٩٨,٩%، وبلغ عدد غير المؤيدين خمسة أعضاء بنسبة ١,١%.

جدول رقم (٤-١٢) آراء أعضاء هيئة التدريس تجاه إنشاء مستودعاً مؤسسياً في جامعاتهم

النسبة المئوية	التكرار	الإجابة
٩٨,٩%	٤٥١	نعم
١,١%	٥	لا
١٠٠%	٤٥٦	المجموع

هذه النتيجة الحاسمة والأغلبية المؤيدة لإنشاء المستودعات المؤسسية تشير إلى توجهات إيجابية للغاية نحو نجاح مبادرات المستودعات المؤسسية في حال إنشائها، وكذلك تشير إلى مدى حاجة أعضاء هيئة التدريس إلى تلك المستودعات، وتأتي هذه النتيجة مؤيدة لدراسة (الغانم ٢٠١٣م، ٢١٨).

٢- آراء أعضاء هيئة التدريس تجاه تطبيق سياسة إلزامية للإيداع

يمثل المحتوى الركيزة الأساسية للمستودعات المؤسسية، وهناك توجه لدى عدد من الجامعات على مستوى العالم تجاه تطبيق سياسة تلزم أعضاء هيئة التدريس بإيداع دراساتهم وأبحاثهم في المستودع المؤسسي للجامعة، وذلك لضمان الحصول على تلك الدراسات والأبحاث لبناء محتوى المستودع المؤسسي، وبالتالي إتاحتها وفقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات.

جدول رقم (٤-١٣) آراء أعضاء هيئة التدريس تجاه توافر سياسة إلزامية للإيداع

النسبة المئوية	التكرار	الإجابة
٨٠,٧%	٣٦٨	نعم
١٩,٣%	٨٨	لا
١٠٠%	٤٥٦	المجموع

الجدول رقم (٤-١٣) يشير إلى استجابات أعضاء هيئة التدريس في عينة الدراسة تجاه مدى تأييدهم لوجود مثل هذه السياسات، ٣٦٨ عضواً من أفراد العينة بنسبة ٨٠,٧% يؤيدون وجود سياسة إلزامية للإيداع، ٨٨ عضواً بنسبة ١٩,٣% أفادوا بعدم تأييدهم تطبيق سياسة إلزامية للإيداع، أي يرغبون ترك الأمر تطوعياً واختيارياً.

أن تأييد ٨٠,٧% من أفراد العينة للسياسة الإلزامية للإيداع يشير إلى أن هناك قبول وبنسبة كبيرة لهذا النوع المهم من سياسات المستودعات المؤسسية، والتي ستلعب دور مهم في جلب المزيد من المحتوى المفيد للمستودعات المؤسسية عند إنشائها في الجامعات، حيث أن الكثير من الدراسات أشارت إلى أهميتها ونجاح تطبيقها عند في الإطار النظري للدراسة الحالية. وعلى كل حال فإن نسبة ٦٧% (٥٦ من ٨٨ عضواً) من الأعضاء غير المؤيدين لتطبيق السياسة الإلزامية للإيداع كانوا من أولئك الذين أظهرت نتائج الدراسة أنهم ليسوا على دراية أو اطلاع بمفهوم المستودع المؤسسي، ولعل ذلك هو السبب في عدم إدراكهم لمزايا تطبيق السياسة الإلزامية.

٣- توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو إيداع إنتاجهم العلمي في المستودع

المؤسسي حال إنشاؤه:

للتعرف على توجهات أعضاء هيئة التدريس ومدى اهتمامهم نحو إيداع دراساتهم وأبحاثهم في المستودعات المؤسسية حال إنشاؤها، يشير الجدول رقم (٤-١٤) إلى أن ٤٣٩ عضواً وبنسبة ٩٦,٣% كان لديهم اهتمام في المساهمة بإنتاجهم العلمي في المستودع المؤسسي حال إنشاؤه، وكان هناك فقط ١٧ عضواً بنسبة ٣,٧% لم يكن لديهم اهتمام نحو المساهمة.

جدول رقم (٤-١٤) توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو المساهمة بإنتاجهم الفكري في المستودعات المؤسسية حال إنشائها

الإجابة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	٤٣٩	٩٦,٣%
لا	١٧	٣,٧%
المجموع	٤٥٦	١٠٠%

هذه المعطيات تدل على أن غالبية أعضاء هيئة التدريس وبنسبة كبيرة جداً لديهم اهتمام وتوجه إيجابي نحو إيداع إنتاجهم العلمي في المستودع، وهذا الأمر في حد ذاته أمر مهم، ومن العوامل المحفزة للجامعات نحو تبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية.

٤- أنواع مواد الإنتاج العلمي المهتم أعضاء هيئة التدريس بإبداعها في
المستودعات المؤسسية حال إنشائها:

في هذا الصدد تحاول الدراسة التعرف على أي أنواع مواد الإنتاج العلمي سيكون أعضاء
هيئة التدريس مهتمون بإبداعها في المستودعات المؤسسية حال إنشائها.

جدول رقم (٤-١٥) أنواع مواد الإنتاج العلمي المهتم أعضاء هيئة التدريس بإبداعها في
المستودعات المؤسسية حال إنشائها

الترتيب	النسبة المئوية	التكرار	نوع المادة
١	٨٢,٧%	٣٦٣	مقالات محكمة سبق نشرها (post – print)
٢	٧٢,٤%	٣١٨	رسائل علمية (رسائل جامعية)
٣	٧٠,٨%	٣١١	أوراق وأعمال مؤتمرات
٤	٦١,٧%	٢٧١	مواد تعليمية (ملخصات ، محاضرات، وسائل تعليمية)
٥	٦٠,١%	٢٦٤	عروض تقديمية (power point, ...)
٦	٥٤,٢%	٢٣٨	كتب
٧	٣٤,٢%	١٥٠	فصول كتب
٨	٣٢,٨%	١٤٤	ملفات فيديو
٩	٣٠%	١٣٢	صور
١٠	٢٣,٢%	١٠٢	تدوينات علمية (منشورة في مدونة)
١١	٢١,٦%	٩٥	ملفات صوتية
١٢	٢١,٦%	٩٥	براءات اختراع
١٣	١٧,٨%	٧٨	برمجيات
١٤	١٧,٥%	٧٧	مسودات أولية من مقالات لم يسبق نشرها أو تنتظر التحكيم (pre – Print)
١٥	٩,٣%	٤١	خرائط

ومن خلال الجدول رقم (٤-١٥) نلاحظ أن "المقالات المحكمة التي سبق نشرها (post-print)" جاءت في الترتيب الأول من حيث أكثر أنواع المواد اهتماما، وذلك بتكرار ٣٦٣ مثلوا نسبة ٨٢,٧% من أولئك الأعضاء المهتمين في المساهمة بإنتاجهم الفكري في المستودعات المؤسسية حال إنشائها، وتلى ذلك "الرسائل العلمية (الرسائل الجامعية)" بتكرار ٣١٨ عضواً وبنسبة ٧٢,٤%، ثم "أوراق أعمال المؤتمرات" بتكرار ٣١١ وبنسبة ٧٠,٨%، بعد ذلك جاءت المواد التعليمية لمخصصات والمحاضرات والوسائل التعليمية بتكرار ٢٧١ وبنسبة ٦١,٧%، وفي الترتيب التالي كانت "العروض التقديمية (Power point)" بتكرار ٢٦٤ وبنسبة ٦٠,١%، وتلى ذلك "الكتب" الكاملة بتكرار ٢٣٨ وبنسبة ٥٤,٢%، في حين جاءت "فصول الكتب" بتكرار ١٥٠ وبنسبة ٣٤,٢%، يليها "ملفات الفيديو التي وردت" بتكرار ١٤٤ وبنسبة ٣٢,٨%، ثم "الصور" بتكرار ١٣٢ وبنسبة ٣٠%، ومثلت "التدوينات العلمية" تكراراً بلغ ١٠٢ وبنسبة ٢٣,٢%، ثم جاءت "الملفات والمقاطع الصوتية" بتكرار ٩٥ وبنسبة ٢١,٦%، وبعدها وبنفس التكرار كانت "براءات الاختراع"، وتلى ذلك "البرمجيات" بتكرار ٧٨ وبنسبة ١٧,٨%، وفي الترتيب ما قبل الأخير كانت "المسودات الأولية (Pre- print)" وذلك بتكرار ٧٧ وبنسبة ١٧,٥%، وجاءت "الخرائط" في الترتيب الأخير بتكرار ٤١ وبنسبة ٩,٣%.

ومن معطيات الجدول السابق نستنتج أن "المقالات المحكمة المنشورة post print" و "الرسائل العلمية" و "أوراق أعمال المؤتمرات" كانت أكثر أنواع مواد الإنتاج العلمي الذي سيقوم أعضاء هيئة التدريس بإيداعه في المستودعات المؤسسية حين إنشائها. هذا يتفق مع نتائج السؤال المتعلق بأنواع مواد الإنتاج العلمي التي سبق أن أتاحتها أعضاء هيئة التدريس عبر الإنترنت، إلا أنها زادت هنا نسبة اختيار أعضاء هيئة التدريس لهذه الأنواع بشكل أكبر. هذا يشير إلى أنه في حال إنشاء المستودعات المؤسسية فإن نسبة ممارسات إتاحة هذه الأنواع من الإنتاج العلمي ستزيد من خلال إيداعها في المستودعات المؤسسية، وهذا ينطبق على بقية أنواع مواد الإنتاج العلمي الواردة في الجدول السابق عند مقارنتها مع الجدول رقم (٤-٨)، الأمر الآخر الذي يمكن ملاحظته، هو تصدر الإنتاج العلمي المحكم كالرسائل العلمية والمقالات المحكمة وبنسب كبيرة فيما يتعلق بمدى اهتمام أعضاء هيئة التدريس بإيداعها في المستودعات المؤسسية، هذا يعطي مؤشراً إيجابياً نحو مدى جودة المعلومات الذي ستكون عليه محتويات المستودعات المؤسسية حال تنفيذها.

٥- دوافع أعضاء هيئة التدريس تجاه المساهمة في المستودعات المؤسسية

من خلال نتائج المحور السابق، والتي أشارت أن هناك ٤٣٩ عضواً أبدوا اهتماماً نحو إيداع إنتاجهم العلمي في المستودع المؤسسي في حال إنشائه في جامعاتهم، هنا تحاول الدراسة التعرف على أهم العوامل والدوافع التي كانت وراء اتخاذهم قرارهم بالمساهمة بإنتاجهم وأبحاثهم في المستودعات المؤسسية، وذلك من خلال وضع قائمة بالدوافع المتوقعة أتيح للعضو اختيار دافع أو أكثر من الدوافع المؤثرة في قراره نحو الرغبة والاهتمام في المساهمة، وترك المجال كذلك للعضو لإضافة أي دوافع أخرى غير تلك الواردة في القائمة.

يعرض الجدول رقم (٤-١٦) الدوافع مرتبة وفقاً لأكبر تكرار، جاء في الترتيب الأول الدافع "يجعل أعمالى وأبحاثى العلمية متاحة على نطاق واسع" بتكرار ٣٧٠ ونسبة ٨٤,٢٨%، ثم الدافع "اقتناعى بأهمية تبادل ومشاركة المعرفة" بتكرار ٣٢٦ ونسبة ٧٤,٢٦%، تلى ذلك الدافع "يسهل على الآخرين عملية العثور على أعمالى وأبحاثى العلمية عبر محركات البحث" بتكرار ٣٢٢ ونسبة ٧٣,٣٥%، ثم الدافع "يسمح لى بالبحث والاطلاع على نتائج الأبحاث الحديثة لزملائى" بتكرار ٣٠١ ونسبة ٦٨,٥٦%، وكان الدافع اللاحق "الإيثار ومساعدة الباحثين الآخرين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنتاج العلمى بسبب القيود المالية والقانونية" بتكرار ٢٦٨ ونسبة ٦١%، تلى ذلك الدافع "يجعل أعمالى وأبحاثى العلمية متاحة بطريقة أسرع من عمليات النشر التقليدى" بتكرار ٢٦١ ونسبة ٥٩,٤٥%، جاء بعده الدافع "يوفر الحفظ طويل المدى لأعمالى وأبحاثى العلمية وموادى الرقمية" بتكرار ٢٥٧ ونسبة ٥٨,٥٤%، ثم الدافع "فرصة للمشاركة فى دعم حركة الوصول الحر للمعلومات بتكرار ٢٤٩ ونسبة ٥٦,٧٢%، بعد ذلك وفى الترتيب التاسع جاء الدافع "يزيد معدلات الاطلاع والاستشهاد بأبحاثى العلمية مما يزيد التأثير البحثى المتوقع لها" وكان ذلك بتكرار ٢٤٤ ونسبة ٥٥,٥٨%، تلى ذلك الدافع "فرصة للمشاركة فى دعم المحتوى العربى المتوافر عبر الإنترنت" بتكرار ٢٢٩ ونسبة ٥٢,١٦%، ثم الدافع "إيداع أعمالى فى المستودع سيحميها من السرقة الأدبية" بتكرار ٢١٥ ونسبة ٤٨,٩٧%، وكان الدافع التالى "بمثابة وسيلة للحصول على آراء وملاحظات من قبل الزملاء والباحثين حول أعمالى وأبحاثى العلمية" بتكرار ٢١٤ ونسبة ٤٨,٧٥%، وكان الدافع قبل الأخير "أكون أنا المالك لحقوق النشر والتأليف الخاصة بأبحاثى وأعمالى العلمية" بتكرار ١٨٦ ونسبة ٤٢,٣٧%، وأخيراً جاء الدافع "يجعل مسودات أبحاثى متاحة على نطاق أوسع" بتكرار ١٠٨ ونسبة ٢٤,٦%، كما ورد فى خانة "أخرى" بعض الدوافع بتكرار ٦ مثلت فى مجملها نسبة ١,٣٧%، وكان أغلبها إعادة صياغة لنفس

الدوافع الواردة في القائمة مع التركيز في إجابتين على أن الدافع هو الرغبة في الحصول على الثواب والجزاء من الله عز وجل نظير إتاحة إنتاجهم العلمي.

جدول رقم (٤-١٦) دوافع أعضاء هيئة التدريس تجاه المساهمة في المستودعات المؤسسية

الترتيب	النسبة	التكرار	الدوافع
١	٨٤,٢٨%	٣٧٠	يجعل أعمالي وأبحاثي العلمية متاحة على نطاق أوسع
٢	٧٤,٢٦%	٣٢٦	اقتناعي بأهمية تبادل ومشاركة المعرفة
٣	٧٣,٣٥%	٣٢٢	يسهل على الآخرين عملية العثور على أعمالي وأبحاثي العلمية عبر محركات البحث
٤	٦٨,٥٦%	٣٠١	يسمح لي بالبحث والاطلاع على نتائج الأبحاث الحديثة لزملائي
٥	٦١,٠٥%	٢٦٨	الإيثار ومساعدة الباحثين الآخرين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنتاج العلمي بسبب القيود المالية والقانونية.
٦	٥٩,٤٥%	٢٦١	يجعل أعمالي وأبحاثي العلمية متاحة بطريقة أسرع من عمليات النشر التقليدي
٧	٥٨,٥٤%	٢٥٧	يوفر الحفظ طويل المدى لأعمالي وأبحاثي العلمية وموادي الرقمية
٨	٥٦,٧٢%	٢٤٩	فرصة للمشاركة في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات
٩	٥٥,٥٨%	٢٤٤	يزيد من معدلات الاطلاع والاستشهاد بأبحاثي وأعمالي العلمية مما يزيد التأثير المتوقع لها.
١٠	٥٢,١٦%	٢٢٩	فرصة للمشاركة في دعم المحتوى العربي عبر الإنترنت
١١	٤٨,٩٧%	٢١٥	إيداع أعمالي في المستودع سيحميها من السرقة الأدبية
١٢	٤٨,٧٥%	٢١٤	بمثابة وسيلة للحصول على آراء وملاحظات من قبل الزملاء والباحثين حول أعمالي وأبحاثي العلمية
١٣	٤٢,٣٧%	١٨٦	أكون أنا المالك لحقوق النشر والتأليف الخاصة بأبحاثي وأعمالي العلمية
١٤	٢٤,٦٠%	١٠٨	يجعل مسودات أبحاثي متاحة على نطاق أوسع
	١,٣٧%	٦	أخرى

ومن خلال هذه النتائج يتضح أن معظم الدوافع الواردة في القائمة كانت مؤثرة في قرارات الأعضاء نحو رغبة المساهمة في إيداع أعمالهم العلمية في المستودعات المؤسسية، إذ كانت نسبة الاختيار التي سلجت لكل دافع تتراوح ما بين ٤٢% - ٨٤% تقريباً من الأعضاء، ما عدا دافع واحد كانت نسبة اختياره ٢٤,٦% من الأعضاء، وهو ما يتعلق بمسودات الأبحاث. الأمر الأهم الذي يمكن استنتاجه كذلك من خلال هذه المعطيات، أن هناك وعي في أوساط أعضاء هيئة التدريس بأهداف ومزايا المستودعات المؤسسية والتي هي تصب في صالح عضو هيئة التدريس بالدرجة الأولى. وعموماً فإن الدوافع الثلاثة الأكثر تأثيراً كانت "يجعل أعماله وأبحاثه العلمية متاحة على نطاق واسع"، "اقتناعي بأهمية تبادل ومشاركة المعرفة"، "يسهل على الآخرين عملية العثور على أعماله وأبحاثه العلمية عبر محركات البحث"، وقد اتفقت هذه النتائج السابقة في مجملها مع كل من دراسة (Creaser et al. 2010, 155)، ودراسة (Allen 2005, 41).

٦- مخاوف أعضاء هيئة التدريس تجاه المساهمة في المستودعات المؤسسية

جاء هذا الجانب من الاستبانة للتعرف على مخاوف أولئك الأعضاء الذين أفادوا بأنهم غير مهتمين بإيداع إنتاجهم العلمي في المستودع المؤسسي حال إنشائه في جامعتهم، والذين مثلوا نسبة قليلة من بين أفراد العينة بلغت ٣,٧% بعدد ١٧ عضواً.

ومن خلال الجدول رقم (٤-١٧) يمكن التعرف على المخاوف التي أشار لها أعضاء هيئة التدريس، والتي مثلت عائقاً تجاه التفكير في المساهمة بإنتاجهم العلمي في المستودع المؤسسي لجامعتهم حال إنشائه، وهي مرتبة تسلسلياً وفقاً لأكثرها تكرار في استجابات الأعضاء، حيث جاء في المرتبة الأولى العامل "من المحتمل أن تكون أعماله عرضة للسرقه والانتحال" وذلك بتكرار ١١ وبنسبة ٦٤,٧%، بعد ذلك كان العامل "عندما أودع عملي في مستودع الجامعة من الممكن أن يمثل ذلك (نشر سابق)، الشيء الذي يؤثر على قبول عملي لاحقاً للنشر في إحدى الدوريات العلمية المحكمة" وذلك بتكرار ٩ وبنسبة مئوية بلغت ٥٢,٩٤%، تلي ذلك العامل "أخشى أن لا يكون لدى المستودع سياسة رسمية للتحكيم أو أي من وسائل ضبط الجودة، وعندها سيكون محتوى المستودع مشكوكاً فيه" وذلك بتكرار ٨ وبنسبة ٤٧%، ثم العامل "ربما لن تكون أبحاثي العلمية المودعة في المستودع الجامعة ضمن ما يحتسب في مجريات الترقيات" وذلك بتكرار ٦ وبنسبة ٣٥,٢٩%، بعد ذلك تساوت أربعة عوامل بنفس التكرار وهي "من الممكن أن تكون عملية إيداع أعماله في مستودع الجامعة صعبة وتستهلك مزيد من الوقت"، والعامل "سيكون من الصعب العثور على أعماله وأبحاثه عند إيداعها في مستودع الجامعة"، والعامل "لست مرتاحاً لاستخدام تقنيات المصادر الإلكترونية مثل برامج معالجة النصوص

والإنترنت والبريد الإلكتروني وغيرها"، والعامل "ربما لن تكون هناك مكافآت مالية مقابل إيداع أعمالي وأبحاثي في مستودع الجامعة" هذه العوامل الأربعة الأخيرة جاءت في تكرار بلغ ٥ وبنسبة بلغت ٢٩,٤١% لكل منها، وأخير ١ جاء العاملين "تأثير ومعدلات الاستشهاد بأعمالي ستكون أقل عند إيداعها في المستودع بدلا من نشرها في دوريات علمية"، "من الممكن أن لا يسمح لي الناشر بوضع أعمالي في مستودع الجامعة" وذلك بتكرار ٢ لكل منهما وبنسبة ١١,٧٥%.

جدول رقم (٤-١٧) مخاوف أعضاء هيئة التدريس تجاه المساهمة في المستودعات المؤسسية

الترتيب	النسبة	التكرار	العامل
١	٦٤,٧%	١١	من المحتمل أن تكون أعمالي عرضة للسرقه والانتحال
٢	٥٢,٩٤%	٩	عندما أودع عملي في مستودع الجامعة من الممكن أن يمثل ذلك "نشر سابق" ، الشيء الذي يؤثر على قبول عملي لاحقا للنشر في إحدى الدوريات العلمية المحكمة.
٣	٤٧%	٨	أخشى أن لا يكون لدى المستودع سياسة رسمية للتحكيم او أي وسيلة لضبط الجودة، وعندها سيكون محتوى المستودع مشكوكا فيه.
٤	٣٥,٢٩%	٦	ربما لن تكون أبحاثي العلمية المودعة في مستودع الجامعة ضمن ما يحتسب في مجريات الترقيات.
٥	٢٩,٤١%	٥	من الممكن أن تكون عملية إيداع أعمالي في مستودع الجامعة صعبة وتستهلك مزيد من الوقت.
٦	٢٩,٤١%	٥	سيكون من الصعب العثور على أعمالي وأبحاثي عند إيداعها في مستودع الجامعة.
٧	٢٩,٤١%	٥	ربما لن تكون هناك مكافآت مالية مقابل إيداع أعمالي وأبحاثي في مستودع الجامعة.
٨	٢٩,٤١%	٥	لست مرتاحا لاستخدام تقنيات المصادر الإلكترونية مثل برامج معالجات النصوص والإنترنت والبريد الإلكتروني وغيرها.
٩	١١,٧٥%	٢	تأثير ومعدلات الاستشهاد بأعمالي ستكون أقل عند إيداعها في المستودع بدلا من نشرها في الدوريات العلمية.
١٠	١١,٧٥%	٢	من الممكن أن لا يسمح لي الناشر بوضع أعمالي في مستودع الجامعة.
	٠	٠	أخرى

مما سبق يتضح أن هناك عدد من العوامل كانت بمثابة مخاوف لدى أعضاء هيئة التدريس حيال المساهمة بإنتاجهم العلمي في المستودعات المؤسسية حال إنشائها في جامعتهم، كذلك يمكن ملاحظة تفاوت النسب بين تلك المخاوف، حيث كان القلق من احتمالية سرقة وانتحال الأبحاث والدراسات هو العامل الأكثر حضوراً وراء عدم رغبة بعض الأعضاء في إيداع أعمالهم في المستودع المؤسسي للجامعة، وهو كذلك الشيء ذاته الذي أشارت له عدد من الدراسات كدراسة (الغانم ٢٠١٣م، ٢١٦) ودراسة (Creaser et al. 2010, 157). وعلى كل حال، فإن جميع المخاوف الواردة في استجابات الأعضاء لا تخلوا من أمرين: إما فهم خاطئ لواقع المستودعات المؤسسية والوصول الحر للمعلومات، مثل الخوف من سرقة أو انتحال الأعمال العلمية، أو الخوف من صعوبة إيجاد المواد المودعة في المستودع من خلال محركات البحث، وكل هذه مفاهيم مغلوطة بل على العكس من ذلك، وتمت مناقشة ذلك بالتفصيل في الإطار النظري للدراسة الحالية. الأمر الثاني هو ما يتعلق ببعض المخاوف أو العوائق التي يتوجب على القائمين على مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية الاهتمام بها والبحث عن حلول لها والتغلب عليها لضمان مساهمة أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ومن تلك المخاوف أو الشكوك عدم توافر إجراءات الضبط جودة محتوى المستودع، صعوبة إجراءات إيداع المواد العلمية في المستودع، ضعف خبرة بعض الأعضاء في التعامل مع المواد والأنظمة الرقمية وغيرها من المخاوف التي يمكن تجاوزها من خلال بذل المزيد من الجهد والاهتمام من قبل المسؤولين عن المستودعات المؤسسية.

الفصل الخامس

النتائج والتوصيات

١-٥ نتائج الدراسة

في هذا الأسطر سيتم عرض ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، وذلك وفقاً لأهداف الدراسة المرسومة سلفاً، وذلك على النحو الآتي:

١- فيما يتعلق بهدف الدراسة المتمثل في "التعرف على مفهوم المستودعات الرقمية المؤسسية"، وقد تحقق ذلك من خلال ما تم عرضه ومناقشته عن مفهوم المستودعات الرقمية المؤسسية في الإطار النظري للدراسة، وفقاً لما قام به الباحث من مسح ومراجعة لأدبيات الموضوع باللغتين العربية والانجليزية، سواء ما ناقشه العلماء والباحثين المتخصصين أو تلك المؤسسات والهيئات العلمية المهمة، وينطوي المفهوم على مجموعة من الخدمات تقدمها المؤسسات التعليمية لمنسوبيها وللمجتمع العلمي قاطبة، من خلال إنشاء المستودعات الرقمية المؤسسية لجمع وحفظ وإدارة المخرجات العلمية لمجتمعها الأكاديمي وإتاحتها عبر الإنترنت، تحقيقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات الداعم لإتاحة المخرجات العلمية للجميع، والسماح باستخدامها وإعادة استخدامها دون قيود مالية، أو تقنية، أو قانونية باستثناء إسناد حق الملكية. ويأتي كل ذلك لمشاركة المعرفة البشرية والمساهمة في تطورها، بما يعود بالنفع على البشرية كافة في جميع مناسبات ومناحي والحياة.

٢- حققت الدراسة الهدف المتمثل في "التعرف على واقع تجارب الجامعات السعودية في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية" من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج على النحو الآتي:

لم تكن الدوافع الرئيسية وراء نشوء تلك المستودعات المؤسسية نابعة من الأهداف الأساسية التي تنشأ من أجلها المستودعات المؤسسية ذات الصلة بالوصول الحر للمعلومات أو التواصل العلمي أو الحفظ الرقمي، الشيء الذي أثر لاحقاً على كل مراحل أنشطة إدارة وتشغيل وتسويق تلك المستودعات المؤسسية. وامتداداً لذلك لم يتم رصد أي أنشطة منهجية استخدمت في مرحلة

التخطيط للبدء في إنشائها. من جانب آخر، لم يواجه القائمين على تلك المستودعات صعوبات في توفير البنية التقنية أو الدعم المالي اللازم، إلا أنه لم تكن هناك ميزانيات مخصصة لإنشاء وإدارة تلك المستودعات. وكان هناك حضور ودعم قوي لعمادات تقنية المعلومات في تلك الجامعات في ما يتعلق بإنشاء المستودع وكذلك في إدارته أحياناً. وبصفة عامة كانت مهام المستودعات المؤسسية متفرقة في عدد من إدارات الجامعة، ولم تكن هناك إدارة أو قسم مستقل يتولى مهام إدارته. وكانت هناك توجهات إيجابية حول مدى ضرورة تطبيق سياسات الإيداع الإلزامي فيما يتعلق بالرسائل العلمية، وتم رصد تجربة ناجحة في إحدى الحالات. وكشفت دراسة الحالات عن أن هناك التزام بضبط الجودة العلمية لمحتويات المستودعات، وبتنفيذ الحفظ الرقمي لها وفقاً لاستراتيجية النسخ الاحتياطي فقط. ومن أهم مكامن القصور التي تم رصدها، الآتي :

- قصور، وغياب أحياناً، لدور فاعل للمكتبات المركزية وعمادات شؤون المكتبات في تولي مهام وأنشطة المستودعات المؤسسية.
- غياب السياسات المكتوبة لإدارة المستودعات المؤسسية، مثل سياسات تحديد المحتوى المقبول للإيداع وأنواعه، و سياسات حقوق الملكية الفكرية، ماعدا توفر سياسة إيداع إلزامي للرسائل العلمية في إحدى الحالات.
- قصور في أنشطة تسويق المستودعات والتعريف بها، مع عدم توافر سياسات أو خطط مكتوبة لذلك.
- قصور وغياب أحياناً أخرى في القيام بأنشطة تقييم المستودعات.
- قصور في توفير خدمات المستودعات المؤسسية، سواء تلك الموجهة للمودعين أو المستخدمين النهائيين.

٣- حققت الدراسة الهدف المتمثل في "التعرف على توجهات الجامعات السعودية نحو إنشاء المستودعات المؤسسية"، وذلك من خلال ما توصلت إليه من نتائج على النحو الآتي:

كان هناك حراك إيجابي في الجامعات السعودية نحو تبني مبادرات لإنشاء المستودعات المؤسسية، حيث كانت جميع عمادات شؤون المكتبات الخاضعة للدراسة تخطط فعلياً لإنشاء مستودعاً مؤسسياً لجامعاتها.

٤- فيما يتعلق بهدف الدراسة المتمثل في "التعرف على توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية والمساهمة فيها"، وفقد تحقق ذلك من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج على النحو الآتي:

كان هناك تأييد وتوجه إيجابي قوي لدى أعضاء هيئة التدريس تجاه إنشاء المستودعات المؤسسية في جامعاتهم، حيث بلغت نسبة التأييد ٩٨,٩% من عينة أعضاء هيئة التدريس في

الجامعات السعودية، ذلك بعد اطلاعهم على مفهوم المستودعات المؤسسية وإدراكهم لمزاياها مما دل على أهمية وضرورة تعريفهم بذلك. كذلك فإن ٩٦,٣% من أفراد عينة أعضاء هيئة التدريس كان لديهم اهتمام في المساهمة بإنتاجهم العلمي في المستودعات المؤسسية حال إنشائها، وكانت أهم دوافعهم في ذلك هي جعل أبحاثهم ودراساتهم العلمية متاحة على نطاق أوسع، واقتناعهم بأهمية تبادل ومشاركة المعرفة، إضافة إلى أن إتاحتهم لأعمالهم العلمية عبر المستودعات المؤسسية يسهل ويعطي للآخرين فرصة العثور عليها عبر محركات البحث. و كان القلق من احتمالية سرقة وانتحال الأبحاث والدراسات هو العامل الرئيس وراء عدم رغبة النسبة القليلة المتبقية في المساهمة حال إنشاء المستودعات المؤسسية في جامعاتهم.

٥- حققت الدراسة الهدف المتمثل في "التعرف على الأدوار التي يمكن لعمادات شؤون المكتبات القيام بها في إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، وذلك من خلال ما توصلت إليه من نتائج على النحو الآتي:

يوجد تفاوت ملحوظ بين قدرات عمادات شؤون المكتبات الخاضعة للدراسة فيما يتعلق بمدى توافر الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بمهام إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية. وكشفت النتائج عن الحاجة لزيادة وتطوير الكفاءات من أخصائيو المكتبات خاصة، وموظفي وحدات تقنية المعلومات في عمادات شؤون المكتبات عامة، وتأهيلهم فنياً وتقنياً للقيام بالأدوار اللازمة لإدارة وتشغيل المستودعات المؤسسية ذاتياً. كما أوضحت الدراسة في حالات المستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات السعودية قصور في مساهمة موظفي عمادات شؤون المكتبات في تولي مهام تلك المستودعات. أما الأدوار التي رصدتها الدراسة في مجملها، والتي كان لدى أغلب عمادات شؤون المكتبات وأخصائيوها القدرة على الوفاء بها، كانت كالاتي:

- إدارة المستودعات المؤسسية
- تسويق المستودعات المؤسسية
- التخطيط لإنشاء المستودعات المؤسسية
- التحويل الرقمي لمصادر المعلومات
- إضافة وفحص وتعديل البيانات الوصفية (Metadata) للمواد الرقمية.
- تخصيص وتطوير خطط الميتاداتا metadata schemas.
- تنفيذ وإدارة النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات (backup and recovery)

ومن الأدوار المهمة التي كان لدى أغلب عمادات شؤون المكتبات وأخصائيوها قصور في القدرة على الوفاء بها، كان كالآتي:

- فحص ومراقبة جودة المحتوى للمواد المراد إيداعها
- فحص ومراقبة حقوق الملكية الفكرية للمواد المودعة

٦- بخصوص هدف الدراسة المتمثل في "التعرف على العوامل المؤثرة في إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية"، فقد تحقق ذلك من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج على النحو الآتي:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من العوامل المؤثرة في توجه الجامعات السعودية نحو تبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية وفقاً لوضعها الحالي. حيث كانت هناك عوامل إيجابية، يمثل توافرها دعماً ومر اكز قوة لتلك الجامعات نحو المضي قدماً في إنشاء مستودعاتها المؤسسية، وأخرى سلبية مثل تواجدها عائقاً ونقاط ضعف للبدء في إنشاء المستودعات المؤسسية، ويمكن استخلاصها على النحو الآتي:

أولاً : العوامل الإيجابية (نقاط القوة):

- التوجهات الإيجابية لعمادات شؤون المكتبات وإداراتها العليا نحو تبني المبادرة.
- إمكانية توفير الدعم المادي اللازم لتبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية.
- الخبرات السابقة لدى عمادات شؤون المكتبات في تنفيذ مشاريع التحويل الرقمي وإدارة المحتويات الرقمية.
- التوجهات الإيجابية لدى الجامعات نحو ضرورة تطبيق سياسات الإيداع الإلزامية للإيداع في المستودعات المؤسسية .
- توجهات أعضاء هيئة التدريس الإيجابية نحو إنشاء المستودعات المؤسسية والمساهمة فيها.
- توافر وحدات لتقنية المعلومات في عمادات شؤون المكتبات.
- توافر الدعم التقني من عمادات تقنية المعلومات لدعم أنشطة عمادات شؤون المكتبات عند الحاجة.
- توافر نظم آلية مفتوحة المصدر، لإدارة المستودعات المؤسسية.
- توافر الربط الشبكي بين وحدات وفروع الجامعات السعودية.
- توافر عدد من التجارب الناجحة في للمستودعات المؤسسية في بيئة الجامعات السعودية

ثانياً: العوامل السلبية (نقاط الضعف):

- الحاجة إلى توافر سياسات مؤسسية ووطنية داعمة لتبني الوصول الحر للمعلومات.
- الحاجة إلى توافر سياسات مؤسسية ووطنية لحماية الحقوق الفكرية في بيئة الوصول الحر للمعلومات.
- قصور في كفاءة وأعداد أخصائيو المكتبات للقيام ببعض المهام الإدارية والفنية لإدارة ومتابعة المستودعات المؤسسية.

٧- فيما يتعلق بهدف الدراسة المتمثل في "صياغة رؤية لمشروع وطني لدعم إنشاء وتطوير المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية"، فقد تم صياغة وعرض تلك الرؤية ضمن مخرجات الدراسة، واشتملت الرؤية على عدد من المحاور، على النحو الآتي : مقدمة للمشروع، مبررات المشروع، أهداف المشروع، رؤية المشروع، قيم المشروع، مراحل المشروع، معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة.

٢-٥ توصيات الدراسة

من خلال ما توصلت له الدراسة من نتائج، فإن الباحث يوصي بالآتي:

١- الحاجة إلى تطوير واقع المستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات السعودية، وأن يقوم مسؤوليها بتقييمها المستمر، والعمل وفقاً لسياسات مكتوبة، مع التأكيد على أهمية استحداث وحدة خاصة لإدارة المستودع المؤسسي.

٢- ضرورة تولي عمادات شؤون المكتبات مهام مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية وإدارتها ومتابعتها، ومحاولة تنفيذ جميع المهام من خلال اختصاصيها، ووحدات تقنيات المعلومات التابعة لها.

٣- يتوجب على عمادات شؤون المكتبات تطوير قدراتها وكفاءات موظفيها الفنية والتقنية، وإلحاق العاملين بدورات تدريبية متخصصة، لتولي مسؤولية تنفيذ مبادرة إنشاء المستودع المؤسسي.

٤- الحاجة إلى إعداد سياسات خاصة بالوصول الحر للمعلومات، سواء على مستوى الجامعة أو سياسة وطنية، تسهم في التعريف بالوصول الحر للمعلومات والتعريف بأهدافه ومزاياه والتحفيز على تطبيقه.

٥- الحاجة إلى توافر سياسات تلزم الباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بإتاحة إنتاجهم العلمي وفقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات، وإتاحتها في المستودعات المؤسسية التابعة لجامعاتهم حال توفرها، أو نشرها في دوريات الوصول الحر، وخاصة ذلك الإنتاج العلمي لمدعوم من ميزانيات الجامعات وجهات الدعم الحكومية الأخرى.

٦- الحاجة إلى توافر سياسات مؤسسية ووطنية لحماية الحقوق الفكرية في البيئة الرقمية، والتعريف بتراخيص المشاعات الإبداعية CC للتغلب على صعوبات التعامل مع قضايا الملكية الفكرية، وتحفيز الباحثين على إبداع وإتاحة أعمالهم.

٧- يتوجب على الإدارات العليا وأصحاب القرار في الجامعات تفهم مهام وأدوار عمادات شؤون المكتبات، وتوفير كل ما يعزز دور العمادة وجهودها في إدارة المحتويات الرقمية

وتطبيق الوصول الحر للمعلومات، وفي مقدمة ذلك توظيف المزيد من الموظفين المؤهلين وفقاً لاحتياجات العمادة، و تخصيص ميزانيات مستقلة لمشاريعها.

٨- الحاجة إلى أن تقوم الجامعات بتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية لتعريف أعضاء هيئة التدريس بالوصول الحر للمعلومات وسبل تنفيذه.

٩- الحاجة إلى تبني مشروع وطني لدعم إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية.

٥- ٣ الدراسات المستقبلية المقترحة:

من خلال مجريات الدراسة برزت للباحث بعض المحاور المهمة - خارج حدود الدراسة - والتي تستحق الدراسة والبحث، وهنا يقترح الباحث بعض تلك الدراسات المستقبلية:

١- دراسة مقارنة للمستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات السعودية مع بعض التجارب العالمية المميزة.

٢- دراسة تتناول الجانب التقني وقضايا التثبيت والبرمجة للمستودعات المؤسسية القائمة في المستودعات المؤسسية.

٣- دراسة واقع المستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات السعودية، والتي لم تشملها الدراسة، وذلك بعد مضي وقت كاف لنضوج تجربتها.

٤- دراسة مسحية للتعرف على الاحتياجات التدريبية لدى أخصائيو المكتبات للقيام بالمهام ذات الصلة بالمستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية.

٥- دراسة مسحية تقييمية للمستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات العربية.

٦- دراسة تتناول دور المستودعات المؤسسية في دعم العملية التعليمية في الجامعات.

الفصل السادس

رؤية لمشروع وطني لدعم إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية

١-٦ المقدمة

يقدم الباحث رؤية لمشروع وطني لدعم إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، مبنية على أدبيات الدراسة وعدد من المشروعات العالمية التي تناولت الدراسة بعضها، بالإضافة إلى نتائج الدراسة النظرية والميدانية. وهذه الرؤية تركز على رسم ملامح مشروع وطني يسهم في دفع عجلة إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، وركوب الموجة العالمية التي بدأ مدها منذ عام ٢٠٠٢م. وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم، سواء لتلك الجامعات التي بادرت بإنشاء مستودعها المؤسسي أو تلك الكثرة من الجامعات التي لا تزال بحاجة إلى الدعم والمساندة للقيام بالمبادرة. ويشمل ذلك، الدعم التشريعي، والقانوني، والإداري، و الفني، والتقني. هذه الرؤية تقدم مشروعاً شاملاً يعالج الأوضاع المحلية الراهنة، ويهدف إلى تأسيس بنية تحتية وطنية للمستودعات المؤسسية، تفضي إلى بناء شبكة من المستودعات المؤسسية لعرض محتوى ضخم من المخرجات العلمية للجامعات السعودية، ومشاركته وإتاحته للاستخدام وإعادة الاستخدام، تحقيقاً للفائدة القصوى من تلك المخرجات العلمية، ولتوفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار، والإسهام في تحقيق عائد أكبر لاستثمار نفقات تمويل البحث العلمي والدفع بالأمة نحو مجتمع المعرفة.

٢-٦ مبررات المشروع

- ١- قلة المستودعات المؤسسية القائمة في الجامعات السعودية وقصوره في أداؤها، وهناك العديد من الجامعات السعودية ليس لديها الخبرة والامكانيات، ولا حتى الثقة، في تولي مبادرة لإنشاء مستودعاً مؤسسياً.
- ٢- تتبع أهمية المشروع من أهمية المستودعات المؤسسية، وما توفره إتاحة المخرجات العلمية من فوائد اقتصادية واجتماعية وتعليمية دون حواجز مالية أو قانونية أو تقنية. وذلك لتحسين تأثير الأبحاث العلمية الممولة من القطاع العام، والتعريف بها، وإزالة العزلة المهنية والتخصصية. كما تسهم المستودعات المؤسسية في عدم تكرار الجهود البحثية من خلال التعريف بالمخرجات العلمية عبر المستودعات المؤسسية، وبالتالي ترشيد نفقات البحث العلمي وتوجيهها لموضوعات أخرى.
- ٣- توافر المستودعات المؤسسية سيكون بمثابة مؤشر لقياس أنشطة وجهود البحث العلمي في المملكة العربية السعودية، لأن الاعتماد على معدلات الانفاق الحكومي للحكم على وضع البحث العلمي إنما هي تقيس مدخلات البحث العلمي، بينما المستودعات المؤسسية ستوفر آلية تعطي مؤشر لمخرجات دعم البحث العلمي كمياً ونوعياً.
- ٤- يسعى المشروع إلى تكوين شبكة من المستودعات المؤسسية، هذه الشبكة ستكون رصيد ضخم من الأبحاث العلمية والرسائل الجامعية، يتم بثها للعالم ويحق المفاخرة بها، من نتائج الدراسات العلمية والرسائل الأكاديمية السعودية، وبالتالي الاسهام في مشاركة تلك المعرفة، وتوظيفها في التنمية والازدهار، وتأسيس رؤى اقتصادية مبنية على المعرفة.
- ٥- توفير جهة دعم موحدة لقضايا المستودعات المؤسسية، التقنية والفنية والإدارية، مما يساهم في توحيد المعايير والممارسات المتخذة في مبادرات إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية في الجامعات لسعودية

٣-٦ أهداف المشروع

- ١- توفير الدعم اللازم لمساعدة الجامعات السعودية وتحفيزها على تبني مبادرات إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية.
- ٢- تأسيس بنية تحتية وطنية للمستودعات المؤسسية للباحثين والمجتمع العلمي.
- ٣- توفير بيئة تشريعية قانونية محفزة لإتاحة ومشاركة المخرجات العلمية للجامعات السعودية وفقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات.

- ٤- توعية وتحفيز المجتمع الأكاديمي نحو مشاركة المعرفة، وممارسات ومزايا الوصول الحر للمعلومات.
- ٥- بناء شبكة تفاعلية من المستودعات المؤسسية الجامعات السعودية.
- ٦- توفير نقطة بحث مركزية للوصول إلى محتويات المستودعات المؤسسية. والعمل على تطوير إمكانيات البحث داخل محتويات الكائنات الرقمية.
- ٧- توفير وتطوير المتطلبات التقنية لدعم بيئة المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، مع الالتزام بدعم وتوحيد استخدام المعايير الدولية، خاصة معايير التشغيل البيئي.
- ٨- تطوير خدمات المستودعات المؤسسية خاصة تلك التي تقدم للمستخدم النهائي للمستودعات المؤسسية.

٤-٦ رؤية المشروع

توافر مستودع مؤسسي في كل جامعة سعودية، لتكوين شبكة متفاعلة من المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية تسهم في بلوغ مجتمع المعرفة.

٥-٦ المرتكزات والقيم الأساسية للمشروع

يلتزم المشروع ويؤمن القائمون عليه بالقيم الآتية:

- العمل وفقاً للمعايير التقنية الموحدة عالمياً.
- العمل من أجل محتوى علمي يتميز بالجودة.
- العمل لتحقيق الاستدامة للمستودعات المؤسسية.

٦-٦ مسؤولية المشروع

تتولى وزارة التعليم العالي الإشراف العام على المشروع في جميع مراحلها، وتتولى تمويل نفقاته، ويستمد المشروع صلاحيته وتشريعاته من مقامها. بحيث يوكل الأمر إلى اللجنة الدائمة لعمداء شؤون المكتبات في الجامعات السعودية، والتي تندرج ضمن لجان وزارة التعليم العالي، والتي يؤمل منها أن تتولى مهام كل ما له علاقة بتطوير المكتبات الجامعية ودورها في خدمة التعليم العالي والتواصل العلمي، ويشمل ذلك الإشراف على المشاريع الوطنية الداعمة لحفظ وإدارة وإتاحة المخرجات العلمية لمؤسسات التعليم العالي.

وتتولى لجنة عمداء شؤون المكتبات في الجامعات السعودية تكوين فريق لتولي مهام المشروع الوطني لدعم إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية، بحيث يتكون الفريق من :

- اساتذة أكاديميون في تخصص المكتبات والمعلومات.
- أخصائيو المكتبات والمعلومات.
- أخصائيو تقنية معلومات.

ويتم كذلك تحديد منسق من كل جامعة يتم ترشيحه من قبل الجامعات يكون من منسوبي عمادة شؤون المكتبات لتولي التنسيق بين الجامعة وفريق المشروع في كل ما يتعلق بتنفيذ مهام المشروع. على أن تكون هناك اجتماعات دورية بين فريق المشروع ومنسقي الجامعات خلال فترة المشروع.

٦-٧ مراحل تنفيذ المشروع وإجراءاته:

يتكون المشروع من أربع مراحل على النحو الآتي:

شكل رقم (٦-١) مراحل المشروع الوطني

٦-٧-١ المرحلة الأولى: التهيئة والإعداد

في هذه المرحلة يتم توفير المتطلبات الأساسية، وتهيئة البنية التشريعية والقانونية والتقنية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتشمل الأنشطة الآتية:

١- التعرف على التجارب الدولية السابقة وأفضل الممارسات:

التعرف على التجارب العالمية المميزة في إنشاء المستودعات المؤسسية، والاستفادة من الدروس السابقة لتلك التجارب وتوثيقها. والانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية الداعمة لإنشاء المستودعات المؤسسية مثل منظمة الاتحاد الدولي لمستودعات الوصول الحر coar، the confederation of open access repositories، والتوقيع على المواثيق والمعاهدات الدولية للوصول الحر.

٢- إجراء مسح وطني للجامعات والمستودعات المؤسسية السعودية:

إجراء مسح لجميع الجامعات السعودية للتعرف على أوضاع تلك الجامعات وإمكاناتها واحتياجاتها البشرية والإدارية والفنية والتقنية. إضافة إلى التعرف على التجارب المحلية في إنشاء المستودعات المؤسسية وأوضاعها. ومن خلال نتائج تلك المسوح يمكن وضع مدة تقديرية لتنفيذ المهام اللاحقة.

٣- إعداد السياسات والتشريعات اللازمة، ويشمل ذلك:

- إعداد وتطوير سياسة موحدة للوصول الحر خاصة بوزارة التعليم العالي ومؤسساتها، بحيث تسهم تلك السياسات في التعريف بالوصول الحر للمعلومات وأهدافه ومزاياه والتحفيز على تطبيقه. مع ضرورة اشتغالها على الإلزام بإتاحة الأبحاث المدعومة من ميزانية وزارة التعليم العالي، وكذلك إتاحة الرسائل العلمية المنجزة تحت مظلتها.
- إعداد وتطوير سياسة لحماية الحقوق الفكرية للمحتويات الرقمية في المستودعات المؤسسية، والتعريف بتراخيص المشاركات الإبداعية CC والتشجيع على استخدامها.
- إعداد وتطوير سياسات المحتوى، وضرورة احتوائها على المحاور الآتية: آليات ضبط جودة المحتوى، أنواع وأشكال المحتوى، الصيغ والأنساق المقبولة للإيداع في المستودعات، حقوق الملكية، مسؤولية الإيداع، إجراءات إضافة البيانات الوصفية، استخدام وإعادة استخدام المحتوى، إجراءات الحفظ الرقمي.

- إعداد وتطوير سياسة موحدة للحفظ الرقمي وتشمل على أنشطة واستراتيجيات الحفظ الرقمي طويل المدى، ومدة الحفظ، نطاق المحتوى الذي سيتم حفظه، وتحديد الإدارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذه داخل الجامعات.
- حث وتحفيز الجامعات على تعديل بعض سياساتها أو تبني سياسات داخلية جديدة تدعم ثقافة مشاركة المعرفة وممارسة الوصول الحر لدى منتسبيها، وجعل ذلك نشاطاً أساسياً من الممارسات المطبقة داخل الجامعة.

٤- تجهيز وإعداد نظم إدارة المحتوى والمعايير، ويشمل ذلك:

- تطوير وتخصيص مخططات البيانات الوصفية وفقاً للاحتياجات.
- اعتماد معايير التشغيل البيئي ودعم التوافقية، وتطوير وتحسين دعمها للغة العربية.
- تبني أحد نظم إدارة المستودعات المؤسسية مفتوحة المصدر، - أو نظامين- ودعمها وتعريب واجهاتها.
- تحديد وتوفير النظم والبرمجيات المطلوبة الأخرى، كنظم قواعد المعلومات ونظم البرمجة ومحركات البحث.

٥- تقدير المتطلبات المالية:

إجراء دراسة تتعلق بتقدير الميزانية المناسبة لكل من إنشاء المستودع، والتكاليف اللازمة لتشغيله واستمراره. بعدها ووفقاً لمعطيات الدراسة التقديرية يتم تخصيص ميزانية مستقلة تشمل كل ما تحتاجه مبادرة مشروع المستودع المؤسسي في كل جامعة، والتوصية للجامعات بتخصيصها.

٦-٧-٢ المرحلة الثانية: التدريب والتخطيط

في هذه المرحلة يتم تأهيل وتدريب الكوادر التي ستتولى مهمة تنفيذ وإدارة المستودع المؤسسي في كل جامعة، وتقديم الدعم الإرشادي اللازم. وبالتزامن، تشمل كذلك تجهيز

الجامعات للمتطلبات الأساسية لتنفيذ المستودعات والبدء في توعية منسوبيها بالوصول الحر ومزاياه والحث على تطبيقه، ويمكن توضيح أنشطة المرحلة كالآتي:

١- إنشاء موقع إلكتروني تدريبي إرشادي:

تصميم وإنشاء موقع تدريبي إرشادي متاح عبر الإنترنت، بحيث يشمل كل ما يحتاج إليه مدراء المستودعات وموظفيها من معلومات إرشادية تتعلق بمحاور وقضايا إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية والتعامل معها. وتزويده بالوثائق المساهمة في ذلك، كالأدلة والكتيبات الإرشادية لإنشاء المستودعات المؤسسية. التعريف بالأساليب المبتكرة في دعوة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للمستودعات المؤسسية، وكيفية توفير خدمات مميزة لمستخدمي المستودعات، وكيفية التعامل مع بعض قضايا الحقوق الفكرية، وآليات واستراتيجيات الحفظ الرقمي وطرق تنفيذها، ومناقشة القضايا التقنية، وغير ذلك. ويتم من خلال الموقع كذلك الرد على الاستفسارات والدعم من قبل فريق المشروع.

٢- إقامة دورات تدريبية وورش عمل:

ويشمل ذلك تصميم الدورات التدريبية وورش العمل وتجهيز حقائب تدريبية في القضايا المهمة لإنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية. موضوعات هذه الدورات مبنية على مشاهدات أعضاء فريق المشروع من خلال مسح الجامعات والتعرف على الاحتياجات التدريبية، ومن الممكن أن تشمل موضوعات الدورات على:

- نظم المستودعات المؤسسية وطريقة تثبيتها وإدارتها.
- التعامل مع البيانات الوصفية (الميتاداتا) وقضاياها.
- الوصول الحر والقضايا ذات الصلة.
- أساليب الدعوة والترويج للمستودعات المؤسسية.
- الحفظ الرقمي واستراتيجياته.
- التعامل مع قضايا الملكية الفكرية.

٣- تقوم كل جامعة بإنشاء وحدة للمستودع الرقمي في عمادة شؤون المكتبات، وتعيين مدير للوحدة وطاقم من أخصائيو المكتبات وتقنية المعلومات، ويعتمد عدد أفراد الفريق على حجم الجامعة وعدد أعضاء هيئة التدريس والمحتوى المتوقع استقطابه، وذلك وفقاً لتوصيات فريق المشروع.

- ٤- تقوم كل جامعة بتوفير التجهيزات التقنية اللازمة بناء على التوصيات، مع الحصول على الدعم اللازم من فريق المشروع.
- ٥- تقوم كل جامعة في البدء بتنشيط برامج توعية الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالوصول الحر والارشفة الذاتية ومزاياهما.

٣-٧-٦ المرحلة الثالثة: التنفيذ والتسويق

في هذه المرحلة تقوم الجامعات بتنفيذ المهام الآتية مع الحصول على الدعم والمساندة من قبل فريق المشروع في كل مهمة:

- ١- تقوم كل جامعة بتنفيذ مستودعها المؤسسي، وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة من قبل المشروع الوطني.
- ٢- تقوم كل جامعة في البدء في التحويل الرقمي لمصادر المعلومات المرغوب إيداعها في المستودع المؤسسي.
- ٣- استقطاب المحتوى وإدارته.
- ٤- التشغيل الرسمي واطاحة المستودع عبر الإنترنت
- ٥- تسويق المستودع، واستمرار الجامعات في تنفيذ برامج توعية الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وحثهم على المساهمة بإنتاجهم العلمي في المستودعات المؤسسية.

٤-٧-٦ المرحلة الرابعة: التقييم وإنشاء بوابة المستودعات المؤسسية

في هذه المرحلة، يقوم فريق المشروع بالمهام والأنشطة الآتية:

- ١- تقييم المستودعات المؤسسية
 - ٢- مراجعة السياسات وتعديل وإضافة ما يلزم
 - ٣- تقييم المشروع ومدى الحاجة لتمديده.
 - ٤- تبادل الخبرات والتجارب بين مدراء المستودعات المؤسسية وموظفيها.
 - ٥- ربط المستودعات المؤسسية السعودية في شبكة، وإنشاء البوابة الموحدة للمستودعات المؤسسية للجامعات السعودية، بحيث تشمل البوابة:
- قائمة بالمستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، تحوي روابط مباشرة لها، وبيانات كمية عن المحتويات تحدث تلقائياً.

■ محرك بحث موحد لجميع محتويات المستودعات المؤسسية، على أن يتم وضع شعار الجامعة أمام كل مادة تظهر في نتائج البحث، للدلالة على الجامعة مالكة الدراسة، ومن ثم الربط مباشرة بموقع المادة في المستودع الأصلي للجامعة.

٦- استمرار دعم المشروع للجامعات عبر موقعه الإلكتروني، وإنشاء منتدى تفاعلي لتبادل الخبرات والتجارب بين مدراء المستودعات المؤسسية وموظفيها.

شكل رقم (٦-٢) نموذج لمحرك البحث الموحد للمستودعات المؤسسية بالجامعات السعودية

٦-٨ المعوقات والحلول المقترحة

يمكن أن يواجه المشروع بعض التحديات التي تواجه تنفيذه بنجاح، وفيما يأتي بعض تلك التحديات المتوقعة والحلول المرصودة:

١- تفاوت الإمكانيات والقدرات التقنية والبشرية بين الجامعات السعودية:

سيسهم المشروع من خلال مسح الجامعات السعودية في التعرف على تلك القدرات والرفع بتوصيات للجامعات لتوفير المتطلبات اللازمة. إضافة إلى أن المشروع سيقوم بتوفير الدعم التقني والبرمجيات اللازمة، وتوفير الدعم للتعرف وإجادة الأساليب الإدارية والتشريعية والتسويقية المقترحة، وإقامة الدورات التدريبية التي ترفع من قدرات موظفي الجامعات لتولي المهمة، مع توفير الموقع الإرشادي عبر الإنترنت.

٢- تغيير ثقافة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس نحو مشاركة المعرفة والوصول الحر للمعلومات:

يعمل المشروع على إيجاد أساليب مبتكرة محفزة للتشارك الإبداعي والتشجيع على ممارسة الوصول الحر من خلال التوعية بمزاياه وفوائده، هذا إضافة إلى العمل على توفير البيئة القانونية لحقوق النشر المحفزة لإتاحة المخرجات العلمية. كما يمكن أن تقوم كل جامعة بتبني أساليب تحفيزية كالجوائز والمكافآت.

٣- ضعف الدعم الإداري من قبل الإدارات العليا في الجامعات:

يستمد المشروع صلاحيته وتشريعاته الملزمة من مقام وزارة التعليم العالي المشرفة على جميع الجامعات السعودية. وبالتالي فإن الإدارات العليا ستكون ملزمة بالتنفيذ. كما يمكن أن تقوم وزارة التعليم العالي بمطالبة الجامعات السعودية بتقرير يشتمل على نفقات البحث العلمي التفصيلية من دراسات ومشاريع، ومقابلة ذلك بما تم إيداعه في المستودع المؤسسي للجامعة.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (٢٠٠٧) المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات : مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية، جدة، نوفمبر ٢٠٠٧م، تاريخ الدخول ٢٠١٣/١١/١٢م من موقع :

<http://arab-afli.org/index.php?page=23&link=57&sub=60&article=40>

بوعزة، عبدالمجيد صالح (٢٠٠٦) اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشفة المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت: أعضاء هيئات التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجاً، cybrarians Journal، العدد ١٠، تاريخ الدخول ٢٠١٣/٩/١٢م، من موقع:

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=528:2011-08-22-03-13-22&catid=120:2009-05-19-11-31-27&Itemid=74

بوكرزازة، كمال (٢٠٠٦) تحولات الكلية الخفية وتأثير البيئة الإلكترونية، المعلوماتية، العدد ١٥: ٤٠-٤٥، تاريخ الدخول ٢٠١٣/١١/١٢م من موقع :

http://informaticsjournal.net/articles/gpic1_1340007016.pdf

حافظ، سرفيناز أحمد (٢٠١٠) المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية العربية : دراسة تقويمية، في المؤتمر ٢١ للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم)، بيروت، ٦-٨ أكتوبر.

خميس، أسامة (٢٠١٠) الكيانات الرقمية بناؤها واقتنائها وتنظيمها واسترجاعها في المستودعات الرقمية على شبكة الإنترنت: نحو تصور مقترح، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفية، المنوفية.

السيد، أماني (٢٠٠٨) الأرشفة الذاتية Self Archiving كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات، في: المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية، جدة، ٢٨-٢٩ أكتوبر.

الشوابكة، يونس و بوعزة، عبد المجيد (٢٠٠٧) اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات نحو نظام الوصول الحر إلى المعلومات العلمية، في: المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، جدة، ١٧-٢٠ نوفمبر.

العربي، أحمد عبادة (٢٠١٢) المستودعات الرقمية للمؤسسات ودورها في العملية التعليمية والبحثية وإعداد آلية لإنشاء مستودع رقمي للجامعات العربية، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مجلد ١٨، عدد ١: ١٤٩ - ١٩٤.

العريشي، جبريل (٢٠٠٧) الاتصال العلمي والمكتبات الرقمية : مراجعة علمية لقضايا التأثير والتأثر والاتجاهات المستقبلية، دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات، مجلد ١٢، عدد ٢: ١٦ - ٤٨.

العساف، صالح (٢٠٠٦) المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياض : مكتبة العبيكان.

علال، كريمة (٢٠٠٧) مساهمة لإنجاز نموذج أرشيف مفتوح مؤسستي خاص بالإنتاج العلمي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني : ArchivAlg، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، تاريخ الدخول ٢٠١٣/٦/١٧، من موقع:

<http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/16/73/31/PDF/kBenallal-these.pdf>

عمر، إيمان فوزي (٢٠١١) المستودعات الرقمية المفتوحة كمصدر من مصادر الاقتناء بالمكتبات البحثية، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية الآداب

الغانم، هند (٢٠١٣) اتجاهات الأكاديميين في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نحو المستودعات الرقمية المؤسسة العربية المفتوحة. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد ٣٠: ١٧١ - ٢٣٢.

قدورة، وحيد (٢٠٠٦) الاتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية: الباحثون والمكتبات الجامعية العربية، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

قدورة، وحيد (٢٠٠٦) استخدام المعلومات العلمية الرقمية: الباحثون العرب والوصول الحر، في: الاتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية: الباحثون والمكتبات الجامعية العربية، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: ١٨٩-٢٢٨.

كرثيو، إبراهيم و لمحنت، يوسف (٢٠١١) تأثير حركة الوصول الحر على المكتبات الطبية العربية، في : المؤتمر الثاني والعشرون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الخرطوم، ١٨-٢١ ديسمبر ٢٠١١م.

كرثيو، إبراهيم و لمحنت، يوسف (٢٠١٣) تراخيص الإبداعات الخلاقة (Creative Commons Licenses) وتأثيرها الاستراتيجي على المكتبات الوطنية، في : أعمال المؤتمر الاقليمي الأول للاتحاد الدولي لجمعيات و مؤسسات المكتبات (الإفلا) في المنطقة العربية، الدوحة، ١٢-١٣ يونيو ٢٠١٣م.

اللهبي، محمد (٢٠٠٦) نظم تشغيل وإدارة المكتبات الرقمية مفتوحة المصدر: نظام دي سبيس لإدارة Dspace المجموعات الرقمية، في : مؤتمر جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي الثاني عشر، سلطنة عمان

متولي، ناريمان (٢٠١٢) الإبداع المعرفي الأكاديمي في عصر المعلوماتية بين الأرشفة الذاتية والوصول الحر للمعلومات : دراسة لاتجاهات وتطبيقات أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مجلد ١٨ ، عدد ٢ : ١٧١ – ٢١٤.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (٢٠٠٩) تقرير عن ورشة عمل المحتوى المفتوح ١٧-٢٠٠٩/١/١٨م، الرياض : المدينة، معهد بحوث الحاسب الآلي.

نداء الرياض من أجل الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية، المعلوماتية، ٢٠٠٨م، العدد ٢١: ٣٢-٣٣.

وزارة التعليم العالي (السعودية)، الجامعات الحكومية، تاريخ الدخول ٢٠١٤/٤/١٢م، من موقع : <http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/default.aspx>

وزارة التعليم العالي (السعودية)، مركز احصاءات التعليم العالي، إحصاءات الجامعات، تاريخ الدخول ٢٠١٤/٣/١٨ من موقع : <http://www.mohe.gov.sa/AR/MINISTRY/DEPUTY-MINISTRY-FOR-PLANNING-AND-INFORMATION-AFFAIRS/HESC/UNIVERSITIESSTATISTICS/Pages/default.aspx>

ثانياً : المراجع الأجنبية

ACRL (2003) Principles and Strategies for the Reform of Scholarly Communication , in : the ALA Annual Conference in Toronto2003, Access date, April 19, 2013, from: <http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/principlesstrategies>

Al-Jarf, Reima (2008). Issues in KSU Faculty Publication Archiving & Access, In Conference on the Challenges of the Knowledge Society.NicolaeTitulescu University, the Business and Administration

Faculty and University of Bucharest. Bucharest, Romania. June 5–6,
Access date, March 12, 2013, from:

<http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/5654>

Allen, J. (2005) Interdisciplinary Differences in Attitudes towards Deposit in Institutional Repositories, Master's theses, Manchester Metropolitan University, Access date, Dec 12, 2013, from:

<http://eprints.rclis.org/archive/00005180/>

ARL . Statistical Trends: Monograph and Serial Costs in ARL Libraries 1986–2011, Access date, Nov 23, 2013, from:

<http://www.arl.org/focus-areas/statistics-assessment/statistical-trends>

ARL Digital Repository Issues Task Force (2009) The Research Library's Role in Digital Repository Services: Final Report of the ARL Digital Repository Issues Task Force, Washington, DC: Association of Research Libraries, Access date, Dec 13, 2013, from:

<http://www.arl.org/bm~doc/repository-services-report.pdf>

Bailey, Ch. (2005) The Role of Reference Librarians in Institutional Repositories, Access date, Nov 17, 2013, from:

<http://digital-scholarship.org/cwb/reflibir.pdf>

Bailey, Ch. (2006A) Institutional Repositories. SPEC Kit 292. Washington, DC: Association of Research Libraries, Access date, Jun 22, 2013, from: <http://www.arl.org/bm~doc/spec292web.pdf>

Bailey, Ch. (2006B) Open access and libraries, Access date, Oct 19, 2013, from : <http://www.digital-scholarship.org/cwb/OALibraries2.pdf>

Bailey, Ch. (2006C) What Is Open Access?, Access date, March 17, 2014, from: <http://www.digital-scholarship.org/cwb/WhatIsOA.htm>

- Ball, A. (2009) Preservation and curation in institutional repositories, Access date, Apr 26, 2013, from: <http://hdl.handle.net/1842/3381>
- Banach, M. and Li, Y. (2011) Institutional repositories and digital preservation: Assessing current practices at research libraries, D-Lib Magazine, vol. 17, no. 5/6, Access date, Oct 21, 2013, from : <http://www.dlib.org/dlib/may11/yuanli/05yuanli.html>
- Barton, M. and Waters , M. (2005) Creating an Institutional Repository: LEADIRS Workbook, Cambridge, MA: MIT , Access date, Nov 12, 2013, from : <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/26698>
- Beazley, M. (2010) Eprints Institutional Repository Software: A Review, Partnership: the Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, Vol. 5, No. 2, Access date, Jan 10, 2014, from : <https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/1234#.UuxNXpbxvIV>
- Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003), Access date, Dec 12, 2013, from: <http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration>
- Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003), Access date, Apr 12, 2014, from: <http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>
- Björk, B. and Solomon, D. (2012) Open access versus subscription journals: a comparison of scientific impact, Bmc Medicine, vol. 10, no.73, Access date, Nov 17, 2013, from: <http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/73>

- Bjork, K. and Isaak, D. and Vyhnanek, K. (2013) The Changing Roles of Repositories: Where We Are and Where We Are Headed, in: Oregon Library Association/Washington Library Association Annual Conference, Access date, Jan 16, 2014, from:
<http://research.wsulibs.wsu.edu/xmlui/handle/2376/4357>
- Budapest open access initiative (2002) , Access date, Apr 12, 2013, from:
<http://www.soros.org/openaccess>
- Buehler, M. and Boateng, A. (2005) The Evolving Impact of Institutional Repositories on Reference Librarians, Reference Services Review, vol. 33, no. 3 : 291–300, Access date, Jun 12, 2013, from:
<https://ritdml.rit.edu/dspace/handle/1850/1369>
- Campbell–Meier, J. (2008) Case Studies on Institutional Repository Development: Creating Narratives for Project Management and Assessment, Doctoral dissertation, University of Hawaii at Manoa, Access date, Oct 19, 2013, from :
<http://hdl.handle.net/10125/4177>
- Cassella, M. and Morando, M. (2012) Fostering New Roles for Librarians: Skills Set for Repository Managers — Results of a Survey in Italy, LIBER Quarterly, Vol. 21, No 3/4, Access date, Nov 16, 2013, from :
<http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/8033/8396>
- Chakravarty, R. and Mahajan, P. (2006) Institutional Repositories: A Perspective for the Indian Universities, Access date, Dec 16, 2013, from :
<http://ir.inflibnet.ac.in/handle/1944/1189>

Chan, L. (2004) Supporting and Enhancing Scholarship in the Digital Age: The Role of Open Access Institutional Repositories, Canadian Journal of Communication, vol. 29, no. 3, Access date, Jun 13, 2013, from: <http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/1455/1579>

Chuang, Ch. and Cheng, Ch. (2010) A Study of Institutional Repository Service Quality and Users' Loyalty to College Libraries in Taiwan: The Mediating & Moderating Effects, Journal of Convergence Information Technology, Vol.5, No. 8: 89-99, Access date, Jan 10, 2014, from: <http://www.aicit.org/jcit/ppl/10-JCIT1-605208.pdf>

COAR: the Confederation of Open Access Repositories, Access date, Dec 12, 2013, from: <https://www.coar-repositories.org/>

Connell, T. (2011) The Use of Institutional Repositories: The Ohio State University Experience, College & Research Libraries, Vol.72, No.3: 253-275, Access date, Apr 15, 2013, from: <http://crl.acrl.org/content/72/3/253.full.pdf+html>

Connell, T. and Cetwinski, Th. (2010) The Impact of Institutional Repositories on Technical Services, Technical Services Quarterly, Vol. 27, No.4: 331-346, Access date, Oct 14, 2013, from: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07317131003765993>

Creaser, C. and Fry, J. and Greenwood, H. and Oppenheim, Ch. And Proberts, S. and Spezi, V. and White, S. (2010) Authors' awareness and attitudes toward open access repositories, New Review of Academic Librarianship, vol. 16, S1, Access date, Jan 16, 2014, from : <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614533.2010.518851#.U2QzOZaKDIV>

Creative Commons, Access date, May 11, 2014, from: <http://creativecommons.org>

Crow, R. (2002) The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper, Washington, DC: The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, Access date, Jan 12, 2014, from :

http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir_final_release_102.pdf

Crow, R. (2002) The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper, Washington, DC: The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, Access date, Nov 19, 2013, from:

http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir_final_release_102.pdf

Davis, Philip M. and Connolly, Matthew J.(2007) Institutional Repositories: Evaluating the Reasons for Non-use of Cornell University's Installation of DSpace, D-Lib Magazine, Vol. 13, No. 3/4, Access date, , Oct 19, 2013, from:

<http://www.dlib.org/dlib/march07/davis/03davis.html>

Dewatripont, et al. (2006) Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe, Directorate-General for Research, European Commission. Access date, Aug 22, 2013, from:
http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf

DOAJ: Directory of Open Access Journals, Access date, Jan 6, 2014, from:

<http://www.doaj.org/>

DOAR :The Directory of Open Access Repositories – *OpenDOAR*, Access date, Jun 21, 2014, from :

<http://www.opendoar.org/>

Dorner, Daniel G. and Revell, James T. (2009) Subject Librarians' Perceptions of Institutional Repositories as an Information Resource, In

Proceedings of 75th Ifla General Conference And Council, 23–27 August, Milan, Italy, Access date, , Des 13, 2013, from:
<http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/105-revell-en.pdf>

DRIVER : Digital Repository Infrastructure Vision For European Research,
Access date, Dec 12, 2013, from:<http://www.driver-repository.eu>

DSpace (2009) DSpace Manual, Access date, Mar 10, 2014, from:
http://dspace.org/sites/dspace.org/files/archive/1_5_2Documentation/index.html

Elsevier, Open access articles, Access date, Nov 11, 2013, from:
<http://www.elsevier.com/about/open-access/sponsored-articles>

EPrints (2011) EPrints Manual, Access date, Mar 12, 2014, from:
http://wiki.eprints.org/w/Entire_Manual

Ghosh, S. B. and Das, A. K. (2006) Open access and institutional repositories – a developing country perspective: a case study of India, In 72nd IFLA Council and General Conference, Seoul (Korea),20–24 August, Access date, , Nov 11, 2013, from:
<http://hdl.handle.net/10760/7627>

Giannoulakis, S. and Zervas, M. and Artemi, P. (2012) Promoting Open Access at the Cyprus University of Technology: survey results, In: 5th International Conference on Information Law, Corfu, June 29–30, 2012, Access date, Jan 16, 2014, from :
<http://eprints.rclis.org/17339/>

Harnad, S. (2006) The Immediate–Deposit/Optional–Access (ID/OA) Mandate: Rationale and Model, Open Access Archivangelism, Access date, May 28, 2013, from :

<http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/71-guid.html>

IFLA Statement on open Access to Scholarly Literature and Research Documentation (2003), Access date, April, 12, 2013, from:

<http://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-open-access-to-scholarly-literature-and-research-documentation>

Iowa State University (2003) The Crisis in Scholarly Communication: Origins of the Crisis in Scholarly Communication, Library Information Reports,

Access date, Jun 11, 2013, from:

<http://www.lib.iastate.edu/libinfo/reptempl/origins.html>

Jain, P. (2011) New trends and future applications/directions of institutional repositories in academic institutions, Library Review, vol. 60, no. 2 : 125-141.

Jenkins, B. and Breakstone, E. and Hixson, C. (2005) Content in, content out: the dual roles of the reference librarian in institutional repositories, Reference Services Review, Vol. 33, no. 3: 312-324, Access date, Aug 19, 2013, from:

<https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/704>

JISC (2010a) Digital Preservation briefing paper, Access date, Nov 11, 2013, from:

http://www.jisc.ac.uk/publications/briefingpapers/2006/pub_digipreservationbp.aspx

JISC (2010b) Digital Repositories InfoKit, Access date, Dec 19, 2013, from :

<http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/digital-repositories/>

Jones, R. (2006) Institutional Repositories, In: Aspects of Digital Libraries : 111-126 , Access date, Aug 12, 2013, from :

<https://bora.uib.no/handle/1956/1829>

Joseph, H. (2006) The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition: An evolving agenda (A SPARC Article), C&RL News, vol. 67, no.2, Access date, Jun 17, 2013, from:

<http://www.sparc.arl.org/news/scholarly-publishing-and-academic-resources-coalition-evolving-agenda-sparc-article>

JULIET: Research funders' open access policies,(SHERPA), Access date, Jun 29, 2014, from :

<http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en&mode=simple&page=about>

Kamraninia, K. and Abrizah, A. (2010) Librarians' role as change agents for institutional repositories: A case of Malaysian academic librarians, Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol.15, No 3: 121-133.

Kaplan, N. and Storer (1968) Scientific communication, In: SILLS, D. L. International encyclopedia of the social sciences, New York: Macmillan, v.14: 112-117.

Kennan, M. and Kingsley, D. (2009) The state of the nation: A snapshot of Australian institutional repositories. , First Monday, vol. 14, no. 2, Access date, Dec 18, 2013, from :

<http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2282/2092>

Khan, Bairam and Das, Amit Kumar (2008) An Assessment on Present Situation of Institutional Digital Repositories in India : A Study, in 6th

Convention PLANNER – 2008, Nagaland University, Nagaland, November 06–07: P 131–139, Access date, , Oct 17, 2013, from:
<http://ir.inflibnet.ac.in/dxhtml/handle/1944/1121>

Kim, J. (2008) faculty self–archiving behavior: factors affecting the decision to self–archive, Doctoral dissertation, University of Michigan, Access date, Nov 16, 2013, from :
<http://hdl.handle.net/2027.42/61564>

Kim, J. (2007) Motivating and Impeding Factors Affecting Faculty Contribution to Institutional Repositories, Journal of Digital Information, Vol. 8, No. 2, Access date, , Jul 13, 2013, from:
<http://journals.tdl.org/jodi/article/viewArticle/193/177>

Kingsley, D. (2010) The advocacy and awareness imperative: a repository overview, in: VALA2010 Conference, Access date, Jan 17, 2014, from:
http://www.vala.org.au/vala2010/papers2010/VALA2010_110_Kingsley_Final.pdf

Laakso, M. and Welling, P. and Bukvova, H. and Nyman, L. and Björk, B. and Hedlund, T. (2011) The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009. PLoS ONE, no. 6, Access date, Oct 17, 2013, from:
<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020961>

Li, Y. and Banach, M. (2011) Institutional Repositories and Digital Preservation: Assessing Current Practices at Research Libraries, D–Lib Magazine, Vol.17, No. 5/6, Access date, , Aug 16, 2013, from:
<http://www.dlib.org/dlib/may11/yuanli/05yuanli.html>

Luarte, A. (2006) Digital repositories: issues and challenges, Doctoral dissertation, Rmit, Access date, Aug 16, 2013, from:
<http://vuir.vu.edu.au/792/>

Lynch, C. (2003) Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age, ARL: A Bimonthly Report on Research Library Issues and Actions from ARL, CNI, and SPARC, No. 226 : 1-7, Access date, Oct 12, 2013, from :
<http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir.shtml>

Lynch, C. and Lippincott, J. (2005) Institutional Repository Deployment in the United States as of Early 2005, D-Lib Magazine, Vol. 11, no. 9, Access date, Nov 16, 2013, from:
<http://www.dlib.org/dlib/september05/lynch/09lynch.html>

Markey, K. and Rieh, S. and St. Jean, B. and Kim, J. and Yakei, E. (2007) Census of Institutional Repositories in the United States: MIRACLE Project Research Findings, Washington, DC: Council on Library and Information Resources, Access date, Oct 16, 2013, from:
<http://www.clir.org/pubs/abstract/pub140abst.html>

McCormick, M. (2006) Filling Institutional Repositories by Serving the University's Needs, Master's thesis, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, Access date, Aug 16, 2013, from:
<https://cdr.lib.unc.edu/record;jsessionid=9AB92799456095150609AEF7FCEB493A?id=uuid%3Ab83086fb-67d4-410f-a64f-ebb7a0bb65d0>

McDowell, Cat S. (2007) Evaluating Institutional Repository Deployment in American Academe since Early 2005: Repositories by the Numbers, Part 2, D-Lib Magazine , Vol. 13, No. 9/10, Access date, Dec 11, 2013, from:

<http://www.dlib.org/dlib/september07/mcdowell/09mcdowell.html>

Melero, R. and Abadal, E. and Abad, F. and Rodriguez-Gairin, J. (2009) The Situation of Open Access Institutional Repositories in Spain: 2009 Report, Information Research: An International Electronic Journal, Vol.14, No.4, Access date, May 16, 2013, from:
<http://informationr.net/ir/14-4/paper415.html>

Mercer, H. and Rosenblum, B. and Emmett, A. (2007) A Multifaceted Approach to Promote a University Repository: The University of Kansas' Experience, OCLC Systems & Services, Vol. 23. No.2: 190-204, Access date, Jun 22, 2013, from:
<http://hdl.handle.net/1808/1625>

Merwe, A. (2008) Development and Implementation of an Institutional Repository Within A Science, Engineering and Technology Environment, master's thesis, university of Pretoria.

MIRACLE: Making Institutional Repositories A Collaborative Learning Environment, Access date, Dec 16, 2013, from:
<http://miracle.si.umich.edu>

Mohammad, N. and Mukherjee, B. (2011) Status of Institutional Repositories in Asian Countries: A Quantitative Study, Library Philosophy and Practice, Annual volume 2011, Access date, Jun 22, 2013, from:
<http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/nazim-mukherjee.htm>

Morrison, H. (2014) Dramatic Growth of Open Access Series: December 31, 2013, The Imaginary Journal of Poetic Economics, Access date, Jan 6, 2014, from:
<http://poeticeconomics.blogspot.ca/2014/01/dramatic-growth-of-open-access-december.html>

Newman, K. and Blečić, D. and Armstrong, K. (2007) Scholarly Communication Education Initiatives, IN George, L. A. (Ed. SPEC Kits. Association of Research Libraries), Access date, Jul 28, 2013, from:
<http://www.arl.org/resources/pubs/spec/complete.shtml>

Nguyen, T. (2008). Open doors and open minds: What faculty authors can do to ensure open access to their work through their institution, SPARC and Science Commons, Access date, Aug 28, 2013, from:
<http://www.sparc.arl.org/resources/papers-guides/open-doors>

ODLIS. Online Dictionary for Library and Information Science, Access date, Jul 10, 2013, from:
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx

Okoye, M. O. and Ejikeme, A. N. (2011) Open Access, Institutional Repositories, and Scholarly Publishing: The Role of Librarians in South Eastern Nigeria, Library Philosophy and Practice, Annual volume 2011, Access date, Nov 22, 2013, from:
<http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/okoye-ejikeme.htm>

The Open Access Directory (OAD), Declarations in support of OA, Access date, May, 11, 2014, from:
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Declarations_in_support_of_OA

The Open Archives Initiative , Access date, Oct 19, 2013, from :
<http://www.openarchives.org/>

Palmer, C. L. and Tefteau, L. and Newton, M. (2008) Strategies for Institutional Repository Development: A Case Study of Three Evolving Initiatives, Library Trends Vol. 57, No. 2 : 142-167, Access date, Aug 12, 2013, from:
http://docs.lib.purdue.edu/lib_research/106/

Pappalardo, K. and Fitzgerald, B. and Fitzgerald, A. and Kiel-Chisholm, S. and Georgiades, J. and & Austin, A. (2008) Understanding open access in the academic environment: A guide for authors, Access date, Oct 17, 2013, from:

<http://eprints.qut.edu.au/14200/>

Park, J. and Tosaka, Y. (2010) Metadata Creation Practices in Digital Repositories and Collections: Schemata, Selection Criteria, and Interoperability, Information Technology And Libraries, Vol. 29, No. 3 : 104-106, Access date, Jan 12, 2014, from:

<http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/3136>

Pinfield, S. (2005) A mandate to self archive? The role of open access institutional repositories. Serials, vol. 18, no.1 : 30-34.

Pinfield, S. (2007) Libraries and open access: the implications of open-access publishing and dissemination for libraries in higher education institutions, In: Digital Convergence – Libraries of the Future, New York : Springer, pp. 119-134, Access date, Nov 17, 2013, from:

<http://eprints.nottingham.ac.uk/697/>

Pinfield, S. and Gardner, M. and MacColl, J. (2002) Setting up an institutional e-print archive, Ariadne, vol. 31, no. 10, Access date, Aug 28, 2013, from:

<http://www.ariadne.ac.uk/issue31/eprint-archives>

Ranking Web of World Repositories, Access date, Jan 16, 2014, from:

<http://repositories.webometrics.info/>

Ranking Web of universities, Access date, Jan 13, 2014, from :

<http://www.webometrics.info/>

Rao, P. (2007) Institutional Repositories: A Key Role For Libraries, in: 5th International CALIBER 2007, Panjab University, Chandigarh: 689–695, Access date, Dec 11, 2013, from:

<http://ir.inflibnet.ac.in/bitstream/handle/1944/1443/689-695.pdf>

RSP: The Repositories Support Project, Access date, Jun 10, 2014, from :

<http://www.rsp.ac.uk/start/before-you-start/benefits/>

Repository 66, Access date, Apr 22, 2014, from:

<http://maps.repository66.org/>

Rieh, S. and Markey, K. and St. Jean, B. and Yakel, E. and Kim, J. (2007) Census of Institutional Repositories in the U.S.: A Comparison Across Institutions at Different Stages of IR Development, D-Lib Magazine, Vol. 13, No. 11/12, Access date, Oct 10, 2013, from:

<http://www.dlib.org/dlib/november07/rieh/11rieh.html>

The Right to Research Coalition, Why Open Access?, Access date, Dec 19, 2013, from: <http://www.righttoresearch.org/learn/whyOA/index.shtml>

ROAR: Registry of Open Access Repositories, Access date, Jan 12, 2014, from: <http://roar.eprints.org/>

ROARMAP: Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies, Access date, Mar 12, 2014, from : <http://roarmap.eprints.org/>

ROMEOP : Publisher copyright policies & self-archiving,(SHERPA) , Access date, Jan 12, 2014, from : <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

Russell, I. (2009) Electronic resources and institutional repositories in informal scholarly communication and publishing, Doctoral thesis, UCL (University College London), Access date, Dec 29, 2013, from:

<http://eprints.ucl.ac.uk/17428/>

- Sale, A. (2006 A) Comparison of content policies for institutional repositories in Australia, First Monday, vol. 11, no. 4, Access date, Aug 18, 2013, from : <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1324/1244>
- Sale, A. (2006 B) The Acquisition of Open Access Research Articles, First Monday, Vol. 11, no. 10, Access date, Aug 17, 2013, from: <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1409>
- Sale, A. (2007) The Patchwork Mandate, D-Lib Magazine, vol. 13, no. 1/2, Access date, Oct 28, 2013, from : <http://www.dlib.org/dlib/january07/sale/01sale.html>
- Sale, A. and Couture, M. and Rodrigues, E. and Carr, L. and Harnad, S. (2010) Open Access Mandates and the "Fair Dealing" Button, Access date, Oct 28, 2013, from : <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18511/>
- Sawant, Sarika (2012) Indian institutional repositories: a study of user's perspective, Program: electronic library and information systems, Vol. 46, No.1: 92 – 122
- Shearer, K. (2003) Institutional repositories: towards the identification of critical success factors, in Peekhaus, W.C. and Spiteri, L.F. (Eds), Proceedings of Bridging the Digital Divide: Equalizing Access to Information and Communication Technologies, Halifax, Nova Scotia, May 30–June 1, Access date, , Oct 14, 2013, from: www.cais-acsi.ca/proceedings/2003/Shearer_2003.pdf
- SHERPA, Access date, Jan 11, 2014, from : <http://www.sherpa.ac.uk>

Shreeves, S. and Cragin, M. (2008) Introduction: Institutional repositories: Current state and future, Library Trends, vol. 57, no.2: 89–97.

Singeh, F. and Abrizah, A. and Abdul Karim, H. (2013) Malaysian authors' acceptance to self–archive in institutional repositories: Towards a unified view, Electronic Library, Vol. 31, No. 2 :188 – 207

SPARC Europe, Hybrid Journals, Access date, Jul 11, 2013, from:
<http://sparceurope.org/hybrid-journals/>

SpringerOpen, General FAQ : What do the article–processing charges pay for?, Access date, Dec 22, 2013, from:
<http://www.springeropen.com/about/apcfaq/whatdoesitcover>

St. Jean, B. and Rieh, S. and Yakel, E. and Markey, K. (2011) Unheard Voices: Institutional Repository End–Users, College & Research Libraries, Vol.72, No. 1: 21–42, Access date, Dec 17, 2013, from:
<http://crl.acrl.org/content/72/1/21.full.pdf+html>

Stanton, K. and Liew, Ch. (2011) Open access theses in institutional repositories: an exploratory study of the perceptions of doctoral students, Information Research: An International Electronic Journal, Vol.16, No. 4, Access date, Nov 17, 2013, from:
<http://www.informationr.net/ir/17-1/paper507.html>

Stebbins, M (2013) Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research. The White House Blog, Access date, Jan 12, 2014, from:
<http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research>

- Suber, P. (2012) Open Access, London: Massachusetts Institute of Technology, Access date, Oct 19, 2013, from:
<http://mitpress.mit.edu/books/open-access>
- Swan, A. (2006) Overview of scholarly communication, In Jacobs, N., Ed. Open Access: Key Strategic, Technical and Economic Aspects, Oxford : Chandos Publishing, pp 4–11, Access date, Dec 17, 2013, from:
<http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12427/01/asj1.pdf>
- Swan, A. (2011) Institutional repositories – now and next , In: University Libraries and Digital Learning Environments, Access date, Oct 16, 2013, from : <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/21471/>
- Van Westrienen, G. and Lynch, C. (2005) Academic Institutional Repositories: Deployment Status in 13 Nations as of Mid 2005, D-Lib Magazine, Vol. 11, no. 9, Access date, Aug 13, 2013, from:
<http://www.dlib.org/dlib/september05/westrienen/09westrienen.html>
- Walters, T. (2007) Reinventing the library–how repositories are causing librarians to rethink their professional roles, Portal: Libraries and the Academy, Vol. 7, No. 2: 213–25, Access date, Nov 19, 2013, from :
<http://smartech.gatech.edu/handle/1853/14421>
- Wells, P. (2009) Institutional Repositories: Investigating User Groups and Comparative Evaluation Using Link Analysis, Master's thesis, University of the West of England, Access date, Jan 10, 2014, from:
<http://eprints.rclis.org/16519/>
- Wesolowski, B. (2010), Protecting Your Digital Content Rights, Digital Qatar, Access date, Nov 17, 2013, from :
<http://www.digitalqatar.qa/en/2010/04/11/protecting-your-digital-content-rights/>

- Xia, J. and Sun, L. (2007) Factors to Assess Self-Archiving in Institutional Repositories, Serials Review, vol. 33, no. 2: 73–80.
- Xia, J. (2007) Assessment of Self-Archiving in Institutional Repositories: Across Disciplines, The Journal of Academic Librarianship, Vol. 33, no. 6: 647–654.
- Xia, J. (2008) A Comparison of Subject and Institutional Repositories in Self-Archiving Practices, The Journal of Academic Librarianship, Vol. 34, No. 6 : 489–495.
- Yakel, E. and Rieh, S. and St. Jean, B. and Markey, K. and Kim, J. (2008) Institutional Repositories and the Institutional Repository: College and University Archives and Special Collections in an Era of Change, American Archivist, Vol. 71, No. 2 : 323–349, Access date Oct 10, 2013, from:
http://miracle.si.umich.edu/publications/American_Archivist_IRs.pdf
- Yin, R. (2013) Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Zuber, P. (2008) A Study of Institutional Repository Holdings by Academic Discipline, D-Lib Magazine , Vol. 14, No. 11/12, Access date Jan 19, 2014, from:
<http://www.dlib.org/dlib/november08/zuber/11zuber.html>

ملحق (١) مقابلة مسؤولي المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية

أولاً : معلومات عامة:

١ / الرجاء إعطاء معلومات حول العناصر التالية :

- اسم المستودع :
- عنوان URL :
- تاريخ الإنشاء:

ثانياً: دوافع إنشاء المستودع:

١/٢ ما هي أهم الدوافع الأساسية التي دعت إلى إنشاء المستودع المؤسسي في جامعتكم؟

٢/٢ أيا من فوائد المستودعات كانت موضوعاً في الحساب عند مرحلة التفكير والتخطيط لإنشاء المستودع؟

- جمع المخرجات الفكرية للجامعة في مكان واحد ومركزي.
- حل لحفظ المخرجات الفكرية للجامعة.
- تعزيز ورفع سمعة وهيبة ومكانة الجامعة.
- عرض الانتاج الفكري للجامعة وزيادة التعريف به عالمياً.
- زيادة معدلات الاطلاع والمشاهدة وعدد الاستشهادات المرجعية للإنتاج الفكري للجامعة.
- تقديم خدمات مميزة لمجتمع الجامعة من متعلمين وأكاديميين.
- تقليل الفترة الزمنية ما بين الاكتشافات العلمية ونشر نتائج البحوث بالطرق التقليدية.
- زيادة فرص الوصول إلى أنواع اخرى من الانتاج الفكري مثل الفيديو والصوتيات والوسائط المتعددة الاخرى.
- تحقيق أقصى اتاحة ممكنة لنتائج البحوث الممولة من المال العام.
- تعزيز ودعم مبدأ الوصول الحر للمعلومات.
- تعزيز ودعم المحتوى العربي المتوافر عبر الإنترنت.

ثالثاً: التخطيط والتمويل:

- ١/٣ هل تم اجراء تقييم أو دراسة جدوى لمدى الحاجة لمستودع مؤسسي قبل الإنشاء؟
- ٢/٣ كم استغرقت الفترة من بداية التخطيط حتى إتاحة المستودع للإيداع والتشغيل الرسمي؟
- ٣/٣ ما هي أهم التحديات والعوائق التي واجهتكم عند التخطيط والبدء في إنشاء المستودع والتي يمكن أن تحول دون إنشاء مبادرة للمستودعات المؤسسية في جامعة أخرى؟
- ٤/٣ ما هي مصادر التمويل الحالي والمستقبلي للمستودع؟
- ٥/٣ هل كانت هناك ميزانية محددة لإنشاء للمستودع؟
- ٦/٣ هل كانت هناك صعوبات تتعلق بتوفير الدعم المالي لإنشاء المستودع؟ ما هي؟

رابعاً : الإدارة والمسؤولية

- ١/٤ ما الإدارة التي تولت مبادرة إنشاء المستودع في الجامعة؟
- ٢/٤ ما هي الإدارات التي ساهمت في إنشاء المستودع للجامعة؟
- ٣/٤ هل توجد وحدة أو قسم خاص لإدارة ومتابعة المستودع الرقمي؟ ولمن تتبع في الهيكل التنظيمي؟
- ٥/٤ كم عدد الطاقم المسؤول عن إدارة وتشغيل المستودع؟ ما هي مؤهلاتهم؟ ما هي إداراتهم؟
- ٦/٤ ما المهام المناطة بمدير المستودع المؤسسي للجامعة؟
- ٧/٤ اذا كان من بين المسؤولين عن إنشاء وإدارة ومتابعة المستودع إخصائيين من المكتبة أو عمادة شؤون المكتبات، ما الادوار التي قاموا أو يقومون بها؟
- ٨/٤ ما تقييمكم لمساهمة عمادة شؤون المكتبات وأخصائيوها في إنشاء ودعم المستودع؟

خامساً: البنية والإجراءات التقنية:

- ١/٥ هل تمت الاستعانة بجهة خارجية فيما يتعلق بمجريات التجهيز التقني للمستودع؟ ما الجهة وما الخدمات المقدمة من قبلها؟
- ٢/٥ هل كانت هناك مساهمة ودعم من مسؤولي تقنية المعلومات في الجامعة عند انشاء المستودع؟ وما تقييمكم لذلك الدعم؟

- ٣/٥ ما تقييمكم لمهارات ومؤهلات مسؤولي تقنية المعلومات في إنشاء ودعم المستودع؟
- ٤/٥ ما النظام الآلي الذي استخدم لإدارة المستودع؟ ولماذا استخدمتم هذا النظام بالتحديد؟
- ٥/٢ كيف تم اتخاذ القرار حول اختيار البرنامج الآلي لإدارة المستودع؟
- ٦/٥ هل نظام المستودع متوافق ويدعم بروتوكول مبادرة الارشيفات المفتوحة لجميع البيانات الوصفية (OAI-) Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (PMH).
- ٧/٥ هل هناك تكامل بين نظام المستودع والنظم الاخرى في الجامعة؟ وما هي تلك الأنظمة؟
- ٨/٥ هل كانت البنية التحتية التقنية اللازم توفرها لإنشاء المستودعات المؤسسية متوفرة عند التخطيط لإنشاء المستودع؟ إذا كانت الإجابة "لا"، كيف تم التعامل مع الوضع لتوفيرها؟
- ٩/٥ ما الجهة المسؤولة عن الحفظ الرقمي لمحتوى المستودع؟
- ١٠/٥ هل يوجد لديكم سياسة أو خطة للحفظ الرقمي لمحتوى المستودع؟
- ١١/٥ ماهي استراتيجيات الحفظ الرقمي المطبقة في المستودع؟
- ١٢/٥ هل تقومون بعمل نسخ احتياطي (back up) للمحتوى؟ وكيف؟ وما الفترات الزمنية المحددة لعمل النسخ الاحتياطي؟

سادساً: إجراءات وسياسات إيداع المحتوى:

- ١/٦ ما عدد المواد المودعة في المستودع؟
- ٢/٦ ما التخصصات الموضوعية التي يغطيها المستودع؟
- ٣/٦ ما لغات المواد المودعة في المستودع؟
- ٤/٦ ما أنواع المواد التي يسمح بإيداعها؟
- ٥/٦ ماهي الأنساق أو الصيغ المقبولة للملفات المراد إيداعها (Doc, pdf,)؟
- ٦/٦ كيف تصف صعوبة جمع المحتوى في بداية انشاء المستودع؟
- ٧/٦ وفقاً لتجربتكم في استقطاب محتوى المستودع، ما الأساليب الأكثر فاعلية في ذلك؟
- ٨/٦ هل يتم تحكيم أو تقييم المحتوى المودع لضبط جودته؟ ومن يقوم بذلك؟

- ٩/٦ ماهي الأساليب أو الآليات المتبعة في مراجعة وضبط جودة المحتوى ؟
- ١٠/٦ هل تتم مراجعة البيانات الوصفية (الميتاداتا) المدخلة؟ ومن يقوم بذلك؟
- ١١/٦ ماهي آلية ايداع المحتوى في المستودع؟
- ١٢/٦ من المصرح لهم بإتاحة أعمالهم في المستودع؟
- ١٣/٦ هل الإيداع في المستودع إلزامي أم تطوعي؟
- ١٤/٦ من يقوم بإدخال البيانات الوصفية (الميتاداتا)؟
- ١٥/٦ هل لديكم سياسة لجمع المحتوى يحدد من خلالها مثلا انواع المواد والصيغ المقبولة؟
- ١٦/٦ هل لديكم أي سياسة مكتوبة تخص المستودع؟ وما هي؟
- ١٧/٦ هل لاحظتم قلق من قبل أعضاء هيئة التدريس حول حقوق الملكية الفكرية لأعمالهم وبحوثهم المودعة؟

سابعاً: خدمات المستودع المؤسسي

- ٧/ ما الخدمات المتاحة ضمن خدمات المستودع؟

ثامناً: تسويق المستودع المؤسسي

- ١/٨ هل لديكم خطة مكتوبة لتسويق المستودع؟
- ٢/٨ ماهي الوسائل التي تم استخدامها في التعريف بالمستودع وتسويقه؟
- ٣/٨ من يقوم بمهام تسويق المستودع؟

تاسعاً : تقييم المستودع المؤسسي

- ١/٩ هل تقومون بإجراء تقييم للمستودع؟ وهل يتم ذلك بصفة دورية؟
- ٢/٩ ما الوسائل التي يتم استخدامها في ذلك؟

عاشراً: العوامل المؤثرة في نجاح مبادرات المستودع المؤسسي والدروس المستفادة :

١/١٠ من واقع تجربتكم، ما العوامل التي كان لها تأثير فعال في إنجاح واستدامة المستودع المؤسسي لجامعتكم؟

٢/١٠ من واقع تجربتكم، ما العوامل التي كان لها تأثير فعال في الحد من قدرتكم في انجاح المستودع المؤسسي لجامعتكم؟

٣/١٠ لو كتب لكم أن تقوموا بإنشاء المستودع مره أخرى، ما الذي ستقومون به مختلفاً عما سبق؟

٤/١٠ ماهي الدروس المستفادة من تجربتكم والتي تؤثر في إنشاء المستودعات؟

ملحق رقم (٢) استبانة عمداء شؤون المكتبات

وفقه الله

سعادة عميد شؤون المكتبات بجامعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

تأتي هذه الاستبانة كأحدى أدوات جمع البيانات ضمن إطار إعداد رسالة دكتوراه في مجال " إنشاء وتطوير المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية". وتسعى هذه الاستبانة إلى التعرف على توجهات الجامعات السعودية ممثلة في عمادات شؤون المكتبات نحو إنشاء وإدارة المستودعات المؤسسية الجامعية ومدى توافر الإمكانيات الإدارية والتقنية اللازمة، بالإضافة إلى التعرف على المحفزات والمعوقات المؤثرة في ذلك.

وتفاديا لوقوع أي لبس حول مفهوم المستودعات المؤسسية فإن المستودع المؤسسي للجامعة يقصد به - وفقاً لمجريات الدراسة - "قاعدة معلومات ذات طابع مؤسسي لجمع وإدارة وحفظ وإتاحة المخرجات الفكرية للجامعة والمنتسبين لها"، كما يمكنكم التكرم بزيارة الرابط التالي قبل تعبئة الاستبانة للاطلاع على نبذة تعريفية موجزة جدا عن مفهوم المستودعات المؤسسية كما تناوله الدراسة إجرائياً، ولن تستغرق من وقتك أكثر من ثلاث دقائق:
<http://goo.gl/sse0A> (اضغط على مفتاح Ctrl مع الاستمرار ثم انقر على الرابط)

وستساهم نتائج هذه الدراسة بإذن الله في رسم رؤية وطنية لدعم إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية التي تتيح بدورها العديد من الفوائد والمزايا والخدمات لأعضاء هيئة تدريس والباحثين والطلاب والمكتبات، والمجتمع العلمي ككل.

وأني إذ أشكر وأثمن لكم كريم فضلكم وقبولكم المشاركة في هذه الدراسة، أود أن أؤكد لسعادتكم بأن جميع المعلومات التي سيتم جمعها ستستخدم لأغراض الدراسة فقط.

وإذا كان لدى ساعاتكم إي استفسار أو ملاحظة تتعلق بهذه الدراسة، من فضلك لا تردد بالاتصال بالباحث على رقم الجوال ٠٥٠٥٢٠٤٦٧٢ أو عبر البريد الإلكتروني faad333@yahoo.com.

كما يمكنكم الاتصال بالمشرف على هذه الدراسة، أ.د. حسن السريحي على رقم alsereihi@yahoo.com أو عبر البريد الإلكتروني ٠٥٠٥٦٨٣٢٨٨.

الباحث

فهد عبدالله الضويحي

*** إجابة مطلوبة**

أولاً: توجهات عمادات شؤون المكتبات نحو تبنى إنشاء المستودعات المؤسسية

١- من وجهة نظركم الشخصية هل تؤيد إنشاء مستودع مؤسسي لجامعتكم؟*

نعم

لا ، وذلك للأسباب التالية (أذكرها من فضلك):

-
-
-

٢- هل سبق أن فكرت عمادة شؤون المكتبات في إنشاء مستودع مؤسسي للجامعة؟*

لا.

نعم، ولم نقم حتى الآن بأي إجراء له علاقة بذلك.

نعم، ونحن الآن نخطط فعلياً لإنشائه.

ثانياً: خبرات عمادات شؤون المكتبات في إدارة المحتويات الرقمية:

٣- هل سبق أن قامت العمادة بتنفيذ أحد مشاريع التحويل الرقمي لمصادر المعلومات؟*

نعم.

لا.

٤- هل سبق أن قامت العمادة بذاتها بتنفيذ مشروع لإدارة محتوى رقمي، مثل المكتبات الرقمية؟*

نعم.

لا.

ثالثاً: الإمكانيات والمتطلبات الإدارية والتقنية

٥- هل يوجد لدى الجامعة أي سياسة تدعم مبدأ الوصول الحر للمعلومات؟، كتشريعات تلزم أعضاء هيئة التدريس بإتاحة بحوثهم المدعومة من الجامعة أو سياسة تلزم طلاب الدراسات العليا بإتاحة النص الكامل لرسائلهم على قاعدة مفتوحة عبر الإنترنت يصل إليها الجميع من داخل أو خارج الجامعة دون قيود:*

لا.

نعم،(أذكرها من فضلك مع التكرم بتزويد الباحث بنسخة منها إن أمكن):

-

-
-

٦- يناط بموظفي عمادة شؤون المكتبات و اخصائيي المكتبات الجامعية القيام ببعض الأدوار والمهام ذات الصلة بإدارة ومتابعة المستودعات المؤسسية، هل يتوفر موظف أو أكثر من منسوبي العمادة والمكتبة الجامعية مؤهلين للقيام بالمهام التالية (حدد من فضلك كل ما ينطبق في حال توفره): *

- التخطيط لإنشاء مستودع مؤسسي للجامعة.
- إعداد وصياغة سياسات المستودع.
- إدارة المستودع.
- دعم وتدريب ومساعدة أعضاء هيئة التدريس في عمليات الإيداع في المستودع.
- إقناع أعضاء هيئة التدريس والباحثين للقيام بإيداع بحوثهم في المستودع.
- إيداع البحوث والدراسات في المستودع نيابة عن الأعضاء.
- رقمته بعض الدراسات والبحوث لأعضاء هيئة التدريس من أجل إيداعها في المستودع.
- إضافة وفحص وتعديل البيانات الوصفية (الميتاداتا Metadata) للمواد المودعة في المستودع.
- فحص ومراقبة جودة المحتوى للمواد المراد إيداعها.
- فحص ومراقبة حقوق الملكية الفكرية للمواد المودعة.
- إدارة ومتابعة الحفظ الرقمي للمواد المودعة في المستودع.
- تسويق المستودع.

٧- هل يوجد بعمادة شؤون المكتبات أو بالمكتبة المركزية قسم أو وحدة لتقنية المعلومات؟*

- نعم .
- لا .

٨- يناط بموظفي وحدة تقنية المعلومات التابعة لعمادة شؤون المكتبات القيام ببعض الأدوار والمهام ذات الصلة بتنفيذ وصيانة المستودعات المؤسسية، هل يتوفر موظف أو أكثر من منسوبي الوحدة – أو أيا من منسوبي العمادة أو المكتبة المركزية، فقط في حال عدم وجود وحدة خاصة تعنى بتقنية المعلومات - مؤهلين للقيام بالمهام التالية (حدد من فضلك كل ما ينطبق في حال توفره): *

- إجادة التعامل مع كل أو أحد نظم التشغيل (مثل Windows, Linux, Unix).
- إجادة التعامل مع كل أو إحدى لغات البرمجة (لغات Java, Perl).
- إجادة التعامل مع مهام تطوير الشبكات، وشبكات الويب وخواص servers الويب.
- إجادة التعامل مع كل أو إحدى لغات تصميم صفحات الويب وواجهات المواقع (مثل لغات XML, HTML, php).
- إجادة التعامل مع كل أو أحد نظم إدارة قواعد البيانات (مثل MySQL ، Oracle ، PostgreSQL).
- إجادة تنفيذ وإدارة النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات (backup and recovery).
- التعامل مع خطط الميتاداتا metadata schemas مثل Dublin Core ، وتخصيص وتطوير وفقا للاحتياج.

٩- أيا من المهام والأدوار التالية قامت بها عمادة تقنية المعلومات في الجامعة لدعم أنشطة عمادة شؤون المكتبات: *

- المساهمة في التخطيط والتأسيس لأحد المشاريع الرقمية التي تنفذها عمادة شؤون المكتبات.
- تدريب موظفي مكتبات الجامعة لإداء مهمة ذات صلة بتقنية المعلومات.
- توفير الدعم الفني والتقني لعمادة شؤون المكتبات كلما دعت الحاجة لذلك.
- توفير إمكانيات ومتطلبات الحفظ الرقمي والنسخ الاحتياطي للمواد الرقمية المخزنة على الخوادم.
- توفير الأجهزة والعتاد (حواسيب، خوادم (سيرفرات)، مساحات، ...) وفقاً للمواصفات المطلوبة من قبل عمادة شؤون المكتبات.
- توفير النظم والبرامج اللازمة وفقاً للمواصفات المطلوبة.
- إدارة وصيانة النظم والبرامج اللازمة.
- تشغيل وصيانة الأجهزة اللازمة.
- توفير الربط الشبكي بين جميع وحدات وفروع الجامعة.

رابعاً : محفزات نجاح مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية

١٠- من وجهة نظرهم، أيًا من العوامل التالية يمثل توفرها – قبل إنشاء المستودع - محفزاً لنجاح مبادرة لإنشاء وإدارة مستودعاً مؤسسياً (حدد من فضلك كل ما ينطبق): *

- الاطلاع والتعرف - قبل الإنشاء - على التجارب الناجحة في جامعات أخرى.
- وجود مشروع وطني داعم لإنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية.
- توافر سياسة مؤسسية للجامعة تلزم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بإيداع أعمالهم وبحوثهم في مستودع مؤسسي للجامعة.
- توافر سياسات مؤسسية ووطنية لحماية الحقوق الفكرية في البيئة الرقمية.
- توافر سياسات مؤسسية ووطنية داعمة للوصول الحر.
- أخرى (أذكرها من فضلك)

-
-
-

خامساً: معوقات تبني مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية

١١- في حال قررتم إنشاء مستودع مؤسسي للجامعة، هناك عوامل قد تكون سبباً في تأخير أو إعاقة إنشاء المستودع، أي العوامل التالية تنطبق على وضع العمادة والمكتبة المركزية في الوقت الحالي (حدد من فضلك كل ما ينطبق على وضع العمادة الحالي): *

- عدم توافر الدراية والخبرة الكافية للقيام بمبادرة إنشاء وإدارة مستودع مؤسسي.
- عدم توافر الوقت الكافي لدى منسوبي العمادة والمكتبة الجامعية للقيام بالمبادرة.
- عدم توافر القوى البشرية المؤهلة للقيام بالمبادرة.
- عدم توافر البنية التقنية اللازمة للقيام بالمبادرة.
- عدم توافر الموارد المالية الكافية للقيام بالمبادرة.
- صعوبة الحصول على الدعم الإداري اللازم من قبل أصحاب القرار (الإدارة العليا) في الجامعة.

- عدم توافر دعم تقني كاف من قبل عمادة تقنيات المعلومات في الجامعة.
- صعوبة التعامل مع قضايا الملكية الفكرية.
- عدم توافر سياسات للجامعة داعمة للوصول الحر للمعلومات.
- أخرى (أذكرها من فضلك)

-
-
-

١٢- إذا كان لديكم أي ملاحظة أو إضافة حول دعم مبادرات إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية، أمل التكرم بتدوينها مشكورا في المكان المخصص أدناه :

.....

.....

.....

وشكرا جزيلاً على تفضلكم بالإجابة ،،،

ملحق رقم (٣) استبانة أعضاء هيئة التدريس

وفقه الله

سعادة عضو / عضوة هيئة التدريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

هذه الاستبانة موجهة فقط لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات التالية :

❖ جامعة أم القرى

❖ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية

❖ جامعة القصيم

❖ جامعة الملك خالد

❖ جامعة الملك عبدالعزيز

وتأتي ضمن إطار إعداد رسالة دكتوراه في مجال " إنشاء وتطوير المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية". وتسعى هذه الاستبانة إلى التعرف على توجهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية نحو المستودعات المؤسسية الجامعية واقبالهم عليها والمساهمة فيها، بالإضافة إلى التعرف على الدوافع والأسباب المؤثرة في ذلك، وهي استبانة قصيرة، وستستغرق تعبئتها من ٣-٥ دقائق.

إذا لم تكن لديك المعلومات الكافية حول مفهوم المستودعات المؤسسية الرقمية أرجو التكرم بزيارة الرابط التالي قبل تعبئة الاستبانة للاطلاع على نبذة تعريفية موجزة جدا عن المستودعات المؤسسية ومزاياها لن تستغرق من وقتك أكثر من ثلاث دقائق : <http://goo.gl/sse0A>.

وستساهم نتائج هذه الدراسة بإذن الله في رسم رؤية وطنية لدعم إنشاء المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية التي تتيح بدورها العديد من الفوائد والمزايا والخدمات لأعضاء هيئة تدريس والباحثين والطلاب والمكتبات، والمجتمع العلمي ككل.

وأني إذ أشكر وأثمن لكم كريم فضلكم وقبولكم المشاركة في هذه الدراسة، أود أن أؤكد لسعادتكم بأن جميع المعلومات التي سيتم جمعها ستعامل بسرية تامة وستستخدم لأغراض الدراسة فقط.

وإذا كان لدى ساعاتكم إي استفسار أو ملاحظة تتعلق بهذه الدراسة، من فضلك لا تردد بالاتصال بالباحث على رقم الجوال ٠٥٠٥٢٠٤٦٧٢ أو عبر البريد الإلكتروني faad333@yahoo.com.

كما يمكنكم الاتصال بالمشرف على هذه الدراسة، أ.د. حسن السريحي على رقم ٠٥٠٥٦٨٣٢٨٨ أو عبر البريد الإلكتروني alsereihy@yahoo.com.

الباحث

فهد عبدالله الضويحي

جامعة الملك عبدالعزيز، قسم علم المعلومات

أولاً : بيانات عامة

الرجاء تحديد التالي:

١/١ الجامعة التي تعمل بها حالياً:

- جامعة أم القرى
- جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
- جامعة القصيم
- جامعة الملك خالد
- جامعة الملك عبدالعزيز

٢/١ الجنسية

- سعودي / سعودية
- غير سعودي / غير سعودية

٣/١ الجنس

- ذكر
- أنثى

٤/١ الدرجة الوظيفية كعضو هيئة تدريس

- استاذ
- أستاذ مشارك
- أستاذ مساعد
- محاضر
- معيد
- اخرى (أذكرها من فضلك)

٥/١ عدد سنوات الخبرة كعضو هيئة تدريس:

- ١ - ٥ سنوات
- ٦ - ١٠ سنوات
- ١١ - ٢٠ سنة
- أكثر من ٢٠ سنة

٦/١ كم بحث أو دراسة علمية أعدتها أو شاركت في إعدادها سنوياً؟ (المتوسط السنوي في الخمس السنوات الاخيرة) :

- دراسة واحدة سنوياً
- ٢ - ٣ سنوياً

- ٤ - ٥ سنوياً
- ٦ - ٧ سنوياً
- أكثر من سبع دراسات سنوياً

ثانياً: ممارسات إتاحة الإنتاج الفكري عبر الإنترنت

١/٢ هل سبق أن وضعت أياً من أبحاثك أو أعمالك العلمية متاحاً عبر الإنترنت بحيث يمكن لأي شخص الاطلاع عليها واستخدامها والاستفادة منها؟ (مثل : الإتاحة في موقعك الإلكتروني الشخصي عبر الإنترنت، على الفيس بوك Facebook، منتدى ...)

- نعم
- لا (من فضلك اذهب إلى السؤال ١/٣)

٢/٢ أياً من الوسائل التالية استخدمتها لإتاحة أبحاثك أو أعمالك العلمية عبر الإنترنت؟ (يمكن تحديد أكثر من خيار)

- - موقعك الإلكتروني الشخصي المتاح عبر الإنترنت
- - صفحتك الشخصية على موقع الجامعة
- - الموقع القسم الإلكتروني المتاح عبر الإنترنت
- - المدونة الشخصية المتاحة عبر الإنترنت
- - دورية ذات وصول حر (متاحة عبر الإنترنت بالمجان)
- - منتدى إلكتروني متاح عبر الإنترنت (متاح للجميع)
- - الصفحة الشخصية على الفيس بوك Facebook
- - موقع اليوتيوب
- - اخرى (حدد من فضلك)

٣/٢ ما أنواع الانتاج الفكري الذي قمت بإتاحته على الوسائل السابقة؟ (يمكن تحديد أكثر من خيار)

- - مقالات محكمة سبق نشرها (post – print)
- - مسودات أولية من مقالات لم يسبق نشرها أو تنتظر التحكيم (pre – Print)
- - أوراق أو أعمال مؤتمرات
- - كتب
- - فصول كتب
- - رسائل علمية (رسائل جامعية)
- - عروض تقديمية (... , power point)
- - مواد تعليمية (ملخصات ، محاضرات، وسائل تعليمية)

- - تدوينات علمية (منشورة في مدونة)
- - براءات اختراع
- - خرائط
- - برمجيات
- - ملفات فيديو
- - ملفات صوت
- - صور
- - اخرى، (اذكرها من فضلك)

-
-
-

ثالثاً: الوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات والمستودعات المؤسسية

١/٣ الوصول الحر للمعلومات Open Access يعني "الإتاحة المجانية والحررة للإنتاج الفكري العلمي عبر الإنترنت، مما يعني قدرة أي مستفيد على الوصول والاستخدام وإعادة الاستخدام لذلك الإنتاج دون أي قيود مالية أو تقنية أو قانونية، مع الاحتفاظ بنسبة وإسناد العمل إلى صاحبه الأصلي". هل كنت على علم ودراية بمفهوم الوصول الحر Open Access قبل اطلاعك على المقدمة والتعريف؟

- نعم
- لا

٢/٣ المستودع المؤسسي للجامعة عبارة عن "قاعدة معلومات متاحة على الويب لجمع وإدارة وحفظ الإنتاج العلمي للجامعة والمنتسبين لها (أعضاء هيئة التدريس، باحثون ...) بحيث يقوم صاحب الحقوق الفكرية بإيداع أعماله وأبحاثه في تلك القاعدة، وجعلها متاحة وفقاً لمبدأ الوصول الحر للمعلومات". هل كنت على علم ودراية بمفهوم المستودعات المؤسسية قبل اطلاعك على المقدمة والتعريف؟

- نعم
- لا

٣/٣ هل سبق أن قمت بأي من الأنشطة التالية؟ (يمكن تحديد أكثر من خيار)

- إيداع مادة علمية في مستودع رقمي
- بحث في محتوى مستودع رقمي
- التحميل من محتوى مستودع رقمي
- لم يسبق لي التعامل مع مستودع رقمي

رابعاً: التوجهات نحو المستودعات المؤسسية والمساهمة فيها

١/٤ هل تؤيد قيام جامعتك بإنشاء مستودع مؤسسي خاص بها؟

- نعم
- لا

٢/٤ هل تؤيد وجود سياسة لجامعتك تلزم جميع أعضاء هيئة التدريس بإيداع إنتاجه العلمي في المستودع المؤسسي للجامعة؟

- لا
- نعم، جميع الإنتاج العلمي
- نعم، بعض الإنتاج العلمي، (اذكرها من فضلك)

٣/٤ في حال قامت جامعتك بإنشاء مستودع مؤسسي خاص بها، هل ستكون مهتم بالمساهمة بأعمالك وأبحاثك العلمية وإيداعها ضمن محتوى المستودع؟

- نعم (من فضلك استمر حتى السؤال ٥/٤)
- لا (من فضلك اذهب إلى السؤال ٦/٤)

٤/٤ أي أنواع المواد التالية ستكون مهتم بالمساهمة بها وإيداعها في المستودع المؤسسي لجامعتك في حال إنشائه: (يمكن تحديد أكثر من خيار):

- مقالات محكمة سبق نشرها (post – print).
- مسودات أولية من مقالات لم يسبق نشرها أو تنتظر التحكيم (pre – Print).
- أوراق أو أعمال مؤتمرات
- كتب
- فصول كتب
- رسائل علمية (رسائل جامعية)
- عروض تقديمية (... , power point)
- مواد تعليمية (ملخصات ، محاضرات، وسائل تعليمية)
- تدوينات علمية (منشورة في مدونة)
- براءات اختراع
- خرائط
- برمجيات
- ملفات فيديو
- ملفات صوت
- صور

○ - اخرى، (اذكرها من فضلك)

-

-

٥/٤ ما العوامل التي دفعتك للرجبة في المساهمة بإيداع أبحاثك وأعمالك العلمية في مستودع الجامعة في حال إنشائه؟ (حدد من فضلك فقط العوامل التي أثرت فعلياً في قرارك)

- يجعل أعمالى وأبحاثى العلمية متاحة على نطاق أوسع
- يجعل مسودات أبحاثى متاحة على نطاق أوسع
- يجعل أعمالى وأبحاثى العلمية متاحة بطريقة أسرع من عمليات النشر التقليدى
- يوفر الحفظ طويل المدى لأعمالى وأبحاثى العلمية وموادى الرقمية
- يسهل على الآخرين عملية العثور على أعمالى وأبحاثى العلمية عبر محركات البحث
- يسمح لى بالبحث والاطلاع على نتائج الأبحاث الحديثة لزملائى
- بمثابة وسيلة للحصول على آراء وملاحظات من قبل الزملاء والباحثين حول أعمالى وأبحاثى العلمية
- يزيد من معدلات الاطلاع والاستشهاد بأبحاثى وأعمالى العلمية مما يزيد التأثير المتوقع لها.
- أكون أنا المالك لحقوق النشر والتأليف الخاصة بأبحاثى وأعمالى العلمية
- إيداع أعمالى فى المستودع سيجمها من السرقة الأدبية
- فرصة للمشاركة فى دعم حركة الوصول الحر للمعلومات
- فرصة للمشاركة فى دعم المحتوى العربى المتاح عبر الإنترنت
- الإيثار لمساعدة الباحثين الآخرين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنتاج العلمى بسبب القيود المالية والقانونية.
- اقتناعى بأهمية تبادل ومشاركة المعرفة
- أخرى، (اذكرها من فضلك)

-

-

-

٦/٤ ما الاسباب أو المخاوف التى دعتك إلى عدم الرجبة فى المساهمة بإيداع أبحاثك وأعمالك العلمية فى مستودع الجامعة فى حال إنشائه؟ (حدد من فضلك فقط العوامل التى أثرت فعلياً فى قرارك)

- - من الممكن أن تكون عملية إيداع أعمالى فى مستودع الجامعة صعبة وتستهلك مزيد من الوقت.

- - من المحتمل أن تكون أعمالى عرضة للسرقفة والانتحال.
- - عندما أودع عملى فى مستودع الجامعة من الممكن أن ىمثل ذلك "نشر سابق" ، الشىء الذى يؤثر على قبول عملى لاحقاً للنشر فى إحدى الدورىات العلمىة المحكمة.
- - تأثیر ومعدلات الاستشهاد بأعمالى ستكون أقل عند اىداعها فى المستودع بدلاً من نشرها فى الدورىات العلمىة.
- - ربما لن تكون أبحاثى العلمىة المودعة فى مستودع الجامعة ضمن ما يحتسب فى مجرىات الترقىات.
- - من الممكن أن لا ىسمح لى الناشر بوضع أعمالى فى مستودع الجامعة.
- - أخشى أن لا ىكون لدى المستودع سىاسة رسمىة للتحكىم أو أى وسىلة لضبط الجودة، وعندها سىكون محتوى المستودع مشكوكا فىه.
- - سىكون من الصعب العثور على أعمالى وأبحاثى عند اىداعها فى مستودع الجامعة.
- - ربما لن تكون هناك مكافآت مالىة مقابل اىداع أعمالى وأبحاثى فى مستودع الجامعة.
- - لست مرتاحاً لاستخدام تقنىات المصادر الالكترونىة مثل برامج معالجات النصوص والىنترنت والبرىد الإلكترونى وعىرها.
- - أخرى (اذكرها من فضلك)
-
-

ଅଗ୍ନିଶିଖା ଶାଳା ଗନ୍ଧକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ
